

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

Vielfalt als Chance

Eine Frage der Haltung?

Eingereicht von: Olivia Calabria

Begleitung: Seline Soom

Datum der Abgabe: 11. Mai 2025

Abstract

Die Schweiz verpflichtet sich zu einem inklusiven Bildungssystem, in dem alle Kinder – unabhängig von ihren Voraussetzungen – ihr Potenzial entfalten können. Der gemeinsame Unterricht stellt Schulen und Lehrpersonen vor neue Herausforderungen und erfordert, Vielfalt als Chance zu begreifen. Diese qualitative Forschungsarbeit untersucht, wie Lehrpersonen Vielfalt erleben und bewältigen. Im Zentrum steht die Frage, inwiefern ihre Haltung das Erleben von „Vielfalt als Chance“ beeinflusst. Die Analyse zweier Interviews mit offen eingestellten Lehrpersonen zeigt: Haltung ist zentral, jedoch kein linearer Ausgangspunkt, sondern Teil eines dynamischen, von verschiedenen Bedingungen geprägten Prozesses, der wiederum auf das zentrale Phänomen „Haltung“ zurückwirkt – wie es im Rahmen der Grounded Theory herausgearbeitet wurde.

Inhaltsverzeichnis

Abstract	2
Abbildungsverzeichnis	4
1 Einleitung	5
1.1 Ausgangslage und Problemstellung	6
1.2 Forschungsleitende Fragestellung	7
1.3 Heilpädagogische Relevanz.....	7
1.4 Aufbau der Arbeit	8
2 Theoretischer Bezugsrahmen	8
2.1 Bildungssystem.....	9
2.1.1 Pädagogik, Erziehungswissenschaft und Bildung.....	9
2.1.2 Der klassische Bildungsbegriff	10
2.1.3 Der kritische Bildungsbegriff.....	11
2.1.4 Die Rückkehr des Begriffs Bildung	12
2.1.5 Inklusion als Leitbegriff für die Bildung	13
2.1.6 Bezug zum Lehrplan 21	13
2.1.7 Exkurs: Normalität, Normativität	14
2.2 Vielfalt – theoretische Annäherung an den Begriff.....	16
2.2.1 Begriffsdefinition und Abgrenzung zu anderen Begriffen	16
2.2.2 Vielfalt als Regel und nicht als Ausnahme	19
2.2.3 «Die Vielfalt leben» - Unterricht, welcher die Vielfalt als Chance begünstigt.....	20
2.3 Gerechtigkeit.....	21
2.3.1 Gerechtigkeitskonzepte.....	21
2.3.2 Die Anerkennungstheorie	22
2.3.3 Anerkennungstheorie und Bildungsgerechtigkeit.....	24
2.3.4 Wertschätzung	25
2.4 Haltung – Auseinandersetzung mit einem vielseitig genutzten und doch nicht ganz eindeutigen Begriff	26
2.4.1 Abgrenzung zu den Begriffen Einstellung und Werte.....	26
2.4.2 Zusammenhang zwischen Haltung, Einstellung und Werten	27
2.4.3 Haltung	28
2.4.4 Professionelle Pädagogische Haltung	28
2.4.5 Wie kommt die Haltung in die Lehrperson?	31
2.4.6 Die Theorie der Persönlichkeits-System-Interaktionen	32
2.4.7 Objektive Selbstkompetenz.....	35
2.4.8 Erst- und Zweitreaktionen	37
2.4.9 Motivation und Volition	38
2.4.10 Haltung und Gerechtigkeit.....	39

2.4.11	Definition «professionelle pädagogische Haltung»	40
3	Stand der Forschung	41
4	Präzisierte Fragestellung	42
5	Forschungsmethode	43
5.1	Die Grounded Theory als Forschungsziel und Forschungsmethode	43
5.1.1	Entstehungszusammenhang der Grounded Theory	43
5.2	Arbeitsschritte und Werkzeuge der Grounded Theory	44
5.2.1	Theoretisches Sampling	44
5.2.2	Theoretische Sensibilität	45
5.2.3	Begriffe der Grounded Theory	45
5.2.4	Theoretisches Kodieren	46
5.2.5	Memos und Diagramme	48
5.2.6	Gütekriterien der Grounded Theory	50
6	Dokumentation des Forschungsvorgehens	51
6.1	Datenerhebung	51
6.1.1	Theoretisches Sampling	51
6.1.2	Unterrichtsbeobachtung	53
6.1.3	Interview	53
6.1.4	Durchführung der Interviews	53
6.2	Datenaufbereitung	54
6.2.1	Transkription der Interviews	54
6.2.2	Beobachtungsprotokoll	54
6.3	Datenanalyse	55
6.3.1	Einstieg in den Analyseprozess	55
6.3.2	Offenes, axiales und selektives Kodieren	55
7	Ergebnisdarstellung	58
7.1	Haltung als Teil eines Dynamischen Prozesses	58
8	Diskussion der Ergebnisse und Beantwortung der Fragestellung	71
9	Konsequenzen für die Heilpädagogische Arbeit	72
10	Literaturverzeichnis	73

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Illustration von Hans Traxler (Klippert, 2010, S. 63)	19
--	----

Abbildung 2: Gerechtigkeitskonzepte (eigene Darstellung in Anlehnung an Horster 2011) ...	21
Abbildung 3: Werttypen höherer Ordnung (Döring et al. 2021, Abs. 3)	27
Abbildung 4: Konfundierung des Haltungsbegriffs (eigene Darstellung, in Anlehnung an Kuhl et al., 2014)	31
Abbildung 5: Die vier psychischen Teilsysteme (Angepasste Darstellung in Anlehnung an Kuhl et al., 2014)	32
Abbildung 6: Selbstkompetenzen (Kuhl, 2021, S. 187)	35
Abbildung 7: Kodierparadigma (Corbin & Strauss, 1996, modifiziert durch Huber & Lehmann, 2016, S. 253).....	49
Abbildung 8: Kodierparadigma Ausschnitt (eigene Darstellung in Anlehnung an Schlachter, 2024	57
Abbildung 9: Kodierparadigma (eigene Darstellung in Anlehnung an Schlachter, 2024	58
 Tabelle 1: Auszug aus der digitalen Dokumentation des Analyseprozesses.....	 56

1 Einleitung

Ursprünglich wollte ich, im Rahmen meiner Masterarbeit, eine Entwicklungsarbeit schreiben.

Da ich in meiner Berufstätigkeit oft erlebe, dass sich viele Lehrpersonen mit den vielfältigen Herausforderungen immer wieder einmal schwertun, fand ich es sinnvoll, ein Produkt zu entwickeln, welches sie in ihrer Arbeit unterstützt und ihnen hilft, «Vielfalt als Chance» wahrnehmen zu können. Beim Einstieg in die Entwicklungsarbeit merkte ich jedoch recht schnell, dass das bestehende Angebot (Unterrichtsideen, Unterrichtsmaterialien...) selbst sehr vielfältig ist. Der Grund, warum Vielfalt oftmals nicht als Chance erlebt wird, ist folglich nicht der Mangel an solchen Produkten. Es schien mir daher bedingt sinnvoll, ein weiteres Produkt zu entwickeln. Stattdessen kam in mir die Frage hoch, woran es liegen könnte, dass Lehrpersonen (trotz des möglichen Zugriffs auf Wissen und Materialien zum Umgang mit Vielfalt) Vielfalt ablehnend gegenüberstehen und was sie im Erleben von und im Umgang mit Vielfalt unterstützen könnte. Damit ich dieser Frage auf den Grund gehen kann, entschied ich mich eine Forschungsarbeit zu schreiben.

1.1 Ausgangslage und Problemstellung

Die Schweiz hat sich durch verschiedene Übereinkommen dazu verpflichtet, ein inklusives Bildungssystem zu entwickeln, in welchem alle Kinder und Jugendlichen - unabhängig von ihren Veranlagungen und Voraussetzungen - ihr Potenzial entfalten können. So zum Beispiel mit der internationalen Erklärung von Salamanca der UNESCO (1994), der Ratifizierung der UN-Behindertenrechtskonvention (2014) und dem Sonderpädagogik-Konkordat (2011), welchem 16 Kantone beigetreten sind (Aellig, Altmeyer & Lanfranchi, 2021). Laut einem einflussreichen Papier der UNESCO (Katzenbach, 2017) beansprucht Inklusion «[...] *Vielfalt* unter den Lernenden *als Chance* und nicht als Belastung in den Blick zu nehmen und dabei möglichst alle Heterogenitätsdimensionen zu berücksichtigen, die potenziell zu Bildungsbenachteiligungen führen können» [Hervorhebung durch die Autorin] (ebd., S. 124). Dieser Anspruch der UNESCO sowie die Vorgabe der UN-Konvention, dass alle Kinder und Jugendlichen mit Priorität gemeinsam unterrichtet und bei der Unterrichtsgestaltung die je individuellen Voraussetzungen berücksichtigt werden sollen (Büttner, Warwas & Adl-Amini, 2012) bringt viele neue Anforderungen und Herausforderungen an die Schule und die Lehrpersonen mit sich. Die normative Vorgabe «Vielfalt soll als Chance in den Blick genommen werden» stellt die Ausgangslage dieser Arbeit dar. Ob Lehrpersonen Vielfalt tatsächlich als Chance sehen, wie Lehrpersonen Vielfalt sowie vielfältige Anforderungen in ihrem Berufsalltag erleben und wie sie damit umgehen ist die forschungsleitende Fragestellung. Die Rekonstruktion von Handlungsentscheidungen und dem Erleben (der Wahrnehmung und der inneren Repräsentation von Situationen) von Lehrpersonen ist das zentrale Anliegen dieser Forschungsarbeit.

In meiner Beratungstätigkeit als Schulische Heilpädagogin sind, in der Zusammenarbeit mit Lehrpersonen, die Themen Inklusion und Vielfalt – beziehungsweise der Umgang mit vielfältigen Gegebenheiten und Herausforderungen – sehr oft Gegenstand einer Besprechung.

Im Folgenden werden beispielhaft einige Aussagen von Lehrpersonen aufgeführt, welche während verschiedenen Besprechungen oder weiteren Gesprächen hervorgebracht wurden. Bei den Aussagen handelt es sich nicht um wörtliche Zitate, sondern um sinngemäss zusammengefasste Äusserungen. Der Kern der Aussagen kommt aber dennoch sehr prägnant zur Geltung.

- *«Selbstbestimmtes Lernen würde dem Kind also helfen? Was ist aber, wenn es dann die Lernziele nicht erreicht?»*
- *«Ich habe keine Ahnung, wie ich dieses Kind im Unterricht mitziehen soll – es wird komplett überfordert sein!»*
- *«Ich habe kein Problem mit diesem Kind, ich würde es sogar sehr gerne integrieren, aber ich finde es nicht richtig, dass man mir nicht die nötige Unterstützung bietet und mir Vorwürfe macht, wenn ich mich wehre.»*
- *«Ich würde gerne meinen Matheunterricht mehr öffnen, aber ich bräuchte jemanden, der mich dabei anleitet und mir hilft, das benötigte Material bereitzustellen.»*
- *«Das Kind ist sehr gut integriert. Es scheint sich in der Klasse wohlfühlen und zeigt eine positive Entwicklung. Wirklich schade, dass die Integration beim Wechsel in die nächste Klasse nicht weitergeführt wird.»*
- *«Das ist doch nicht fair, dieses Kind ohne weitere Unterstützung einfach so in die Klasse zu werfen – weder für das Kind noch für sonst jemanden – was soll ich als Lehrperson denn noch alles leisten?»*
- *«Irgendwo hat die Integration auch ihre Grenzen. Sonst müssten wir dann nur noch so (offene Unterrichtsformen) unterrichten.»*

Das normative Anliegen bezüglich des Umgangs mit Vielfalt ist klar. Dennoch zeigen sich bereits in diesen wenigen Aussagen von Lehrpersonen grosse Unterschiede bezüglich des Erlebens von Vielfalt. Aus welchem Grund ist das so?

«Das ist eine Handlungsfrage!» ist eine Antwort darauf, welche ich in unterschiedlichen Kontexten sehr häufig registriert habe.

Hat das gelingende Umsetzen des Anliegens («Vielfalt als Chance») tatsächlich mit der Haltung zu tun? Und falls ja, was heisst das genau? Diesen Fragen wird im Folgenden auf den Grund gegangen.

1.2 Forschungsleitende Fragestellung

Die initiale Idee für mein Forschungsvorhaben besteht darin, den Umgang mit und das Erleben von Vielfalt sowie vielfältigen Anforderungen zu untersuchen, wobei die Lehrpersonen im Fokus des Interesses stehen. Ich möchte herausfinden, aus welchen Gründen gewisse Lehrpersonen Vielfalt als Chance erleben, währenddem andere Lehrpersonen Vielfalt als Problem erachten. Wobei es mich weniger interessiert, was die Lehrpersonen direkt zu diesem Thema sagen, sondern viel mehr, was hinter diesen Aussagen steckt – das, was den Lehrpersonen möglicherweise selbst nicht, oder nicht in vollem Umfang bewusst ist.

1.3 Heilpädagogische Relevanz

Die Entwicklung eines inklusiven Unterrichts (im Sinne der Vorgabe der UN-Konvention und der UNESCO) fordert von einer Lehrperson die Entscheidung für ein gleiches Recht aller Kinder auf Teilhabe im Unterricht (Carle, 2017). Es soll für alle Kinder ein Zugang zum gemeinsamen Lerngegenstand

ermöglicht und die erbrachten Leistungen aller wertgeschätzt werden (ebd.). Solche normativen Setzungen ernten laut Carle (2017) kaum Widerrede. «Probleme treten erst dann auf, wenn die vorweggenommenen oder realen unterrichtlichen Anforderungen mit dem erlernten Repertoire und vor dem Hintergrund der persönlichen Einstellungen nicht mehr zu bewältigen sind» (Kornmann, 1998, zitiert nach Carle, 2017, S. 16). Hier zeigt sich, im Rahmen der Beratungsfunktion der Schulischen Heilpädagogik, die Heilpädagogische Relevanz des Themas. Die Zusammenarbeit mit und die Beratung von Lehrpersonen kann helfen, herausfordernde Situationen aus verschiedenen Perspektiven zu betrachten und neue Handlungsmöglichkeiten zu entdecken. Für eine gute Beratungskompetenz im Wirkungsfeld der Heilpädagogik braucht es jedoch zum einen gute Kenntnisse der Spannungsfelder, in welchen sich die Lehrpersonen bewegen und zum anderen ein vertieftes Verständnis zu den möglichen Hintergründen von dem Erleben und dem Handeln von Lehrpersonen. Durch das Aufdecken und Reflektieren von nicht direkt ersichtlichen Herausforderungen können neue Handlungsansätze gefunden werden, welche der «Vielfalt als Chance» und der Entwicklung eines inklusiven Unterrichts dienen.

1.4 Aufbau der Arbeit

Nach dem Einleitungsteil wird im zweiten Teil der Arbeit der theoretische Bezugsrahmen des Forschungsvorgehens geschaffen. Für ein besseres Verständnis der Rahmenbedingungen, in welchen die professionellen Handlungen von Lehrpersonen stattfinden, wird in einem ersten Schritt das Handlungsfeld der Fokusgruppe abgesteckt. Neben der Definition von wichtigen Begriffen wie «Bildung» richtet sich der Blick auf die Vergangenheit und die Gegenwart des aktuellen Bildungssystems. Mit diesem Blick auf die Historie und die gegenwärtigen Bedingungen werden verschiedene Wirkmächtigkeiten, welche einen Einfluss auf die Arbeit von Lehrpersonen haben, sichtbar. Im Anschluss daran wird definiert, welches Verständnis von «Vielfalt» dieser Arbeit zugrunde liegt und es wird kurz darauf eingegangen, welche Formen der Unterrichtsgestaltung Theorie und Forschung als förderlich für die «Vielfalt als Chance» erachten. Nach dem Bezug zu den verschiedenen Gerechtigkeitsvorstellungen, welche sich als relevanter Aspekt herauskristallisiert haben, findet schliesslich eine vertiefte Auseinandersetzung mit dem zentralen Konstrukt «Haltung» statt. Die Bezugstheorie (Theorie der Persönlichkeits-System-Interaktionen nach Kuhl) wird ausführlich dargestellt und es werden Verknüpfungen zu den anderen relevanten Konstrukten und Theorien aus dem theoretischen Bezugsrahmen geschaffen. Das dritte Kapitel widmet sich schliesslich dem Forschungsvorgehen. Nach der Vorstellung der «Grounded Theory» als gewählte Forschungsmethode wird versucht das Forschungsvorgehen und die Analyse der zwei geführten Interviews so zu präsentieren, dass es für die Leserin und den Leser nachvollziehbar ist, wie die Forschungsergebnisse aus der anschliessenden Ergebnisdarstellung im vierten Kapitel zustande gekommen sind. Zum Schluss werden im fünften Kapitel die Ergebnisse der Forschung einer kritischen Diskussion unterzogen. Die Fragestellung wird durch die herausgearbeitete «Grounded Theory» beantwortet und es werden Konsequenzen abgeleitet.

2 Theoretischer Bezugsrahmen

2.1 Bildungssystem

Handlungen von Lehrpersonen sind in einen weiten (historischen wie strukturellen) Kontext eingebaut und werden durch diese kontextuellen Bedingungen beeinflusst. Aus diesem Grund wird an dieser Stelle zuerst das professionelle Handlungsfeld abgesteckt, in welchem eine Lehrperson ihrem Berufsauftrag nachkommt. Nach der Aufarbeitung von zentralen Begriffen folgt eine historische Herleitung des Bildungsbegriffs, um aufzuzeigen, welchen Einfluss die geschichtlichen Komponenten auf unser heutiges Verständnis von Bildung haben. Im Anschluss daran wird ein Bezug zu den aktuellen Bedingungen geschaffen, welche auf unser heutiges Bildungssystem einwirken und es wird die Wahl für den Begriff «Bildung» begründet.

2.1.1 Pädagogik, Erziehungswissenschaft und Bildung

Dies sind drei sehr zentrale Begriffe im Rahmen des Bildungssystems und werden daher im Folgenden genauer unter die Lupe genommen.

Pädagogik

«Pädagogik als Begriff enthält sowohl die Theorie wie die Praxis der Erziehung und Bildung [...]: Sie ist auf die wissenschaftliche wie auf die Erfahrungsebene, auf Theorie wie Praxis gleichermaßen bezogen [...]» (Bernhard, 2021, S.15). Pädagogik bezieht sich also auf die Gesamtheit von Theorie und Praxis der Erziehung und Bildung (Bernhard, 2021).

Laut Krüger (2010) reichen die Anfänge der Pädagogik in die Zeit der griechischen und römischen Antike zurück, wo es erste schriftliche Zeugnisse über pädagogische Reflexionen gibt. Der «Begriff [Pädagogik] leitet sich von dem griechischen Wort *paidagogos* (Knabenführer) her, wie überhaupt die Grundquellen der Pädagogik im antiken griechischen Denken zu finden sind» (Bernhard, 2021, S. 16, zitiert nach Lichtenstein, 1970).

Im antiken Stadtstaat Athen obliegt ein Teil der Erziehung und Betreuung der Kinder aus oberen Gesellschaftsschichten einem Knabenführer [...]. Dieser ist in erster Linie zuständig für den Schutz und die Begleitung des Kindes, aber auch für die Betreuung seiner Schularbeiten. [...] Pädagogik [ist] in erster Linie eine praktische Erziehungskunst, wie ihr Begriff andeutet: *Knaben- bzw. Kinderführungskunst*. (Bernhard, 2021, S. 16)

Erst am Ende des 18. Jahrhunderts beginnt die Pädagogik sich als Wissenschaft zu etablieren (Bernhard, 2021). Wird die Pädagogik zunächst nur als Teilgebiet der Theologie oder der Philosophie betrieben, emanzipiert sie sich im Verlauf des 19. Jahrhunderts als selbstständige Disziplin (ebd.). Als Geisteswissenschaft macht sie sich vorwiegend die seelisch-geistigen Prozesse in der Erziehung zu ihrem Thema (ebd.). Mit der Integration der gesellschaftlichen Voraussetzungen von Erziehung und Bildung in ihren Forschungshorizont, ordnet sich die Pädagogik im letzten Drittel des 20. Jahrhunderts der Sozialwissenschaft zu (ebd.).

Nachdem Pädagogik während mehr als 150 Jahren «die Bezeichnung sowohl für das pädagogische Handlungsfeld wie für die wissenschaftlichen Theorien dazu [...]» (Vogel, 2019, S. 27) war, tritt der

Begriff der Erziehungswissenschaft nun zunehmend an die Stelle des Begriffs der Pädagogik. «Dieser Begriffswechsel ist die Folge eines veränderten Selbstverständnisses der Pädagogik, das wiederum infolge veränderter gesellschaftlicher Anforderungen an Bildung und Erziehung produziert wird» (Bernhard, 2021, S. 14).

Erziehungswissenschaft

«[...] Die Bezeichnung ‚Erziehungswissenschaft‘ taucht schon im späten 18. Jhd. gelegentlich auf, beginnt sich aber erst ab den 1960er Jahren allmählich durchzusetzen, teilweise als Synonym für (die wissenschaftliche) Pädagogik, zunehmend aber auch als Differenzbegriff» (Vogel, 2019, S. 27).

«Während der Begriff der Pädagogik sich [...] auf die Gesamtheit von Theorie und Praxis der Erziehung und Bildung bezieht, konzentriert sich die Kategorie der Erziehungswissenschaft auf die Ebene der wissenschaftlich-theoretischen Erforschung der gesellschaftlichen Wirklichkeit von Bildung und Erziehung» (Bernhard 2021, S. 15 f.).

Bildung

Im deutschsprachigen Raum wird Bildung als Schlüsselbegriff für die Pädagogik als Profession und für die Erziehungswissenschaft als Disziplin genutzt (Andresen, 2009). Der Begriff Bildung weist jedoch unklare Konturen auf, ist wenig begrenzt und kaum systematisierbar (ebd.). «Wie der Begriff Bildung jeweils «gefüllt» wird, welche politischen Orientierungen dominieren, welche Leistungen von Interesse sind und wer sich an Forschungen über Bildung und Bildungsprozesse beteiligt, beeinflusst auch die Herangehensweisen innerhalb der Disziplin [Erziehungswissenschaft] selbst» (ebd., S. 76).

Der Begriff Bildung ist jedoch nicht nur Gegenstand der Erziehungswissenschaft. So befassen sich auch andere Disziplinen wie die Psychologie, die Soziologie, die Ökonomie, die Geschichts- und Literaturwissenschaft sowie die Hirnforschung mit Bildung, was den Begriff im wissenschaftlichen Diskurs nahezu omnipräsent macht (Andresen, 2009). «Zu dieser Präsenz in der Wissenschaft gehört ausserdem ein starkes öffentliches Interesse, aber mehr noch der Umstand, dass Bildung verstärkt in den Fokus internationaler Wirtschaftsinteressen [...] rückt» (ebd., S. 77). «Fragen der Bildung sind immer Gesellschaftsfragen, Fragen der Bildung sind immer Machtfragen» (Heydorn, 1995, zitiert nach Bernhard, 2021, S. 51). «[...] Das Verständnis von Bildung selbst ist in gesellschaftliche Prozesse und Machtverhältnisse eingelagert» (Bernhard, 2021, S. 51).

Da «Bildung» im deutschsprachigen Raum als Schlüsselbegriff für die Pädagogik als Profession genutzt wird und es hier um das Anliegen geht, den Kontext von eben dieser zu beleuchten, wird der Begriff «Bildung» durch einen historischen Rückblick und durch den Bezug zur gegenwärtigen Situation genauer angeschaut.

2.1.2 Der klassische Bildungsbegriff

Durch die Prägung des Bildungsbegriffs durch antike und mittelalterliche Philosophien meint Bildung begriffshistorisch die Formung und Gestaltung von aussen, wobei die Religion ein Bild zur Verfügung stellt, nach dem der Mensch geformt werden soll (Bernhard, 2021).

Im Zeitalter der Aufklärung (im 17. Jahrhundert) wird ein neuzeitlicher Begriff von Bildung formuliert – der pädagogische Bildungsbegriff (ebd.). Bildung wird nun nicht mehr als Formung des Menschen nach einem göttlichen Plan verstanden (ebd.), sondern «als Gestaltung des Menschen durch den Menschen» (Koch, 1999, zitiert nach Bernhard, 2021, S. 60). Der Bildung liegt somit ein neues Menschenbild zugrunde, worin allen Menschen eine von Natur aus existierende Fähigkeit zum Denken zugesprochen wird, welche aber erst über Bildung aufgebaut werden kann (Bernhard, 2021). Bildung soll zur politischen Mündigkeit des Menschen führen (ebd.). Der pädagogische Bildungsbegriff ist sowohl auf die Bildung des Individuums wie auf die Aufklärung der Gesellschaft über sich selbst angelegt (ebd.). In der Aufklärungspädagogik wird Bildung zunächst nach ihrer Nützlichkeit definiert (ebd.). Sie orientiert sich an den wirtschaftlichen Bedürfnissen und ist in diesem Zusammenhang auf die Schaffung von erforderlichen Qualifikationen bezogen (ebd.).

Mit dem Neuhumanismus kommt es ab Mitte des 18. Jahrhunderts zu einer Gegenbewegung zur Aufklärungspädagogik (Bernhard, 2021). «Das Ideal der Aufklärungspädagogik vom [...] aufopferungsvollen, auf spezielle Arbeitsbereiche hin ausgebildete Subjekt begreift die neuhumanistische Theorie der Bildung als Degradierung des Menschen» (ebd., S. 63 f.). «Der revolutionäre Charakter des humanistischen Bildungsbegriffs liegt in dem Umstand, dass Bildung nun nicht mehr vom Brauchbarkeitsprinzip der Gesellschaft her entworfen wird, sondern radikal von der menschlichen Individualität und ihren Entwicklungsmöglichkeiten» (ebd., S. 64). «Es geht [dabei] um eine harmonische Entfaltung aller Kräfte im Menschen [...]» (ebd.). «Der Grundsatz der allgemeinen Menschenbildung soll Humboldt zufolge für alle Gesellschaftsmitglieder gelten. Denn erst nach dem Durchgang durch eine qualitativ hoch entwickelte allgemeine Bildung kann die Spezialbildung einsetzen, die den Menschen für ein bestimmtes Berufsfeld qualifiziert» (ebd., S. 64f.).

«In der Kombination von aufklärungspädagogischen und neuhumanistischen Elementen hat sich der klassische Bildungsbegriff herausgeformt» (ebd., S. 65). In der Zeitspanne von 1770 bis 1830 wird der Begriff der Bildung zu «einem Zentralbegriff des pädagogischen Denkens» (Klafki, 1994, zitiert nach Bernhard, 2021, S. 65).

2.1.3 Der kritische Bildungsbegriff

Leitend für die gesellschaftskritischen Ansätze der Erziehungswissenschaft ist laut Bernhard (2021) die Unterscheidung zwischen traditioneller und kritischer Theorie, wobei der Vorwurf gegenüber den traditionellen Theoriemodellen darin besteht, «[...] dass diese ihre Forschungspraxis weitgehend losgelöst von den jeweiligen gesellschaftlich-historischen Verhältnissen und ihren politischen Interessenskonstellationen entwickelt» (ebd. S. 17). Die kritische Bildungstheorie schliesst an den klassischen Bildungsgedanken an, versteht sich aber nicht als einfache Fortsetzung von diesem, sondern geht von veränderten Grundannahmen aus (Bernhard, 2021).

Die Kritische Bildungstheorie (ebd.):

- stellt infrage, dass die Gesellschaft vernünftig organisiert ist (Widersprüchlichkeit, soziale Ungleichheit, verantwortungslose Belastung des Planeten...).
- geht nicht von einer linearen Höherentwicklung der Gesellschaft aus (der Fortschritt kann jederzeit durch Rückfälle unterbrochen werden).

- setzt den gesellschaftlichen Zumutungen Widerstand entgegen (Bildung als Instrument des geistigen Widerstands und zur Herausbildung eines kritischen Urteilsvermögens).
- geht von einem Subjekt aus, das wesentlich gesellschaftlich bestimmt ist (Handlungen können nur nachvollzogen werden, wenn die konkreten gesellschaftlichen Bedingungen analysiert werden, in welche die Entwicklung eingebettet ist).

«In der Position kritischer Bildungstheorie meint Bildung das *unabgeschlossene Projekt emanzipativer Subjektwerdung des Menschen* und sie hat dieses Projekt [...] immer wieder neu zu reflektieren» (Bernhard, 2021, S. 71).

Bezogen auf die aktuelle Bildungssituation wird durch die kritische Bildungstheorie bemerkt, dass sich «[...] [die] Betrachtung von Bildung als blosser Qualifikation [...] bis in die gegenwärtige neoliberal verfasste Gesellschaft hinein[zieht], in der der Handlungsspielraum des Staates durch das Agieren privater bildungspolitischer Akteure (z.B. Bertelsmann-Medienkonzern) zunehmend eingeschränkt wird» (Bernhard, 2021, S.72). «Die neoliberale Bildungsindustrie [...] spricht [allerdings] nicht mehr von Qualifikationen, sondern von Kompetenzen» (ebd.). «Nicht mehr die pure Wissensvermittlung soll in den Schulen im Vordergrund stehen, sondern das Selbstmanagement des Kindes, das sich selbstregulierend zum allseits verfügbaren, flexiblen Selbst transformieren soll» (ebd.). Bildung wird einem Wettbewerb um Zertifikate unterworfen (Bernhard, 2021) und wird so «zu einem Moment der Entsolidarisierung der Gesellschaft, zum Mittel der Selektion und Exklusion» (ebd., S. 72).

2.1.4 Die Rückkehr des Begriffs Bildung

Nachdem der Bildungsbegriff in der Vergangenheit schon mehrfach als überholt abgetan wurde (Sander, 2015) und von anderen pädagogischen oder ausserpädagogischen Begriffen abgelöst schien ist er nun wieder zurückgekehrt (Dangl, 2019).

Nach den schockierenden Ergebnissen der ersten PISA-Studie im Jahr 2000 erhielt die empirisch orientierte Bildungsforschung, welche eine «Steuerung und Planbarkeit von Bildungsprozessen» (Andresen, 2009, S.82) versprach, einen enormen Aufschwung (Sander, 2015). Der Kompetenzbegriff tritt als neues Referenzkonzept und als moderne Alternative zum Bildungsbegriff für Forschung und Praxis in Erscheinung (ebd.). Die Ernüchterung, dass «[...] die schlüssige Gewinnung handlungsleitender Maximen für die Aufgabenbestimmung pädagogischer Institutionen, oder für praktisches pädagogisches Handeln aus quantitativen empirischen Daten [...]» (ebd., S. 518) nicht gelingt scheint nun aber zum Wiedererwachen des Interesses am Konzept der Bildung geführt zu haben (Sander, 2015). Es zeigt sich, dass das Konzept der Bildung trotz seiner Unschärfe nicht ersetzbar ist (ebd.). Obwohl in den 200 Jahren bildungstheoretischer Diskussion eine Fülle unterschiedlicher Interpretationen und Vorstellungen mit dem Bildungsbegriff verknüpft wurden, bezeichnet der Begriff Bildung laut Sander (2015) wie kein anderer den Kern pädagogischen Denkens.

Auch Kuhl (2021) plädiert für die Anwendung des Begriffs «Bildung». Dies vor allem darum, weil er in seiner klassischen Bedeutung eng mit dem pädagogischen Anliegen verbunden war, die Entwicklung der ganzen Person mit all ihren Fähigkeiten und so vor allem diejenigen Kompetenzen, die wir heute Selbstkompetenzen nennen, zu fördern (ebd.). Kuhl (2021) schlägt vor, dass man die Kernbedeutung des klassischen Bildungsbegriffs so mit dem heutigen Wissen verbinden soll, dass er von seinen

zweckorientierten und kommerzialisierten Verzerrungen, also von den oben beschriebenen Qualifikationsansprüchen der neoliberalen Gesellschaft, befreit wird. Zudem soll «[...] die berechtigte Kritik an einem inflationären und verwertungsreduzierten Kompetenzbegriff nicht dazu führen, dass man die Berücksichtigung von Kompetenzen in Schule und Unterricht weitgehend ablehnt [...]» (ebd., S. 199).

Im Rahmen dieser Arbeit wird der Kompetenzbegriff im Sinne von Kuhl (2021) als durch Lernen erworbene Fähigkeiten, welche die ganze Person betreffen und nicht als Qualifikationsmerkmale für wirtschaftliche Belange verstanden. Die Bedeutung von Kompetenzen und vor allem von Selbstkompetenzen in Bezug auf den positiven Umgang mit «Vielfalt» wird im Verlauf der Arbeit noch deutlicher zum Vorschein kommen.

2.1.5 Inklusion als Leitbegriff für die Bildung

Gegenwärtig ist Inklusion als Leitbegriff in Beschreibungen von Bildungssystemen weltweit im Gebrauch (Biewer, Proyer & Kreamsner, 2019). «Mit der Erklärung von Salamanca trat der Begriff 1994 erstmals in Erscheinung [...]» (ebd., S. 22). «Während zum damaligen Zeitpunkt in erster Linie Kinder mit Behinderungen im Blick waren [enger Inklusionsbegriff], erweiterte die UNESCO die Zielgruppe von Inklusion in den darauf folgenden Jahren auf alle Gruppen, die von Ausschlüssen und Marginalisierungen bedroht waren [weiter Inklusionsbegriff] [...],» (ebd.). «Inklusion [...] bemüht sich, auf Zuschreibungen wie behindert/nicht-behindert und die damit verbundene Kategorisierung von Menschen so weit wie möglich zu verzichten und geht stattdessen von menschlicher Vielfalt aus» (Katzenbach, 2017, S. 124). «Inklusion beansprucht [...] Vielfalt unter den Lernenden als Chance und nicht als Belastung in den Blick zu nehmen und dabei möglichst alle Heterogenitätsdimensionen zu berücksichtigen, die potenziell zu Bildungsbenachteiligungen führen können» (ebd.).

Hiermit ist der für diese Arbeit bedeutsame Zusammenhang der Begriffe «Vielfalt», «Bildung» und «Inklusion» geschaffen.

2.1.6 Bezug zum Lehrplan 21

Im Lehrplan 21 ist zum Stichwort «Bildung» Folgendes zu finden:

Bildung ist ein offener, lebenslanger und aktiv gestalteter Entwicklungsprozess des Menschen. Bildung ermöglicht dem Einzelnen, seine Potentiale in geistiger, kultureller und lebenspraktischer Hinsicht zu erkunden, sie zu entfalten und über die Auseinandersetzung mit sich und der Umwelt eine eigene Identität zu entwickeln. Bildung befähigt zu einer eigenständigen und selbstverantwortlichen Lebensführung, die zu verantwortungsbewusster und selbstständiger Teilhabe und Mitwirkung im gesellschaftlichen Leben in sozialer, kultureller, beruflicher und politischer Hinsicht führt. (Lehrplan 21, 2016, S. 2)

Weiter heisst es unter dem Kapitel «Schule als Gestaltungs-, Lern und Lebensraum»:

Die Schule als Ort des sozialen, partizipativen Lernens fördert die Beziehungsfähigkeit der Schülerinnen und Schüler, die Fähigkeit zur Zusammenarbeit und des Übernehmens von Verantwortung für die Gemeinschaft. Gegenseitige Wertschätzung, Lebensfreude und Mut stellen wichtige Werte dar. Die zentrale Aufgabe der Schule besteht darin, den Schülerinnen

und Schülern kultur- und gegenstandsbezogene Erfahrungen zu ermöglichen und dabei grundlegende fachliche und überfachliche Kompetenzen zu vermitteln. Die Schülerinnen und Schüler werden beim Aufbau von persönlichen Interessen, dem Vertiefen von individuellen Begabungen und in der Entwicklung ihrer individuellen Persönlichkeit ermutigt, begleitet und unterstützt. Die sozial unterstützte Vermittlung von Kompetenzen knüpft am Entwicklungsstand der Schülerinnen und Schüler an. Es werden Lerngelegenheiten angeboten, die dem unterschiedlichen Lern- und Leistungsstand und der Heterogenität Rechnung tragen. Bei alledem wird die Leistungsbereitschaft gefordert und gefördert. (ebd., S. 3)

Und schliesslich ist in Bezug auf die Werthaltung folgendes vermerkt:

Die Volksschule erfüllt ihren Bildungsauftrag in Zusammenarbeit mit den Eltern und Erziehungsberechtigten und unterstützt diese in ihrem Erziehungsauftrag. Ausgehend von den Grundrechten, wie sie in der Bundesverfassung und den kantonalen Volksschulgesetzen formuliert sind, orientiert sich die Schule an folgenden Werten:

- Sie geht von christlichen, humanistischen und demokratischen Wertvorstellungen aus.
- Sie ist in Bezug auf Politik, Religionen und Konfessionen neutral.
- Sie fördert die Chancengleichheit.
- Sie fördert die Gleichstellung der Geschlechter.
- Sie wendet sich gegen alle Formen der Diskriminierung.
- Sie weckt und fördert das Verständnis für soziale Gerechtigkeit, Demokratie und die Erhaltung der natürlichen Umwelt.
- Sie fördert den gegenseitigen Respekt im Zusammenleben mit anderen Menschen, insbesondere bezüglich Kulturen, Religionen und Lebensformen.
- Sie geht von unterschiedlichen Lernvoraussetzungen der Kinder und Jugendlichen aus und geht konstruktiv mit Vielfalt um.
- Sie trägt in einer pluralistischen Gesellschaft zum sozialen Zusammenhalt bei. (ebd., S. 2)

Diesen Textauschnitten des Lehrplan 21, welcher «den bildungspolitisch legitimierten Auftrag der Gesellschaft an die Volksschule» (Lehrplan 21, S. 2) darstellt, ist folglich zu entnehmen, dass sich der Lehrplan an einen humanistischen Bildungsbegriff anlehnt, welcher nicht von dem Brauchbarkeitsprinzip der Gesellschaft, sondern von der menschlichen Individualität und ihren Entwicklungsmöglichkeiten ausgeht. Des Weiteren besteht eine gewisse Offenheit bezüglich der Forderungen eines weiten Inklusionsbegriffs, auch wenn in Bezug auf die schulische Grundausbildung (welche allen Kindern offensteht) neben dem Grundschulunterricht die Sonderbeschulung explizit benannt wird (Lehrplan 21, 2016).

2.1.7 Exkurs: Normalität, Normativität

Da Normalität und Normativität im schulischen Kontext eine grosse Rolle spielen, findet zuerst ein kurzer Exkurs zu diesem Thema statt, damit die anschliessende Betrachtung des Begriffs «Vielfalt» besser möglich ist.

«Das Wort 'Norm' leitet sich aus dem lateinischen Wort 'norma' (Winkelmaß, Richtschnur, Maßstab) ab und hat in der deutschen Sprache zwei Bedeutungen» (Ivanova, 2019, S. 32).: Normal ist, wer von der Norm (dem Durchschnitt) nicht abweicht. Normal ist aber auch, wer einer Norm entspricht (Ivanova, 2019). «Im ersten Fall bezieht sich der Norm-Begriff auf das Sein [Normalität], im zweiten Fall auf das Sein-sollen [Normativität]» (ebd., S. 32). Normalität funktioniert wie eine «Orientierungskarte» (Ivanova, 2019). «Sie zeigt Tendenzen auf und gibt über Abweichungen Bescheid [...]» (ebd. S. 32). «Die Norm ist um den statistischen Durchschnitt (Normalverteilung mit Normalitätsgrenzen) situiert [...]» (ebd.). «Normativ bedeutet normgebend, also Normen und Regeln aufstellend und vorschreibend» (ebd.). Normativität ist eine Erfüllungsnorm, bei der Abweichungen einen Normbruch darstellen und mit Sanktionen verbunden sind» (Ivanova, 2019.). «[...] Die in allen Gesellschaften vorfindbare Normativität beschreibt, was in einer Gesellschaft als grundsätzlich richtig oder falsch, akzeptabel oder inakzeptabel gilt» (Schildmann, 2019, S. 41). «Für die Etablierung einer umfassenden inklusiven Pädagogik spielt [...] der Begriff der Normalisierung eine erwähnenswerte Rolle» (ebd., S. 42). Laut Schildmann (2019) gibt es zwei grundlegende Strategien des Normalismus: den Protonormalismus und den flexiblen Normalismus.

Die protonormalistische Strategie arbeitet mit möglichst fixen und engen Grenzzonen. Die dazu gehörige Subjektivierungstaktik besteht in Außenlenkung [...] [und] Disziplinierung [...]. [...] Die flexibelnormalistische Strategie [dient] dazu, Normalitätsgrenzen flexibel zu halten und breite Übergangszonen [...] zwischen Normalität und Abweichung zuzulassen. Diese Strategie setzt auf die Autonomie der Subjekte, sich selbst zu normalisieren [...]. (ebd., S. 43)

«Zur Erläuterung der Normalitätsgrenze im flexiblen Normalismus zieht Link das Symbol eines Gummibandes heran, das nicht reißen darf. Ein solches Reißen wird als unvermeidliches Risiko beschrieben, das durch fehlende Ver-Sicherung Denormalisierungsängste auslöse und deshalb 'zum Umschlag in den Protonormalismus' führe» (Möller-Dreischer, 2019, S. 51). «Die beiden Strategien des Normalismus gehören zusammen, sie können sich – je nach gesellschaftlichen Entwicklungen – gegenseitig ablösen» (Schildmann, 2019, S. 43). «[...] Eine Krise [kann] sowohl das Potenzial besitzen [...], transnormalistisch gelöst zu werden als auch zu einem Umschlag in den Protonormalismus mit seinen fixen symbolischen Stigmagrenzen führen [...]» (Möller-Dreischer, 2019, S. 54).

«Unter dem Blickwinkel von Normalitätsannahmen wird das, der oder die «Andere» schnell zur «Störung» des «normalen» Unterrichtsgeschehens» (Arens & Mecheril, 2010, S. 10). «Denn im Zuge solcher Normalitätserwartungen wird Pluralität, Heterogenität und Differenz weniger als grundlegendes Merkmal als Selbstverständlichkeit [...] verstanden, sondern vielmehr als Bedingung der Abweichung, als das Andere der «normalen» Schülerrealität» (ebd.). So wird mit Blick auf das [...] Stufenmodell der Inklusion postuliert, Vielfalt müsse auf der Stufe der Inklusion „normal“ werden» (Möller-Dreischer, 2019, S. 49). „In der Phase der Inklusion verlieren die Kinder mit Behinderungen ihren besonderen Status der Andersartigkeit. Vielfalt ist normal, alle Kinder sind unterschiedlich, anders, einzigartig, individuell“ (Wocken, 2011, zitiert nach Möller-Dreischer, 2019, S. 50).

«Die Forderung nach Anerkennung von Vielfalt darf [...] [jedoch] nicht missverstanden werden. Die angestrebte Überwindung schulischer Normalitätsvorstellungen darf nicht als Aufruf zum Verzicht auf

Normorientierung gedeutet werden» (Ivanova, 2019, S. 37). Auch eine Pädagogik, die sich für Heterogenität, Anerkennung, sowie den Bildungserfolg und die gesellschaftliche Teilhabe für alle einsetzt, verfolgt klare Ziele dient klaren pädagogischen Normativitätsbestrebungen (Ivanova, 2019).

2.2 Vielfalt – theoretische Annäherung an den Begriff

Nach der Bestimmung des beruflichen Feldes, in welchem «Vielfalt als Chance» erlebt und gelebt werden soll und dem Exkurs zu Normalität und Normativität, folgen nun Überlegungen dazu, was denn Vielfalt genau meint. Welches Verständnis von Vielfalt dieser Arbeit zugrunde liegt.

2.2.1 Begriffsdefinition und Abgrenzung zu anderen Begriffen

Seit der Jahrtausendwende finden Begriffe wie Vielfalt, Heterogenität, Diversität/Diversity oder Intersektionalität ihre Verbreitung in der Erziehungswissenschaft (Walgenbach, 2021). «Sie scheinen den Begriff der Differenz zunehmend abzulösen oder zumindest zu ergänzen [...]» (ebd., S. 41). «Im Gegensatz zum Differenzbegriff haben alle [...] [diese] Begriffe das Potenzial, die Komplexität sozialer Ungleichheiten bzw. Unterschiede [...], in einer multidimensionalen Architektur [abzubilden]» (Walgenbach, 2021, S. 54). «Heterogenität, Vielfalt, Intersektionalität und Diversity/Diversität haben unterschiedliche Entstehungskontexte, thematische Schwerpunkte und Problemfokussierungen». (Walgenbach, 2021, S. 53). Zudem nehmen sie laut Walgenbach (2021) je unterschiedliche Beobachtungsperspektiven auf Differenzen ein.

An dieser Stelle soll zuerst der Differenzbegriff angeschaut werden, bevor auf die ihn ablösenden oder ergänzenden Begriffe eingegangen wird.

Differenz

«Der Begriff der *Differenz* ist in bildungswissenschaftlichen Kontexten [...] als Reaktion auf die Wahrnehmung von Unterschieden als Defizite [entstanden] [...] (Biewer, Proyer & Kremsner, 2019, S. 13). «Auch wenn Differenz semantisch nicht auf Bewertungen verweist, so zielen die Debatten, mit denen der Begriff in die bildungswissenschaftliche Diskussion eintrat, sehr wohl auf Unterschiede, die mit Defiziten gegenüber einer Norm verbunden waren» (ebd.).

«[...] [Solche] Konzepte [...] sehen sich dem Vorwurf ausgesetzt, durch die Anerkennung der Differenz die binäre Unterscheidung zu bestärken und dadurch nicht nur die Vielfalt [...] auszublenden, sondern vielmehr selber normierend und stigmatisierend zu wirken» (Mecheril & Plösser, 2009, S.199).

«Der Rückgriff auf [...] Stereotype verhindert die Auseinandersetzung mit den realen Subjekten, ihren unterschiedlichen Eingebundenheiten in verschiedene Lebenszusammenhänge und ihren Fähigkeiten und Bedürfnissen, sich diese Zusammenhänge anzueignen und sich von diesen abzusetzen» (Arens & Mecheril, 2010). «Es zeigt sich [...], dass weder die De-Thematisierung und Ausblendung noch die festschreibende (und sich gegenseitig ausschliessende) Anerkennung von Differenz den realen Verhältnissen gesellschaftlicher Pluralität gerecht werden» (ebd.).

Kommen wir daher nun zu den Begriffen, welche laut Walgenbach (2021) das Potenzial haben, die Komplexität sozialer Unterschiede abzubilden.

Vielfalt

«Vielfalt ist ein Begriff, der nicht nur in bildungs- und sozialwissenschaftlichen Diskussionszusammenhängen [...] vorhanden ist, sondern auch im alltäglichen Sprachgebrauch seinen Platz hat» (Biewer, Proyer & Kremsner, 2019, S. 13). «[...] [Sprachgeschichtlich] lässt sich der Terminus Vielfalt bis in das 18. Jahrhundert zurückverfolgen und wird dort dem älteren Begriff Einfalt gegenübergestellt» (Walgenbach, 2021, S. 42). «In der Erziehungswissenschaft [...] [reicht die Tradition des Begriffs] Vielfalt als pädagogisches Konzept bzw. Forschungsperspektive [...] bis in die 1990er Jahre zurück [...]. In diesem Kontext ist insbesondere auf Annedore Prengels Werk ‚Pädagogik der Vielfalt‘ (1993) zu verweisen [...]» (ebd.). Im Rahmen des «Index für Inklusion» definieren Boban und Hinz Vielfalt als «im Prinzip unbegrenztes Spektrum von Verschiedenheit des Menschen auf der Basis von Gleichwertigkeit [...]» (Boban & Hinz, 2003, S. 117). «Als bildungswissenschaftliches Konzept ist Vielfalt [...] eher mit positiven Wertungen versehen [...]» (Biewer, Proyer & Kremsner, 2019, S. 13).

In Bezug auf den Differenzbegriff heisst «Vielfalt als Grundverfassung [...] schulischer Wirklichkeit zu verstehen, [...] nicht, die «Anderen» als von uns unterschieden anzuerkennen, sondern zu begreifen, dass wir [...] [alle] verschieden sind» (Arens & Mecheril, 2010, S. 11). «Jede/r ist anders anders» (ebd.). Womit die Brücke zu den Begriffen «Pluralität» und «Intersektionalität» geschlagen wäre.

Pluralität und Radikale Pluralität

«Pluralität kristallisierte sich in Absetzung von Einheits-Denken heraus» (Prengel, 2019, S. 43). «Die Plausibilität von Vielfalt und die Mängel des Einheits-Denkens werden verständlich in einer Schlüsselerfahrung der Pluralität» (ebd.): «dass ein und derselbe Sachverhalt in einer anderen Sichtweise sich völlig anders darstellen kann [...]» (ebd.). «Diese Schlüsselerfahrung machen, heisst Abschied nehmen vom Glauben an die Möglichkeit einer Welterklärung in einem Gesamtsystem [...]» (ebd., S. 44). «[Die] Bewusstheit der Unvollständigkeit und Vorläufigkeit, ja Neugierde für das Unbekannte sind die bewegenden Gründe für die Prozesshaftigkeit der Pluralität, die um ihre ständige Veränderung weiss, ohne ein festes Ziel angeben zu wollen» (ebd., S. 45).

Radikale Pluralität bildet sich aus der Eigenart differenter Lebensweisen und Denkformen, indem jedem dieser Entwürfe das gleiche Recht auf Eigenart zukommt (Prengel, 2019). «Die aus der Entfaltung des Verschiedenen auf der Basis gleicher Rechte [...] sich bildende Pluralität realisiert auf radikale Weise Demokratie» (ebd., S. 43). «Von der Position radikaler Pluralität aus, ist nicht [...] alles beliebig möglich und gleichgültig betrachtbar [...]. All jene Tendenzen, [...] [welche] die Gleichberechtigung der Differenzen zu zerstören trachten, können aus pluraler Sicht nur bekämpft werden» (ebd.).

Intersektionalität

«Unter dem Begriff ‘Intersektionalität’ [...] [bestehen] Konzepte, die den komplexen Wechselwirkungen zwischen ungleichheitsgenerierenden Differenzkategorien gerecht werden wollen» (Mecheril & Plösser, 2009, S. 201). «Ansätze der Intersektionalitätsforschung fordern [...] dazu auf, Differenzen in

ihren jeweiligen Verknüpfungen mit anderen Kategorien sozialer Ungleichheit wahrzunehmen und die Bedingungen und Effekte der jeweiligen sozialen Markierungen, [...] in ihren Überlappungen und Verschränkungen zu untersuchen» (ebd.). «Intersektionalität überwindet damit eindimensionale und additive Perspektiven auf soziale Ungleichheiten und legt einen Fokus auf das gleichzeitige Zusammenwirken von Machtverhältnissen bzw. sozialen Positionierungen [...]» (Walgenbach, 2021, S. 50). «Es wird [...] davon ausgegangen, dass Diskriminierungsformen sich nicht verdoppeln, sondern andere Formen der Diskriminierung hervorbringen. Beispielsweise wird ein Kind nicht als Mädchen plus Türkin diskriminiert, sondern als türkisches Mädchen» (ebd., S. 51). «Im Gegensatz zum Konzept Diversity (siehe unten) findet sich im Paradigma Intersektionalität [...] kein Plädoyer für eine Wertschätzung von Differenz» (ebd., S. 52).

Diversity und Diversität

«Diversity bezieht sich auf einen Fachdiskurs, der in Wirtschafts- und Betriebswissenschaften entwickelt [...] wurde» (Sturm, 2016, zitiert nach Biewer, Proyer & Kremsner, 2019, S. 12). «Der Diversity-Diskurs wird seit den 1990er Jahren insbesondere in der Sozialen Arbeit diskutiert [...] [und] inspirierte [...] in den letzten Jahren [...] auch [...] Teildisziplinen bzw. -bereiche der Erziehungswissenschaft [...]» (Walgenbach, 2021, S. 43). «[...] [Sprachgeschichtlich] entlehnt sich der Begriff *divers* aus dem lateinischen *diversus*, der sich wiederum von *divertere* ableitet, was soviel heißt wie auseinandergehen oder voneinander abweichen» (Kluge, 2011, zitiert nach Walgenbach, 2021, S. 43). «Der Diversitybegriff geht meist mit einer normativen Orientierung einher: Soziale, kulturelle oder individuelle Differenzen werden [...] nicht allein als soziale Tatsachen gefasst, sondern positiv konnotiert» (Walgenbach, 2021, S. 45). «[...] Diversity [wird also] als positive Ressource für Bildungsorganisationen gesehen [...]. Die Diversität der Organisationsmitglieder erhält Anerkennung und Wertschätzung [...]» (ebd.). Neben dem normativen Anliegen, Verschiedenheit als Normalität zu akzeptieren, beinhaltet Diversity auch eine Gestaltungsaufgabe (Walgenbach, 2021), welche zur Frage führt, «inwiefern Bildungsinstitutionen [...] der Diversität ihrer Zielgruppen gerecht werden» (ebd., S. 45).

Zu guter Letzt darf der Begriff «Heterogenität» nicht vergessen gehen, da dieser aktuell ebenfalls sehr oft zur Anwendung kommt, wenn es darum geht, auf die Verschiedenheit (oder die Vielfalt) der Kinder innerhalb einer Klasse hinzuweisen.

Heterogenität

«[...] Begriffstheoretisch setzt sich der altgriechische Begriff heterogénēs aus den Bestandteilen héteros (anders/verschieden) und génos (Klasse/Art) zusammen» (Kluge, 2011, zitiert nach Walgenbach, 2021, S. 48). «Heterogenität verweist demnach auf Verschiedenheit, Ungleichartigkeit oder Andersartigkeit» (Walgenbach, 2021, S. 48). Laut Prengel (2020) verstand Aristoteles heterogénēs «als *verschiedenes, das einander nicht untergeordnet ist*» (ebd., S. 233). Mit dieser egalitären Vorstellung von Heterogenität «geht ein Verständnis sozialer Verhältnisse einher, in dem Verschiedenes als gleichberechtigt definiert wird» (ebd.). «Homogenität und Heterogenität sind [...] dialektisch aufeinander bezogen und miteinander verbunden, da sich das eine nicht ohne das andere beschreiben lässt» (ebd., zitiert nach Prengel, 2009). Bezogen auf «Gleichheit» und «Verschiedenheit» heisst das:

«Gleichheit ist ein Verhältnis worin Verschiedenes zueinander steht» (Windelband, 1910, zitiert nach Prengel, 2019, S. 22). «Gleichheit bezeichnet [...] Beziehungen zwischen mehreren Gegenständen [...]» (Prengel, 2019, S. 22). «Die verglichenen Dinge sind in einigen Merkmalen gleich und in anderen verschieden» (ebd.). «Gleichheit bezeichnet also eine Form der Übereinstimmung zwischen Verschiedenen» (ebd.). «Auch die Feststellung von Verschiedenheit geschieht in eingegrenzter Hinsicht, sie unterliegt der Auswahl eines Merkmals und ist Folge eines impliziten Vorgangs des Vergleichens» (ebd., S. 23). «Der Begriff Verschiedenheit spricht qualitative Differenzen an, er ist abzugrenzen von quantitativen Differenzen, die mit dem Begriff der Ungleichheit konnotiert sind» (ebd.).

«Identifizierte Heterogenität oder auch Homogenität besteht für einen konkreten Zeitpunkt, da die Unterschiede zwischen den Vergleichsobjekten jederzeit veränderbar sind» (Sturm, 2016, S. 19). «Für (schul-)pädagogisches Handeln bedeutet dies, dass nicht länger von einer «irgendwie selbstverständlich gegebenen Gleichheit» der Adressatinnen und Adressaten pädagogischen Handelns ausgegangen werden kann. Die Regel ist viel mehr, dass [...] Schüler und Schülerinnen in sehr verschiedene Lebenszusammenhänge eingebunden sind, und das auch noch in unterschiedlicher Weise» (Arens & Mecheril, 2010, S. 9). Diese Betrachtungsweise von «Heterogenität» geht mit dem dieser Arbeit zugrunde liegenden Verständnis von «Vielfalt» überein:

Vielfalt als unbegrenztes Spektrum von Verschiedenheit auf der Basis von Gleichwertigkeit (Boban & Hinz, 2003), in welchem wir alle verschieden, oder alle anders anders sind» (Arens & Mecheril, 2010).

2.2.2 Vielfalt als Regel und nicht als Ausnahme

«Begabungs-, Interessen- und Verhaltensvielfalt sind zu guten Teilen anthropologisch determiniert. Die Grundgesetze der Natur sorgen dafür, dass die Menschen unterschiedlich gepolt sind. Verschiedenheit ist die Regel, Ausstattungsgleichheit ist die Ausnahme» (Klippert, 2010, S. 62). «Wie sich aus der [...] Illustration von Hans Traxler [...] [Abb. 1] ersehen lässt, ist es [...] weltfremd, zu unterstellen, dass allen Kreaturen gleiche Fähigkeiten und Fertigkeiten abverlangt werden können» (ebd.).

Abbildung 1: Illustration von Hans Traxler (Klippert, 2010, S. 63)

2.2.3 «Die Vielfalt leben» - Unterricht, welcher die Vielfalt als Chance begünstigt

«Vielfalt zu schätzen und positiv entwickeln zu helfen ist ethisch nachgerade geboten» (ebd., S. 64).

«[...] Jedes Kind und jeder Jugendliche [hat] ein unverzichtbares Recht darauf [...], in seiner Eigenheit wie in seiner Vielschichtigkeit angenommen und gefördert zu werden» (ebd.).

Bei der Entwicklung eines Unterrichts, welcher die «Vielfalt als Chance» begünstigt, handelt es sich jedoch «um weitaus mehr als nur um eine unterrichtsmethodische Umstellung» (Carle, 2017, S. 15).

Laut Carle (2017) nehmen «das Klassenklima, die Klassenführung, die Zielsetzungen, die Motivierung und Aktivierung von vertieften Lernprozessen, die Individualisierung und Beachtung von Lernvoraussetzungen, die Klarheit und Strukturiertheit, die Konsolidierung und Vernetzung des Gelernten, die fachliche Korrektheit und die Leistungsforderung» (S. 17) eine Schlüsselfunktion bei der Gestaltung von gutem Unterricht ein. Wobei die genannten Merkmale verschiedene Ausprägungen haben und in unterschiedlichen Unterrichtskonzepten zu finden sind (Carle, 2017). Für den inklusiven Unterricht ist darüber hinaus auch noch entscheidend, dass ein Rahmen geschaffen wird, welcher demokratische Ziele, partizipative Strukturen und Handlungsweisen, die soziale Gerechtigkeit und gegenseitige Anerkennung ermöglicht (ebd.). All diese Merkmale sind vernetzt zu betrachten, damit sie für einen guten (inklusive) Unterricht fruchtbar gemacht werden können (ebd.).

«Vielfalt als Chance» (oder «die Vielfalt leben») bedeutet, dass eine Klasse so zu unterrichten ist, dass die Vielfalt «zur Ressource für lebendige und gehaltvolle Lernprozesse aller Kinder wird» (ebd., S. 22). Da die Vielfalt unter den Schülerinnen und Schülern und kooperatives Lernen als sehr gute Voraussetzungen für anspruchsvolle Lernprozesse angenommen werden, spielt beispielsweise das Unterrichtskonzept «Kooperatives Lernen», welches durch eine Öffnung des Unterrichts (wobei nach Achermann und Gehrig (2011) in der weitreichendsten Öffnung des Unterrichts die Lehrperson den Rahmen vorgibt und die Schülerinnen und Schüler selbstgesteuert arbeiten) seine Anwendungsmöglichkeit findet, eine wichtige Rolle im inklusiven Unterricht (ebd.).

Laut Wischer (o.J.) ist die bestehende Unterrichtspraxis methodisch zwar vielfältiger und abwechslungsreicher geworden, «die Umsetzung von organisatorisch komplexeren Elementen, die eine differenzierte Passung erlauben, scheint aber nach wie vor selten zu sein [...]» (Abs. 1). Praktische Empfehlungen oder Handlungsanweisungen sind zwar als Hilfestellung bei der Umsetzung der normativen Vorgabe, «Vielfalt als Chance» zu sehen verführerisch, weil sie eine eindeutige Orientierung für das pädagogische Handeln versprechen, jedoch in Bezug auf die komplexe Thematik aber nur bedingt hilfreich (Wischer, o.J.). Zudem besteht laut Wischer (o.J.) für die Frage des Umgangs mit Vielfalt bereits ein grosses Angebot an Empfehlungen. «Wer sich auf den Weg machen will, der kann auf ein kaum noch überschaubares, und ständig wachsendes Angebot an Praxishandreichungen und Methodenbüchern zurückgreifen [...]» (ebd., Abs. 1). Daher wird an dieser Stelle der Idee von Beate Wischer beipflichtet, dass auf eine Auflistung von vielen Unterrichtsgestaltungsmöglichkeiten, welche «die Vielfalt als Chance» begünstigen, verzichtet werden kann, da das Problem nicht bei den mangelnden Umsetzungsideen zu verorten zu sein scheint. Im folgenden Kapitel der vorliegenden Arbeit findet stattdessen die Thematisierung von Gerechtigkeitskonzepten statt, um den theoretischen Bezugsrahmen für die Bearbeitung der Frage, inwiefern das Erleben von «Vielfalt als Chance» mit der Haltung zusammenhängt, zu ergänzen.

2.3 Gerechtigkeit

2.3.1 Gerechtigkeitskonzepte

Laut Horster (2011) lassen sich die existierenden Gerechtigkeitskonzepte grob in drei Kategorien einordnen: In eine auf Gleichheit, auf Menschenwürde und auf Anerkennungsverhältnisse basierende Gerechtigkeit (Abb. 2).

Abbildung 2: Gerechtigkeitskonzepte (eigene Darstellung in Anlehnung an Horster 2011)

Allen drei auf *Gleichheit* basierten Gerechtigkeitsformen (distributive Gerechtigkeit, ausgleichende Gerechtigkeit und Leistungsgerechtigkeit) liegt die Idee zugrunde, dass alle Menschen gleichbehandelt werden müssen (Horster, 2011). Aufgrund der global starken Ungleichverteilung von Gütern scheint die Umsetzung der Forderung nach Gütergleichheit für alle Menschen illusorisch zu sein und wird daher von vielen Seiten kritisiert (ebd.). Eine auf *Menschenwürde* basierende Gerechtigkeit scheint realistischer zu sein (ebd.). «Die Vertreterinnen und Vertreter dieses Konzepts sind der Auffassung, dass die Güter nach Prinzipien und Verfahren zu verteilen seien, die der Würde des Menschen entsprechen sollen» (ebd. S. 12). «Eine gerechte Gesellschaft ist [...] eine Gesellschaft, die allen ihren Mitgliedern ein menschenwürdiges Leben ermöglicht. Niemand soll unter die Schwelle eines anständigen Lebens gedrückt werden. Ungleichheit oberhalb der Schwelle des Genug erachtet der Humanismus nicht per se als ungerecht» (Krebs, 2005, zitiert nach Horster, 2011, S. 12). Für ein menschenwürdiges Leben müssen alle, Zugang zu Nahrung, Obdach, Sicherheit, medizinischer Grundversorgung, persönlichen Nahbeziehungen, sozialer Zugehörigkeit, Individualität sowie privater und politischer Autonomie haben (Horster, 2011). Sowohl das auf Gleichheit basierende als auch das auf Menschenwürde basierende Gerechtigkeitskonzept orientieren sich an der Idee der Verteilung von Gütern, was Honneth (2021) auch als «Distributionsparadigma» bezeichnet. Das dritte Gerechtigkeitskonzept, welches auf *wechselseitiger Anerkennung* basiert, bezieht sich jedoch nicht auf die Verteilung von Gütern, sondern auf soziale Verhältnisse (Horster, 2011).

2.3.2 Die Anerkennungstheorie

Wie Honneth (2021) in seinem Werk «das ich im wir» festhält, besteht

ein allgemeiner Konsens darüber [...], dass liberal-demokratische Gesellschaften auf normativen Grundlagen beruhen, die eine rechtliche Sicherstellung der individuellen Autonomie aller Bürgerinnen und Bürger erfordern [...] [und] dass solche Prinzipien der rechtlichen und politischen Gleichstellung ökonomische Umverteilungen verlangen, die es den Schlechtergestellten ermöglichen sollen, von ihren staatlich verbürgten Rechten auch tatsächlich Gebrauch zu machen. (S. 51f.)

Es geht also um die gerechte Verteilung von Gütern, um die individuelle Autonomie von allen sicherstellen zu können. Laut Honneth (2021) sind diese allgemeinen Prinzipien sozialer Gerechtigkeit jedoch auf einer Ebene formuliert, «die es unmöglich macht, aus ihnen überhaupt politische Handlungsanweisungen ableiten zu können [...]» (S. 52). Denn für die Lösung von komplexen Problemen greifen sie oftmals zu kurz. Es müssen zusätzliche Normen herangezogen werden, für «die Aussicht auf eine «gerechte» Lösung» (ebd.). Anstelle von «Gütern» schlägt Honneth (2021) daher vor, von Anerkennungsbeziehungen zu sprechen und statt der «Verteilung» sollen andere Muster der Gerechtigkeit herangezogen werden. Damit verliert die Verteilungsgerechtigkeit nicht restlos an Bedeutung, (ebd.) «[...] aber sie ändert [...] ihre Stellung, indem sie vom alles entscheidenden Prinzip zu einer abhängigen Variable im moralischen Bezugsrahmen der jeweiligen Anerkennungsbeziehungen wird» (ebd., S. 70). «Das soll soviel heissen wie, dass sich die Massstäbe einer gerechten Verteilung der sphärenspezifischen 'Güter' (im Sinne von verteilbaren Ressourcen) aus den normativen Prinzipien ergeben, die jeweils die Art der wechselseitigen Anerkennung in einer sozialen Sphäre bestimmen» (ebd.). Um die Abkehr von dem Begriff «Güter» besser nachvollziehen zu können, muss zuerst geklärt werden, was in diesem Zusammenhang unter «Autonomie» verstanden wird. Mit Autonomie versteht Honneth, in Anlehnung an Kant und Rousseau, «[...] eine bestimmte Art der individuellen Selbstbeziehung, die es erlaubt, seinen eigenen Bedürfnissen zu vertrauen, zu den eigenen Überzeugungen zu stehen und die eigenen Fähigkeiten als wertvoll zu empfinden [...]» (ebd., S. 60). Nun wird klarer, dass dieser Zustand der «Selbstachtung» nicht bloss durch die Nutzung von irgendwelchen Gütern erworben werden kann. Denn « [...] was es heisst, finanzielle Ressourcen oder Berufschancen als Möglichkeiten von Freiheit wahrzunehmen, erschliesst sich nicht über die Bedeutung derartiger Güter selbst, sondern nur aus der jeweiligen Beziehung zu ihnen» (ebd.). Für die Entstehung der individuellen Autonomie braucht es daher vielmehr die wechselseitige Anerkennung zwischen Subjekten (Honneth, 2021). Es braucht die «[...] Beziehung zu anderen Personen, die uns ebenso bereit sind wertzuschätzen, wie wir sie wertschätzen können müssen» (ebd., S. 61.). «Anerkennung gibt es auf gesellschaftlicher Ebene wie im Privatleben nur im wechselseitigen Verhältnis» (Horster, 2011, S. 14).

Solche Beziehungen der Anerkennung sind aber im Unterschied zu Gütern weder sozial einfach herstellbar, noch lassen sie sich nach irgendwelchen Regeln beliebig [...] verteilen; es handelt sich vielmehr um historisch gewachsene Gebilde, die die Gestalt von institutionell geronnenen Praktiken angenommen haben, in die die Subjekte entweder einbezogen sind oder von denen sie ausgeschlossen werden können. (Honneth, 2021, S. 71.)

Honneth (2021) beschreibt damit, dass es wechselseitig akzeptierte Normen, also Richtlinien für das gemeinsame Zusammenleben, für die Entstehung von Anerkennungsbeziehungen braucht. Diese Richtlinien sind aber nicht einfach «von oben» durch irgendwelche Regeln bestimmbar, sondern sie sind geschichtlich stets schon gegeben (ebd.).

Unsere Autonomie (also unsere Selbstbeziehung) verdanken wir laut Honneth (2021) der Einbindung in drei verschiedene Sozialbeziehungen, in welchen je eine eigene Norm als Quelle der reziproken Wertschätzung dient:

Im Kontext von *Intim-* oder *Primärbeziehungen* (Familie, Freunde, Liebesbeziehungen) werden «[...] die emotionalen Weichen für den Erwerb all dessen gelegt, was später unser Selbstvertrauen, unsere Fähigkeit zur Bedürfnisartikulation ausmachen wird» (ebd., S.66f.). Es handelt sich also um die individuellen Bedürfnisse der Mitglieder, von solchen Beziehungen. Durch die Anerkennungsform der «emotionalen Zuwendung», welche in den starken Gefühlsbindungen zum Zuge kommt, erhalten Individuen emotionale Sicherheit und «Selbstvertrauen» (Honneth, 2021).

Im Rahmen der *demokratischen Rechtsgemeinschaft* können wir uns «[...] wechselseitig als freie und gleiche Staatsbürger anerkennen und dadurch ein Bewusstsein unserer politischen Autonomie erlangen [...]» (ebd., S. 66). «In der «rechtlichen Anerkennung» [...] kommt zum Ausdruck, dass jedes menschliche Subjekt unterschiedslos als ein «Zweck an sich» gelten muss [...]» (Honneth, 2021, S. 180). Durch die «kognitive Achtung» kann laut Honneth (2021) «Selbstachtung» erwachsen.

In *Wertgemeinschaften* erhalten wir soziale Achtung, was zu «Selbstschätzung» führt (ebd.). Hier können wir schliesslich die «[...] Fähigkeit erlangen, uns in unseren Leistungen und Kompetenzen als wertvoll, als gesellschaftlich gebraucht zu empfinden» (Honneth, 2021, S. 67). Das heisst, als normativer Bezugspunkt von Anerkennung werden in dieser Sozialbeziehung die individuellen Leistungen aller Beteiligten herangezogen (Honneth, 2021). In der Anerkennung von individuellen Leistungen steckt jedoch auch eine Bewertung in Bezug auf deren gesellschaftliche Nützlichkeit (Honneth, 2021).

Wie Honneth (2021) festhält, sind die Beziehungskontexte nicht trennscharf auseinanderzuhalten. Es kommt zu Überschneidungen der Bereiche (ebd.). Wie aber lässt sich in dieser Unschärfe die Wahl für das eine oder das andere Kriterium begründen? Miller geht von einer intuitiven Gerechtigkeitsvorstellung aus und hält sich «bei der Rekonstruktion [...] [des] Kerns unserer Intuitionen [...] an die ganz klassische Idee, der zufolge «Gerechtigkeit» bedeutet, jedem «das Seine» zu geben» (ebd., S. 166).

Nach einer solchen Auffassung verdient es jedes Subjekt, in einer Weise behandelt zu werden, die seinen je individuellen Eigenschaften angemessen ist; mithin verlangt die Gerechtigkeit von uns, Personen nicht einfach gleich zu behandeln, sondern ihre Besonderheit so in Rechnung zu stellen, dass wir sie entweder gleich oder ungleich behandeln. (ebd., S. 166f.)

In unserer intuitiven Gerechtigkeitsvorstellung nehmen wir folglich «[...] die Arten unserer Beziehung zu anderen Personen zum Massstab dafür [...], welche ihrer Eigenschaften jeweils als gerechtigkeitsrelevant gelten können: Je nachdem, wie die Bindungen sind [...], ändern sich die Ansprüche, die [...] [Personen] an uns richten können» (ebd., S. 167). «Jedem «das Seine» zu geben bedeutet dementsprechend, ihn gemäss der normativen Verpflichtung zu behandeln, die für die uns verbindende Art von sozialer Beziehung charakteristisch sind» (ebd.).

Wie können die Anerkennungsverhältnisse der oben beschriebenen Sozialbeziehungen auf das Arbeitsfeld von Lehrpersonen übertragen werden? «In enger Anlehnung an Honneth entfalten Helsper und Lingkost drei unterschiedliche Aspekte von «Anerkennung» [...] die für die Entwicklung einer anerkennenden Schulkultur konstituierend sind [...]» (Pfisterer, 2019, S. 272):

1. «*Emotionale Zuwendung/Vertrauen*» (ebd.): Hier steht laut Helsper und Lingkost (2013) die Ermöglichung einer positiven, interessierten, freundlichen und offenen Haltung als Grundlage der Arbeit mit Schülerinnen und Schülern im Mittelpunkt, wobei ein gegenseitiges Vertrauen eine Voraussetzung ist, welche in den Interaktionen erhalten werden muss.

2. «*Moralische Anerkennung/Gerechtigkeit*» (Pfisterer, 2019, S. 272): Für die schulischen Sozialisations- und Bildungsprozesse ist die Gewährung von gleichen Rechten und Möglichkeiten entscheidend (Helsper & Lingkost, 2013). Alle Schülerinnen und Schüler sollen am schulischen Geschehen partizipieren, das heisst teilhaben und sich einbringen können (ebd.).

3. «*Individuelle Anerkennung/Wertschätzung*» (Pfisterer, 2019, S. 272): «Über diese Anerkennungsform der konkreten Person aufgrund ihrer spezifischen Leistungen, Eigenschaften, ihres Lebensstils und ihrer Selbstdarstellung konstituiert sich die Wertschätzung der Person in den Augen bedeutsamer anderer und damit der Selbstwert, den Schüler in der Schule herausbilden können» (Helsper & Lingkost, 2013, S. 136). Laut Helsper und Lingkost (2013) erhält diese Wertschätzung jedoch nicht die Anerkennung des Einzelnen als gleichberechtigtes Individuum, «sondern die Anerkennung als von allen Verschiedenen» (ebd., S. 136).

2.3.3 Anerkennungstheorie und Bildungsgerechtigkeit

«Die Frage, welche positiven Orientierungen eine Pädagogik auszeichnen, die für durch [...] Vielfalt geprägte gesellschaftliche Verhältnisse angemessen ist, wird in den letzten Jahren mehr und mehr mit Bezug auf den Topos der Anerkennung beantwortet. «Gerechtigkeit», so Anerkennungsansätze, muss an eine Achtsamkeit für Unterschiede geknüpft sein» (Mecheril & Vorrink, 2017, S. 53). «Anerkennungsansätze kritisieren Umstände, in denen Menschen unterschiedlicher Herkunft und Zugehörigkeit systematisch von gesellschaftlicher Teilhabe an formellen Bildungszusammenhängen ausgeschlossen werden oder dies erheblich erschwert ist» (ebd., S. 53).

«Pädagogische Institutionen haben beschränkte gesellschaftliche Einflussmöglichkeiten, [...]. Die Möglichkeit, eine eigene Sphäre der Gerechtigkeit zu schaffen aber liegt in ihrer Verantwortung. Das gesellschaftlich wertvolle Gut, das Schulen und andere pädagogische Einrichtungen aus eigener Machtbefugnis und eigener Ressourcen zu verteilen haben, heisst, «intersubjektive Anerkennung» jeder einzelnen Person in ihrer je eigenen Lebenslage» (Prenzel, 2019, S. 56). «Indem sie Missachtung im Bildungswesen zu vermeiden sucht, fördert [...] [die Pädagogik der intersubjektiven Anerkennung] persönliche Bildungsprozesse, sowie Qualifikations- und Sozialisationsprozesse und wirkt den schädlichen Folgen des im Bildungssystem vorherrschenden Selektionsprinzips entgegen» (ebd., S. 57).

Da «Anerkennung» eine inhaltliche Nähe zu «Wertschätzung» zeigt (Pfisterer, 2019) und Wertschätzung für den theoretischen Bezugsrahmen der vorliegenden Forschung relevant ist, soll im Folgenden auch noch kurz auf diesen Begriff eingegangen werden.

2.3.4 Wertschätzung

Das aus dem germanischen Sprachraum stammende Adjektiv «wert» bezeichnet «besondere Qualität» und das daraus abgeleitete Verb «werten» bedeutet so viel wie «einen bestimmten Wert beimessen» (Pfisterer, 2019). «Explizit hervorgehoben sei in diesem Zusammenhang [...] die Verwandtschaft des Begriffs der Wertschätzung mit dem der «(Hoch-) Achtung», der «Anerkennung», des «Respekts» und der «Würde»» (Pfisterer, 2019., S. 44).

Neudefinition: „Wertschätzung“ im erziehungswissenschaftlichen Kontext

WERTSCHÄTZUNG ist eine positive Haltung von [...] [Lehrpersonen], die sich in anerkennenden, ermutigenden, achtungsvollen und gewaltfreien Handlungen [...] zeigt. [...] Wertschätzung ist ein Grundbedürfnis, dessen Nichterfüllung zu Beeinträchtigungen der Persönlichkeitsentwicklung führen kann. Anthropologisch wurzelt Wertschätzung in der unantastbaren Würde des Menschen und ist von daher nicht an bestimmte Bedingungen [...] gebunden, sondern gilt uneingeschränkt. Wertschätzung anerkennt die Vielfalt der Lebensweisen [...]. Eine wertschätzende Einstellung integriert und grenzt nicht aus. [...] Wertschätzung bezieht sich auf das menschliche Miteinander in Schule und Gesellschaft, aber auch auf die natürliche Umwelt. Eine wertschätzende [...] [Lehrperson] praktiziert Achtsamkeit im Kontakt mit Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen und übt Gewährsein im Umgang mit sich selbst. Sie nimmt Anteil an den Erlebniswelten junger Menschen [...]. Sie verhält sich [...] einfühlsam und empathisch, bleibt dabei aber als Person sichtbar und authentisch. Ihre pädagogischen Bemühungen zielen darauf hin, die Autonomie von Kindern und Jugendlichen zu fördern und sich gleichzeitig als Teil einer Gemeinschaft zu erleben. Dabei ermöglicht die Lehrperson ihren Schüler/innen durch entsprechende Lernarrangements, einen wertschätzenden Umgang mit sich selbst und mit anderen zu praktizieren. [...] Eine wertschätzende Lehrperson [...] schafft mit den Kindern eine liebevolle und warmherzige pädagogische Atmosphäre. Sie praktiziert einen sozial-integrativen Erziehungsstil und setzt auf Vertrauen statt auf Strafe. Im Klassenzimmer fördert sie demokratische Handlungsweisen und partizipative Strukturen. Bei Konflikten und Streitigkeiten [...] zeigt [sie] den Schüler/innen Mittel und Wege auf, wie sie selbst zu gewaltfreien Lösungen kommen können. Durch professionelle Kompetenz ermöglicht sie ihren Schüler/innen ein lebendiges Lernen aus weitgehend intrinsischer Motivation. [...] Sie sucht sich Unterstützung bei Belastungen im Schulalltag und arbeitet konstruktiv und kooperativ in Lehrerteams mit ihren Kolleg/innen zusammen. Schließlich schätzt eine wertschätzende [...] [Lehrperson] auch sich selbst und erkennt ihre eigenen pädagogischen Bemühungen sowie ihre Grenzen an. (Pfisterer, 2019, S. 316f.)

Zwölf Aspekte pädagogischer Wertschätzungskunst

«Um als Lehrperson im Sinne einer «Pädagogik der Wertschätzung» handeln und wirksam werden zu können, bedarf es nicht nur einer wertschätzenden *Grundhaltung*, sondern auch entsprechender vielfältiger *Kompetenzen*» (Pfisterer, 2019, S. 667). Insgesamt ergeben sich laut Pfisterer (2019) «*zwölf zentrale Aspekte*, welche der Vielschichtigkeit des Begriffs der «Wertschätzung» gerecht werden und die «Kunst der Wertschätzung» im pädagogischen Kontext umreißen» (ebd., S. 671):

Die Kunst des Verstehens, der Einfühlung, der Authentizität, der Achtsamkeit, des pädagogischen Taktes, der dialogischen Begegnung, der vertrauensvollen Beziehung, der wertschätzenden Kommunikation, des Anteilnehmens, des Wohlwollens, des Humors sowie die Kunst der Gelassenheit.

2.4 Haltung – Auseinandersetzung mit einem vielseitig genutzten und doch nicht ganz eindeutigen Begriff

Wie bereits in der Einleitung festgehalten wurde, ernten normative Setzungen wie die Ermöglichung eines Zugangs zum gemeinsamen Lerngegenstand für alle sowie die Wertschätzung der erbrachten Leistungen aller Schülerinnen und Schüler laut Carle (2017) kaum Widerrede. «Probleme treten erst dann auf, wenn die vorweggenommenen oder realen unterrichtlichen Anforderungen mit dem erlernten Repertoire und vor dem Hintergrund der persönlichen Einstellungen [oder Haltungen] nicht mehr zu bewältigen sind» (Kornmann, 1998, zitiert nach Carle, 2017, S. 16).

Um aufzeigen zu können, warum solche normativen Vorgaben nicht ohne Weiteres umgesetzt werden können, selbst wenn sie grundsätzlich befürwortet werden, folgt an dieser Stelle eine Auseinandersetzung mit dem Thema Haltung.

2.4.1 Abgrenzung zu den Begriffen Einstellung und Werte

Da die Begriffe Einstellung, Werte und Haltung im Alltag oft synonym angewendet werden, scheint eine klare Abgrenzung sowie die Herausarbeitung des Zusammenhangs zwischen diesen Begriffen sinnvoll, bevor die Haltung, oder genauer die «professionelle pädagogische Haltung» und deren Einfluss auf das Erleben von und den Umgang mit Vielfalt untersucht wird.

Einstellung

Einstellungen sind handlungsregulierende Faktoren, welche einen Einfluss auf die Wahrnehmung haben und als wichtige Prädiktoren des Verhaltens gelten (Syring, Tillmann, Weiss & Kiel, 2018). Des Weiteren können Einstellungen als Vorstellungen und Annahmen mit einer bewertenden Komponente definiert werden (ebd.). Eine Einstellung ist im Sinne des «Dreikomponentenmodells» eine Kombination von drei unterscheidbaren Reaktionen (affektive Reaktion -> Gefühle, kognitive Reaktion -> Meinungen und Verhaltensreaktion -> Verhaltensabsichten oder -tendenzen) auf einen Reiz (Christen, Vogt & Upmeyer zu Belzen, 2001). In diesem Modell vermittelt die Einstellung zwischen dem beobachtbaren vorangehenden Reiz und dem darauffolgenden Verhalten (ebd.). Wenn also beispielsweise eine Lehrperson eine negative Einstellung zu der ihr aufgetragenen Pausenaufsicht hat (Pausenaufsicht wird negativ bewertet), führt sie diese Aufgabe unter Umständen ohne bedeutendes Engagement aus (Verhaltensreaktion). Obwohl Einstellungen relativ stabil sein können, sind sie dennoch veränderbar (ebd.). In diesem Punkt kann eine Abgrenzung zur Haltung gemacht werden, welche sich gerade durch das Merkmal der Stabilität auszeichnet und folglich nicht mit der Einstellung gleichzusetzen ist (Kuhl, Schwer & Solzbacher, 2014).

Werte

Bei Werten geht es darum «positive Ziele zu formulieren und dem eigenen Leben Richtung und Bedeutung zu geben» (Döring, Makarova, Oeschger & Scholz, 2021, Werte, Abs. 1). Zudem haben Werte einen Einfluss auf soziale Beziehungen, die Entwicklung, das Wohlbefinden sowie das alltägliche Handeln (Döring et al., 2021). In einem sozialen und kulturellen Umfeld herrschen je eigene

Werte, welche dort auch weitervermittelt werden (ebd.). In dem Modell von Shalom H. Schwartz werden die vielfältigen menschlichen Werte zehn Grundwerten mit je einem zentralen motivationalen Ziel zugeordnet und in einem weiteren Schritt zu vier Werttypen höherer Ordnung zusammengefasst: Selbst-Transzendenz, Bewahren des Bestehenden, Selbst-Stärkung und Offenheit für Veränderung (siehe Abb. 3) (ebd.). Dabei stehen sich laut Döring et al. (2021) Selbst-Transzendenz und Selbst-Stärkung sowie Offenheit für Veränderung und Bewahren des Bestehenden gegenüber und treten aufgrund der geringen Gemeinsamkeiten nur sehr selten kombiniert auf. Bezogen auf das eigene Forschungsinteresse bedeutet dies zum Beispiel, dass eine Lehrperson nicht gleichzeitig an bestehenden Unterrichtskonzepten festhalten (Bewahren des Bestehenden) und sich für die inklusionssensible Weiterentwicklung ihrer Schule engagieren kann (Offenheit für Veränderung).

Werttyp höherer Ordnung	Motivationale Ziele und die entsprechenden Grundwerte
Selbst-Transzendenz	Das Wohlergehen anderer Menschen und der Natur fördern, nicht nur nach eigenen Interessen gehen. <i>Grundwerte: Universalismus und Wohlwollen</i>
Bewahren des Bestehenden	Bewahrung existierender Zustände, Sicherheit bestehender Beziehungen, Institutionen und Traditionen. <i>Grundwerte: Tradition, Sicherheit und Konformität</i>
Selbst-Stärkung	Eigene Interessen verfolgen, auch auf Kosten anderer. <i>Grundwerte: Macht und Leistung</i>
Offenheit für Veränderung	Unabhängiges Denken und Handeln sowie das Bevorzugen von Veränderungen. Verfolgen von interkulturellen und emotionalen Wünschen. <i>Grundwerte: Stimulation, Hedonismus und Selbstbestimmung</i>

Abbildung 3: Werttypen höherer Ordnung (Döring et al. 2021, Abs. 3)

2.4.2 Zusammenhang zwischen Haltung, Einstellung und Werten

Laut Kuhl, Schwer und Solzbacher (2014) sind Einstellungen und Werte äussere Zeichen für das, was eine Haltung ermöglicht. «Haltung [kann] als eine zeitlich *überdauernde und relativ stabile* Einstellungskonstellation angesehen werden: Erst dann, wenn eine Einstellung [...] ins Selbst einer Person integriert ist, kann es die Stabilität erlangen, die [...] mit dem klassischen Haltungsbegriff konnotiert ist» (ebd., S. 114f.). «Eine Einstellung [...] sollte erst dann als eine «Haltung» bezeichnet werden, wenn sie «von Herzen kommt», d.h. wenn sie [...] mit Emotionen verbunden ist» (ebd.). Eine Haltung ist weder gefühlsneutral (aus einer sachlich-logischen Begründung abgeleitet) noch ist sie mit übermässig starken Affekten verbunden (Kuhl et al., 2014). Die emotionale Vernetzung der in einer Haltung verankerten Einstellung verhindert einen mit ideologischen Einstellungen (Pseudo-Haltungen) einhergehende fundamentalistischen Aktionismus (ebd.). Hier bekommt die Wertbezogenheit einer Haltung eine Bedeutung (ebd.).

2.4.3 Haltung

Der Begriff Haltung wird in verschiedenen Zusammenhängen gebraucht. So kann er sich beispielsweise auf eine mentale oder auf eine körperliche Situation beziehen. Des Weiteren wird er sowohl im Alltagsgeschehen wie auch im professionellen Kontext verwendet. Mit Bezug zu der professionellen pädagogischen Haltung kehrt der Begriff Haltung auch wieder in die pädagogischen Diskurse zurück, wie Fiegert und Solzbacher (2014) in ihrer historischen Aufarbeitung des Konstrukts «Lehrerhaltung» festhalten. Dabei drehen sich die Diskussionen rund um die «richtige» professionelle Haltung von Lehrpersonen, welche (möglicherweise) eine Bedingung für erfolgreiches pädagogisches Handeln sein könnte (ebd.). Die beiden Autorinnen geben jedoch zu bedenken, dass der Begriff Haltung nicht hinreichend definiert und mit Inhalt gefüllt ist (ebd.). Auch Trautmann (2021) sieht die Notwendigkeit einer Bestimmung des Begriffsinhalts und dessen Reichweite.

Aus diesem Grund findet zuerst eine inhaltliche Auseinandersetzung mit dem Haltungsbegriff – oder konkret mit dem Konstrukt «professionelle pädagogische Haltung» – statt, bevor in einem weiteren Schritt bestimmt werden kann, wie Haltung mit der Unterrichtsgestaltung und dem Erleben sowie dem Umgang von Vielfalt zusammenhängt.

2.4.4 Professionelle Pädagogische Haltung

Laut Kuhl, Schwer und Solzbacher (2014) ist nicht jede Haltung eine professionelle Pädagogische Haltung. «Pädagogisch wird die Haltung [erst] durch ihren Gegenstandsbezug" (ebd., S. 107). Zu der oben erwähnten Haltung kommt im Konstrukt «Professionelle Pädagogische Haltung» nun noch ein weiterer Begriff hinzu, der ebenfalls einer genaueren Klärung und Bestimmung bedarf: der Professionsbegriff.

Für die klassische Professionen-Konzeption erscheinen die pädagogischen Berufe und insbesondere der Beruf der Lehrperson als semi-professionell (Terhart, 2011). Dies unter anderem darum, weil bei diesem Berufsstand ein hoher Anteil an pädagogisch-personalen (Alltagswissen und Alltagskompetenz) und wenig spezifisch-professionellen Fähigkeiten angenommen wird (ebd.). Aus diesem Grund wurden Ansätze erarbeitet welche den professionellen Charakter des Lehrerberufs «aus der Eigenart dieser Arbeit selbst» (ebd., S. 205), ohne Fixierung auf das klassische Professionen-Konzept, bestimmen können (Terhart, 2011). Im Zusammenhang mit der pädagogischen Professionalität führt Terhart (2011) drei Ansätze zur Bestimmung von Professionalität im Lehrerberuf auf:

Strukturtheoretischer Ansatz: Der Lehrerberuf weist eine antinomische (widersprüchliche) Struktur auf. Die Lehrperson wird folglich mit widersprüchlichen beruflichen Aufgaben konfrontiert (ebd.). So steht sie beispielsweise dem Spannungsfeld «Einheitlichkeit vs. Differenz» (alle Schüler und Schülerinnen sollen formal gleichbehandelt werden vs. die Schüler und Schülerinnen müssen individuell – also verschieden – begleitet werden) gegenüber, welches sich nicht auflösen lässt (ebd.). Die Professionalität einer Lehrperson zeigt sich in diesem Ansatz in der Handhabung dieser Spannungen und Antinomien durch einen reflektierten Umgang mit den gegebenen strukturellen Herausforderungen und dem eigenen Handeln (ebd.). Dies ist aus der Sicht des strukturtheoretischen Ansatzes «[...] ein zentraler Motor für die Weiter(!)-Entwicklung professioneller Fähigkeiten» (Terhart, 2011, S. 207).

«Kompetenter, reflektierender Umgang mit [...] Unsicherheit und [...] [Unbestimmtheit] werden im strukturtheoretischen Ansatz zum Kernstück pädagogischer Professionalität. Damit bleiben sowohl professionelles Handeln wie Professionalität immer prekär [...]» (ebd., S. 206), denn bei Lehrpersonen «[...] wird von unterschiedlichen Qualitäten [...] des Bewältigens unabschliessbarer Unsicherheit ausgegangen» (ebd., S. 207).

Exkurs Ambiguitätstoleranz

Wie eine Lehrperson widersprüchliche berufliche Aufgaben erlebt und in welcher «Qualität» sie diese bewältigt, hängt massgeblich von ihrer Ambiguitätstoleranz ab. «Ambiguitätstoleranz [...] wird häufig synonym zum Begriff Ungewissheitstoleranz verwendet und beschreibt ein Personenmerkmal, das interindividuelle Unterschiede in der Bewertung widersprüchlicher, mehrdeutiger oder komplexer Situationen beschreibt» (Wilke, Faix & Reh, 2024, S. 130). «Das Handlungsfeld Schule ist von zahlreichen widersprüchlichen Anforderungen durchzogen [...]» (ebd., S. 129). Diese widersprüchlichen Anforderungen, welche zu Spannungen führen (Spannungsfelder) werden im strukturtheoretischen Professionskonzept [...] als pädagogische Antinomien gefasst (Helsper, 2022). «Pädagogische Antinomien sind dadurch gekennzeichnet, dass sie widerstreitende Orientierungen repräsentieren, die jeweils Gültigkeit beanspruchen können bzw. nicht aufzuheben sind» (ebd. S. 58). König und Dalbert (2007) schreiben in diesem Zusammenhang von «ungewissen Situationen», (S. 3) welche sie mit den Attributen «mehrdeutig, komplex, unlösbar oder neu» belegen und nutzen daher den Begriff «Ungewissheitstoleranz» anstelle der Ambiguitätstoleranz. Infolge der unterschiedlichen Bewertungen von Spannungsfeldern (Antinomien) oder ungewissen Situationen zeigen Menschen in Abhängigkeit von ihrer Ambiguitätstoleranz (oder Ungewissheitstoleranz) einen unterschiedlichen Umgang mit diesen (König & Dalbert, 2007). Ungewissheitstolerante oder ambiguitätstolerante Lehrpersonen betrachten berufliche Spannungsfelder (Antinomien) als Herausforderung, sind eher in der Lage sich auf solche Situationen einzulassen, erlebte Belastungen positiv umzudeuten und Informationen systematisch zu verarbeiten, investieren mehr Zeit in Weiterbildungen, welche zu neuen Erkenntnissen führen und einen hohen Informationswert haben und weisen insgesamt ein geringeres berufliches Belastungserleben auf (ebd.).

Nach diesem kurzen Exkurs zur Ambiguitätstoleranz folgt nun der zweite Ansatz, zur Bestimmung von Professionalität im Lehrerberuf:

Kompetenztheoretischer Ansatz: Auf der Basis von empirischer Forschung werden in diesem Ansatz Kompetenzbereiche und Wissensdimensionen definiert, welche für die Bewältigung der berufstypischen Aufgaben relevant sind (Terhart, 2011). Professionell ist eine Lehrperson dann, wenn sie «[...] in den verschiedenen Anforderungsbereichen [...] über möglichst hohe bzw. entwickelte Kompetenzen und zweckdienliche Haltungen verfügt, die anhand der Bezeichnung «professionelle Handlungskompetenz» zusammengefasst werden» (ebd., S. 207). In Anlehnung an den kompetenztheoretischen Ansatz ist das erfolgreiche Handeln einer Lehrperson folglich durch das Aneignen von entsprechenden Kompetenzen erlernbar (Terhart, 2011). Das dieser Arbeit zugrundeliegende Verständnis von Kompetenz wurde bereits dargelegt. Im Kapitel 2.4.7 «Objektive Selbstkompetenz» wird noch eine weitere

vertiefende Auseinandersetzung mit dem Begriff der Kompetenz und in diesem Zusammenhang der «professionellen Handlungskompetenz» stattfinden.

Berufsbiografischer Ansatz: Prozesse des Kompetenzaufbaus, die Übernahme eines beruflichen Habitus, die berufliche Entwicklung sowie die Verknüpfung des privaten Lebenslaufs und der beruflichen Karriere stehen bei der berufsbiografischen Zugangsweise im Mittelpunkt (ebd.). «Dadurch kommt eine stärker individualisierte, breiter kontextuierte und zugleich lebensgeschichtlich-dynamische Sichtweise in die Vorstellung von Lehrerprofessionalität hinein» (ebd., S. 208).

Innerhalb einer Berufsbiographie finden kontinuierlich Entwicklungsprozesse [...] statt. Entscheidend ist, dass eine Unterscheidung zwischen gelingender und misslingender, problematischer oder gefährdeter Entwicklung begründet getroffen werden kann. Darüber hinaus muss eine Antwort auf die Frage gefunden werden, in welcher Weise «Entwicklung» überhaupt ausgelöst wird, stattfindet, sich teilweise verfestigt, zur Voraussetzung für weitere Entwicklung wird etc. (ebd.)

Dieser Frage wird im nächsten Kapitel zum Thema «Wie kommt die Haltung in die Lehrperson?» genauer auf den Grund gegangen. An dieser Stelle soll das Konstrukt «Professionelle Pädagogische Haltung» noch durch eine weitere Perspektive beleuchtet werden.

Für eine Annäherung an das Konzept «Professionelle Pädagogische Haltung» haben sich Christina Schwer, Claudia Solzbacher und Birgit Behrensen (2014) mit verschiedenen Begrifflichkeiten, theoretischen Annahmen und empirischen Befunden auseinandergesetzt. In vielen Ansätzen (so z.B. in der philosophischen Diskussion, den soziologischen Ansätzen oder dem Ansatz des professionellen Selbst) scheinen die Selbstwirksamkeit und die Reflexion des eigenen Handelns sehr bedeutsam zu sein (ebd.). Zudem scheint der Kompetenzbegriff eine Relevanz zu haben, da gewisse Bestandteile der Haltung den personalen Kompetenzen zugeordnet werden (ebd.) Laut ihrem Fazit legen die dargestellten Befunde nahe, dass «[...] Haltung eine wichtige Grösse für die Ausübung des [...] Lehrberufs ist» (ebd., S. 73) und dass es Zusammenhänge zwischen Haltung und Unterrichtsqualität gibt (Schwer et al., 2014).

Sowohl bei den von Terhart (2011) aufgeführten Ansätzen zur Bestimmung von Professionalität als auch bei den theoretischen und empirischen Zugängen zur professionellen pädagogischen Haltung durch Schwer et al. (2014) erhalten (Selbst)Reflexion und (Selbst)Kompetenz einen hohen Stellenwert im pädagogischen Handeln. Des Weiteren kann Haltung als relevant für die Unterrichtsgestaltung und den Umgang mit und das Erleben von Vielfalt angesehen werden. Aber was ist «Haltung» denn nun genau, wie kommt diese Haltung in die Lehrperson (Fiegert & Solzbacher, 2014) und welche Rolle spielen dabei die Reflexion und die Kompetenzentwicklung?

In Anlehnung an die PSI-Theorie (Theorie der Persönlichkeits-System-Interaktion) von Julius Kuhl (2001) wird im folgenden Kapitel eine mögliche Antwort auf diese Fragen erarbeitet.

2.4.5 Wie kommt die Haltung in die Lehrperson?

Um zu definieren, was eine Haltung denn nun genau ist und um zu klären, wie sich eine Haltung entwickelt, welche Faktoren diese Entwicklung beeinflussen und welche Konsequenzen für die Professionalisierung und die alltäglichen Herausforderungen einer Lehrperson abgeleitet werden können, wird in einem ersten Schritt die PSI-Theorie kurz vorgestellt und die Wahl für diesen Ansatz begründet.

Da die professionelle Haltung einer Lehrperson die Beziehung zu den Schülerinnen und Schülern und somit deren Lernen beeinflusst, scheint es laut Kuhl, Schwer und Solzbacher (2014) sinnvoll, eine an der Persönlichkeits- und Motivationspsychologie orientierte Theorie anzuwenden, um die Alltagsherausforderungen, welche mit der Persönlichkeit und der Motivation der Lehrkräfte zu tun haben, erklären zu können.

Vor allem aber kann eine Theorie, die handlungsrelevante Funktionen, Prozesse und daraus resultierende objektive Kompetenzen erklärt, die Lücke zwischen *subjektiven* Inhalten (z.B. Überzeugungen oder normative Erwartungen) [...] und dem tatsächlichen Verhalten zu schliessen verhelfen. Kurz gesagt: Es geht darum, *den Haltungsbegriff von der Konfundierung subjektiver Überzeugungen mit objektiven Kompetenzen zu befreien und herauszustellen, dass eine Haltung sich u.a. aus Kompetenzen konstituiert, auf die es ankommt.* (ebd. S. 81)

Befunde aus empirischen Untersuchungen zeigen auf, dass subjektive Einschätzungen von Selbstkompetenzen den beobachteten objektiven Kompetenzen folgen (Kuhl et al., 2014). Das heisst, dass es einer Lehrperson beispielsweise nicht aus dem Grund schwerfällt, eine heterogene Klasse zu unterrichten, weil sie der subjektiven Überzeugung ist, dass sie das nicht bewältigen kann, sondern weil ihr die dafür notwendigen (Selbst)Kompetenzen fehlen. Aus dem «nicht vorhanden sein» der benötigten Kompetenzen resultiert dann das Gefühl der Überforderung. «Wenn wir den Haltungsbegriff [...] nicht von der [...] Konfundierung von subjektiven Überzeugungen mit objektiven Kompetenzen befreien, dann brauchen wir uns nicht zu wundern, wenn die Vermittlung der gewünschten pädagogischen Haltung nicht gelingt» (ebd., S. 82).

Die folgende Abbildung zeigt die Konfundierung des Haltungsbegriffs:

Abbildung 4: Konfundierung des Haltungsbegriffs (eigene Darstellung, in Anlehnung an Kuhl et al., 2014)

«Es reicht [folglich] nicht, einer pädagogischen Fachkraft positive Überzeugungen und Einstellungen kognitiv zu «predigen», zu «vermitteln» oder diese zu fordern. Positive Überzeugungen helfen wenig, wenn sie nicht mit den entsprechenden objektiven Fähigkeiten verbunden sind» (ebd., S. 83). «Die personalen Kompetenzen sind umso notwendiger, da pädagogische Fachkräfte immer in einem Feld agieren, in dem sie sich vielfältigen [und widersprüchlichen] Ansprüchen gegenüber sehen [...]» (ebd.). Das professionelle Selbst muss daher so kompetent sein, dass es diese unterschiedlichen und widersprüchlichen Erwartungen aushalten und dabei das Wohl der Schüler und Schülerinnen im Auge behalten kann (Kuhl et al., 2014). «Wenn Haltung wirklich «Halt» und Standfestigkeit im pädagogisch sinnvollen Urteilen, Entscheiden und Handeln vermitteln soll, dann muss der Haltungsbegriff zusätzlich zu den ihn konstituierenden Werten und Überzeugungen auch die für das Handeln notwendigen Kompetenzen mit einschliessen» (ebd., S. 83). Aus diesen Befunden lässt sich also ableiten, dass der Umgang mit Vielfalt nicht direkt von einer schwer veränderbaren subjektiven Überzeugung, sondern von Kompetenzen, welche aufgebaut und entwickelt werden können abhängt. Wie kann nun aber die Entwicklung der relevanten pädagogischen Kompetenzen von Lehrpersonen ausgelöst werden? (Kuhl et al., 2014) und «welches sind überhaupt die persönlichen Kompetenzen, von denen es abhängt, ob eine Einstellung, eine Werthaltung o.ä. optimal verwirklicht wird?» (ebd., S. 84). Da die PSI-Theorie, welche zahlreiche Forschungsergebnisse aus der experimentellen Psychologie und der Hirnforschung integriert (ebd.), solche Fragen beantworten kann, wird im Folgenden versucht, die komplexen Inhalte dieser Theorie prägnant wiederzugeben.

2.4.6 Die Theorie der Persönlichkeits-System-Interaktionen

«Die PSI-Theorie unterscheidet vier psychische Systeme, die für das Erleben und Handeln von Bedeutung sind» (Kuhl et al., 2014, S. 85): Die Intuitive Verhaltenssteuerung, das Intensionsgedächtnis, das Extensionsgedächtnis sowie die Objekterkennung. Des Weiteren beschreibt sie mit ihren zwei Modulationsannahmen die Interaktion zwischen je zwei dieser psychischen Systeme (siehe Abb. 5).

Abbildung 5: Die vier psychischen Teilsysteme (Angepasste Darstellung in Anlehnung an Kuhl et al., 2014)

1. Modulationsannahme

Die erste Modulationsannahme betrifft die Interaktion des Intensionsgedächtnisses und der intuitiven Verhaltenssteuerung. Im Folgenden werden die beiden psychischen Systeme, deren Interaktion sowie die dazugehörige 1. Modulationsannahme in Anlehnung an Kuhl et al. (2014) beschrieben.

Die intuitive Verhaltenssteuerung (IVS):

- ermöglicht die Ausführung eines Verhaltens.
- arbeitet unbewusst.
- verarbeitet sehr schnell sehr viele Informationen aus Körper und Umwelt simultan.
- verhilft zu einer intuitiven, kontextsensiblen Verhaltensanpassung.
- wird aktiviert, wenn auszuführendes Verhalten «leicht» ist (automatisierte Handlungsabläufe und Verhaltensroutinen – spontanes und intuitives Handeln).

Die intuitive Verhaltenssteuerung wird durch einen positiven Affekt (A+) intensiviert, was daran erkennbar ist, dass «[...] man sich gut und sicher fühlt, spontan und intuitiv handelt, ohne dass viel nachgedacht und geplant wird» (ebd., S. 94).

Das Intensionsgedächtnis (IG):

- übernimmt die Repräsentation und die Aufrechterhaltung von Absichten.
- arbeitet grösstenteils sprachlich, bewusst und sequenziell (Schritt für Schritt).
- ermöglicht analytisches Denken und Planen.
- wird aktiviert, wenn vor der Umsetzung einer Absicht Schwierigkeiten auftreten.

Ist ein bewusster Vorsatz gefasst, wird der oben beschriebene positive Affekt der intuitiven Verhaltenssteuerung gedämpft, was zu einer Hemmung des spontanen Handelns und Verhaltens führt (Kuhl et al., 2014). Laut Kuhl et al. (2014) ist der Verlust von positivem Affekt in Planungsphasen und bei analytischem Nachdenken jedoch auszuhalten (Frustrationstoleranz). Die Verhaltenshemmung, welche vor zu impulsivem Verhalten schützt, kann aber auch zu Motivationsschwierigkeiten führen, wenn die Hemmung nicht wieder aufgehoben werden kann (ebd.). Es kommt dann zum Aufschieben oder zur Vermeidung der Bildung von Vorsätzen (ebd.). Die erfolgreiche Bildung und Aufrechterhaltung eines Vorsatzes ist also noch keine Garantie für seine Umsetzung (ebd.).

Denn laut der 1. Modulationsannahme ist es möglich, «[...] dass eine Person zwar grosse Ziele [...] im Intensionsgedächtnis [...] repräsentiert, dass ihr aber der notwendige positive Affekt A+ fehlt, um die jeweils relevante Absicht über die intuitive Verhaltenssteuerung in Handlungen umzusetzen» (ebd., S. 95). «Wer sein Absichtsgedächtnis mit expliziten («bewussten») Vorsätzen «belastet», braucht entweder Ermutigung von aussen, oder die Fähigkeit, im richtigen Moment den notwendigen positiven Affekt selbst zu generieren. Diese Selbstkompetenz wird Selbstmotivierung genannt» (ebd.).

2. Modulationsannahme

Die zweite Modulationsannahme betrifft die Interaktion des Extensionsgedächtnisses und dem Objekterkennungssystem. Auch hier werden im Folgenden die beiden psychischen Systeme, deren Interaktion sowie die dazugehörige 2. Modulationsannahme nach Kuhl et al. (2014) beschrieben.

Das Extensionsgedächtnis (EG, «Selbst»):

- ist zuständig für die Integration von Erfahrungen.
- arbeitet im Hintergrund des Bewusstseins und kann einen sehr weiten Bereich der Innen- und der Aussenwelt erfassen.
- verarbeitet Informationen (meist unbewusst) sowohl parallel als auch ganzheitlich.
- ist eng mit dem autonomen Nervensystem und der Körperwahrnehmung verbunden.
- kann eigene und fremde Emotionen wahrnehmen, integrieren und regulieren.
- ist mit einer besonderen Form der Aufmerksamkeit verknüpft – der Wachsamkeit.
- akzentuiert jene Inhalte der Aussen- und der Innenwelt, die einen Bezug zur eigenen Person aufweisen (Erfahrungen, Bedürfnisse, Emotionen, Werte, Einstellungen...).
- gewährt den Zugang zu sämtlichen Lebenserfahrungen einer Person.
- ist besonders hilfreich in sozialen Kontexten (z.B. Verstehen von anderen Personen und komplexen Zusammenhängen – feinfühliges Handeln).
- ist zuständig für die Selbstberuhigung und die Selbstmotivierung.

«Das Selbst ist vor zu starken emotionalen Belastungen geschützt: Es wird abgeschaltet, sobald Stress oder überhaupt negative Emotionen eine kritische Grenze überschreiten» (ebd., S. 92). «Wenn schwierige Erfahrungen irgendwann doch ins Selbst integriert werden sollen, um sie nachhaltig zu bewältigen, dann müssen sie nach Möglichkeit in einer ruhigen Stimmung [...] zugelassen und angeschaut werden» (ebd.). «Das Objekterkennungssystem ist auf diese Aufgabe spezialisiert» (ebd.).

Das Objekterkennungssystem (OES):

- löst Einzelheiten aus dem Kontext und kann diese später auch in anderen Kontexten wiedererkennen.
- ermöglicht bewusste Wahrnehmung und Verarbeitung einzelner Situationsmerkmale.
- ist auf isolierte Aspekte der Innen- und Aussenwelt gerichtet (besonders auf Neues, Unerwartetes, Fehler und Gefahren).
- ist dann aktiv, wenn eine ängstliche Stimmung vorherrscht.

«Für die Entwicklung einer professionellen Haltung ist das Objekterkennungssystem dann von Relevanz, wenn es [...] neue Lernerfahrungen in das Selbst-System einbringt, die [...] zu einer Zunahme an Lebenserfahrung und zum Erfassen immer komplexerer Zusammenhänge führt» (ebd., S. 93). Der «[...] Wechsel zwischen dem Zulassen negativer Gefühle (d.h. das Hinsehen mit der Objekterkennung) und der den Selbstkontakt ermöglichenden Herabregulierung des negativen Effekts (durch Selbst- oder Fremdberuhigung) [ermöglicht] die Integration ganz neuer, ursprünglich kaum integrierbar erscheinender Erfahrungen» (ebd.).

«Die 2. Modulationsannahme aus der PSI-Theorie besagt, dass übermässiger negativer Affekt A- die Aktivität des Extensionsgedächtnisses (Selbst) hemmt und die der Objekterkennung verstärkt. Das heisst, dass die isolierte Betrachtung einzelner Merkmale aus einer Situation [...] sowie die Fokussierung auf Fehler und Unstimmigkeiten oder leidvolle Erfahrungen durch negativen Affekt begleitet und verstärkt wird (ebd., S. 95).

Von besonderem Interesse für das Konzept «Haltung» ist an dieser Stelle auch, dass eine Hemmung des Extensionsgedächtnisses durch Stress [...] auch dazu führen kann, dass der Überblick über die

eigene Person, mit ihren Wünschen, Werten, Bedürfnissen und Erfahrungen verloren geht. Daher besteht unter Stress die Gefahr, dass einer Person Dinge, Ideen oder Handlungen aufgedrängt werden können, ohne dass diese Person in der Lage ist, zu prüfen, ob diese neuen Inhalte mit dem eignen Selbst überhaupt in Übereinstimmung zu bringen sind oder nicht. (ebd., S. 96)

Umgekehrt kann eine Person, welche die Fähigkeit zur Selbstberuhigung (zum Herunterregulieren negativer Affekte) besitzt, auch in stressigen Situationen sowohl den Überblick über die Gesamtsituation als auch den Zugang zur eigenen Person mit den eigenen Wünschen, Bedürfnissen, Erfahrungen und Wertvorstellungen bewahren (Kuhl et al., 2014). Daher ist das Extensionsgedächtnis von besonderer Bedeutung für die professionelle Haltung (ebd.).

2.4.7 Objektive Selbstkompetenz

Im Unterschied zu subjektiven Kompetenzen, welche eine Person über sich selbst bildet (Selbstkonzepte) handelt es sich bei den objektiven Kompetenzen um die tatsächlichen Fähigkeiten einer Person (Kuhl, 2021). Bei dem Begriff Selbstkompetenzen (welcher hier im Sinne der objektiven Selbstkompetenzen verwendet wird) steht an erster Stelle der Wortteil «Selbst» (ebd.). Laut der PSI-Theorie entsteht das «Selbst» (welches im Extensionsgedächtnis verortet ist – siehe oben) aus einem «riesigen, überwiegend unbewussten («impliziten») Netzwerk persönlich relevanter Erfahrungen» (ebd., S. 188) aus welchen eine «umfassende, weitgehend unbewusste Repräsentation der eigenen Person gebildet [wird], die wir «das Selbst» nennen» (ebd.). «Das Selbst ist an den *Kompetenzen* beteiligt, die das Ganze der Person betreffen, nicht zuletzt deshalb, weil es ja eine implizite Repräsentation der ganzen Person mit all ihren Bedürfnissen, Fähigkeiten, Handlungsoptionen und sozialen Bezügen leistet» (ebd.). Die Selbstkompetenzen, welche die ganze Person betreffen, lassen sich auf verschiedenen Ebenen differenzieren (Kuhl, 2021) (siehe Abb. 6).

Abbildung 6: Selbstkompetenzen (Kuhl, 2021, S. 187)

Als erste Differenzierung kann die Selbstkompetenz in zwei Basiskompetenzen, die Handlungskompetenz (Leistungsfähigkeit: entwickelte Fähigkeiten können in entsprechendes Handeln umgesetzt werden) und das Selbstwachstum (Fähigkeit aus Fehlern und Erfahrungen zu lernen), unterteilt werden (Kuhl, 2021). Die Basiskompetenz *Selbstwachstum* braucht die Partnersysteme Extensionsgedächtnis und Objekterkennungssystem (ebd.). «Für die zweite Basiskompetenz, die *Handlungskompetenz*, ist ebenfalls das Zusammenspiel zweier Makrosysteme erforderlich» (ebd., S. 190), dem Zusammenspiel des Intensionsgedächtnisses und der intuitiven Verhaltenssteuerung (Kuhl, 2021). Die Interaktionen dieser Partnersysteme wurden im vorherigen Kapitel bereits beschrieben.

Auf der nächsten Differenzierungsebene, der Affektmodulation (siehe Abb. 6), wird aufgezeigt, warum die Emotionsregulation für die Interaktion der vier Systeme und in der weiteren Folge für die Entwicklung der Selbstkompetenzen entscheidend ist (ebd.). Positiver Affekt A+ (Handlungsbahnende Energie) egal ob er von aussen (Ermutigung) oder aus dem Selbst (Selbstmotivierung) kommt, ist nötig damit Handlungsabsichten umgesetzt werden können (ebd.). Handlungskompetenz hängt massgeblich von der Selbstmotivierungskompetenz ab (Pfeil vom Selbst zu A+), welche die Hemmung der handlungsbahnenden Energie (gestrichelter Pfeil vom IG zum IVS) wieder aufhebt (gestrichelter Pfeil von A+ auf den gestrichelten Pfeil zwischen IG und IVS) (ebd.) (vgl. 1. Modulationsannahme).

«Emotionsregulation ist auch die Grundlage für diejenigen Systeminteraktionen, die für das Lernen aus Fehlern und anderen Formen des Selbstwachstums wichtig sind, also für das Zusammenspiel von Objekterkennung (Fokussierung auf eine neue, vielleicht schmerzhaftere Einzelerfahrung) und deren anschliessenden Integration in das ausgedehnte Erfahrungsnetzwerk des Selbst» (ebd., S. 192).

«Selbstwachstum erfordert als ersten Schritt die Fähigkeit und Bereitschaft, unerwartete oder auch schmerzhaftere Erfahrungen «anzuschauen», statt sie [...] [zu] verdrängen [...]» (ebd.). Dies setzt eine gewisse Schmerztoleranz voraus (Kuhl, 2021). Wen man aus einer solchen Erfahrung lernen und an ihr «wachsen» will muss Kontakt mit dem Selbst hergestellt werden (ebd.). «[...] [Hierfür ist] die Herabregulierung des negativen Affekts erforderlich [Pfeil von A- auf den gestrichelten Pfeil zwischen OES und EG], weil der Zugang zum Selbst mit seinem ausgedehnten Erfahrungsnetzwerk (dem Extensionsgedächtnis) durch übermässigen negativen Affekt [z.B. übermässigem Stress] gehemmt wird» (ebd., S. 192). «Dies bedeutet, dass die Fähigkeit zur Selbstberuhigung [...] eine wichtige Grundlage für Selbstwachstum darstellt [...]» (ebd.) (vgl. 2. Modulationsannahme).

Durch die hier getätigte Auseinandersetzung mit der Selbstkompetenz kann aufgezeigt werden, dass die Fähigkeit, die eigene affektive «Erstreaktion» auf neue Situationen regulieren zu können («Zweitreaktion») sehr entscheidend ist für das professionelle Handeln einer Lehrperson (Kuhl, 2021). Die Auseinandersetzung mit der Selbstkompetenz und das Erkennen der Wichtigkeit von Emotionsregulation liefern wichtige Hinweise, um die zu Beginn gestellte Frage, welche Konsequenzen für die Professionalisierung und die alltäglichen Herausforderungen einer Lehrperson abgeleitet werden können, beantworten zu können.

Werfen wir daher noch einen genaueren Blick auf die Erst- und Zweitreaktionen.

2.4.8 Erst- und Zweitreaktionen

Hauptmerkmale der emotionalen und kognitiven Erstreaktion (Kuhl, Schwer & Solzbacher, 2014):

- Konzepte und Einstellungen (Meinungen, Glaubenssätze, Überzeugungen, Affekte und Emotionen)
- Personenmerkmale («Big Five»: Offenheit, Gewissenhaftigkeit, Verträglichkeit, Extraversion und Neurotizismus -> siehe Kapitel 2.4.9 «Persönlichkeitsmerkmale»)
- intentionale Zustände (Motive, Wünsche, Ziele, Hoffnungen und Absichten)
- Umweltbedingungen

Hauptmerkmale der Zweitreaktion (des selbstregulierten Umgangs mit den aus der Erstreaktion gegebenen Bedingungen) (ebd.):

- Funktionen und Interaktion der vier psychischen Teilsysteme (vgl. Abb. 5)
- (objektive) Selbstkompetenzen (z.B. Emotionsregulation, Selbstmotivation, Selbstberuhigung), welche die Interaktion dieser Teilsysteme ermöglichen (vgl. Abb. 6)

Menschen kommen im Alltag nicht ohne «Erstreaktionen» aus (Kuhl et al., 2014). «Erstreaktionen regulieren unser Verhalten so, dass wir in jeder Situation bei Bedarf eine «Standartreaktion» zur Verfügung haben [...]» (ebd., S.110f.). «Solche persönlichen Dispositionen sind so charakteristisch, dass es nicht verwundert, dass man den Haltungsbegriff oft an den charakteristischen Erstreaktionen einer Person festgemacht hat» (ebd., S. 111). Eine Person, welche die eigene Erstreaktion jedoch den Umständen anpassen kann, wenn es die Situation erfordert, verfügt über viel mehr Möglichkeiten im Umgang mit Personen und Situationen (Kuhl et al., 2014). Der Haltungsbegriff wird somit von einigen seiner Probleme befreit, wenn er stärker in der Zweit- als in der Erstreaktion verankert wird (ebd.). «Die kontextsensible, willentlich steuerbare Zweitreaktion liefert zusammen mit der Erstreaktion die Basis für das, was wir mit dem Haltungsbegriff verbinden» (ebd., S. 113). Die Kombination aus dem für eine Person charakteristischen Profil von Erstreaktionen [...] und der Fähigkeit, bei Bedarf auch das jeweils entgegengesetzte Verhalten zu zeigen [...], vergrößert [jedoch] nicht nur die Kontextangemessenheit des eigenen Verhaltens, sondern bildet [...] auch den Motor für die Entwicklung des Selbst und alle von diesem System abhängigen Selbstkompetenzen. (ebd.). In einer Untersuchung «führte [beispielsweise] erhöhte Ängstlichkeit (Selbstunsicherheit) dann, wenn sie über eine intakte Zweitreaktion gegenreguliert werden konnte («Selbstberuhigung»), sogar zu einer gegenüber Nichtängstlichen deutlich *niedrigeren* Symptomanfälligkeit» (ebd., S. 112). «Selbstwachstum wird demnach durch emotionale Dialektik gefördert» (ebd., S. 113.) (vgl. 2. Modulationsannahme). Das bedeutet folglich, dass Personenmerkmale zwar intervenierende Bedingungen für eine Haltung sind, jedoch keinen direkten Hinweis darauf liefern, zu welcher Haltung sie führen. In Bezug auf die in diesem Kapitel beschriebene Theorie besteht also keine Kausalität zwischen Personenmerkmalen und Haltung.

«Für den erweiterten Haltungsbegriff bedeuten diese Erkenntnisse, dass die Entwicklung einer [standfesten] Haltung [...] durch diejenigen Selbstkompetenzen gefördert wird, die emotionale und kognitive Dialektik ermöglichen» (ebd.). «Eine professionelle Haltung akzeptiert die persönliche Erstreaktion und verbindet sie mit einer gut entwickelten Zweitreaktion» (ebd., S. 109).

Auch wenn die Personenmerkmale, welche Merkmale der Erstreaktion sind, keinen direkten Hinweis auf die Haltung liefern, sind sie dennoch wichtige intervenierende Bedingungen, was eine Klärung des

Begriffs «Persönlichkeitsmerkmale» notwendig macht: Laut Petermann und Daseking (2015) «herrscht Konsens, dass *fünf Grunddimensionen (= Big Five)* ausreichen, um Unterschiede in der Persönlichkeit zwischen Menschen zutreffend zu beschreiben» (S. 68). «McCare und Costa (1990) kamen [...] zu fünf Faktoren, die sich auch in Nachfolgeuntersuchungen [...] bestätigen: *Extraversion, Verträglichkeit, Gewissenhaftigkeit, Neurotizismus* [...] und *Offenheit für Erfahrungen* [...]» (ebd.).

2.4.9 Motivation und Volition

Selbstberuhigung und Selbstmotivierung sind zwei wichtige Selbstkompetenzen, welche für die Interaktion der vier psychischen Systeme zuständig sind (1. und 2. Modulationsannahme) und den «Zweitreaktionen» zugeordnet werden. Die «Selbstberuhigung» wurde oben im Kapitel 2.4.10 durch die aufgeführten Erkenntnisse aus der Untersuchung von Ängstlichkeit beispielhaft untermauert. Durch den Bezug zu Motivation und Volition soll nun auch ein vertiefteres Verständnis der «Selbstmotivierung» ermöglicht werden.

«Motivation [stellt] eine psychische Energie dar, die zur Initiierung und Aufrechterhaltung zielgerichteten Handelns führt [...]» (Gaspard, Hasselhorn, Nagengast & Trautwein, 2019, S. 119). Menschen gelten laut Deci und Ryan (1993) dann als motiviert, wenn sie durch ihr Verhalten ein bestimmtes Ziel erreichen wollen, also eine Intention haben. Das Ziel kann sich dabei entweder «auf eine unmittelbar befriedigende Erfahrung [...] oder auf ein längerfristiges Handlungsergebnis [richten]» (ebd.). Formen und Konstrukte der Motivation sind:

Intrinsische und Extrinsische Motivation: Aus Sicht der Selbstbestimmungstheorie «[lassen] sich motivierte Handlungen nach dem Grad ihrer Selbstbestimmung bzw. nach dem Ausmaß ihrer Kontrolliertheit unterscheiden [...]» (Deci & Ryan, 1993, S. 225). «Intrinsisch motivierte Handlungen repräsentieren den Prototyp selbstbestimmten Verhaltens» (ebd., S. 226). Wobei «intrinsisch motivierte Verhaltensweisen [...] als interessenbestimmte Handlungen definiert werden [können], deren Aufrechterhaltung keine [...] externen oder intrapsychischen Anstöße, Versprechungen oder Drohungen [erfordert] [...]» (ebd.). Bei der intrinsischen Motivation ist die Handlung selbst das Ziel. «Extrinsische Motivation wird dagegen in Verhaltensweisen sichtbar, die mit instrumenteller Absicht durchgeführt werden, um eine von der Handlung separierbare Konsequenz zu erlangen» (ebd.). Die Handlung wird folglich nicht mehr (wie bei der intrinsischen Motivation) um ihrer Selbstwillen durchgeführt, sondern sie ist das Mittel, um ein Ziel zu erreichen. «Nach der Selbstbestimmungstheorie [...] ist für die Entwicklung der intrinsischen Motivation die Erfüllung der Bedürfnisse [...] nach Autonomie, Kompetenzerleben und sozialer Eingebundenheit zentral» (Gaspard et al., 2019, S. 7). Das heisst im Umkehrschluss, dass Autonomie- und Kompetenzerleben sowie die soziale Eingebundenheit motivationsförderlich sind.

Selbstwirksamkeitserwartung: «Eine Reihe einflussreicher Autoren hält die Fähigkeit, ein Handlungsergebnis kontrollieren zu können und die daraus resultierenden *Selbstwirksamkeitserwartungen* für eine wichtige motivationale Bedingung [...]» (Deci & Ryan, 1993, S. 231). Wobei es sich bei der Selbstwirksamkeitserwartung um die subjektive Überzeugung einer Person handelt, dass sie in der Lage ist, eine Handlung auszuführen, welche zu einem bestimmten Ziel führt (Gaspard et al., 2019).

Mindset: «Die Mindset-Theorie geht davon aus, dass Personen [...] entweder die Überzeugung haben, dass ein Merkmal [...] stabil (Fixed Mindset) oder veränderbar (Growth Mindset) ist» (ebd., S. 25). Personen mit einem Growth Mindset sind überzeugt, dass sie sich verbessern können und geben daher bei Fehlern oder Rückschlägen nicht auf, sondern nehmen die Herausforderung an (Gaspard et al., 2019).

Motive: «Personen [empfinden] positive Emotionen, wenn ihr Motiv befriedigt wird. Unter Motiv wird ein zeitstabiles Personenmerkmal verstanden, das die Neigung darstellt, bestimmte Themen positiv oder negativ zu bewerten» (ebd., S. 26f.). Das Leistungsmotiv (Stolz nach erreichtem Leistungsziel), das Machtmotiv (Bedürfnis nach dem Gefühl Power zu haben) und das Anschlussmotiv (Wunsch nach Zugehörigkeit) gehören zu den wichtigsten Motiven menschlichen Handelns (Gaspard et al., 2019).

«Bei der Umsetzung der Motivation in tatsächliche Handlungen spielt die Volition eine zentrale Rolle» (ebd., S. 8). «Volitionale Kontrollmechanismen helfen Personen dabei, ihre Ziele zu erreichen, indem kognitive, motivationale und emotionale Prozesse zielführend reguliert werden» (ebd.). Die Selbstregulationskompetenz ist das entscheidende Merkmal der Volition (Gaspard et al., 2019).

Alle in diesem Kapitel beschriebenen Formen und Konstrukte von Motivation sind Elemente der emotionalen und kognitiven Erstreaktion. Die Selbstregulationskompetenz (als entscheidendes Merkmal der Volition) gehört in den Bereich der Zweitreaktion.

Objektive Kompetenzen (welche laut Kuhl, Schwer und Solzbacher (2014) «das Können des Wollens» darstellen) in Verbindung mit Autonomieerleben (Autonomie als individuelle Selbstbeziehung: Kapitel 2.3.2 Die Anerkennungstheorie) haben einen entscheidenden Einfluss auf das Entstehen von Selbstmotivation, welche als handlungsbahnende Energie (positiver Affekt) betrachtet werden kann (Kuhl, 2021). Sie tragen also massgeblich zur gelingenden Umsetzung von Absichten bei und sind somit sehr entscheidend für das professionelle pädagogische Handeln.

2.4.10 Haltung und Gerechtigkeit

Die Gerechtigkeitsvorstellung ist eine wichtige Grundlage für das Fällen von Entscheidungen und für das Handeln in pädagogischen Alltagssituationen (Behrensen, 2014). Sie ist daher ein zentraler Bestandteil der professionellen pädagogischen Haltung von Lehrpersonen (ebd.). «In der [...] Entscheidung, wem eine Lehrkraft besondere Aufmerksamkeit widmet, kommt das individuelle Verständnis von Gerechtigkeit im eigenen Tun [...] zum Tragen» (ebd., S. 124). «Vielfach sind [...] [Lehrpersonen] gezwungen, [...] schnell Entscheidungen zu fällen. Dies tun sie auf der Basis ihrer zugrunde liegenden Haltung» (ebd.). Laut Behrensen (2014) orientieren sich Lehrpersonen in ihrem Berufsalltag an der Bedarfs-, der Leistungs- oder der Verteilungsgerechtigkeit. Lehrpersonen, welche den «Schwächsten» in ihrer Klasse die meiste Aufmerksamkeit widmen, tun dies aufgrund ihrer Orientierung am Prinzip der *Bedarfsgerechtigkeit* (ebd.). Bei einer Orientierung am Prinzip der *Leistungsgerechtigkeit* wird eine aktive Mitarbeit von den Schülerinnen und Schülern erwartet und deren Teilnahme an speziellen Forderungen wird von der Leistungserbringung abhängig gemacht (ebd.). Die *Verteilungsgerechtigkeit* wird dort wirksam, wo Lehrkräfte sich bemühen, allen Kindern prinzipiell die gleiche Aufmerksamkeit

zukommen zu lassen (ebd.). Hier lassen sich zwei Typen unterscheiden: Bei dem ersten Typ führt die in der Haltung verankerte Orientierung zu der Überzeugung, unter den gegebenen Bedingungen nicht allen gerecht werden zu können und der Versuch, es trotzdem zu schaffen zur Überforderung und teilweise auch zu Versagensgefühlen (ebd.). Bei dem zweiten Typ steht die Verteilungsgerechtigkeit eher als gleichberechtigtes Ideal neben dem Ideal der Anerkennung der Verschiedenheit der Lernenden (ebd.). «Diese Ideale werden nicht als Widerspruch wahrgenommen, wenn es gelingt, eine auf Eigenständigkeit bauende Unterrichtsgestaltung zu etablieren» (ebd., S. 125).

2.4.11 Definition «professionelle pädagogische Haltung»

Eine professionelle Haltung ist ein hoch individualisiertes [...] Muster von Einstellungen, Werten [und] Überzeugungen, das durch einen authentischen Selbstbezug und objektive Selbstkompetenzen zustande kommt, die wie ein innerer Kompass die Stabilität, Nachhaltigkeit und Kontextsensibilität des Urteilens und Handelns ermöglicht, sodass das Entscheiden und Handeln eines Menschen einerseits eine hohe situationsübergreifende Kohärenz und Nachvollziehbarkeit und andererseits eine hohe situationspezifische Sensibilität [...] aufweist. Pädagogisch wird die Haltung durch ihren Gegenstandsbezug. (Kuhl, Schwer & Solzbacher, 2014, S. 107)

Haltung wird hauptsächlich dadurch bestimmt, dass die primären Merkmale der Persönlichkeit wie Konzepte und Einstellungen [Kapitel 2.4.1], intentionale Zustände [Kapitel 2.4.9] und Personenmerkmale (Big Five) («Erstreaktion») zusammen mit den Umweltbedingungen [Bildungssystem: Kapitel 2.1] durch die objektiven Selbstkompetenzen [Kapitel 2.4.7] so reguliert werden («Zweitreaktion»), dass ein urteilsstarkes, kontextsensibles und situationsübergreifend zusammenhängendes und nachvollziehbares Handeln ermöglicht wird (Kuhl et al., 2014). «Die subjektiven Meinungen, Überzeugungen und Wertvorstellungen [Kapitel 2.4.1] können zusätzlich zu den objektiven Selbstkompetenzen die Haltung und das Verhalten beeinflussen, sind aber oft auch nur [...] subjektive Repräsentationen solcher Kompetenzen, ohne dass sie immer einen kausalen Einfluss auf das Verhalten ausüben müssen [Konfundierung des Haltungsbegriffs: Kapitel 2.4.5]» (ebd., S. 114). «Die Stabilität einer [...] Haltung beruht [...] auf einer enormen Offenheit für alles, was [...] relevant ist. Gerade diese innere «Freiheit», alles anzuschauen und zu berücksichtigen, was für das Entscheiden und Handeln wichtig ist, ermöglicht die Stabilität der Entscheidung: Der Mensch steht mit seiner «ganzen Person» [...] hinter seiner Entscheidung» (ebd., S. 115).

Nicht jede Haltung ist auch eine «professionelle pädagogische Haltung» (Kuhl et al., 2014). Der hier präsentierte Haltungsbegriff ist auf die pädagogische Profession [Kapitel 2.4.4] bezogen und weist somit einen Gegenstandsbezug auf (ebd.). «[...] Die «professionelle pädagogische Haltung» ist *auf etwas* [«Vielfalt als Chance»] *gerichtet*» (ebd., S. 114). Wobei die Gerechtigkeitsvorstellung ein zentraler Bestandteil der professionellen pädagogischen Haltung von Lehrpersonen ist (Behrensen, 2014) [Kapitel 2.4.10].

3 Stand der Forschung

Im Zuge der Recherchearbeit zum Stand der Forschung wurden die Fachdatenbanken der interkantonalen Hochschule für die Suche nach bestehenden Studien und Forschungsergebnissen genutzt. Um zu vermeiden, dass es bei der Recherche zu einer unüberschaubaren Menge an Treffern kommt, welche thematisch zu weit von dem eigenen Forschungsvorhaben entfernt sind, wurden vorab relevante Suchbegriffe definiert. Parallel dazu wurde beim Literaturstudium mit dem sogenannten «Schneeballprinzip» gearbeitet. So wurden im Literaturverzeichnis von Artikeln und Büchern spannende weiterführende Quellen markiert und im Anschluss daran geschaut, ob und wie der interessierende Artikel oder die interessierende Studie erhältlich ist. Auch die Anwendung von Internetsuchmaschinen führte zu einigen Suchtreffern. Allerdings wurden bei dieser Art der Recherche oft auch Artikel gefunden, welche zu wenig gut mit Quellenangaben belegt waren. Solche Artikel wurden allenfalls als Anregung für die weitere Recherchearbeit genutzt. Insgesamt war es recht schwierig Forschungen zu finden, welche dem eigenen Forschungsvorhaben ausreichend ähnlich sind.

Folgendes kann aufgrund der Ergebnisse der Recherchearbeit zum Stand der Forschung festgehalten werden: Im Bereich von Vielfalt (oder Inklusion und Heterogenität, welche unter anderem als alternative Suchbegriffe gewählt wurden, um die Trefferquote zu erhöhen) im Zusammenhang mit Schule und Unterricht, konnten hauptsächlich Studien zur «Einstellung» von Lehrkräften gefunden werden. Meistens handelte es sich bei den Untersuchten Personen um Lehramtsstudierende. Zudem konnte eine Studie gefunden werden, welche Erhebungsinstrumente zur Erfassung von Einstellungen von Lehramtsstudierenden in Bezug auf heterogene Lerngruppen untersuchte (Merk, Cramer, Dai, Bohl & Syring, 2018). Syring, Tillmann, Weiss und Kiel (2018) untersuchten ausserdem den Zusammenhang von Personen- und Herkunftsmerkmalen und der Einstellung zur Inklusion, wobei sie zum Ergebnis kamen, dass die Einstellung zur Inklusion relativ unabhängig von den erhobenen Merkmalen beschrieben werden können.

Weitere gefundenen Studien bezogen sich zum Konstrukt Einstellung und/oder Haltung jeweils auf ein sehr spezifisches Gebiet des Unterrichtshandelns von Lehrpersonen. So wurden beispielsweise in der Sekundäranalyse einer Studie zum Thema «Förderung durch Beziehungsorientierung», die Unterschiede in den Einstellungen von sachorientierten und beziehungsorientierten Lehrkräften herausgearbeitet und daraus folgend die Frage in den Raum gestellt, wie sich Einstellungen zur Lehrer-Schüler-Beziehung einer Lehrperson auf ihr pädagogisches Handeln auswirken (Solzbacher, Schwer & Behrensen, 2014). Die im Rahmen der Forschungsstelle Begabungsförderung durchgeführte Studie «Positionen von Grundschullehrkräften zu individueller Förderung» konnte herausgefunden werden, dass Homogenisierung und Differenzierung wichtige Momente einer Haltung sind und einen wesentlichen Einfluss darauf haben, wie individuelle Förderung durch einzelne Lehrpersonen verstanden und umgesetzt wird (Schwer & Behrensen, 2014). Schliesslich blieben in einer Studie zu den Einstellungen zu individueller Förderung von integrativ und nicht-integrativ arbeitenden Erzieherinnen die Fragen offen, inwiefern sich Erfahrungen und die vorfindbaren Rahmenbedingungen auf Einstellungen und zugrunde liegende Haltungen auswirken (Behrensen, Schwer, Friedberger & Kiso, 2014).

Schwer und Solzbacher (2014) halten in den Konsequenzen zu ihrer theoretischen und empirischen Annäherung zum Thema Haltung in Bezug auf die Professionalisierungsdebatte fest, dass « [sich] aus

pädagogischer Sicht [...] die Frage [stellt], inwiefern es wirklich massgeblich von der Haltung abhängt, ob angestrebte Reformen umgesetzt werden (können)?» (ebd., S. 218)

Beate Wischer (2007) kam bei der aufgeworfenen Frage, wie Lehrpersonen mit Heterogenität umgehen sollen zu dem Schluss, dass anstelle des «Wollens» stärker die Frage nach dem «Können» in den Vordergrund gestellt werden soll, um den Umgang mit den Forderungen und Ansprüchen an das Lehrerhandeln zu erklären. Hier sah sie die Notwendigkeit, dass die Perspektive der Lehrpersonen stärker miteinbezogen werden sollte, um zu klären welche Faktoren eine Lehrperson daran hindern könnte, Heterogenität als Bereicherung wahrzunehmen.

Obwohl in zahlreichen Veröffentlichungen rund um das Thema Inklusion die Haltung als ein ausschlaggebender Faktor aufgeführt ist (Schwer & Solzbacher, 2014), konnten neben der theoretischen Auseinandersetzung mit dem Konstrukt «professionelle pädagogische Haltung» durch Kuhl, Schwer & Solzbacher (2014) keine Forschungsbeiträge gefunden werden, in welchen durch eine qualitative Erhebungs- und Auswertungsmethode die Aussagen von Lehrpersonen in Bezug auf ihr Erleben von und ihrem Umgang mit Vielfalt rekonstruiert und die tieferliegenden Hintergründe herausgearbeitet wurden, um so den Zusammenhang zwischen der Haltung und dem gelingenden Umsetzen des Anliegens «Vielfalt als Chance» zu sehen zu untersuchen.

Diese Forschungslücke soll durch die geplante Forschungsarbeit ein Stück weit geschlossen werden.

4 Präzisierte Fragestellung

Am Anfang des Forschungsprozesses stand keine konkrete Fragestellung, sondern viel mehr die Beschreibung eines interessierenden Untersuchungsbereiches (Huber & Lehmann, 2016): Dem Umgang mit und das Erleben von Vielfalt durch Lehrpersonen.

Zugunsten eines unvoreingenommenen Herangehens an das Forschungsfeld (ebd.) wurde zu Beginn der Forschungstätigkeit bewusst auf einen Fokus auf die «Haltung» verzichtet. Aufgrund der Lektüre von Fachliteratur und der Erhebung und Auswertung von ersten Daten, beziehungsweise vor allem in der Verknüpfung der in den Daten entdeckten Phänomenen und der Bezugnahme von Theorien, welche das Phänomen zu erklären vermögen, kristallisierte sich jedoch schnell heraus, dass die «Haltung» der befragten Lehrperson ein relevantes Phänomen darstellt. An diesem Punkt des Forschungsprozesses konnte die Fragestellung, ohne die Befürchtung einer vorschnellen Verengung, konkretisiert werden. In Anlehnung an Flick (2025) ist entscheidend, dass die forschende Person «eine klare Vorstellung über [...] [ihre] Fragestellung entwickelt und dabei aber noch offen bleibt für neue und im besten Fall überraschende Erkenntnisse» (S. 133). Die präzisierte Fragestellung lautet daher:

«Inwiefern hat das Erleben von «Vielfalt als Chance» mit der Haltung einer Lehrperson zu tun?»

Durch diese Konkretisierung der Fragestellung besteht Klarheit, was die im Forschungsfeld erhobenen Daten zu Tage fördern sollen (Flick, 2025). Das «inwiefern» deutet an, dass die Möglichkeit besteht, dass das Erleben von «Vielfalt als Chance» nicht durch die «Haltung» erklärt werden kann und bietet daher eine gewisse Ergebnisoffenheit.

5 Forschungsmethode

«Wenn man sich in Forschungsdesigns [...] auf den Begriff Vielfalt bezieht, dann geht dies meist mit einer normativen Orientierung einher, weil der Terminus die Wertschätzung von sozialen, kulturellen und individuellen Merkmalen [...] hervorhebt» (Walgenbach, 2021, S. 43). In der Einleitung dieser Arbeit wurde aufgeführt, dass Inklusion beansprucht, «[...] *Vielfalt* unter den Lernenden *als Chance* und nicht als Belastung in den Blick zu nehmen [...]» [Hervorhebung durch die Autorin] (Katzenbach, 2017, S. 124). Diese Erwartungshaltung bestätigt den normativen Charakter, welcher der Forschung als Ausgangssituation zugrunde liegt. Die Problemstellung ist nun, wie Lehrpersonen mit dieser normativen Erwartungshaltung umgehen. Das Anliegen dieser Forschungsarbeit besteht darin, den Umgang mit und das Erleben von Vielfalt sowie vielfältigen Anforderungen zu untersuchen, wobei die Lehrpersonen im Fokus des Interesses stehen. Im Zentrum steht die Frage, inwiefern das Erleben von «Vielfalt als Chance» mit der Haltung einer Lehrperson zu tun hat. Wie die Auseinandersetzung mit der Theorie gezeigt hat, ist eine Haltung recht vielschichtig. Über gewisse Bereiche ihrer Haltung hat eine Person zudem nicht oder nicht immer ein direktes Bewusstsein.

Um die Forschungsfrage beantworten zu können, braucht es daher eine Forschungsmethode, welche die Rekonstruktion der Bedeutung einer Situation ermöglicht (Huber & Lehmann, 2016). Hierfür eignen sich qualitative Forschungsmethoden und insbesondere auch die Grounded Theory.

5.1 Die Grounded Theory als Forschungsziel und Forschungsmethode

«Grounded Theory» bezeichnet als «datenbegründende Theorie», das heisst als Theorie, welche auf der Basis der untersuchten Daten des Forschungsgegenstandes entwickelt wurde, zum einen das Ziel des Forschungsprozesses selbst und zum anderen zugleich auch den Forschungsstil, welcher zur Erarbeitung solcher Theorien zur Anwendung kommt (Huber & Lehmann, 2016).

5.1.1 Entstehungszusammenhang der Grounded Theory

Die «Grounded Theory» wurde in den 1960er-Jahren durch die Soziologen Barney Glaser und Anselm Strauss begründet (Huber & Lehmann, 2016). Ausgehend von der Kritik, «dass viele sozialwissenschaftlichen Methoden ausschliesslich auf die (deduktive) Überprüfung und Reproduktion bestehender Theorien abzielten, jedoch kaum zum Gewinn neuer Theorien beitragen» (ebd., S. 248) entwickelten sie einen Forschungsstil, welcher (induktiv) von den Daten und damit der sozialen Wirklichkeit ausgeht und erhofften sich dadurch neue Erkenntnisse und Theorien (Huber & Lehmann, 2016). Bei der Entwicklung ihres Forschungsstils waren Strauss und Glaser stark durch den Pragmatismus sowie den symbolischen Interaktionismus geprägt, welche Prozesse des Wandels und soziale Interaktionen als zentrale Themen beinhalten (ebd.). Aus diesem Grund eignet sich Grounded Theory vor allem für Forschungsvorhaben, mit denen ein vertieftes Verständnis über soziale Prozesse und Interaktionen gewonnen werden soll, wobei insbesondere die Frage nach dem Sinn, den Menschen ihrem Handeln verleihen von Interesse ist (ebd.).

Im folgenden Kapitel werden die verschiedenen Arbeitsschritte und Werkzeuge der Grounded Theory genauer beschrieben und es werden zentrale Begriffe aus dem Forschungsansatz geklärt.

5.2 Arbeitsschritte und Werkzeuge der Grounded Theory

«Da Grounded Theory neue Erkenntnisse gewinnen will, steht am Anfang des Forschungsprozesses [...] eine offene Fragestellung bzw. die Beschreibung eines interessierenden Untersuchungsbereiches» (Huber & Lehmann, 2016, S. 249). «[...] Was in diesem Bereich relevant ist, wird sich erst im Forschungsprozess herausstellen» (Strauss & Corbin, 1996, zitiert nach Huber & Lehmann, 2016, S. 249). Laut Huber und Lehmann (2016) entwickelt sich die präzisierete Fragestellung also erst im Verlaufe des Forschungsprozesses, nach der Erhebung und Analyse erster Daten. Es geht nicht darum, Hypothesen, die man aufgrund der Lektüre von Fachliteratur entwickelt hat zu überprüfen, sondern darum, solche Hypothesen aus den Daten, welche man im Forschungsprozess gewonnen hat, zu entwickeln und zu erklären (ebd.).

In Untersuchungen mit der Grounded Theory möchten Sie Phänomene im Licht eines theoretischen Rahmens erklären, der erst im Forschungsverlauf selbst entsteht. Sie möchten nicht dadurch eingeengt werden, dass Sie an einer vorab entwickelten Theorie festhalten müssen, die sich auf den untersuchten Wirklichkeitsbereich anwenden lässt oder auch nicht. (Strauss & Corbin, zitiert nach Huber & Lehmann, 2016, S. 249)

Die Grounded Theory Forschungsmethode unterscheidet sich durch die Zirkularität des Forschungsprozesses von anderen Forschungsmethoden (Huber & Lehmann, 2016). Mit der Zirkularität wird die Gleichzeitigkeit von Datengewinnung, Datenanalyse und Theoriebildung sowie die gegenseitige Beeinflussung dieser Schritte betont (ebd.). Im Rahmen eines kontinuierlichen Vergleichens während des gesamten Forschungsprozesses geht es darum, systematische Vergleiche zwischen den Daten zu machen und so auf neue Erkenntnisse zu kommen (ebd.).

5.2.1 Theoretisches Sampling

«Im Gegensatz zu anderen Forschungsverfahren wird die Stichprobe [in der Grounded Theory-Methode] nicht vorgängig festgelegt, sondern im Verlaufe des Forschungsprozesses [bei der Datenerhebung und -auswertung] bestimmt» (Huber & Lehmann, 2016, S. 254). «Dabei ist nicht die (statistische) Repräsentativität der Stichprobe im Hinblick auf eine Gesamtpopulation von Bedeutung, sondern vielmehr die theoretische Repräsentativität» (ebd.). «Das heisst, im Zentrum steht die Frage danach, welcher nächste Fall das bereits gewonnene Wissen theoretisch sinnvoll erweitern und bereichern könnte» (ebd.). Es handelt sich [also] um eine bewusste Auswahl von Phänomenen, welche sich durch eine konzeptuelle Relevanz auszeichnen (Breuer, Muckel & Dieris, 2019). Es werden «Fälle, Variationen und Kontraste [...] gesucht, die das Wissen über Merkmale des Untersuchungsfeldes auf dem Hintergrund des bisherigen Bildes vom Gegenstand (voraussichtlich) erweitern, präzisieren und anreichern, absichern und verdichten oder auch in Frage stellen können» (ebd., S. 156). «Die je aktuell erreichte theoretische Kenntnis ist Grundlage für Entscheidungen darüber, was die nächsten interessanten Daten und Fälle für die [...] [forschende Person] sind und auf welche Weise sie diese erheben will» (ebd.). «Man geht also ins Feld, erhebt erste Daten [...] analysiert diese und versucht erste Hypothesen zu bilden. Dann geht man erneut ins Feld, um weitere Daten zu gewinnen, auf deren Basis man die Hypothese weiterentwickeln kann. Das heisst, die Stichprobe wird laufend angepasst und

erweitert. Es wird nach Daten gesucht, welche zur Weiterentwicklung und Sättigung der zu entwickelnden Theorie beitragen» (Huber & Lehmann, 2016, S. 255). Dieses Prinzip wird laut Breuer et al. (2019) *Theoretical Sampling* genannt und «bezieht sich auf die Auswahl der Untersuchungseinheiten, sowohl bei der Datengewinnung wie bei der Datenanalyse» (S. 156). «Die Auswahl und Einbeziehung weiteren Materials wird abgeschlossen, wenn die «theoretische Sättigung» einer Kategorie oder Untersuchungsgruppe erreicht ist, d.h. wenn sich nichts Neues mehr ergibt» (Flick, 2025, S. 161).

5.2.2 Theoretische Sensibilität

Theoretische Sensibilität bezieht sich auf die Fähigkeit den Daten Bedeutung zu verleihen, sie zu verstehen, das Wichtige vom Unwichtigen zu trennen (Breuer et al., 2019) und «[...] eine nach-und-nach entstehende Theorie auszuformulieren und ein Konzept zu entwickeln» (Koch & Ellinger, 2015, S.249). «Der Begriff der *theoretischen Sensibilität* lässt [...] nicht an *Theorielosigkeit* bzw. *Theoriefreiheit* denken. Vielmehr wird [...] das Vorhandensein eines *Deutungshintergrunds* als erfolgreiche Voraussetzung der Forschenden angetönt, der [...] ein Gespür für die relevanten Strukturen des Gegenstandsfeldes ermöglicht» (Breuer et al., 2019, S. 160). Dem Vorwissen kommt in der Grounded Theory ein besonderer Stellenwert zu (Schlachter, 2024). «Um jedoch zu verhindern, dass aufgrund des Vorwissens vielmehr Dinge in das Material hineininterpretiert werden, als aus dem Material heraus» (ebd., S. 110) können folgende Techniken angewendet werden, welche dabei helfen, die theoretische Sensibilität zu steigern (Schlachter, 2024):

Fragen stellen: Das Stellen generativer Fragen (*W-Fragen*) an die Daten soll deren Ausdifferenzierung befördern und es sollen neue Blickweisen angeregt werden (Breuer et al., 2019). «Derartige Fragen ergeben sich beim Nachdenken über die in den Daten beschriebenen Phänomene – im Zusammenhang mit dem (hypothetischen) Kontext- und Hintergrundwissen der Forschenden» (ebd., S. 270).

Vergleichen: «Das Vergleichen von Fällen, Ereignissen, Zeitpunkten, Personen, Gruppen, Perspektiven, Situationen, Kontexten, Begriffen, Kategorien etc. hinsichtlich theoretisch potenziell interessanter Eigenschaften wird als Erkenntniswerkzeug betrachtet, mit dem der Stoff für gegenstandsbegründete Theorien zu gewinnen ist bzw. mit dem sich Ideen auf dem Weg dorthin entwickeln lassen» (ebd., S. 272).

5.2.3 Begriffe der Grounded Theory

Bevor im nächsten Kapitel das Herzstück der Grounded Theory (das theoretische Kodieren) beschrieben wird, sollen an dieser Stelle zuerst noch einige zentrale Begriffe der Grounded Theory-Methode erläutert werden:

Phänomen: Das Phänomen stellt das Geschehen beziehungsweise das Ereignis dar, um das es in den Daten geht (Schlachter, 2024).

Konzept: «Der Ausdruck bezeichnet einen *verallgemeinernden* Sprachausdruck (Klassenbegriff) für empirische Phänomene [...]. Er liegt hinsichtlich der Abstraktionsstufe oberhalb der [...] Beschreibungen spezifisch-singulärer Phänomene und subsumiert eine gewisse Zahl von Einzel-Phänomenen [...]» (ebd., S. 253).

Kode: «Mit *Kodes* sind (vorläufige) Abstraktions- und Benennungs-Ideen von Phänomen-Beschreibungen [...] gemeint, wie sie Kodierende typischerweise im Zuge des *Offenen Kodierens* entwickeln» (Breuer et al., 2019, S. 253).

Kategorie: «Aus einer größeren Anzahl solcher *Kode*-Ideen entstehen durch Selektion, Zusammenfassung, Sortierung, Fokussierung [...] im Laufe des Kodierprozesses *Kategorien*, die die abstraktiv-theoretische Grundbegrifflichkeit einer entwickelten *Grounded Theory* ausmachen» (ebd.). «Die *Kategorien* werden im Laufe der Theorieausarbeitung in einer *Modellstruktur* zusammengeführt, wobei sie unterschiedliche [...] Wichtigkeit [...] in einer Anordnung der Komponenten bekommen können. So taucht in diesem Zusammenhang die Unterscheidung von *Kategorien* und *Subkategorien* in einem hierarchisch gebauten Konzept-Gefüge auf» (ebd.).

Kernkategorie: Die Kernkategorie ist eine für die Theorie zentrale *Schlüssel-* oder *Kernkategorie*, «um die herum» die restlichen Kategorien angeordnet werden, wofür eine bestimmte Modell Logik benötigt wird (Breuer et al., 2019).

Eigenschaften und Eigenschaftsdimensionen (Kontext): «Im Zusammenhang mit der Entwicklung und Ausarbeitung von *Kategorien* wird diesen eine Struktur aus spezifischen *Eigenschaften* und *Dimensionen* zugeschrieben. Man kann beispielsweise überlegen, welche Ausprägungsvarianten es bezüglich einer Kategorie gibt [...]. Eine Kategorie kann mithilfe von Merkmalen/ Eigenschaften gekennzeichnet und ausdifferenziert werden, die dimensionale Charakteristik besitzen» (ebd., S. 253f.).

5.2.4 Theoretisches Kodieren

«Das Kodieren nach einem spezifischen Regelwerk wird als Herzstück der *Grounded Theory-Methode* bezeichnet» (Breuer et al., 2019, S. 248). Daten werden «aufgebrochen», interpretiert und auf neue Art zusammengesetzt (Huber & Lehmann, 2016). Dabei werden aus dem Datenmaterial (Beobachtungsprotokolle oder transkribierte Interviews), auf der Basis der theoretischen Sensibilität und anhand einer Ereignissequenz (einer Textstelle), Kategorien herausgearbeitet und anschliessend in einem theoretisch unterfütterten Modell wieder zusammengefügt (Breuer et al., 2019). «Konkret bedeutet dies, dass man den Daten [...] *Kodes* zuordnet» (Huber & Lehmann, 2016, S. 250). «Es geht dabei nicht ausschliesslich um die Klassifikation oder Beschreibung von Phänomenen, sondern vielmehr darum, theoretische Konzepte zu bilden, welche das interessierende Phänomen zu erklären vermögen» (ebd.). «Phänomene der sozialen Wirklichkeit werden dabei als Anzeichen (Indikatoren) für etwas Allgemeineres (Konzept, Kategorie) verstanden [...]» (ebd.). Das Herausarbeiten von Konzepten und Kategorien erfolgt mit Hilfe von drei Kodierverfahren: Dem offenen, dem axialen und dem selektiven Kodieren (Huber & Lehmann, 2016). «Diese drei Kodierverfahren sind nicht klar voneinander abzugrenzen und finden auch nicht notwendigerweise in einer bestimmten Abfolge statt, sondern man pendelt zwischen den verschiedenen Verfahren hin und her, was es letztlich nicht leicht macht, den Analyseprozess so zu dokumentieren, dass er für andere Forschende nachvollziehbar ist» (ebd., S. 251).

Offenes Kodieren

Die erste Phase des Kodierens wird als *Offenes Kodieren* bezeichnet (Breuer et al., 2019). «Für diese Etappe ist die intensive Interpretationsarbeit an kleinteilig portionierten Datenssegmenten charakteristisch: Satz für Satz, Zeile für Zeile, Wort für Wort» (ebd., S. 269). «Ziel des offenen Kodierens ist es, Phänomene zu benennen, die Daten aufzubrechen, zu untersuchen, zu vergleichen und Fragen an sie zu stellen. Es geht also um das Herausgreifen einer Beobachtung [...] eines Abschnittes und das Vergeben von Namen für jeden einzelnen darin enthaltenen Vorfall [...]» (Huber & Lehmann, 2019, S. 251). «Aussagen werden in ihre Sinneinheiten (einzelne Worte, kurze Wortfolgen) zergliedert, um sie mit Anmerkungen und vor allem mit «Begriffen» (Kodes) zu versehen [...]» (Flick, 2025, S. 388). In der Regel ist es hilfreich, die ersten Daten Wort-für-Wort zu analysieren (Huber & Lehmann, 2019). «Dann gibt es [...] Passagen, bei denen grössere Sinneinheiten betrachtet werden, bis wieder auf eine Passage gestossen wird, in der entweder das untersuchte Phänomen auftaucht oder Irritation [...] ausgelöst [...] wird (Schlachter, 2024, S. 115). «Wichtig ist in jedem Fall, dass die Daten nicht einfach zusammengefasst, sondern vielmehr konzeptualisiert (auf eine abstraktere Ebene gebracht) werden» (ebd.), denn Kodes sind laut Schlachter (2024) lediglich Bezeichnungen für Konzepte, die im empirischen Material gefunden wurden und keine Beschreibungen. Beim Kodieren kann man entweder Kodes frei entwickeln, «In-vivo-Kodes» (Feld-Jargon: Ausdrücke, die ein Konzept kennzeichnen, das für das Feld charakteristisch ist) vergeben (Breuer et al., 2019) oder geborgene Kodes aus dem Kontext von theoretischem Vorwissen benutzen (Schlachter, 2024). Es ist zu empfehlen zu jedem Kode eine Kodenotiz zu erstellen (ebd.). «Die Kodes sollten nicht zu kleinteilig und spezifisch sein, sodass es möglich ist, Eigenschaften und Dimensionen sowie verschiedene Variationen des Konzepts zu finden» (ebd., S. 116). «Im nächsten Schritt werden relevante Phänomene ausgemacht und die Kodes geordnet. Diesen Schritt nennt man Kategoriebildung» (ebd.). Dabei empfiehlt es sich, die Kategorien so zu benennen, dass man diese analytisch weiterentwickeln kann (Huber & Lehmann, 2016).

Axiales Kodieren

«Stand beim *Offenen Kodieren* das Datenmaterial [...] obenan, so wird nun ein *theoretisches Konzept* [...] [eine vielversprechende und theoretisch interessante Kategorie] ins Zentrum der Fokussierung der Kodierarbeit gestellt» (Breuer et al., 2019, S. 280). «Dabei werden aus der Vielzahl entstandener Kategorien diejenigen ausgewählt, deren weitere Ausarbeitung am vielversprechendsten erscheint» (Flick, 2025, S. 393). Beim axialen Kodieren werden die beim offenen Kodieren aufgebrochenen Daten nun auf neue Art wieder zusammengesetzt, indem nach Verbindungen zwischen einer Kategorie und einer Subkategorie gesucht wird (Breuer et al., 2019). Damit diese Verbindungen entdeckt werden können wird nach den Ursachen des Phänomens gefragt und es wird untersucht, in welchen Kontext das Phänomen eingebettet ist, welche Strategien im Umgang mit dem Phänomen zur Anwendung kommen und was die Konsequenzen davon sind (Huber & Lehmann, 2016). Ein wichtiges Werkzeug beim axialen Kodieren ist laut Schlachter (2024) das «Kodierparadigma» (siehe weiter unten, Kapitel 5.2.5). «Mit seiner Hilfe [...] [entstehen] ein System aus Kategorien mit dazugehörigen Dimensionen und Eigenschaften sowie erste Hypothesen, wie die Kategorien miteinander in Verbindung stehen. Auf Grundlage des so entstandenen Categoriesystems wird weiteres Material gesichtet» (ebd., S. 116f.),

wobei gezielt Teststellen aus den Daten verglichen werden (Schlachter, 2024). «Charakteristische Ergebnisse der Arbeitsphase des *Axialen Kodierens* sind *Diagramme*, in denen hypothetische Modellstrukturen visualisiert und transparent gemacht werden, sowie [...] *Memos* [siehe unten, Kapitel 5.2.5], die sich auf Kodier-Ergebnisse, auf theoretische Strukturüberlegungen, auf Vorgehensplanung, theoretisches Sampling, auf Ideen zur Themenfokussierung u.a. beziehen» (Breuer et al., 2019, S. 282).

Selektives Kodieren

«Der Prozess des selektiven Kodierens integriert die im Vorfeld gewonnenen Kategorien zu einer Grounded Theory [einer datenbegründeten Theorie als Ziel des Forschungsprozesses]» (Huber & Lehmann, 2016, S. 254). Laut Huber und Lehmann (2016) unterscheidet sich dieser Integrationsschritt insofern vom axialen Kodieren, als das der Fokus des Kodiervorgangs nun auf einer Kernkategorie liegt und nur noch diejenigen Konzepte und Kategorien, welche einen Bezug zur dieser Schlüsselkategorie haben, von Interesse sind. Beim selektiven Kodieren geht es darum «das zentrale Phänomen zu finden und somit die Kernkategorie zu bestimmen sowie die Zusammenhänge zu den weiteren Kategorien auszuarbeiten» (Schlachter, 2024, S. 117). Wie beim axialen Kodieren werden auch in diesem Kodierschritt die Dimensionen und deren Eigenschaften beschrieben und die Verbindung zu den anderen Kategorien (Kodierparadigma) hergestellt und es wird nach Mustern gesucht (Schlachter, 2014). «Auf Grundlage des Kodierparadigmas und der Auswertungs- und Theoriememos wird schliesslich versucht, eine widerspruchsfreie, in sich logische Theorie zu formulieren» (ebd., S. 118). Hierfür soll «eine detaillierte und analytische Geschichte zu der Kernkategorie erzählt werden, in der die verschiedenen Aspekte des Kodierparadigmas sowie die gefundenen Muster Platz finden» (ebd.). «Bei diesem Vorgang können Lücken in der Argumentation auftauchen, die entweder durch weitere Phasen des offenen und axialen Kodierens oder durch die Erhebung von weiterem Material geschlossen werden können. Letztendlich lässt sich die generierte Theorie ohne Argumentationslücken erzählen» (ebd.).

5.2.5 Memos und Diagramme

Wie bereits weiter oben erwähnt wurde, sind Diagramme (als Visualisierungsform von hypothetischen Modellstrukturen) und Memos wichtige Werkzeuge und Darstellungsformen in den verschiedenen Kodierphasen (Breuer et al., 2019). Im Folgenden wird daher noch genauer auf die Bedeutung Memos sowie auf die beiden Handlungsmodelle «Kodierparadigma» und «Bedingungsmatrix» eingegangen.

Memos

«Der ganze Prozess des Kodierens wird begleitet durch so genannte Memos» (Huber & Lehmann, 2016, S. 254). «Das Verfassen von Memos hilft den Forschenden Zusammenhänge zu erkennen, indem sie sich [...] von den Daten distanzieren und bewusst eine analytische Perspektive einnehmen» (ebd.). Es gibt laut Schlachter (2024) vier verschiedene Formen von Memos: *Planungsmemos* (Dokumentation von geplanten und durchgeführten Forschungsaktivitäten), *Methodenmemos* (Erläuterung der Auswertungsstrategie und Dokumentation von Entscheidungen im Erhebungs- und Auswertungsverlauf), *Auswertungs- und Theoriememos* (Gedanken und Ideen zu Konzepten sowie deren Verbindung zueinander) sowie *Kodenotizen* (Beschreibung von Codes). «Das Schreiben der Memos unterscheidet sich in den verschiedenen Phasen des Kodierens [...]» (Schlachter, 2024, S. 114). Beim

offenen Kodieren ist es wichtig, dass zu allen Codes Kodenotizen erstellt und Überlegungen (z. B. wie die Codes zusammenhängen und welche Eigenschaften oder Dimensionen sie besitzen) festgehalten werden (Schlachter, 2024). «Das Vorgehen beim axialen Kodieren wird in Auswertungs- und Theorie-memos dokumentiert, um die Interpretationslinien nachvollziehbar darlegen zu können und den Einbezug von persönlichem Vorwissen zu reflektieren» (ebd., S. 114). Dabei ist es üblich, Diagramme, wie z.B. das Kodierparadigma, in die Memos zu integrieren, um die vermuteten Verbindungen zu visualisieren (Schlachter, 2024).

Das Kodierparadigma

Das Kodierparadigma wird als Strukturierungshilfe der entstehenden Theorie, speziell im Kontext des axialen Kodierens eingebracht (Breuer et al., 2019). Es ist «ein wichtiges Werkzeug, um Daten systematisch miteinander zu verbinden» (Schlachter, 2024, S. 112) und «[...] dient dazu, Beziehungen zwischen einem Phänomen, seinen Ursachen und Konsequenzen, seinem Kontext und den [...] verwendeten Strategien zu verdeutlichen (Flick, 2025, S. 394). «Die in der jeweiligen Kategorie enthaltenen Konzepte können für die [eine] Kategorie zum Phänomen werden, für andere Kategorien dagegen zum Kontext oder zu Bedingungen, für wieder andere zur Konsequenz» (ebd.). Das Kodierparadigma benennt mögliche Beziehungen zwischen Phänomenen und Konzepten und hilft so eine Ordnung zwischen diesen herzustellen (Flick, 2025).

Neben dem Phänomen, den Strategien und den Konsequenzen werden auch noch die ursächlichen und die intervenierenden Bedingungen, sowie der Kontext im Kodierparadigma dargestellt (Schlachter, 2024). «Bei den *ursächlichen Bedingungen* geht es um die Dinge, die zum Auftreten oder der Entwicklung des Phänomens führen. Die *intervenierenden Bedingungen* stellen den größeren strukturellen Kontext dar, durch den die Handlungs- oder Interaktionsstrategien entweder eingeschränkt oder erleichtert werden [...]» (ebd., S. 112). «Die intervenierenden Bedingungen sind besonders bedeutsam, da sie erklären, warum eine Person bestimmte Ergebnisse erreicht oder bestimmte Strategien wählt, während eine andere Person das nicht tut [...]» (ebd.). «Der *Kontext* kann im Sinne von Strauss und Corbin [...] als Anordnung von Eigenschaften des Phänomens gesehen werden, die in verschiedenen Kombinationen auftreten und auf diese Weise bestimmte Muster bilden, welche wiederum mit bestimmten Strategien zusammenhängen» (ebd.).

Abbildung 7: Kodierparadigma (Corbin & Strauss, 1996, modifiziert durch Huber & Lehmann, 2016, S. 253)

«Des Weiteren kann durch das Kodierparadigma die Prozesshaftigkeit des Phänomens herausgearbeitet werden» (ebd., S. 113). «[...] Für Strauss und Corbin sind Prozesse ein wesentlicher Bestandteil einer Grounded Theory. Erst durch Prozesse komme Leben in die Daten und aus einer statischen Grounded Theory würde eine dynamische» (ebd.). Mit Prozessen sind «Sequenzen von Strategien [gemeint], bei denen sich durch die Anwendung einer Strategie die Ausgestaltung des Kontexts oder der intervenierenden Bedingungen verändert, sodass andere Strategien möglich oder nötig werden und somit auch andere Konsequenzen folgen» (ebd.).

5.2.6 Gütekriterien der Grounded Theory

«Gütekriterien dienen der Prüfung der Qualität von Forschungsergebnissen» (Strübing, 2021, zitiert nach Schlachter, 2024, S. 118). Wo in der quantitativen Forschung feste Gütekriterien vorhanden sind (Reliabilität, Validität und Objektivität), wird für die qualitative Forschung diskutiert, inwieweit sich diese Gütekriterien übertragen lassen (Schlachter, 2024). «Seit Mitte der 1980er Jahre lassen sich verschiedentlich Versuche feststellen, alternative Kriterien für die Beurteilung qualitativer Forschung zu entwickeln» (Flick, 2025, S. 500).

Für die Grounded Theory als qualitative Forschungsmethode ist bei Flick (2025) folgendes zu finden: «Zentralen Stellenwert erhält [...] die Frage, ob die Ergebnisse und die Theorie in den empirischen Daten und Zusammenhängen begründet sind – ob es sich damit um eine gegenstandsbegründete Theorie(-bildung) handelt oder nicht» (S. 503). Zur Beantwortung der Frage nach der empirischen Grundlage von Ergebnissen und Theorien formulieren Corbin und Strauss folgende Kriterien (Flick, 2025):

1. «Werden Begriffe hervorgebracht?
2. Sind die Konzepte systematisch aufeinander bezogen?
3. Gibt es begriffliche Verknüpfungen [...]? Haben die Kategorien eine konzeptuelle Dichte?
4. Ist eine grosse Variationsbreite in der Theorie enthalten?
5. Sind die weiteren Bedingungen, die das untersuchte Phänomen beeinflussen, in seine Erklärung eingebaut?
6. Wurde <Prozess> berücksichtigt?
7. Erscheinen die theoretischen Erkenntnisse bedeutsam und in welchem Mass?» (Corbin und Strauss, 1990, zitiert nach Flick, 2025, S. 503f.)

6 Dokumentation des Forschungsvorgehens

Nachdem in Kapitel 5 der methodologische Bezugsrahmen durch die detaillierte Beschreibung der Grounded Theory-Methode geschaffen wurde, wird in diesem Kapitel nun die konkrete Umsetzung des Forschungsvorgehens im Rahmen dieser Forschungsarbeit geschildert. Wie bereits festgehalten wurde, pendelt man in der gewählten Forschungsmethode «zwischen den verschiedenen Verfahren hin und her, was es letztlich nicht leicht macht, den Analyseprozess so zu dokumentieren, dass er für andere Forschende nachvollziehbar ist» (Huber & Lehmann, 2016, S. 251). Diese Herausforderung wird an der Stelle angenommen und es wird versucht das Forschungsvorgehen so zu präsentieren, dass es für die Leserin und den Leser nachvollziehbar ist, wie die Forschungsergebnisse aus der anschließenden Ergebnisdarstellung in Kapitel 7 zustande gekommen sind.

6.1 Datenerhebung

«Es gibt eine Vielzahl möglicher Varianten, Daten zu sammeln [...]» (Breuer et al., 2019, S. 163). Auf jeden Fall muss ein Zugang zum Forschungsfeld geschaffen werden. «Der von den Feldmitgliedern bereits gestaltete und von der [...] [forschenden Person] passend zu [...] [ihrem Anliegen] zu gestaltende Interaktionsraum stellt eine Bedingungsgröße für die interpersonale Forschungsbeziehung dar [...]» (ebd., S. 119). Im Kontakt mit dem Forschungsfeld sind Vertrauen und Offenheit sehr wichtig (Breuer et al., 2019). Solche Beziehungsqualitäten sind nicht von vornherein gegeben (ebd.). «Forschende müssen [daher] soziale Sensibilität und Interaktionskompetenzen besitzen, um themen- und feldangemessene Zugänge zu entwickeln und Kontakte zu pflegen» (ebd., S. 220). Zudem braucht es laut Breuer et al. (2019) ein Bewusstsein dafür, dass man als forschende Person selbst Eigenschaften mit ins Feld bringt, welche eine Auswirkung auf die Beziehung und die Kommunikationshandlungen mit den Beforschten haben und dass man aufgrund seiner «Person- und Sozialisations-Charakteristik empfänglich oder unempänglich für Botschaften [ist], die [...] in diesem Interaktions- und Beziehungsraum – verbal und nonverbal – vermittelt werden» (ebd., S. 220). Als Forschende Person ist man Produzentin oder Produzent «von Lesarten (Auffassungsweisen, Interpretationen) der [...] hervorgebrachten (Feld-) Daten» (ebd.). Mit dem Bewusstsein des eigenen Einflusses und der Subjektivität der persönlichen Wahrnehmung wurde, aufgrund der Beschreibung des interessierenden Untersuchungsreiches (dem Umgang mit und das Erleben von Vielfalt durch Lehrpersonen) und des bereits bestehenden theoretischen Vorwissens, die erste Stichprobe bestimmt.

6.1.1 Theoretisches Sampling

Da «das Erleben von und der Umgang mit Vielfalt» einer Lehrperson nicht so einfach bestimmbar ist, wie beispielsweise ihr Alter, ihr Geschlecht oder ihre Berufserfahrung, schien es für den Einstieg ins Forschungsfeld sinnvoll, Lehrpersonen aus dem persönlichen Umfeld als Untersuchungspersonen zu wählen, da eine erste (subjektive) Idee, in Bezug auf ihr Erleben von und ihren Umgang mit Vielfalt, vorhanden ist.

Für die erste Stichprobe wurde eine Lehrperson gesucht, welche der Vielfalt positiv und offen gegenübersteht. Es wurden Namen von Lehrpersonen notiert, welche, aufgrund persönlicher Beobachtungen und Vermutungen, diesem Kriterium am meisten entsprechen. Die definitive Wahl für die erste Untersuchungsperson fiel jedoch recht spontan, als eine der Forscherin bisher unbekannte Lehrperson in einem Gespräch (sinngemäss) folgende Aussage machte: *«In der heutigen Zeit, in der es so viele Unterrichtsmaterialien gibt, kann ich die Aussage, dass Heterogenität eine Überforderung ist, nicht mehr verstehen»*. Auf die Anfrage per Mail, ob sie sich vorstellen könne, Kandidatin für das geplante Forschungsprojekt zu sein sagte sie zu und war gerne bereit als «Beforschte» eine Unterstützung für das Forschungsvorhaben zu leisten.

Angaben zur Person: Die erste Kandidatin ist eine weibliche Lehrperson mittleren Alters, welche über einige Berufserfahrung verfügt, selbst Mutter ist und aktuell in einem Teilpensum eine 6. Klasse in einer Kleinstadt unterrichtet. Neben ihrer Unterrichtstätigkeit übernimmt sie zudem auch die Stütz- und Förderlektionen dieser Klasse.

Im Zentrum der geplanten Datenerhebung (im Rahmen dieses ersten Feldzugangs) stand das Führen eines Interviews mit der Lehrperson. Durch die Erhebung von Beobachtungsdaten sollte zudem ein breiterer Zugang zum Untersuchungsgegenstand geschaffen werden. Laut Roos und Leutwyler (2022) können Datenerhebungsverfahren miteinander kombiniert werden (Methodentriangulation). Bei der Methodentriangulation wird das gleiche Phänomen mit unterschiedlichen Methoden erfasst (ebd.). So sollen die Schwächen der einen Methode durch den Einsatz einer anderen, die dort besondere Stärken hat, kompensiert werden (ebd.). Das Anwenden dieser Methodentriangulation schien für das Forschungsvorgehen sinnvoll. Im Sinne der Triangulation wurde in der ersten Phase der Datenerhebung folglich ein Interview geführt und es wurden zwei Termine für Feldbeobachtungen abgemacht.

Die zweite Stichprobe wurde nach einer ersten Auswertungsphase der erhobenen Daten aus dem ersten Feldzugang festgelegt. Aufgrund von herausgearbeiteten Persönlichkeitsmerkmalen der ersten Untersuchungspartnerin wurde (im Sinne eines minimalen Kontrastes) als zweite Untersuchungskandidatin eine Lehrperson von der erstellten Liste gewählt. Diese Lehrperson ist der Forscherin, durch die Anstellung am gleichen Arbeitsort, bereits recht gut bekannt. Aufgrund der subjektiven Annahme, dass diese Lehrperson ähnliche Persönlichkeitsmerkmale aufweist und der Vielfalt ebenfalls recht offen gegenübersteht, wurde sie als zweite Kandidatin für das Forschungsvorhaben angefragt. Sie schien sich sehr über die Anfrage zur Forschungsteilnahme gefreut zu haben und erklärte sich sehr gerne zu einem Interview bereit. Zudem äusserte sie sich positiv über die geplante offene Form des Interviews.

Angaben zur Person: Die zweite Kandidatin ist ebenfalls eine weibliche Lehrperson mittleren Alters, welche über einige Berufserfahrung verfügt. Sie arbeitet in einem Vollpensum an einer Sekundarschule aus einer ländlichen Gemeinde.

Da aufgrund einer Hospitation bereits schon dokumentierte (freie) Unterrichtsbeobachtungen vorhanden waren, wurde für den zweiten Feldzugang entschieden, dass mit der zweiten Lehrperson nur ein Interviewgespräch durchgeführt wird.

6.1.2 Unterrichtsbeobachtung

Für die Unterrichtsbeobachtung im Rahmen des ersten Feldzugangs wurde eine offene, nicht-standardisierte und nicht-teilnehmende Beobachtungsform gewählt, wobei das Beobachtungsschema offene Kategorien oder Fragen enthielt, welche Anweisungen gaben, worauf während der Beobachtung zu achten ist (Roos & Leutwyler, 2022). Die Beobachtungen wurden in einem Forschungsheft notiert. Während und nach den Beobachtungssequenzen wurden auftauchende weiterführende Ideen und Überlegungen neben den entsprechenden Beobachtungsnotizen schriftlich festgehalten.

6.1.3 Interview

Die Wahl der Interviewform ergibt sich laut Walter-Klose (2015) aus der Forschungsfrage, dem gewählten Forschungszugang sowie den Besonderheiten der Interviewmethoden.

Nach den Unterrichtsbesuchen im ersten Forschungsfeld wurde aufgrund der Notizen und des Forschungsanliegens überlegt, welche Interviewform am geeignetsten ist, um einen möglichst guten Zugang zu dem interessierenden Phänomen zu erlangen. Nach ersten Überlegungen kamen ein «Fokussiertes Interview», ein «Problemzentriertes Interview» sowie ein «Narratives Interview» in Frage, da alle diese Interviewformen eine gewisse Offenheit für das Auftauchen neuer Ideen und Ansätze bieten. Aufgrund der bereits festgestellten Tatsache, dass die Lehrperson sehr gut in der Lage ist, offen und ausführlich zu berichten und aufgrund der gewählten Forschungsmethode wurde eine offene bis teilstrukturierte Form des Interviews anvisiert. Da bei der Analyse der dokumentierten Beobachtungs- und Gesprächssequenzen Phänomene aufgetaucht sind, welcher die Forscherin genauer auf den Grund gehen wollte, fiel die Entscheidung auf eine offene bis teilstrukturierte Form des «Fokussierten Interviews».

Das fokussierte Interview stellt eine Mischung aus Beobachtung und qualitativem Interview dar und nutzt ein gemeinsames Erlebnis als Auftakt in das Gespräch (ebd.). In einem halbstrukturierten Interview werden Themen notiert, die angesprochen werden sollen (ebd.). Die genaue Formulierung und die Reihenfolge sind jedoch nicht vorgegeben (ebd.). So wurden im Vorfeld Ereignisse aus den Beobachtungssequenzen, sowie Themen, welche aufgrund der bisherigen Auseinandersetzung mit der Theorie eine Relevanz zu haben scheinen, notiert. Es wurde ein Auftakt ins Gespräch bestimmt, jedoch bewusst keine Reihenfolge der möglichen Fragen festgelegt. Zudem war die Überlegung, dass nicht alle Fragen gestellt werden müssen und somit die Freiheit besteht, den Aussagen der interviewten Person Raum zu geben und auf diese einzugehen, sehr zentral.

Auch bei der zweiten Lehrperson bot sich diese Interviewform an. Es wurden auch hier gemeinsame Erlebnisse als Auftakt in das Gespräch notiert. Die Liste der möglichen Fragen wurde, aufgrund der gewonnenen Erkenntnisse aus dem fortgeschrittenen Literaturstudium und der bisherigen Datenanalyse, jedoch leicht angepasst.

6.1.4 Durchführung der Interviews

Beide Interviews fanden an einem Nachmittag in den Räumlichkeiten des besuchten Schulhauses statt und dauerten etwas mehr als 50 Minuten. Es wurde darauf geachtet, dass die

Interviewgespräche weitestgehend störungsfrei durchgeführt werden können. Von den Interviews wurde eine Audioaufnahme gemacht. Die interviewten Lehrpersonen konnten sehr offen und ausgiebig über ihre Erlebnisse, ihre Wahrnehmungen und ihre Überlegungen berichten und übernehmen so einen grossen Teil der Sprechzeit. Die Interviewerin übernahm die Rolle der aktiven Zuhörerin (Breuer et al., 2019). Vor allem beim ersten Interview bemerkte die Interviewerin an einigen Stellen das Auftauchen von zentralen Phänomenen und konnte durch spontanes und gezieltes Nachfragen die entsprechenden Aussagen durch die interviewte Lehrperson weiter vertiefen und differenzieren lassen. Zum Schluss wurde den Gesprächspartnerinnen jeweils die Gelegenheit eingeräumt, über Dinge zu sprechen, die noch nicht behandelt wurden. Dieses Angebot wurde von der zweiten Interviewpartnerin genutzt, um über ein Anliegen zu berichten, welches sie beschäftigt hat.

6.2 Datenaufbereitung

Damit die Daten, welche im Forschungsfeld gewonnen wurden, analysiert werden können, müssen sie in eine schriftliche Form gebracht werden.

6.2.1 Transkription der Interviews

«Für eine systematische Auswertung der Interviewdaten müssen die Antworten verschriftlicht werden. Erst durch diese sogenannte Transkription, die Übertragung des gesamten Interviews in eine schriftliche Form, werden die mündlichen Daten für die systematische Datenanalyse greifbar» (Roos & Leutwyler, 2022, S. 262). «Die Verschriftlichung des Interviews kann verschiedene Genauigkeitsgrade haben» (ebd.). Wie genau ein Interview transkribiert wird, hängt von dem Erkenntnisinteresse und den geplanten Auswertungsmethoden ab (Roos & Leutwyler, 2022). «Sind Auswertungsverfahren geplant, die stark interpretativ erfolgen und auf Strukturen und Phänomene jenseits des wörtlichen Sinngehalts einzelner Aussagen zielen, müssen wörtliche Transkripte mit weiteren Angaben ergänzt werden» (ebd., S. 263). Für die Transkription der geführten Interviews wurde daher das Transkriptionssystem «TiQ» («Talk in Qualitative Social Research») gewählt, da es sich laut Przyborski und Wohrab-Sahr (2021) für die meisten Erkenntnisinteressen, die mit rekonstruktiven Methoden bedient werden, sehr gut bewährt hat. Da die Interviews auf Schweizerdeutsch geführt wurden und viele Interviewstellen gerade durch die Dialektsprache charakteristisch sind, wurde das Interview im Schweizer Dialekt transkribiert. Dies hatte auch den Vorteil, dass einige «In-vivo-Kodes» aus Deutschschweizer Schulen entdeckt werden konnten.

6.2.2 Beobachtungsprotokoll

Wie bereits angedeutet, wurden die Beobachtungen während der Beobachtungssequenz in einem Forschungsheft schriftlich festgehalten und auftauchende weiterführende Ideen und Überlegungen sowie mögliche erste Interpretationen des Beobachteten neben den entsprechenden Beobachtungsnotizen aufgeführt. Auf den Einsatz von Video- und Audioaufnahmegeräten wurde verzichtet. Im Anschluss an die Feldbeobachtungen fand eine elektronische Aufbereitung der Daten statt.

6.3 Datenanalyse

Da der gesamte Analyseprozess in Papierform stattgefunden hat und das Resultat in Form eines gut sortierten Papierstapels mit verschiedensten Dokumenten vorliegt (z.B. das farblich bearbeitete Transkript, die gedruckten Theoriebezüge sowie die Papierblätter mit Codes, Kategorien, Kodennotizen, Querverweisen und Memos), wurde der Aufwand betrieben, die Analysearbeit in eine digitale Form zu bringen, damit ein besserer Einblick in den Analyseprozess gewährt werden kann. Die digitale Aufbereitung ist als Dokument im Anhang («Digitale Dokumentation des Analyseprozesses») zu finden. Im Folgenden wird der Prozess der Datenanalyse wiedergegeben.

6.3.1 Einstieg in den Analyseprozess

Nachdem das erste Interview geführt und transkribiert war, wurde mit dem offenen Kodieren begonnen. Für den Einstieg in das offene Kodieren wurde nach einer Textpassage gesucht, in der entweder das untersuchte Phänomen auftaucht oder eine Irritation ausgelöst wird, um dort mit der Kodierarbeit zu beginnen. Mit einem Stift wurde die Textpassage in kleinteilige Datensegmentente (Sinneinheiten) unterteilt, welche meist nur wenige Worte oder Satzteile enthielten. Die Satzteile wurden mit Nummern versehen und es wurde auf einem separaten Blatt zu jeder Nummer ein Kode für den gekennzeichneten Textteil notiert. Nach dem Kodieren dieser ersten Textpassage wurde zum Anfang des Transkripts gewechselt. In der weiteren Folge wurden im ganzen Transkript die Daten aufgebrochen, untersucht und mit einem Kode versehen. Je nach Interessantheit und Relevanz der vorliegenden Textpassage (in Bezug auf die Fragestellung) wurde kleingliedriger vorgegangen oder sie wurden in grösseren Sinneinheiten betrachtet. Teilweise wurden ganze Textteile bei der Kodierung übergangen, da sie keine für das Forschungsinteresse wichtigen Erkenntnisse versprachen. Beim Kodieren wurden Codes entweder frei entwickelt, «In-vivo-Kodes» vergeben, oder geborgene Codes benutzt.

In einem zweiten Analysedurchgang wurden diejenigen Codes, in welchen das untersuchte Phänomen auftauchte oder welche eine Irritation auslösten, mit einem Leuchtstift markiert. Diese Codes wurden in der Folge genauer untersucht und es wurden Notizen zu dem Untersuchungsprozess und zu den Codes gemacht. Zur besseren Vorstellung sind im Anhang dieser Arbeit der Scan eines Arbeitsblattes aus diesem «nicht digitalen» Arbeitsschritt und der Scan einer bearbeiteten Transkript-Seite zu finden.

6.3.2 Offenes, axiales und selektives Kodieren

Im Rahmen des axialen Kodierens wurden die entdeckten und markierten Phänomene mithilfe des Kodierparadigmas genauer untersucht. Hierfür wurde die Darstellung des Kodierparadigmas von Breuer et al. (2016) (Abb. 7) angewendet. Es wurde nach den Ursachen des Phänomens gefragt und es wurde untersucht, in welchen Kontext das Phänomen eingebettet ist, welche Strategien im Umgang mit dem Phänomen zur Anwendung kommen und was die Konsequenzen davon sind (Huber & Lehmann, 2016). In der Anwendung der genannten Darstellung des Kodierparadigmas konnte immer wieder festgestellt werden, dass beispielsweise eine Konsequenz in der weiteren Folge eine ursächliche Bedingung sein kann oder aber sie schien irgendwie mit dem Phänomen in Wechselwirkung zu stehen. Folgendes Memo wurde in diesem Zusammenhang erstellt:

«Ich habe mit den letzten drei Kodes anhand des Kodierparadigmas versucht herauszufinden, was genau als Ursache, als Phänomen, als Strategie und als Konsequenz eingeordnet werden kann (was bedingt was und wird wodurch ausgelöst). Es scheint sich um eine Positivspirale zu handeln, um eine Dynamik, welche sich anhand der linearen Ursache – Phänomen – Strategie – Konsequenz – Darstellung nicht darstellen lässt. Das Kodierparadigma muss erweitert werden oder es braucht eine andere Form der Darstellung».

Aufgrund dieses «Darstellungsproblems» wurde nach einer alternativen Darstellungsform des Kodierparadigmas gesucht. Bei der Recherche wurde die Forschungsarbeit von Schlachter (2024) zum Thema «Differenzerleben als Balanceakt» gefunden, in welcher ebenfalls mit der Grounded Theory-Methode gearbeitet wurde. Thematisch war die Forschungsarbeit zwar uninteressant, aber die von Sabrina Schlachter erstellte Darstellungsform des Kodierparadigmas war eine Inspiration für die Lösung des bestehenden Problems. In Anlehnung an die Darstellung von Schlachter wurde eine eigene Darstellungsform des Kodierparadigmas angefertigt, mit dessen Hilfe entdeckte Phänomene nun besser untersucht werden konnten.

Im Folgenden wird die Erstellung des Kodierparadigmas (Abb. 8) anhand des Kodes «Vorausschauendes Handeln, statt Frust beim reaktiven Handeln» beispielhaft aufgezeigt. Der Auszug aus der digitalen Dokumentation des Analyseprozesses (Tabelle 1)

Tabelle 1: Auszug aus der digitalen Dokumentation des Analyseprozesses

Kode 17	Vorausschauendes Handeln, statt Frust beim reaktiven Handeln
Interview-ausschnitt	«[...] und dänn leischt ich (.) <u>mega gärn</u> da Mehrufwand i dä <u>Vorbereitig</u> , (1) dafür isch äs (.) <u>bim</u> Schaffä (.) total entspannt; (1) oder oft total entspannt. (1) well ich wie <u>vorher</u> mir dä Ufwand gmacht han zum <u>äbä</u> [...]» (Zeile 76-78) «[...] <u>ich</u> han eifach nöd gärn dä Stress dänn während äm Schaffä. (1) also ich wött nöd erscht während äm Schaffä merkä, (1) @huh Mischt@ (1) do (.) isch drü Viertel (1) für drü Viertel bringt jetzt das Züg gar nüt. [...]» (Zeile 84-87)
Kodenotiz	Vorausschauendes Handeln bedeutet zwar in einem ersten Schritt einen zeitlichen Mehraufwand und den Einsatz von Energie. Als Resultat dieses Engagements kann dafür sehr viel Energie eingespart werden (kein Erleben von Frust und Stress), da nicht auf Unstimmigkeiten reagiert werden muss. Durch die Zufriedenheit und die Freude bei der Erreichung der Zielvorstellung kann sogar wieder Energie generiert werden (wie sich im Interviewverlauf bereits gezeigt hat). Die Rechnung (Aufwand und Ertrag des Mehraufwandes bei der Vorbereitung) geht also auf. Die Lehrperson muss keinen Energieverlust verbuchen. Im besten Fall erzielt sie bei diesem «professionellen pädagogischen Handeln» sogar einen Energiegewinn.
Kategorie	Kompetenz (-> Selbstbestimmung)
Memo	Auch hier scheint es sich um einen dynamischen Prozess zu handeln:

	<p><u>Ursache</u>: Kinder können nicht am Unterricht partizipieren – <u>Phänomen</u>: Stress im Unterricht, da die Situation nicht den Zielvorstellungen der Lehrperson entspricht – <u>Strategie</u>: Vorausschauendes Handeln -> Mehraufwand bei der Vorbereitung (was möglich ist, durch das Vorhandensein der benötigten Kompetenzen) – <u>Konsequenz</u>: Zielvorstellung kann erreicht werden -> dies hat einen Effekt auf die gewählte Strategie -> Strategie wird wiederholt</p> <p>Die so entstehende Erfahrung der Selbstwirksamkeit und der Selbstbestimmung (infolge des Vorhandenseins der benötigten objektiven Kompetenzen) haben einen Einfluss auf die Motivation, welche wiederum dazu beiträgt, dass der «Mehraufwand» betrieben wird. Die Kompetenzen können als «intervenierende Bedingungen» gesehen werden.</p> <p>Die Bezugstheorien aus Kapitel 2.4.7 (Objektive Selbstkompetenz) und 2.4.8 (Motivation und Volition) untermauern dies.</p>
--	---

Abbildung 8: Kodierparadigma Ausschnitt (eigene Darstellung in Anlehnung an Schlachter, 2024)

Die Erstellung des Kodierparadigmas wurde begleitet durch das Hinzuziehen und Verknüpfen von Bezugstheorien. Ausserdem wurden durch das kontinuierliche Vergleichen mit weiteren in den Daten entdeckten Phänomenen fortlaufend Änderungen vorgenommen oder Ergänzungen gemacht, wenn dies nötig war. So wurde das Kodierparadigma so lange weiter angepasst und ausdifferenziert, bis schliesslich keine Unstimmigkeiten mehr auftraten.

Durch den ständigen Vergleich der bestehenden Daten und dem Heranziehen und Generieren von weiteren Daten (Schaffung von Theoriebezügen und Interview aus dem zweitem Feldzugang) wurden die bestehenden (vorläufigen) Erkenntnisse und Theorien durch die neuen Erkenntnisse ergänzt, erweitert oder relativiert und es wurden immer wieder neue Vermutungen und Thesen aufgestellt.

All dies wurde in Form von Memos dokumentiert.

7 Ergebnisdarstellung

In diesem Kapitel wird zuerst das entwickelte Kodierparadigma als Gesamtübersicht präsentiert. Aufgrund dieses Kodierparadigmas werden anschließend die zehn aus dem Forschungsprozess gewonnenen Erkenntnisse aufgelistet und durch Auszüge aus den beiden Interviews sowie den Erklärungen, wie diese Erkenntnisse zustande gekommen belegt sind.

Am Ende wird bei der letzten Erkenntnis das «Kernphänomen» des Analyseprozesses vorgestellt.

7.1 Haltung als Teil eines Dynamischen Prozesses

Abbildung 9: Kodierparadigma (eigene Darstellung in Anlehnung an Schlachter, 2024)

Wie dem Kodierparadigma entnommen werden kann, ist die Haltung eine sehr zentrale Bedingung für das Erleben von und den Umgang mit Vielfalt. Die Haltung kann jedoch nicht als einzige Bedingung für das Erleben von «Vielfalt als Chance» gesehen werden. Hierfür müsste der Pfeil von der Haltung direkt auf die Konsequenz führen. Die Haltung ist viel mehr Teil eines dynamischen, von verschiedenen Bedingungen geprägten Prozesses, der wiederum auf das zentrale Phänomen «Haltung» zurückwirkt. Die Haltung kann folglich als zentrale Bedingung betrachtet werden, welche durch verschiedene intervenierende Bedingungen beeinflusst wird.

Im Folgenden wird auf die zentralen Erkenntnisse, welche im Verlauf des Forschungsprozesses gewonnen werden konnten und dem Kodierparadigma zu entnehmen sind, eingegangen. Die Erkenntnisse werden mit Aussagen aus Interviews belegt. Es wird zudem anhand der Notizen aus der digitalen Dokumentation des Analyseprozesses erklärt, wie die Erkenntnisse zustande gekommen sind.

Erkenntnis 1: Haltung als zentrale Bedingung

Passung des Unterrichts als allgemeingültige Norm – oder: Der Unterricht muss passend gemacht werden und nicht das Kind

«[...] und do muen ichs eifach abholä döt wos grad sind [...]» (Zeile 10/11)

Hinter dieser Aussage steckt die Haltung: «Der Unterricht muss passend gemacht werden und nicht das Kind». «Das Kind abholen, wo es gerade ist», beinhaltet eine Aktivität seitens der Lehrperson. Jemanden abholen heisst, dass ich mich auf die Person zubewege und nicht warte, bis diese auf mich zukommt. Im Falle der Aussage der Lehrperson heisst das also, dass sie sich in der Verantwortung sieht, auf das Kind zuzugehen (in dem sie den Lerngegenstand passend macht) und es so an seinem Standpunkt (Lernstand) abholt.

Handeln zur Anregung der Lernfreude und der Entwicklung

«[...] und mir dörfäd die wie nöd verlürä uf äm Wäg. (1) und (1) die mö=mer irgendwie mö=mer die chönä packä.; segs mit Sachä ebä (.) wo si au läss findäd [...]» (Zeile 44/45)

Die Lehrperson spricht von schwachen Kindern. Der Kontext, in welchem sich die Schwäche zeigt, ist der Unterricht. Ein Kind kann in der Schule verloren gehen.

Verlieren meint dabei so viel wie: Etwas, was einem gehört, was man auch behalten will (die Lehrperson trägt die Verantwortung für die Entwicklung der Kinder in ihrem Unterricht), aus Unachtsamkeit (mangelnde/unpassende Unterrichtsplanung) oder aufgrund widriger Umstände (Überforderung im Berufsalltag) unwillentlich aufgeben.

Packen bedeutet: Jemanden oder etwas mit den Händen oder einem Werkzeug ergreifen. Das «Werkzeug» ist in diesem Fall das Anknüpfen an den Interessen der Kinder. Die Kinder «packen» kann in diesem Zusammenhang also heissen, sie an die Hand zu nehmen (man bietet ihnen etwas, an dem sie sich festhalten wollen und können was ihren Interessen und ihren Fähigkeiten entspricht) und mitzunehmen (die Kinder können und wollen dem Unterricht folgen).

Bezogen auf die Kinder kann «verlieren» also heissen: Die Kinder können sich im Rahmen des Unterrichts nicht weiterentwickeln und bleiben in ihren Lernständen zurück. Sie gehen im Unterrichtsgeschehen auf dem Lernweg verloren. Gegen den Verlust braucht es ein aktiv werden der Lehrperson (die Kinder «packen»), indem sie den Unterricht so gestaltet, dass die Lernfreude und die Entwicklung der Kinder angeregt werden.

Wie anhand dieser beiden Beispiele aus dem Interview mit der ersten Lehrperson gezeigt wird, ist ihre Haltung eine sehr gute Ausgangsbedingung für die Umsetzung des Inklusionsauftrags, beziehungsweise für das Erleben von und den Umgang mit Vielfalt. Die Haltung kann also als zentrale Bedingung für das Erleben von «Vielfalt als Chance» gesehen werden.

Erkenntnis 2: Gerechtigkeitsverständnis und Wertvorstellung als Teil der Haltung

Gerechtigkeitsvorstellung:

Wertschätzung von Andersartigkeit

«[...] i glaub äs isch (.) au ä Art vo Wertschätzig gegenüber (.) dänä (.) Chind wo öpis Speziells bruchäd, wänn mer da wohrnimmt, (.) und ihnä dänn au öpis git [...]» (Zeile, 35/36)

Ich erkenne, dass du einen besonderen Bedarf hast, und bringe dir Wertschätzung entgegen, indem ich mich um deine Bedürfnisse kümmere.

Hier kommt das Gerechtigkeitsverständnis «auf Anerkennung basierende Gerechtigkeit» zum Vorschein. «Gerechtigkeit» bedeutet, jedem «das Seine» zu geben» (Honneth, 2021, S. 166): Die Kinder, welche in ihrem Bedarf von der Norm abweichen scheinen eine Ungleichbehandlung zu brauchen. Kinder, die nicht mit dem Gleichschritt des Lehrmittels mithalten können, brauchen beispielsweise einen angepassten Lerngegenstand oder aber einen anderen Zugang zum Lerninhalt. Die Lehrperson bringt zum Ausdruck, dass die Andersartigkeit kein Problem ist, sondern dass diese Kinder trotzdem herzlich willkommen sind am Unterricht teilhaben zu können. Dies signalisiert sie ihnen durch die Passung des Lerngegenstandes.

Durch die Verknüpfung des Kode 8 «Wertschätzung von Andersartigkeit» mit dem Kode 2 «Passung des Unterrichts» kann diese Kategorie «Gerechtigkeit» als Teil der Kategorie «Haltung» eingeordnet werden. Das Gerechtigkeitsverständnis ist also ein Teil der Haltung. Um diese These zu überprüfen, wurde nach Theorien gesucht, welche die These stützen oder aber relativieren. Im Kapitel 2.4.10 (Haltung und Gerechtigkeit) sind die Erkenntnisse der Literaturrecherche festgehalten. Die Theorie stützt die Annahme.

Wertvorstellung:

Wohlbefinden der Schülerinnen und Schüler

«[...] mis oberste Kredo isch jo wiä äs goht allnä guet (.) im Unterricht und äs chömäd ali gärn [...]» (Zeile 7/8)

Kredo kann so viel bedeuten, wie Leitsatz oder Maxime (Maxime: oberste persönliche Lebensregel, persönlicher Grundsatz des Wollens und Handelns). Das Wohlbefinden der Schülerinnen und Schüler ist also der Grundsatz für jegliches professionelle pädagogische Handeln. In der Auseinandersetzung mit der Theorie (Werte) zeigt sich, dass es sich um eine Wertvorstellung (Grundwert «Wohlwollen») der Lehrperson handelt.

Unterricht als gewaltsame Verletzung von schwachen Schülerinnen und Schüler

«[...] für di ganz Schwachä isch äs **mega** än Seich zum id' Schuel cho will si chömäd eigentlich i jedem (.) Fach oder i jedem zweitä Fach (.) chömäds so dä Hammerschlag über (.) super da chan ich nöd (.) **da chan ich nöd** do bruch i °au wieder Hilf° [...]» (Zeile 40-43)

Hammerschlag (der Schlag mit einem Hammer): Gewaltames Einwirken, welches Eindrücke (psychische Verletzungen im Fall des Kindes) hinterlässt.

Da der Unterricht derart unpassend für die leistungsschwachen Schüler und Schülerinnen ist, erfahren diese Kinder immer wieder, dass sie nicht genügen. Diese permanenten Zumutungen hinterlassen Eindrücke im Selbstkonzept der Kinder. Sie wirken verletzend auf deren Selbstwert. Dies widerspricht der Wertvorstellung (Wohlbefinden der Kinder) der Lehrperson.

Die Lehrperson beschreibt, dass der Unterricht nicht passend ist für einige Kinder. Weiter oben wurde die Haltung «der Unterricht muss passend gemacht werden und nicht das Kind» festgehalten. Die hier herausgearbeitete «Wertvorstellung» der Lehrperson scheint der «Haltung» der Lehrperson zugrunde zu liegen. Daher kann angenommen werden, dass die Wertvorstellung ein Teil der Haltung ist.

Die Auseinandersetzung mit der Theorie bestätigt diese Annahme (siehe Kapitel 2.4.2 Zusammenhang zwischen Werten, Einstellung und Haltung).

Erkenntnis 3: Kompetenzen als wichtige intervenierende Bedingung

Balance zwischen Selbstfürsorge und Leistungserbringung

«[...] und i find äs brucht au Phasä wos äso läuft, oder, (2) du chasch nöd imm:er (.) meh, und immer (.) öpis liferä [...]» (Zeile 31/32)

Etwas «liefern» im Sinne von «eine Leistung erbringen». Die Lehrperson ist sich ihrer Möglichkeiten und Grenzen bewusst und hat nicht nur das Wohl der Kinder im Auge, sondern auch ihr eigenes. Dies kann als «Selbstfürsorge» betrachtet werden, was wiederum die benötigten «Selbstkompetenzen» voraussetzt. Das Vorhandensein von entsprechenden objektiven Selbstkompetenzen ist somit nötig, dass man sich durch fremde oder eigene Ansprüche nicht überfordert und somit in einen Erschöpfungszustand gerät, welcher in Frust- und Angsterleben münden kann (vgl. 2. Modulationsannahme) und sich in der weiteren Konsequenz ungünstig auf die Haltung auswirkt.

Erkenntnisse in Handlungen umsetzen können – oder: *Es gibt nichts Gutes, ausser man tut es*

«[...] woah du häsch gmerkt und machs sogar öpis [...]» (Zeile 62)

Der Begriff «sogar» impliziert, dass die Möglichkeit besteht, dass es bei der Feststellung einer Situation bleiben kann und nicht zwingend eine Handlung folgt. In dem «sogar» steckt zudem eine positive Überraschung. Über das Bemerkten der Situation hinaus folgt eine Handlung. Es handelt sich also um ein «Übertreffen» der gewohnten Praxis. Die Eltern bringen der Lehrperson Wertschätzung für das Übertreffen der gewohnten Praxis entgegen. Die entscheidende Kompetenz (über welche die Lehrperson zu verfügen scheint) ist, Erkenntnisse aus Beobachtungen in Handlungen umsetzen zu können.

Denn es ist noch nichts gewonnen, indem man etwas nur bemerkt. Es reicht nicht, wenn man bemerkt, dass «Missstände» vorhanden sind. Die Kinder können erst profitieren, wenn die Erkenntnisse auch in zielführende Handlungen umgesetzt werden. Das Sprichwort «Es gibt nichts Gutes, ausser man tut es» drängt sich an dieser Stelle auf.

Die objektiven Kompetenzen (welche laut Kuhl, Schwer und Solzbacher (2014) «das Können des Wollens» darstellen) spielen eine sehr wichtige Rolle. Wenn eine Lehrperson eine ungünstige Situation beobachtet und gerne etwas unternehmen möchte («Wollen»), aber nicht die benötigten (objektiven) Kompetenzen dafür hat («Können»), dann ist es ihr nicht möglich, ihre Zielvorstellung zu erreichen.

Grosszügigkeit im Umgang mit Vielfalt – oder: Die Kinder nehmen, wie sie sind

«[...] *ich glaub ich chan (.) viel Chind (1) so näh wies sind. (1) und vo döt **probierä s' Bescht drus machä** [...]*» (Zeile 328/329)

Die Lehrperson hat nicht das Bedürfnis ein Kind zu ändern, damit es einer Norm entspricht. Dies deutet auf eine starke Ausprägung des Persönlichkeitsmerkmals «Verträglichkeit» (Grosszügigkeit, Verständnis und Toleranz) («Big Five»). Zudem hat die Lehrperson ein breites Repertoire an Fähigkeiten, durch welche sie flexibel auf vielfältige Ausgangsbedingungen von Kindern eingehen kann.

An dieser Stelle im Transkript zeigt sich, dass die Lehrperson ihre normative Vorgabe von Unterrichtsgestaltung (der Unterricht muss passend gemacht werden und nicht das Kind) durch ihre Persönlichkeitsmerkmale (intervenierende Bedingungen) und durch ihre vorhandenen Kompetenzen (intervenierende Bedingungen, welche eine Einwirkung auf die Strategien und auf die Haltung haben) in der Berufspraxis auch umsetzen kann.

Somit kann die gegenstandsverankerte Theorie aufgestellt werden, dass die Haltung, in Zusammenhang mit den Persönlichkeitsmerkmalen und den zur Verfügung stehenden Kompetenzen den Umgang mit und das Erleben von «Vielfalt als Chance» begünstigt.

Erkenntnis 4: Persönlichkeitsmerkmale als intervenierende Bedingungen

Vielfalt als Bedingung von Berufszufriedenheit

«[...] *und i mag au (1) i mag au die **spezielle Chind** halt mega °guet°. (.) ich glaub ich wör mich wie **langwilä** (2) **äs wör mich langwilä** wänn ich eifach aläs äso (2) **netti** (.) **aständig** (.) **gschaffigi**: (.) **Chind** i dä Schuel het. ich bruch dä wo dä Pingpong Ball versteckterwiis vom rechtän=Eckä hinderäführä zum **Pult** schüss. und **hofft** min Chopf vilicht sogar @z' treffä@ oder; (.) i **bru:ch die**. i mag die au. i find (1) die machäd üsen **Bruef** jo au lä:ss [...]*» (Zeile 373-378)

Da die stark ausgeprägten Persönlichkeitsmerkmale der Lehrperson (wie Neugier, Interesse oder Wunsch nach Abwechslung) durch die Vielfalt bedient werden, ist Vielfalt (Heterogenität) von der Lehrperson sehr erwünscht. Im Umkehrschluss bringt Homogenität wenig Abwechslung mit sich. Das Interessante ist recht bald «erforscht». Da es wenig Neues/Überraschendes gibt, kann die Neugierde nicht befriedigt werden. Das Resultat wäre Langeweile und in der Folge Frustration im Beruf. Aus diesem Grund kann Vielfalt bei der untersuchten Lehrperson als Bedingung von Berufszufriedenheit

gesehen werden. Die Persönlichkeitsmerkmale (als intervenierende Bedingungen) begünstigen das Erleben von «Vielfalt als Chance» nicht nur, sie setzen das Vorhandensein von Vielfalt sogar voraus, damit Zufriedenheit erlebt werden kann. Die Versuchung liegt nahe, die Persönlichkeitsmerkmale als Hauptbedingung - als «Kernphänomen» - zu sehen. Nach der Auseinandersetzung mit der Theorie kann jedoch festgehalten werden, dass Lehrpersonen mit «ungünstigen» Persönlichkeitsmerkmalen (in Bezug auf die «Vielfalt als Chance») durch eine gute Fähigkeit zur Selbstregulation (Selbstkompetenz) zu Selbstwachstum gelangen können. Das heisst also, auch wenn gewisse Persönlichkeitsmerkmale möglicherweise im ersten Moment einen ungünstigeren Einfluss auf die Haltung haben können, kann eine Lehrperson über Prozesse der Selbstregulation dennoch zu einer Haltung gelangen, welche die «Vielfalt als Chance» begünstigt.

Erkenntnis 5: Der Einfluss von geltenden Normen

Die Vielfalt für den Profit kontrollieren

ich het mega gärn meh Ressourcä zum därä Vielfalt (.) besser chönä entg- (.) aso nöd entgägezwürkä im Sinn von erä Gegenüberstelig; (.) sondern (1) zum (.) meh us därä Vielfalt usähölä [...]» (Zeile 384-387)

Fehlleistung: entgegenwirken -> die Wirkung durch eine entgegengesetzte Massnahme kontrollieren
Durch den Einsatz von mehr Ressourcen soll die Vielfalt gebändigt werden. Vielfalt kann nur dann einen Gewinn bringen, wenn sie kontrolliert werden kann. Hierfür braucht es mehr Ressourcen (personelle Ressourcen, wie sich im in Z 436-458 zeigt).

Hier kommt ganz klar das Input – Output Denken der neoliberal verfassten Gesellschaft zum Vorschein. Diese Erkenntnis konnte vor allem darum gewonnen werden, da ein Austausch mit einer Studentin aus einem anderen Fachbereich vorgenommen wurde, um den eigenen subjektiven Einfluss zu verringern. Durch die Sympathie, welche die Autorin der Lehrperson entgegenbringt (unter anderem, weil viele Wertvorstellungen und Haltungen geteilt werden), kam es zu einem gewissen «blinden Fleck». Die Studentin konnte aus einer etwas neutraleren Perspektive weitere Phänomene in dem Transkript entdecken, welche der Autorin nicht direkt aufgefallen sind. So zum Beispiel, dass sich die Lehrperson trotz der Fähigkeit sich geltenden Normen entgegenzusetzen, wenn diese wichtige Wertvorstellungen verletzen, nicht gänzlich vor dem Einfluss des aktuellen Gesellschaftsmodells entziehen kann.

Erkenntnis 6: Die Biografie als intervenierende Bedingung

Prägendes Erlebnis

«[...] s' isch sini Reaktion (.) äbä bahnbrechend gsi, (.) und äs hät mich so beidrukt; [...]» (Zeile 667)

Die Reaktion des Lehrers hat die Lehrperson (als sie selbst noch Schülerin war) derart positiv überrascht und ein bleibendes bewunderndes Gefühl hinterlassen, dass bei ihr eine neue Entwicklung eingeleitet wurde.

Umgang mit Fehlern

«[...] und i=ha=da (.) so starch gfundä, (.) dass=so än (.) jungä Ma:, (3) jo: (2) das dä da so gseit hät; (.) und und mir recht gäh hät; (1) dänn au @im Nochhinein@ (1) ä:hm (2) jo (.) drum find=ich ebä das äs Zeichä vo Stärchi ^wä=mer da cha=so (.) zu sinä (1) zu sinä° (1) aso isch jo nöd än (.) **Fehler**; [...]» (Zeile 674-678)

Die Lehrperson hat ihren damaligen Lehrer beim Eingestehen seines Fehlers als stark erlebt, was bei ihr ein bewunderndes Gefühl hinterlassen hat. Die Bewunderung von Stärke beim Eingestehen von Fehlern hatte einen grossen Einfluss auf die heutige Haltung, dass «zu Fehlern stehen» eine «Stärke» ist. Ein prägendes Erlebnis in der Biografie einer Lehrperson kann als die künftige Haltung stark beeinflussen.

Erkenntnis 7: Selbstwirksamkeit und Selbstbestimmung als motivierender Effekt

Vorausschauendes Handeln, statt Frust beim reaktiven Handeln

«[...] und dänn leischt ich (.) mega gärrn da Mehrufwand i dä Vorbereitig, (1) dafür isch äs (.) bim Schaffä (.) total entspannt; (1) oder oft total entspannt. (1) well ich wie vorher mir dä Ufwand gmacht han zum äbä [...]» (Zeile 76-78)

«[...] ich han eifach nöd gärrn dä Stress dänn während äm Schaffä. (1) also ich wött nöd erscht während äm Schaffä merkä, (1) @huh Mischt@ (1) do (.) isch drü Viertel (1) für drü Viertel bringt jetzt das Züg gar nüt. [...]» (Zeile 84-87)

Vorausschauendes Handeln bedeutet zwar in einem ersten Schritt einen zeitlichen Mehraufwand und den Einsatz von Energie. Als Resultat dieses Engagements kann dafür sehr viel Energie eingespart werden (kein Erleben von Frust und Stress), da nicht auf Unstimmigkeiten reagiert werden muss. Durch die Zufriedenheit und die Freude bei der Erreichung der Zielvorstellung kann sogar wieder Energie generiert werden (wie sich im Interviewverlauf gezeigt hat).

Die Rechnung (Aufwand und Ertrag des Mehraufwandes bei der Vorbereitung) geht also auf. Die Lehrperson muss keinen Energieverlust verbuchen. Im besten Fall erzielt sie bei diesem «professionellen pädagogischen Handeln» sogar einen Energiegewinn.

Die Auseinandersetzung mit diesem Phänomen hat massgeblich zur Entwicklung des Kodierparadigmas (Abb. 9) beigetragen:

Ursache: Kinder können nicht am Unterricht partizipieren – Phänomen: Stress im Unterricht, da die Situation nicht den Zielvorstellungen der Lehrperson entspricht – Strategie: Vorausschauendes Handeln -> Mehraufwand bei der Vorbereitung (was möglich ist, durch das Vorhandensein der benötigten Kompetenzen) – Konsequenz: Zielvorstellung kann erreicht werden -> dies hat einen Effekt auf die gewählte Strategie -> Strategie wird wiederholt

Die so entstehende Erfahrung der Selbstwirksamkeit und der Selbstbestimmung (infolge des Vorhandenseins der benötigten objektiven Kompetenzen) haben einen Einfluss auf die Motivation, welche wiederum dazu beiträgt, dass ein «Mehraufwand» betrieben wird. Die Kompetenzen können als

«intervenierende Bedingungen» gesehen werden. Die Bezugstheorien aus Kapitel 2.4.7 (Objektive Selbstkompetenz) und 2.4.8 (Motivation und Volition) untermauern dies.

Erkenntnis 8: Einstellung als weniger stabiler Teil der Haltung

Oder: Wie vielfältig darf die Vielfalt sein?

Die Vielfalt darf keinen Schaden anrichten

«[...] Vielfalt isch au (1) hät au äh sini Grenzä (.) i däm (.) das wänn (1) wänns Chind hät (.) wo: (1) di anderä (1) so fescht störed i dä Umgebige; [...]» (Zeile 468/469)

Hier wird die Vielfalt von Verhalten angesprochen. Verhalten, welches zu stark von der Norm abweicht (Verhaltensauffälligkeiten) kann also einen schädlichen Faktor darstellen, wenn es keinen passenden Umgang mit diesem normabweichenden Verhalten gibt. Wenn das Verhalten nicht «händelbar» ist.

Vorhandene Handlungsmöglichkeiten

«[...] Vielfalt isch dänn läss (.) wänn i:chs (1) chan händlä. (1) das äs allnä (1) guet goht. [...]» (Zeile 476-478)

händelbar: Etwas muss so beschaffen sein, dass damit umgegangen werden kann. Es muss handgerecht sein. Das «Problem» passt zu meinen Fähigkeiten. Die Situation (Vielfalt) muss also so beschaffen sein, dass ich mit meinen vorhandenen Möglichkeiten damit umgehen kann.

Die Abweichung von der Norm muss händelbar bleiben.

Die Frage ist, wann und warum ist diese Grenze erreicht?

Die Grenze der Vielfalt ist dann erreicht, wenn die Grenzen für die Möglichkeit zum Umgang mit dieser erreicht ist und nicht mehr gewährleistet werden kann, dass niemand zu Schaden kommt. Sie ist also dann erreicht, wenn die Kompetenzen fehlen, um das Verhalten zu «händeln». Dann resultiert daraus nämlich das subjektive Empfinden: «die tragbare Grenze von Vielfalt ist erreicht».

Inklusion aus Prinzip

«[...] Vielfalt isch nö:d (.) mir nämäd eifach ali (1) und mer machäd eifach (1) e:gal (.) **koschte was äs wolle** oder; (.) äs goht dänn halt is Thema Integration inä [...]» (Zeile 487-489)

Hier kam es bei der Autorin zu einer Irritation bezüglich der Aussage der Lehrperson.

Die Intensität der Ablehnung von Kindern mit Verhaltensauffälligkeiten war für mich recht überraschend. Vor allem im Zusammenhang mit dem bereits Gesagten, aber auch im Zusammenhang mit den Unterrichtsbeobachtungen, welche gemacht wurden. Aus diesem Grund wurde im Interview spontan nachgefragt, wie, bei den durch sie beschriebenen Kindern, ihrer Meinung nach vorgegangen werden sollte. Die Antwort der Lehrperson lieferte eine weitere wichtige Erkenntnis.

Beziehungsaufbau – Gefühl des Angenommenseins

«[...] **I glaub äs mues wie merkä** das mers mega **gärn** hät; (2) und du muesch **mega** Beziehig uf-
bauä. [...]» (Zeile 501-502)

Das Kind muss sich angenommen fühlen. Es muss merken, dass es (so wie es ist) anerkannt und wertgeschätzt wird.

Auf das Kind zugehen (das Kind abholen, wo es steht)

«[...] ich glaub äs fangt scho **mega** früh a.: (1) **du**: muesch (.) **mega** schnell usäfindä (.) was das
Chind lässig findt'. (1) und (.) **dänn** muesch du: (.) **dich** (.) **döt** (.) **au** (.) **witerbildä**. [...]» (Zeile 502/503)

Durch diese beiden Aussagen relativiert die Lehrperson ihre vorherigen Aussagen. Hier kommen wieder deutlich die Wertvorstellung und die Haltung der Lehrperson zum Vorschein. Es kann daher davon ausgegangen werden, dass die vorherigen Reaktionen eher einer weniger gefestigten Einstellung und weniger als Haltung betrachtet werden können. Würde den Aussagen eine Haltung zugrunde liegen, wäre es wahrscheinlicher gewesen, dass sie den Ausschluss der entsprechenden Kinder vorgeschlagen hätte. Dieser Vorschlag widerspricht jedoch ihrer Haltung und ihren Wertvorstellungen. Daher schlägt sie in der Folge den Beziehungsaufbau vor, was (aufgrund von vielen weiteren Passagen im Transkript) ihrer Haltung und ihrer Wertvorstellung entspricht.

Hier zeigt sich zudem, dass es nicht nur am Kind liegt (den Merkmalen des Kindes), ob es die Grenze von der positiv erlebten Vielfalt überschreitet, sondern auch in der Verantwortung der Lehrperson.

Durch das Erweitern ihrer Kompetenzen (oder das gezielte und überlegte Einsetzen der vorhandenen Kompetenzen) ist sie in der Lage mehr herausfordernde Situationen zu «händeln» und erweitert so von ihrer Position aus die «Grenzen der Vielfalt» («Vielfalt» im Sinne von «Vielfalt leben»).

Dies ist eine wichtige Erkenntnis im Forschungsprozess. Wann und warum die Grenze der als positiv erlebten Vielfalt erreicht ist, kann entweder an den Merkmalen des Kindes oder aber an den eigenen Fähigkeiten festgemacht werden. Im ersten Fall ist man darauf angewiesen, dass sich das Gegenüber ändert (ändern kann). Man ist in einer «Ohnmachtsposition» (erlebt sich als Fremdbestimmt), in welcher nur noch der Ausschluss des Kindes mit der unerwünschten Normabweichung als Handlungsoption zur Regulierung der Störung besteht. Im zweiten Fall kann ich bei mir selbst ansetzen und habe dadurch deutlich mehr Handlungsmöglichkeiten. Ich bleibe handlungsfähiger. Dies zeugt von deutlich mehr Selbstbestimmung. Gelingt es, durch die Arbeit an sich selbst, ein Kind, welches in seinem Verhalten stark von der Norm abweicht, in den Unterricht zu integrieren, hat dies einen Effekt auf die Haltung.

Erkenntnis 9: Mangelndes Wissen hat einen ungünstigen Einfluss auf die Haltung

Unterstützung durch kompetente Person

«[...] und dänn halt (1) vilicht no öper wo: (1) do **besser** drus chunt, als jetz=eifach mir **Lehrer** [...]»
(Zeile 416/417)

Die Lehrperson adressiert die Gesamtheit der Lehrpersonen (den ganzen Berufsstand) als inkompetent, in Bezug auf den unterrichtlichen Umgang mit Vielfalt. Aus diesem Grund bedarf es einer kompetenten Person, welche die Lehrpersonen bei der Weiterentwicklung ihrer Kompetenzen und der Erweiterung ihres Wissens, in Bezug auf den Umgang mit Vielfalt, unterstützen kann.

Abkehr von «Vielfalt als Chance» durch mangelnde «Anleitung»

«[...] äs git im Moment au gar kei Input; oder; (.) mir sind eher (.) i dä Gegä:bewegig unterwägs. (.) Vielfalt isch streng; (.) Vielfalt entspricht (.) anerä grossä (.) aso mer mues viel schaffä (2) chom mir höräd u:f mit Vielfalt. [...]» (Zeile 420-424)

Da Inputs (Aus- oder Weiterbildung) zum Thema «Umgang mit Vielfalt» fehlen, haben die Lehrpersonen nicht das benötigte «Werkzeug» (das benötigte Wissen und die benötigten Kompetenzen) dafür und sind nicht (oder nur bedingt) in der Lage die normative Vorgabe «Vielfalt als Chance» zu sehen oder aber den Auftrag einen inklusiven Unterricht anzubieten umzusetzen. Das Scheitern führt zur Abkehr von der Idee «Vielfalt als Chance» (welche ja grundsätzlich gutgeheissen wird).

Bis anhin wurden nur Auszüge aus dem Interview mit der ersten Lehrperson zur Belegung der Erkenntnisse herangezogen. Dies zum einen darum, weil bei diesem Interview die erste Datenanalyse gemacht wurde und daher (wie es in der Theorie empfohlen wird) zu Beginn des Analyseprozesses noch viel kleinschrittiger und genauer vorgegangen wurde. Das zweite Interview diente viel mehr zur Überprüfung der bestehenden Theorien. Zum anderen sind in dem ersten Interview sehr viele Aussagen vorhanden, welche das jeweilige Phänomen sehr klar zur Geltung bringen.

Diese 9. Erkenntnis ist jedoch vor allem durch Aussagen der zweiten Lehrperson entstanden.

wa:=mir uffällt isch (1) das (1) m:ir (3) z' wenig gschuelät sind für da. (1) aso üs fähled ganz oft (1) äh (.) Verständnissachä; (.) aso (.) aha: (1) dä: hät da: (.) oder wa isch dänn da genau? (.) aso (.) wie würkt sich dänn da u::s? (1) und ((hörbares Einatmen)) da fählt üs wie: (Zeile 248-253)

aber döt merk=i (1) da fällt üs () (.) ganz oft s' Verständnis für gwüssi (.) Problematikä vo Chind, ((hörbares Einatmen)) (Zeile 259/260)

Die Lehrperson zeigt im Verlauf des Interviews eine grundsätzliche Offenheit gegenüber Vielfalt. Sie merkt jedoch, dass ihr durch ihr fehlendes Wissen teilweise der Umgang mit Kindern, welche in der einen oder anderen Weise von der Norm abweichen, recht schwerfällt. Dies führt zu einer gewissen Ratlosigkeit.

aber s' hät det scho Lückä (.) wo=n=i eifach dänk (.) hey (1) gopferdeckel (2) wieso frogäd ihr eu (1) das=s:o viel jungi Lehrer wieder abspringäd; (.) noch ämä Jahr, (1) oder zwei; (1) wänn ihr si nöd vorbereitäd (.) uf dä Bruef? (Zeile 861-864)

Es war der Lehrperson ein grosses Anliegen, im Rahmen des Interviews über das Thema «Ausbildung der zukünftigen Lehrpersonen zu sprechen. Offenbar erlebte sie schon recht oft (sowohl in der Rolle als Studentin, als auch in der Rolle als Lehrperson) welche Auswirkungen zu wenig aufgebautes

Wissen und zu wenig gut ausgebildete Kompetenzen auf die «Berufsneulinge» haben. Dies führt mitunter sogar zur beruflichen Umorientierung, weil die vorgefundenen Herausforderungen durch die vorhandenen Kompetenzen nicht bewältigt werden können.

Erkenntnis 10: Selbst- und Fremdberuhigung als Kernphänomen

Selbstberuhigung:

Berücksichtigung der Bedürfnisse und Möglichkeiten der Schülerinnen und Schüler (Passung des Unterrichts)

«[...] *i glaub (.) mir müend wie (1) dötä entspannter si; und sägä (.) **du chasch jetzt gar nöd schaffä;** (.) also (.) °machäd mir jetzt öpis anders° [...]*» (Zeile 549-551)

«Das Gras wächst nicht schneller, wenn man daran zieht». Wenn man akzeptieren kann, dass jegliche Form der Energieinvestition nichts bringt und man höchstens bei dem Versuch es doch schaffen zu können, in einen Erschöpfungszustand gerät, dann kann man sich durch die Akzeptanz in einen entspannteren Zustand versetzen. Akzeptanz und Entspannung bedeuten jedoch nicht, dass man sich zurücklehnen und nichts machen soll. Die Entspannung soll dazu dienen, bessere Lernzugänge zu ermöglichen, indem man die Bedürfnisse der Kinder berücksichtigt.

Die Persönlichkeitsmerkmale («Big Five») der Lehrperson: Offenheit, Gewissenhaftigkeit, Extraversion, Verträglichkeit und vor allem auch «Ich-Stärke» (Zufriedenheit, Ruhe, Stabilität und Sicherheit) sind sehr begünstigende intervenierende Bedingungen für diese Haltung. Das Umsetzen der Aufforderung bedingt jedoch vor allem, dass gewisse (Selbst)Kompetenzen – vor allem die Fähigkeit zur Selbstberuhigung – vorhanden sind. Sich entspannen meint «Selbstberuhigung». Alternative Lernangebote machen meint «Kompetenz zur Selbstentwicklung» und «Handlungskompetenz» (Siehe 1. und 2. Modulationsannahme der PSI-Theorie und Abb. 6).

Neben den weiteren wichtigen intervenierenden Bedingungen «Kompetenz» und «Persönlichkeitsmerkmale» zeigt sich hier vor allem die sehr wichtige intervenierende Bedingung der «Selbstberuhigung». Diese Bedingung wird aus dem Grund für sehr wichtig gehalten, weil sie die Voraussetzung darstellt, etwas ändern zu können. Wenn die benötigten objektiven Kompetenzen nicht vorhanden sind, kann eine Lehrperson trotz noch so guten Vorsätzen ihre Absichten nicht umsetzen, was in der Folge zu Frust und Versagensgefühlen, oder allenfalls sogar zu Angsterleben führen kann. Es braucht die Selbstberuhigung, damit die Situation reflektiert werden kann und die richtigen Erkenntnisse daraus gezogen werden können.

Kommen wir nun zuletzt noch zu der Fremdberuhigung als «Kernphänomen»

Fremdberuhigung:

Lehrperson 1

Kritischer Moment bei Ohmachtgefühl

«[...] *mi:ch (.) da nervt mich dänn (.) wenn Sachä lang gön:d (1) won=**ich nöd im Griff han** (.) zum si beschlünigä; (1) will halt d' Prozess (.) ihri (.) Zit bruchäd oder, (.) s' ganze Rösslispiel startät*»

irgendwänn, (.) und du findsch so (.) @oh Got, (.) äs söt schneller goh@ äs isch fürs Chind nöd (.) guet; (1) aber du häschs nöd im Griff. [...] (Zeile 265-270)

Hier kommt deutlich das «oberste Kredo» - das «Wohl der Kinder» - zum Vorschein. Wie bereits schon in früheren Interviewpassagen bemerkt, zeigt die Lehrperson eine grosse Bereitschaft, sich für das «Wohl der Kinder» zu engagieren. Sie leistet sogar einen Mehraufwand, um dieses Ziel zu erreichen. Problematisch wird es, wenn es nicht in ihrer Hand liegt, etwas zu ändern. Wenn ihr «die Hände gebunden sind» und sie daher keine Handlungsmöglichkeiten hat, mit welchen sie einen Einfluss auf eine Situation nehmen könnte. Sie ist in einer «Ohnmachtsposition». Es liegt nicht an ihr, eine Situation in Ordnung zu bringen. Dies auszuhalten fällt ihr schwer und es kommt zu einem für sie kritischen Moment.

Hier scheint eine sehr relevante Stelle in den Daten aufgetaucht zu sein.

Zum ersten Mal scheint die Lehrperson an ihre Grenzen zu kommen. Die administrativen Herausforderungen werden zwar auch als unangenehm erlebt, scheinen aber irgendwie noch händelbar zu sein. Möglicherweise hängt dies damit zusammen, dass hier das «Wohl der Kinder», welches ja durch die Lehrperson als das oberste Kredo bezeichnet wurde, gefährdet ist und sich die Lehrperson als handlungsunfähig erlebt. Dies widerspricht zwei der wichtigsten Ziele und Bedürfnisse der Lehrperson («Wohl des Kindes» und «Handlungsfähigkeit»). Dieser Moment ist daher sehr entscheidend, weil hier herauskommt, wie die Lehrperson mit fremdbestimmten und ungewollten Situationen umgeht, in welchen ihr anscheinend die benötigten Eigenschaften, (Selbst)Kompetenzen oder anderweitigen Ressourcen fehlen...

Fremdberuhigung

«[...] wenns so Situationä git, besprich ich da viel mit mim Mami [...] (Zeile 272-273)

«[...] und si hät amigs so wie diä (.) diä Coolness zum sägä hey chum (1) isch guet; (.) und die chömäd mega gern (.) und da isch wie (1) das isch da wo du chasch bü:tä. [...] (Zeile 303-306)

Der Begriff «Fremdberuhigung» wurde nach der intensiven Auseinandersetzung mit der Theorie (siehe Kapitel Haltung) gewählt. Es ist also ein «geliehener» Kode. Der ursprüngliche Kode war: Aussenreflexion bei mangelnden Selbstregulations- und Selbstreflexionsmöglichkeiten.

«[...] si hät so ä gsundi Ischtelig (1) zu Sachä wo ich dänn wie scho z'nö:ch (.) dra bin [...] (Zeile 286/287)

Die Lehrperson hat schon mehrfach die Erfahrung gemacht, dass sich die Einstellung ihrer Mutter positiv auf ihre Gesundheit (auf ihr Wohlbefinden) auswirkt. Mit diesem Vertrauen in das Wirken ihrer Mutter, wählt sie das Gespräch mit ihr als Möglichkeit zur Fremdberuhigung, wenn die Selbstberuhigung nicht gelingt.

Das Phänomen der «Fremdberuhigung» kam auch bei der zweiten Lehrperson sehr deutlich zum Vorschein.

Lehrperson 2

(.) aber (1) und jetzt **die Neu Autorität** die hät (.) **extre:m** min Alltag erliechterät. (.) will ich eifach gmerkt ah (.) ich mus gar nöd immer (.) sofort reagierä. (.) äbä zum Beispiel; (.) ich chan (.) wartä (1) ich chan (.) abäfahrä (1) ich chan mir öpis überlegä ((hörbares Einatmen)) ich chans (.) uf verschuedeni Schulterä verteilä (.) aso eifach so (1) mi:s eigene Schuel gäh (.) und mi:s eigene Wesä (.) däm hät das so entsprochä, (.) das ich würllich gmerkt ha hey nei (1) äs git no öpis viel Bessers (.) als da wo=n=ich bis jetzt immer probiert ha. (1) oder mich zruck z' haltä (.) und döt wieder; (1) da isch wie nöd (.) **da bin nöd ich gsi** (1) un=da (.) da entspricht mir sehr, (Zeile 48-55)

Spannend ist dieser Interviewausschnitt vor allem deshalb, weil (anders als bei der ersten Lehrperson) bei der zweiten Lehrperson festgestellt werden kann, dass sie im Rahmen ihrer professionellen Rolle als Lehrperson jahrelang ein Verhalten gezeigt hat, was sie sich zu derzeit zwar «schöngeredet» hat, wie der nächste Interviewausschnitt zeigt, aber eigentlich nicht wirklich ihren Bedürfnissen entsprochen hat.

Ähm (2) frühner (1) ganz klar (1) do wär=i (2) zimli schnell (.) lu:t wordä, (1) aso (.) lu:t in Form vo (.) afäch mini Stimm (1) sehr sehr lu:t; (1) ä:hm (1) ich bin=nie usfällig wordä; (1) säb nöd, (.) aber ich han äm Schüeler (1) zimli starch z' spürä geh das jetz eifach är söll d' Schnorä °zue tue° (.) aso würllich (1) ((zzzzp)) (2) u:nd (1) han so chli die Macht (.) eigentlich usgspilt wo=n=i gha ha. (1) oder die Macht gägänüber äm Schüeler (.) will i:ch dä Erwachsä bin, (.) und ich dörf das, (.) und ich dörf au hässig si, (.) aso so würllich so: (1) wo: (1) jo (1) schlussendli (2) äbä=n=im Nochhinein gar nie würllich ziel-führend gsi isch; (Zeile 112-119)

Eigentlich müsste dieser Interviewausschnitt der «Selbstberuhigung» zugeordnet werden, da es der zweiten Lehrperson durch das Anwenden der Neuen Autorität mittlerweile recht gut gelingt, sich ohne fremde Unterstützung zu beruhigen. Der Grund für dieses «Selbstwachstum» war allerdings eine Fremdberuhigung durch die «externe» Begleitung beim Einstieg in die Neue Autorität. Der Erwerb von neuen Kompetenzen (welcher durch die anfängliche Fremdberuhigung möglich war) verhalf der Lehrperson zu erweiterten Handlungsmöglichkeiten, welche viel mehr «ihrem Wesen» entsprechen. Dies zeigt ganz deutlich, dass die Haltung nicht zwingend mit dem professionellen Handeln übereinstimmen. Eine Haltung führt – wie eingangs dieses Kapitels bereits festgehalten – nicht zwingend zu dem entsprechenden Handeln. Dies ist nur dann der Fall, wenn zu der Haltung auch die entsprechenden Kompetenzen vorhanden sind. Fremdberuhigung kann also helfen, wenn die benötigten (Selbst)Kompetenzen (noch) nicht vorhanden sind. Denn durch die Fremdberuhigung ist es möglich, sich auf eine als schwierig und herausfordernd erlebte Situation gedanklich einlassen zu können und dadurch nach und nach bestehende Kompetenzen zu erweitern und neue aufzubauen. Dies wirkt sich nicht zuletzt auch auf die Haltung aus.

8 Diskussion der Ergebnisse und Beantwortung der Fragestellung

Die zehn Erkenntnisse aus dem Forschungsprozess führen in Bezug auf die «Haltung», als zentrales Interesse der Forschung, auf die datenbegründete Theorie, dass die Haltung sehr zentral für das Erleben von und dem Umgang mit Vielfalt ist, da sie als relativ stabil angesehen werden kann und so auch bei auftretenden Schwierigkeiten bestand hat. Die Haltung kann jedoch nicht als linearer Ausgangspunkt, welcher direkt zu einem Ziel führt, betrachtet werden. Nur weil man die Haltung hat, dass Vielfalt etwas Positives ist und beispielsweise die Vorgaben der UN-BRK befürwortet, heisst das noch lange nicht, dass normative Forderungen wie «Vielfalt soll als Chance gesehen werden» auch umgesetzt werden können. Die Haltung ist viel mehr Teil eines dynamischen, von verschiedenen Bedingungen geprägten Prozesses, der wiederum auf das zentrale Phänomen „Haltung“ zurückwirkt.

Daher kann die Forschungsfrage *«Inwiefern hat das Erleben von «Vielfalt als Chance» mit der Haltung einer Lehrperson zu tun?»* folgendermassen beantwortet werden:

Die Haltung als Teil eines dynamischen, von verschiedenen Bedingungen geprägten Prozesses ist sehr zentral für das Erleben von «Vielfalt als Chance». Sie führt jedoch nicht zwingend zu dem gewünschten Handeln und Erleben. Dies ist nur dann der Fall, wenn zu der Haltung auch die entsprechenden objektiven (Selbst)Kompetenzen vorhanden sind.

Sehr entscheidende intervenierende Bedingung sind daher die vorhandenen (objektiven) Selbstkompetenzen. Das Kernphänomen stellt jedoch die Fremdberuhigung dar, denn Fremdberuhigung kann helfen, wenn die benötigten (Selbst)Kompetenzen (noch) nicht vorhanden sind. Diese Erkenntnisse werden durch die beiden Modulationsannahmen aus der PSI-Theorie bestätigt.

Die Forschungsarbeit hat viele interessanten Erkenntnisse hervorgebracht, welche durch die Visualisierung anhand der Bedingungsmatrix und dem theoretischen Bezugsrahmen recht gut nachvollziehbar sind. Die Erkenntnisse können trotzdem nur als vorläufige Erkenntnisse betrachtet werden, da es in der vorliegenden Forschungsarbeit aufgrund des begrenzten Rahmens nicht möglich war noch weitere Erhebungen zu machen. Spannend wäre es zum Beispiel gewesen, eine Lehrperson auszuwählen, welche nicht die «gleichen» Persönlichkeitsmerkmale aufweist, wie die beiden untersuchten Lehrpersonen. Beziehungsweise, welche sich in einem bestimmten Persönlichkeitsmerkmal unterscheidet. Hier wäre bereits schon eine Lehrperson gefunden worden, welche der Vielfalt tendenziell offen gegenübersteht, jedoch (aufgrund der Beobachtungen der Autorin) eine deutlich niedrigere Ausprägung im Bereich der Extraversion zeigt. Hierfür müsste dann auch noch eine weiterführende theoretische Auseinandersetzung mit den Persönlichkeitsmerkmalen stattfinden. Zudem wäre es aufschlussreich gewesen, Lehrpersonen aus den verschiedenen Zyklen zu wählen, oder aber Lehrpersonen mit deutlich weniger Berufserfahrung in die Forschung mit einzubeziehen. Ausserdem wäre es spannend, im Bereich des Kernphänomens «Fremdberuhigung» eine separate Forschung durchzuführen. Dies vor allem in Bezug auf den Aufgabenbereich der schulischen Heilpädagogik.

9 Konsequenzen für die Heilpädagogische Arbeit

Solche normativen Setzungen wie «die Vielfalt soll als Chance» gesehen werden, ernten laut Carle (2017) kaum Widerrede. «Probleme treten erst dann auf, wenn die vorweggenommenen oder realen unterrichtlichen Anforderungen mit dem erlernten Repertoire und vor dem Hintergrund der persönlichen Einstellungen nicht mehr zu bewältigen sind» (Kornmann, 1998, zitiert nach Carle, 2017, S. 16). Dies bestätigte sich auch bei den beiden interviewten Lehrpersonen. Sie standen der Haltung durchwegs recht offen gegenüber. Schwierig wird es aber auch für sie, wenn sie eine Situation nicht mehr händeln können. Beide Lehrpersonen konnten über eine anfängliche Fremdberuhigung immer besser lernen sich selbst zu beruhigen, was fortlaufend zur Erweiterung der objektiven (Selbst)Kompetenzen geführt hat und in der weiteren Folge eine immer breitere Vielfalt als Chance gesehen werden kann.

«[...] Vielfalt isch dänn läss (.) wänn i:chs (1) chan händlä. (1) das äs allnä (1) guet goht. [...]» (Zeile 476-478)

Wie vielfältig darf Vielfalt sein? Dies ist eine Frage, welche nur jede einzelne Person für sich selbst subjektiv beantworten kann.

Hier zeigt sich, im Rahmen der Beratungsfunktion der schulischen Heilpädagogik, die Heilpädagogische Relevanz des Themas, denn die Zusammenarbeit mit und die Beratung von Lehrpersonen kann helfen, herausfordernde Situationen aus verschiedenen Perspektiven zu betrachten und neue Handlungsmöglichkeiten zu entdecken. Wenn Lehrpersonen aufgrund der vielen, teils widersprüchlichen Anforderungen an ihre Belastungsgrenze stossen, sind sie durch den Fehler-Zoom des Objekterkennungssystems (PSI-Theorie) teilweise nicht mehr ausreichend gut in der Lage, ihren Auftrag «professionell» auszuführen. Das Stresserleben und die Sorge, ihrem Berufsauftrag oder den Kindern nicht gerecht zu werden führt dazu, dass vermehrt Probleme (Fehler) in den Fokus genommen werden. Die Vielfalt wird dadurch schnell zu viel. Durch die Fremdberuhigung, im Rahmen eines beratenden Gesprächs kann die schulische Heilpädagogin oder der schulische Heilpädagoge mit der Lehrperson die Situation reflektieren und schauen, wo die Herausforderung genau steckt und welche Handlungsmöglichkeiten es gibt. Wie sich in den beiden Interviews gezeigt hat wären zudem beide Lehrpersonen froh, um mehr Expertise in Bezug auf den Umgang mit vielfältigen Herausforderungen. Die kontinuierliche beratende Begleitung kann ihnen helfen, die benötigten Kompetenzen und das benötigte Wissen immer weiter selbst aufzubauen. Dies kann dazu führen, dass die erwünschte Vielfalt immer vielfältiger werden darf/kann, weil sie diese «händeln» können.

Die Beratungsfunktion ist bereits ein Teil der heilpädagogischen Arbeit. Es wäre jedoch spannend, herauszufinden, inwiefern der erhöhte Einsatz im Bereich der Beratung (anstelle der direkten Arbeit mit den Schülerinnen und Schülern) als «Fremdberuhigung» zur Kompetenzerweiterung der Lehrpersonen führen kann und dadurch einen Effekt auf das auf das Erleben von «Vielfalt als Chance» hat.

10 Literaturverzeichnis

- Achermann, E. & Gehrig, H. (2011). *Altersdurchmischtes Lernen. Auf dem Weg zur Individualisierende Gemeinschaftsschule. Primarstufe*. Bern: Schulverlag plus.
- Aellig, S., Altmeyer, S. & Lanfranchi, A. (2021). *Schulische Inklusion. Daten, Fakten und Positionen*. Zürich: Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik.
- Andresen, S. (2009). Bildung. In S. Andresen, R. Casale, T. Gabriel, R. Horlacher, S. Larcher Klee & J. Oelkers (Hrsg.), *Handwörterbuch Erziehungswissenschaft*. Weinheim und Basel: Beltz.
- Arens, S. & Mecheril, P. (2010). Schule – Vielfalt – Gerechtigkeit. Schlaglichter auf ein Spannungsverhältnis, das die politische und erziehungswissenschaftliche Diskussion in Bewegung gebracht hat. *Lernende Schule* 49, 9-11.
- Behrensen, B. (2014). Gerechtigkeit und die professionelle pädagogische Haltung von Lehrkräften. In C. Schwer & C. Solzbacher (Hrsg.), *Professionelle pädagogische Haltung. Historische, theoretische und empirische Zugänge zu einem viel strapazierten Begriff* (S. 79-106). Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
- Behrensen, B., Schwer, C., Friedberger, V. & Kiso, C. (2014). «Den Blick geschärft»: Einstellungen zu individueller Förderung von integrativ und nicht-integrativ arbeitenden Erzieherinnen. In C. Schwer & C. Solzbacher (Hrsg.), *Professionelle pädagogische Haltung. Historische, theoretische und empirische Zugänge zu einem viel strapazierten Begriff* (S. 199-212). Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
- Bernhard, A. (2021). *Pädagogisches Denken. Einführung in allgemeine Grundlagen der Erziehungs- und Bildungswissenschaft* (10. Unveränderte Auflage). Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren GmbH.
- Biewer, G., Proyer, M. & Kremsner, G. (2019). *Inklusive Schule und Vielfalt*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Boban, I. & Hinz, A. (2003). *Index für Inklusion. Lernen und Teilhabe in der Schule der Vielfalt entwickeln*. Halle-Wittenberg: Martin-Luther-Universität.
- Breuer, B., Muckel, P. & Dieris, B. (2019). *Reflexive Grounded Theory. Eine Einführung für die Forschungspraxis* (4., durchgesehene und aktualisierte Auflage). Wiesbaden: Springer VS. Verfügbar unter: <https://doi.org/10.1007/978-3-658-22219-2>
- Büttner, G., Warwas, J. & Adl-Amini, K. (2012). Kooperatives Lernen und Peer Tutoring im inklusiven Unterricht. *Zeitschrift für Inklusion*, 1-2, 14 S.

- Carle, U. (2017). Eckpunkte für die Entwicklung inklusiven Unterrichts. In F. Hellmich & E. Blumberg (Hrsg.), *Inklusiver Unterricht in der Grundschule* (S. 15-33). Stuttgart: Kohlhammer.
- Christen, F., Vogt, H. & Upmeyer zu Belzen, A. (2001). Einstellung von Schülern zu Schule und Sachunterricht. *IDB Münster - Ber. Inst. Didaktik de Biologie 10*, 1-16
- Deutscheschweizer Erziehungsdirektoren-Konferenz (D-EDK) (2016). Lehrplan 21. Grundlagen.
- Dangl, O. (2019). Bildung im Horizont von Inklusion – Zum Bildungsverständnis der UN-Behindertenrechtskonvention. In E. von Stechow, P. Hackstein, K. Müller, M. Esefeld & B. Klocke (Hrsg.), *Inklusion im Spannungsfeld von Normalität und Diversität. Band I: Grundfragen der Bildung und Erziehung* (S. 126-133). Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
- Deci, E. & Ryan, R. (1993). Die Selbstbestimmungstheorie der Motivation und ihre Bedeutung für die Pädagogik. *Zeitschrift für Pädagogik 39*, 2, 223-238.
- Fiebert, M. & Solzbacher, C. (2014). «Bescheidenheit und Festigkeit des Charakters...». Das Konstrukt Lehrerhaltung aus historisch-systematischer Perspektive. In C. Schwer & C. Solzbacher (Hrsg.), *Professionelle pädagogische Haltung. Historische, theoretische und empirische Zugänge zu einem viel strapazierten Begriff* (S. 17-45). Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
- Flick, U. (2025). *Qualitative Sozialforschung. Eine Einführung* (11. Auflage). Hamburg: Rowohlt.
- Gaspard, H., Trautwein, U. & Hasselhorn, M. (Hrsg.) (2019). *Diagnostik und Förderung von Motivation und Volition*. Göttingen: Hogrefe.
- Helsper, W. (2022). Zur pädagogischen Professionalität von Grundschullehrer*innen – strukturtheoretische Perspektiven. In I. Mammes & C. Rotter (Hrsg.), *Professionalisierung von Grundschullehrkräften. Kontext, Bedingungen und Herausforderungen* (S. 53-72). Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
- Helsper, W. & Lingkost, A. (2013). Schülerpartizipation in den Antinomien von Autonomie und Zwang sowie Organisation und Interaktion – exemplarische Rekonstruktionen im Horizont einer Theorie schulischer Anerkennung. In B. Hafeneger, P. Henkenborg & A. Scherr (Hrsg.), *Pädagogik der Anerkennung. Grundlagen, Konzepte, Praxisfelder* (S. 132-156). Schwalbach: Debus Pädagogik.
- Honneth, A. (2021). *Das Ich im Wir. Studien zur Anerkennungstheorie* (5. Aufl.). Berlin: Suhrkamp Taschenbuch Wissenschaft.
- Honneth, A. (2021). *Kampf um Anerkennung. Zur moralischen Grammatik sozialer Konflikte. Mit einem neuen Nachwort* (11. Aufl.). Frankfurt am Main: Suhrkamp Taschenbuch Wissenschaft.

- Horster, D. (2011). Bildungsgerechtigkeit aus sozialphilosophischer Sicht. In T. Meyer & U. Vorholt (Hrsg.), *Bildungsgerechtigkeit als politische Aufgabe* (S. 11-20). Bochum: Projekt-Verl.
- Huber, C. & Lehmann, L. (2016). Auswertung Qualitativer Daten. In J. Aeppli, L. Gasser, E. Gutzwiller & A. Tettenborn, *Empirisches wissenschaftliches Arbeiten* (S. 230-264). Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
- Ivanova, M. (2019). Inklusive Pädagogik zwischen Überwindung schulischer Normalitätsvorstellung und Sicherstellung pädagogischer Normativitätsbestrebungen. In E. von Stechow, P. Hackstein, K. Müller, M. Esefeld & B. Klocke (Hrsg.), *Inklusion im Spannungsfeld von Normalität und Diversität* (S. 32-39). Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
- Katzenbach, D. (2017). Inklusion und Heterogenität. In T. Bohl, J. Budde, M. Rieger-Ladich (Hrsg.), *Umgang mit Heterogenität in Schule und Unterricht* (S. 123-139). Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
- Klippert, H. (2010). *Heterogenität im Klassenzimmer. Wie Lehrkräfte effektiv und zeitsparend damit umgehen können*. Weinheim und Basel: Beltz.
- Koch, K. & Ellinger, S. (Hrsg.) (2015). *Empirische Forschungsmethoden in der Heil- und Sonderpädagogik*. Göttingen, Bern, Wien, Paris, Oxford, Prag, Toronto, Boston, Amsterdam, Kopenhagen, Stockholm, Florenz, Helsinki: Hogrefe.
- König, S. & Dalbert, C. (2007). Ungewissheitstoleranz und der Umgang mit beruflich ungewissen Situationen im Lehramt. *Empirische Pädagogik* 21, 306-321.
- Krüger, H-H. & Helsper, W. (Hrsg.) (2010). *Einführung in die Grundbegriffe und Grundfragen der Erziehungswissenschaft* (9. Auflage). Opladen & Farmington Hills: Barbara Budrich.
- Kuhl, J., Schwer, C. & Solzbacher, C. (2014). Professionelle pädagogische Haltung: Persönlichkeitspsychologische Grundlagen. In C. Schwer & C. Solzbacher (Hrsg.), *Professionelle pädagogische Haltung. Historische, theoretische und empirische Zugänge zu einem viel strapazierten Begriff* (S. 79-106). Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
- Kuhl, J. (2021). Begabung, Bildung und Beziehung aus persönlichkeitspsychologischer Sicht. In V. Müller-Oppliger & G. Weigand (Hrsg.), *Handbuch Begabung* (S. 185-203). Weinheim Basel: Beltz.
- Mecheril, P. & Vorrink, A. J. (2017). Chancengleichheit und Anerkennung. Normative Referenzen im Diskurs um Heterogenität und Bildungsgerechtigkeit. In T. Bohl, J. Budde & M. Rieger-Ladich (Hrsg.), *Umgang mit Heterogenität in Schule und Unterricht* (S. 43-59). Bad Heilbrunn: Klinkhardt.

- Mecheril, P. & Plösser, M. (2009). Differenz. In S. Andresen, R. Casale, T. Gabriel, R. Horlacher, S. Larcher Klee & J. Oelkers (Hrsg.), *Handwörterbuch Erziehungswissenschaft* (S. 194-208). Weinheim und Basel: Beltz.
- Merk, S., Cramer, C., Dai, N., Bohl, T. & Syring, M. (2018). Faktorielle Validität der Einstellungen von Lehrkräften zu heterogenen Lerngruppen. *Journal für Bildungsforschung Online* 2, 34-53.
- Möller-Dreischer, S. (2019). Zur Möglichkeit des Verzichts auf Normalitätskonstruktionen – Transnormalistische Strategien im Kontext Inklusiver Pädagogik. In E. von Stechow, P. Hackstein, K. Müller, M. Esefeld & B. Klocke (Hrsg.), *Inklusion im Spannungsfeld von Normalität und Diversität* (S. 32-39). Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
- Petermann, F. & Daseking, M. (2015). *Diagnostische Erhebungsverfahren*. Göttingen: Hogrefe.
- Pfisterer, A. (2019). *Pädagogik der Wertschätzung – eine Chance für die Schule der Gegenwart? Grundlagen und Möglichkeiten*. Weinheim Basel: Beltz Juventa.
- Prenzel, A. (2019). *Pädagogik der Vielfalt. Verschiedenheit und Gleichberechtigung in Interkultureller, Feministischer und Integrativer Pädagogik* (4., um ein aktuelles Vorwort ergänzte Aufl.). Wiesbaden: Springer VS.
- Prenzel, A. (2020). Bildung und Heterogenität – eine disziplinübergreifende Perspektive. In R. Tippelt & U. Heimlich (Hrsg.), *Inklusive Bildung. Zwischen Teilhabe, Teilgabe und Teilsein* (S. 222-240). Stuttgart: Kohlhammer.
- Przyborski, M. & Wohlrab-Sahr, M. (2021). *Qualitative Sozialforschung. Ein Arbeitsbuch* (5., überarbeitete und erweiterte Auflage). Berlin / Boston: De Gruyter.
- Reich, K. (2014). *Inklusive Didaktik. Bausteine für eine inklusive Schule*. Weinheim und Basel: Beltz.
- Roos, M. & Leutwyler, B. (2022). *Wissenschaftliches Arbeiten im Lehramtsstudium. Recherchieren, schreiben, forschen* (3., überarbeitete und erweiterte Aufl.). Bern: Hogrefe.
- Sander, W. (2015). Was heisst «Renaissance der Bildung»? Ein Kommentar. *Zeitschrift für Pädagogik*, 4, 517-526.
- Schaumburg, M., Walter, S. & Hashagen, U. (2019). Was verstehen Lehramtsstudierende unter Inklusion? Eine Untersuchung subjektiver Definitionen. *QfI -Qualifizierung für Inklusion*, 1(1). Verfügbar unter: [Was verstehen Lehramtsstudierende unter Inklusion? Eine Untersuchung subjektiver Definitionen \(pedocs.de\)](https://www.pedocs.de/handle/document/11111)
- Schildmann, U. (2019). Inklusive Pädagogik zwischen flexibelnormalistischen und transnormalistischen (Diskurs-)Strategien. Normalisierungstheoretische Analyse gesellschaftlicher

- Entwicklungen. In E. von Stechow, P. Hackstein, K. Müller, M. Esefeld & B. Klocke (Hrsg.), *Inklusion im Spannungsfeld von Normalität und Diversität* (S. 32-39). Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
- Schlachter, S. (2024). *Differenzerleben als Balanceakt. Eine Grounded Theory zu medienbezogenen Bildungsprozessen in Paarbeziehungen*. Wiesbaden: Springer VS. Verfügbar unter: <https://doi.org/10.1007/978-3-658-46014-3>
- Scholz, R., Oeschger, T., Döring, A. & Makarova, E. (2021). Wertebildung in der Schule: Werteentwicklung von Primarschulkindern. Ergebnisse der ersten Befragung in der Schweiz (Frühling 2021). University of Basel, Institute for Educational Sciences. Verfügbar unter : <https://doi.org/10.5281/zenodo.14186164>
- Schwer, C. & Behrensen, B. (2014). Differenzierung und Homogenisierung – Zwei konträre Orientierungen? In C. Schwer & C. Solzbacher (Hrsg.), *Professionelle pädagogische Haltung. Historische, theoretische und empirische Zugänge zu einem viel strapazierten Begriff* (S. 187-197). Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
- Schwer, C., Solzbacher, C. & Behrensen, B. (2014). Annäherung an das Konzept «Professionelle pädagogische Haltung»: Ausgewählte theoretische und empirische Zugänge. In C. Schwer & C. Solzbacher (Hrsg.), *Professionelle pädagogische Haltung. Historische, theoretische und empirische Zugänge zu einem viel strapazierten Begriff* (S. 47-77). Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
- Solzbacher, C., Schwer, C. & Behrensen, B. (2014). Förderung durch Beziehungsorientierung. In C. Schwer & C. Solzbacher (Hrsg.), *Professionelle pädagogische Haltung. Historische, theoretische und empirische Zugänge zu einem viel strapazierten Begriff* (S. 171-185). Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
- Sturm, T. (2016). *Lehrbuch Heterogenität in der Schule* (2., überarbeitete Auflage). München: Reinhardt Verlag.
- Syring, M., Tillmann, T., Weiss, S. & Kiel, E. (2018). Positive Einstellung zur Inklusion – ablehnende Haltung zur Umsetzung in der Schule. Analyse des Widerspruchs durch Überprüfung eines aus der Heterogenitätsforschung adaptierten Messinstruments für die Inklusion an Lehramtsstudierenden. *Psychologie in Erziehung und Unterricht*, 65, 206-220.
- Terhart, (2011). Lehrerberuf und Professionalität: Gewandeltes Begriffsverständnis – neue Herausforderungen. In W. Helsper & R. Tippelt (Hrsg.), *Pädagogische Professionalität* (S. 202-224). Weinheim und Basel: Beltz.

- Trautmann, T. (2021). Pädagogische Haltung des Akteurs. In V. Müller-Oppliger & G. Weigand (Hrsg.), *Handbuch Begabung* (S. 496-510). Weinheim Basel: Beltz.
- Vogel, P. (2019). *Grundbegriffe der Erziehungs- und Bildungswissenschaft*. Opladen & Toronto: Barbara Budrich.
- Walgenbach, K. (2021). Erziehungswissenschaftliche Perspektiven auf Vielfalt, Heterogenität, Diversity / Diversität, Intersektionalität. In I. Hedderich, J. Reppin & C. Butschi (Hrsg.), *Perspektiven auf Vielfalt in der frühen Kindheit. Mit Kindern Diversität erforschen* (S. 41-59). Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
- Walter-Klose, C. (2015). Interview. In K. Koch & S. Ellinger (Hrsg.), *Empirische Forschungsmethoden in der Heil- und Sonderpädagogik* (S. 280-288). Göttingen, Bern, Wien, Paris, Oxford, Prag, Toronto, Boston, Amsterdam, Kopenhagen, Stockholm, Florenz, Helsinki: Hogrefe.
- Wilke, Y., Faix, A-Ch. & Reh, A. (2024). Ambiguitätstoleranz und Abgrenzungspraktiken von Lehrkräften in Kollegien inklusiver Schulen. In I. Bosse, K. Müller & D. Nussbaumer (Hrsg.), *Internationale und demokratische Perspektiven auf Inklusion und Chancengerechtigkeit* (S. 129-135). Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
- Wischer, B. (2007). Wie sollen LehrerInnen mit Heterogenität umgehen? Über «programmatische Fallen» im aktuellen Reformdiskurs. *Die Deutsche Schule*, 99, 422-433.
- Wischer, B. (o.J.). Verfügbar unter: <https://www.lernende-schulen.at/mod/resource/view.php?id=146&forceview=1>

Anhang

10	Literaturverzeichnis	73
	Anhang.....	1
	Transkriptionsregeln	2
	Transkript Interview 1	3
	Transkript Interview 2	22
	Bearbeitetes Transkript.....	46
	Nicht digitaler Arbeitsschritt	47
	Digitale Dokumentation des Analyseprozesses	48

Transkriptionsregeln

Transkriptionsregeln nach TiQ

(.)	kurzes Absetzen, nicht länger als eine Sekunde
(3)	Pause (in Sekunden)
L	Überlappung, gleichzeitiges Sprechen
<u>aber</u>	Betonung
aber	Lautstärke -> laut
°aber°	Lautstärke -> leise
.	stark sinkende Intonation
;	schwach sinkende Intonation
?	deutliche Frageintonation
,	schwach steigende Intonation
@genau@	lachend gesprochenes Wort
@(.)@	kurzes Lachen
@(3)@	längeres Lachen (in Sekunden)
hoffentli-	Abbruch eines Wortes
oh=nee	Wortverschleifung
nei::n	Dehnung von Lauten (Häufigkeit von : entspricht der Länge der Dehnung)
(doch)	Unsicherheit bei der Transkription und schwer verständliche Äusserungen
()	unverständliche Äusserung (Länge der Klammer entspricht etwa der Dauer der unverständlichen Äusserung)
((hustet))	Kommentar bzw. Anmerkungen zu parasprachlichen, nichtverbalen oder gesprächsexternen Ereignissen (so weit möglich, entspricht die Länge der Klammer etwa der Dauer des lautlichen Phänomens)
//mhm//	Hörersignal der Interviewerin, wenn das «mhm» nicht überlappend ist

Transkript Interview 1

- 1 Y1: °Gu:et° (1) äbä m- mir händ jo (.) am Afang mol telefoniert und döt han ich dir bereits scho
2 gseit gha also dä Grund wieso ich au dich usgwählt han (.) isch so chli d' Ussag gsi (.) dass
3 äbä i dä hütigä Zit so vielfältigs und ring zuesätzli- äh zuegänglichs Agebot vo Unterrichtsmat-
4 terial git, (1) dass s' nöd oder wenig verstoh chasch dass (.) so heterogeni (.) Lernständ als
5 Problem gseh werdä chönd. ((hörbares Aufschnafen der Interviewerin)) chasch du mir (.) no-
6 mol gnau säge wieso dass du das so gsehsch?
- 7 LP: (4) Jo (.) i:ch (.) also mis overschte Kredo isch jo wiä äs goht allnä guet (.) im Unterricht und
8 äs chömäd ali gärn. //hmh// und das goht einersits dur ä guets Lernkli:ma, und andersits
9 aber au dass (.) d' Chind a öpisäm chönd schaffä (.) wo: (.) ihrem Wüssensstand entspricht;
10 also dass sie nöd immer überforderät sind oder au nöd immer underforderät sind, und do
11 muen ichs eifach abholä döt wos grad sind. ((hörbares Einatmen der LP)) u:nd (2) i ha wie s'
12 Gfühl well da min:: wichtigschtä Punkt isch, oder üsern (.) oder ein vo üsernä wichtigschtä:
13 Punkt söt si., (1) und ich au wie ächli d' Erwartig @han@ was vilicht au °falsch isch°, dass das
14 ali Lehrer ächli glich söttäd ha, chan ichs wie nöd verstoh dass mer (.) nöd uf dä Wäg goht
15 also und ich find äs isch än Wä:g, oder wänn i (1) ich schaff jetzt scho füzfzäh Johr mir fällt da
16 Y1: L hmh
17 ringer, zum (.) Chind abholä, well i au scho meh gmacht han, also ich han au scho meh °Er-
18 fahrigä chönä sammlä°, ich weiss vilicht jetzt au (.) wo das ich d' Sachä chan holä, (2) jo: (1)
19 und (1) mi- äs stört mich irgendiwe=eifach dass so wenig gmacht wird; ich han mir dänn au
20 überleit jo, (1) was gits für Gründ zums nöd machä, (.) und (.) dä: erschti Grund isch vilicht so,
21 (.) ich merks gar nö:d, (1) dass gwüssi mega under oder überforderät sind; das ch- chan
22 Y1: L hmh
23 scho si, (.) oder ich mein (.) grad am Afang häsch vilicht anderi Sachä z' tue mit Klassäführi:g
24 ((hörbares Aufschnafen der LP)) und und und also=s' brucht au äs bitzli äs Gspür zum wüssä
25 wär chan no viel meh, oder wär chan (.) u: viel wäniger (1) also machsch äs drum nöd. (.)
26 ode:r, du machsch äs nöd wi:ll (1) da (.) di administrativ Ufgob wo immer meh chunt wo mir
27 °näbet am Unterrichtä hän:d° (1) so gross isch und mich so forderät, dass ich gar kei Zit han,
28 (1) zu:m no luegä was (.) für dä A: und dä B: no: möglich wär, (1) u:nd di dritt Option isch (.) i
29 han zwor Zit, aber ich han °kei Luscht°. und da fänd ich dänn eifach di schwirig- di (.) also da
30 isch da wo mich am meischtä stresst (1) so: (1) isch jo eigentlich oke:y, äs lauft alles äs isch
31 grad so ring. (1) und i find äs brucht au Phasä wos äso laufft, oder, (2) du chasch nöd imm:er
32 (.) meh, und immer (.) öpis liferä (1) //hmh// und da find ich isch au nöd d' Idee; ich find äs söt
33 so punktuell (.) si: i däm Fa:ch oder (1) i därä Wuchä machäd mir mol ganz öpis anders mit
34 zwei drü:nä, (1) dass da nöd i jedem Fach stattfindät, da isch mir völlig °bewusst°. (.) aber i

35 glaub äs isch (.) au ä Art vo Wertschätzig gegenüber (.) dänä (.) Chind wo öpis Speziells
36 bruchäd, wänn mer da wohrnimmt, (.) und ihnä dänn au öpis git. (1) //hmh// (2)

37 Y1: I weläm Fall findschs bsunders wichtig, dass mer do würllich (.) d' Bereitschaft hät (.) äh (.)
38 meh Aufwand oder (.) oder dä Aufwand z' betribä?

39 LP: I glaub eifach für ali Extre:msituationä. aso (1) i säg immer s' oberste Ziel vo mir isch wänn ich
40 do anä chum, (.) das eigentlich ali gärn id Schuel chömäd. (2) u:nd für di ganz Schwachä isch
41 äs **mega** än Seich zum id' Schuel cho will si chömäd eigentlich i jedem (.) Fach oder i jedem
42 zweitä Fach (.) chömäds so dä Hammerschlag über (.) super da chan ich nöd (.) **da chan ich**
43 **nöd** do bruch i °au wieder Hilf° (1) u:nd (.) das da kei Spass macht i glaub @do sind mir üs ali
44 einig@; (1) und mir dörfäd die wie nöd verlürä uf äm Wäg. (1) und (1) die mö=mer irgendwie
45 mö=mer die chönä packä; segs mit Sachä ebä (.) wo si au läss findäd (.) schaffsch i dä Mathe
46 zum Bispil (.) mit ämä schwachä Matheschüeler dänn (1) tuesch vilicht (1) jedi Wuchä i zwei
47 Lektionä für das Chind diä Ufgobä umschribä; (.) s' isch ebä vilicht än Fuessballer; und dänn

48 Y1: L mhm

49 LP: rächnisch halt vilicht (.) nöd eifach (.) wie viele Meter mal wie viele Meter, sondern du seisch
50 eifach s' Fuessballfeld isch zwanzg Meter lang und so (.) wieviel Meter breit, (1) chom mir
51 rechnäd d' Flächli vo däm us oder; (.) eifach (1) das dä au ä Chance hät (.) zweimol i dä
52 Wuchä wenigstchens i sim Bereich öpis Lässes z' machä. (1) u:nd (.) für di ganz Guetä find
53 ich gilt äbä s' Gli:ch. (1) wänns ihnä langwilig isch (1) und i find das isch ächli ä Genderfrog
54 teilwis au meischtens störed diä (.) Buebä meh wo (1) @Langwil@ händ als diä Meitli, well diä
55 sich no meh begnügäd mit ächli Usmölelä, oder chli (1) oft au Läse, (1) aso da=sch jetzt mini

56 Y1: L mhm

57 LP: Erfahrig; (1) und das mer au dänn diä (.) goht go abholä hey, (.) chum (.) so (.) zwei Mol i dä

58 Y1: L hmh

59 LP: Wuchä chli meh studierä wär au läss; (1) u:nd (1) i find da wird mega: (.) gschätzt. (2) **natürli**
60 **vo dä Schüele:r** (1) und i finds aber au cool (1) äh (.) s Feedback vo dä Elterä dänn. (.) find i

61 Y1: L hmh

62 LP: au mega läss so woah du häsch gmerkt und machsich sogar öpis (2) °jo da find i (au).°

63 Y1: L °cool°

64 Y1: Jo genau isch vilicht grad scho chli di ander Frog, (.) won=ich no spannend find (1) m: (1) Te-
65 lefongspröch häsch du mir gseit gha, das (1) du als (.) Teilzitarbeitendi (1) au: (.) d' Möglichkeit
66 häsch well (.) gwüssi Täg frei häsch, (.) dä Mehufwand z' leischtä; (1) ä:hm (1) dass du das
67 aber au (.) willsch und bruchsich. (2) chasch du mir meh drüber verzelä, (.) wieso

68 LP: L hmh

69 Y1: dass das so isch?

70 LP: Also ich schaff mega gärn; (1) u:nd (1) ich chum vor allem dänn gärn go schaffä wänn ali öpis
71 z' Schaffä händ. //hmh// ich find da **Gfü:hl** (.) do z' si und jedä chan i si:m (1) i sinä Möglich-
72 keitä (.) öpis tue, (.) wo ihn vilicht sogar @witer bringt@ (.) @.@ (.) @im beschtä Fall

73 Y1: L @.@

74 LP: witer bringt@ (.) find ich mega (1) aso befridigänd. (2) i finds mega schön; (.) wänn ich chan
75 durälauä, (.) und (.) ebä (.) äs chömäd immer Frogä, (.) aber (1) du merksch so (1) hey **mega**

76 **cool**, (.) äs goht scho bitzli wi:ter; (.) und dänn leischt ich (.) mega gärn da Mehrufwand i dä
77 Vorbereitig, (1) dafür isch äs (.) bim Schaffä (.) total entspannt; (1) oder oft total entspannt.
78 (1) well ich wie vorher mir dä Ufwand gmacht han zum äbä (2) i dä Geometrie scho vorher (.)
79 Y1: L hmh
80 LP: i:zteilä (1) weli drü: (.) bruch i hüt ächli länger (.) zu:m (.) dä Rhombus konstruierä, (1) weli drü
81 machäd nöd ämol meh dä Rhombus wells=än eh scho chönd, (1) u:nd (1) mit wellnä: (.) weli
82 schick ich eifach mol (.) so los und machäds. (.) und da brucht wohl meh Zit vorher, (.) wo=d'
83 vilicht no näbet äm: (1) ä:h °mir schaffäd mit äm Mathe: (1) zürcher Mathelehrmittel°; (.) wo=d
84 vilicht näbät däm no im Zahlebuäch gohsh go luegä und öpis usäfindsch, (2) aber (1) ebe, ich
85 han eifach nöd gärn dä Stress dänn während äm Schaffä. (1) also ich wött nöd erscht wä-
86 rend äm Schaffä merkä, (1) @huh Mischt@ (1) do (.) isch drü Viertel (1) für drü Viertel bringt
87 jetzt das Züg gar nüt. (1) und ich han dänn wäred däm so s- (2) jo:, (1) äs äs stellt mich
88 eifach nöd °zfridä°, (1) also (.) mich selber, (.) und da isch au (1) ebä drum säg i da mues
89 Y1: L hmh
90 LP: jedä für sich (.) au (.) chli selber uslotä wa bruch ich zum gern go go schaffä. (.) bi mir isch äs
91 da; (1) ich wöt gern das (1) **möglichscht oft** (.) jedä (.) uf sim Niveau cha schaffä. //hmh// das
92 mich zfridä macht.
93 Y1: Also wörsch du sägä, (2) d' Motivation für dä Mehufwand isch so=chli d' Belohnig, (1) während
94 äm Unterricht, (.) oder isch so chli gschickti Abwägig vo (.) wänn ich do m meh Ressourcä in-
95 vestier (1) han ichs insgesamt (.) ringer?
96 LP: I glaub isch chli beides; (.) ich finds (.) einersits (.) äs isch jo ä (.) ä Belohnig (.) well ichs eifach
97 @mega cool find@ wänn gschaffät wird, (1) und s'ander isch ich glaub scho mer mue: (1)
98 Y1: L @(3)@
99 LP: guet abwäge; (1) ebä (.) ich mein (.) wo ich no hundert Prozent gschaffet han (1) °guet döt han
100 ich kei Chind gha; (.) döt han i nocher au no meh Zit gha° aber (1) ä:hm (2) du chasch nöd
101 Y1: L @(.)@
102 LP: gli:ch vi:el (.) mache; (2) will du eifach viel z' viel (.) susch (.) hörts nümä uf; (.) und aso (.) **ich**
103 **find im Fall au** irgändwenn isch fertig gschaffät; oder isch gar nöd so das ich wör
104 Y1: L hmh L hmh
105 LP: Wuchenändwi:s (.) anähocke würkli nö- (.) überhaupt nöd; (2) °jo:° (2) ich benidä mengmol au
106 Y1: L hmh
107 LP: die wo, (1) ((hörbares Ausschnaufen)) @(hä)@ (1) wo zfridä sind eifach (.) so im normalä: (.)
108 Unterricht ali mächäd s' Glichä. (2) i find da (.) find da mängmol no so (1) ((hach)) (1) äs isch
109 scho=no cool, das mer dänn glich zfridä isch. (1) will so z (.) zfridä go schaffä (.) isch scho: (1)
110 isch mir scho mega wichtig. (.) °suscht mösti wie öpis anders machä.° (1) aber da isch, (.)
111 Y1: L hmh
112 LP: glaub da au chli Ischtelig. (2) i find alles, (1) oder (.) natürlich tuesch nöd glich gern staubsugä
113 wied jetzt gohsh go Skifahrä oder (.) aber (1) i find äso äs git so die Typä die machäd afach
114 das gmacht isch, (.) aber so zimli ales und ich bi scho eher ich glaub wenn ichs mach (.) dänn
115 Y1: L hmh
116 LP: sölls mich au recht zfridä stelä.

117 Y1: L hmh (2) °dankä schön°

118 Y1: (2) Ä::hm (1) jo, (.) vilicht mol no ä anderi Frog; (1) was denksch du (1) zum Lehrerbruef (1) wa
119 für Kompetenzä (.) Fähigkeitä oder aso (.) natürlichi gegähei- Gegebäheitä sind vo Vorteil; (1)
120 wänn mers mitbringt (.) für dä Lehrerbruef?

121 LP: @hm@ (2) ich glaub mer mue vor allem authentisch si. (2) sich selber blibä (2) grosszügig si, (1)
122 mit dä: (.) Kollegä und aber **au:** (1) mit dä Schüeler (.) so wie mit sich selber; (3) Empathie
123 schadet sicher au nö:d, (3) und ich finds mega wichtig das mer ufgstellt isch. (1) das (.) afach
124 so (.) än guetä Humo:r (1) ähm (2) find i u: wichtig; ich (.) find äs mues scho eimol i dä Stund
125 glachät werdä. (1) und nochher chan mer wieder anehockä und wterschaffä. (.) aber (2) jo: (2)

126 Y1: L @(.)@

127 LP: und ebä, au so zu **Fehler** chönä stoh, (.) ich mein (1) mir (.) tönd jo (.) permanent Sachä vo dä
128 Chind korigierä.; (1) und kritisierä au: (1) und (.) üs passieräd au Fehler aber si merkäds nö:d
129 oder mer seits nö:d; (1) und ich han agfangä (.) öpedie wenn mir öpis passiert isch z' säge (.)
130 ich han ebä zum Bispil letscht Wuchä han ich vergessä än drüer Bohrer z' bsorgä für s' Werkä;
131 (1) aso **dänn gang ich nöd go: s' Programm enderä dänn** (.) sondern ich säg eifach (.) hey

132 Y1: L @(.)@

133 LP: s' tuet mir mega leid, ich has voll (.) ich has voll vergessä. //jo// ä:hm (1) ich hilf eu däfür nögscht
134 Wuchä das mir die Zit wieder chönd kompensierä. (1) und (1) so Ussagä (.) das heisst jo nöd
135 (1) **u:i:** (1) du häsch nöd guet gschaffet und s' drum vergessä, (.) sondern (.) äs zeigt ihnä au
136 eifach (.) das=s okey isch wä=mer (.) irgend=wenn mol öpis vergisst; (.) und das mer das voll
137 (.) guet chan säge. //jo// (2) jo: (3) °i glaub da sind so die wichtigä Sachä. (.) jo:° (3) °jo:° (1)
138 °Fachwüssä° (1) aso ei- (.) aso weisch i find mer redt immer so jo:: (1) °Fachwüssä ha° und so;
139 (1) da hilft sicher, (.) aber du häsch nöd i jedem Bereich (.) wo du unterrichtisch (.) guets Fach-
140 wüssä. (2) drum find i: (1) und döt a- (.) und döt sich au Hilf holä, (.) ich find **da** isch au öpis
141 Wichtigs (.) im Lehrerbruef; (1) **hol dir Hilf** ((als starke Aufforderung ausgesprochen)) (.) also
142 mer muen jo nü:nt immer neu erfindä. und (2) wä=mer im=nä (.) Team schafft (.) °und mer händ
143 s' Glück mir händ äs grosses Team;° (2) do gang ich nöd jedi NMG Werkstatt (2) go (.) usäm
144 Bodä schtampfä (.) sondern do frog i z' erscht (.) hey hät da öpert scho mol gmacht? (.) chan
145 ich mol cho go luegä wa für Sachä das du häsch. (1) u:nd (1) i glaub (.) da muen mer viel **me:h**

146 Y1: L hmh

147 LP: säge; (.) und au: (2) i finds au wichtig das wenn:s eim nöd guet go:ht ufgrund vo:: (1) schwi- ä
148 schwi- ämne schwierigä Elterägspröch oder Schüeler wo usäfordernd sind; (1) find ich (.) unbe-
149 dingt muen mer da meh teilä. //hmh// i find mer muen drüber schwätze: und irgendöpert hät ä
150 gueti Idee: (1) und da find ich au wichtig a üsem Bruef. (.) aso und da isch au: (.) än Sch- än
151 Selbschtschutz vo (.) i find immer so (.) **mir Lehrer** händ immer s' Gfühl gha, (.) äs isch äs
152 Zeichä vo Schwächi zum säge (.) wä=mer öpis nöd chönd (.) oder wänn üs öpis schwer fällt
153 oder üs än Schüeler (.) beschäftigt. (.) däbi find ich isch da genau falsch, eigentlich isch=d=s'
154 Zeichä vo **Stärchi** (1) zum öpis merkä: (1) unds nochher au kommunizierä: (.) und sich zur
155 rechtä Zit °Hilf holä.° //hmh// (1) find da bruchts au me:h. (1) meh drüber sch- (.) aso (2) für mi
156 isch au än guetä Lehrer einä: (1) wo merkt, (2) wo das=s Problem git; (.) und dänn die au apackt
157 und °sich Hilf holt° //hmh// (1) i glaub mer blibt au länger gsund im Bruef wä=mer das °frühzeitig

158 LP: macht.°

159 Y1: L °jo genau°

160 Y1: Jetzt häsch du grad äbe d' Unterstützig agsprochä. (2) wo: (1) wo erfahrsch du selber jetzt gueti
161 Unterstützig (.) i dim Bruefsalltag?

162 LP: Ä:hm i find, mir händ (.) ä:n guetä Schuelleiter, (1) wänn i:ch (1) öpis han: (1) won=i find ((hach))
163 das isch jetzt nöd so super gloffä, oder so: (.) dänn chan ich eigentlich °ihn frogä,° (2) oder ich
164 teils ihm eifach mit; un:d (.) äs git dänn @au äs guets **Gspröch@** (1) u::nd mir händ eigentlich
165 Y1: L @ (2) @

166 LP: ali Klassä händ äs Parallelklass; (1) und bi üs (.) dä XY isch min Parallelklassälehrer, (1) und (.)
167 mir schaffäd eigentlich scho zäh Johr parallel; (.) und=sch mega läss; (.) aso (2) mir tuschäd üs
168 m- u viel us. (2) nöd nur übe:r (1) über quasi (2) dä Schuelstoff, sondern würlklich au: (2) über
169 Schüele:r, ode::r über ä ha- (.) Herangehenswi:s (1) imnä:: (1) Lernfäl:d, (.) oder au: (2) mir gönd
170 zämä is La:ger; (2) und üsi: SHPs sind au: (1) mega ä grossi Unterstützig. obwohl keini i üserä
171 Klass schafft well mir eifach z' wenig °Stundä händ im Moment° (.) ä:hm (2) si helfäd eim
172 Y1: L hmh

173 LP: würlklich immer. (1) also segs mit (1) grad mit Ufgobä: () lug do hani no öpis zu däm oder so::,
174 s (.) oder au jetzt bim: Machä vo dänä Zügnis (1) ähm woni jo no nie gmacht ha. (1) i find mir
175 Y1: L jo

176 LP: händ ä:hm (1) än sehr wohlwollendä Ustusch °do (.) im Team°. (3) und **i find im Fall au d'**
177 **Elterä sehr unterstützend**. (1) aso (2) **total** (.) wenn ich (.) wenn ich irgendöpis han (.) und
178 mengmol findsch eifach so läck (.) ich weiss **nümä witer** ((in hoher Tonlage gesprochen)) (1)
179 Y1: L @ (2) @

180 LP: **ä:h** (1) **do**: (1) und dänn, find ich (.) lüt ich öpä au hei a und säg hey wie laufds dänn bi eu? wa
181 machäd dänn ihr? (1) händ si mir mo än Tip mit ihrnä Chind. oder, (.) und (1) ich find au da: (1)
182 Y1: L @ (.) @ @jo@

183 LP: d' Elterä sind ä grossi Unterstützig; (.) oder au wänn mir irgendwo anä wönd, (1) ä:hm (1) häts
184 immer paa:r wo (.) freiwillig (.) ohni das muesch drü Mol frö:gä (1) sägäd au (.) ich chum doch
185 mit, (.) oder ich mach scho s' Für:r, (.) oder (1) i find da händ mer würlklich sup:er. (1) eigentlich
186 durchs Band.
187 Y1: L °schön°

188 LP: L hmh

189 Y1: Gits no än Ort (.) wo du dir aber no meh Unterstützig wünschä würsch (.) i dim Bruef? (5) Un-
190 terstützig eifach (.) wo du so nonig häsch, und mängmol merksch (.) do föhl ich mich ächli älei
191 gloh, (1) und han no Frogezeichä;

192 LP: I find s' isch eifach vi:l; (1) aso (.) ich find jetzt grad so: (1) w wo so Mediä und Informatik Sachä
193 ufchömäd, (1) i bi wohl no: (1) jung, (.) aber ich bin nümä so jung (.) das i mit däm ufgwachsä
194 bin oder (1) @u:nd@ (1) mir händ recht wenig Unterstützig (2) i däm. (.) oder s git wie no (2)
195 nöd **da:s** Lehrmittel quasi, für di eint Lektion i dä Wuchä, @hä@ (1) ä:hm (1) und dötä muesch
196 du: (.) mega viel Witerbildigä mach- aso ich han jetzt zum Bispil än Kl: (1) ä Kl Witerbildig gmacht
197 a dä PH: (1) ähm (.) aber das muesch du dir ales so selber go holä:, (2) wännns dir @wichtig
198 isch@ @ (.) @ //hmh// (2) jo (.) und i find im Fall au so allgemein (.) so rund um: (1) Infrastruktur

199 Informatik (.) find mir mönd (1) obwohl mi:r (1) än I-Scout händ wo mega viel schaffät, (1) aso
200 (1) //hmh// (1) I- da langät gleich nö:d, und äs mues dänn wiede:r (1) öpe:r vo (.) mir händ so äs
201 Informatikzentrum: (1) so äs IT Zentrum: (1) °döt (.) eigentlich i dä ganzä VSG°; (1) und die sind
202 total (1) gforderät überforderät (.) eifach mit däm: (.) mit därä Mängi a Frogä wo do chömäd (.)
203 wo halt nöd funktionieräd; (.) und döt wür=mir mängmol scho chli meh Unterstützig (1) wünschä
204 (.) das nöd imm:er (2) das nöd immer (1) du muesch uf die Lüt zuego das (.) vilicht sogar mol
205 öper chunt und s- (.) seit hey: lug, (.) wie gsehts bi eu us (1) funktionieräd euri Grä:t? (1) **nei si**
206 **funktionieräd nö:d**, (.) aber du muesch immer so (.) Tickets dänn wieder lösä (.) das brucht
207 Y1: L hmh
208 LP: soviel Zi:t (1) ä:hm (2) jo: (1) da find=i isch mängmol so chli (1) ra:r; (.) oder au (1) di ganz
209 Administration; (.) ich mein (.) mir schaffäd mit äm Lehreroffice (2) und du machsch soviel (.)
210 aso (.) ich (.) mir ä (.) machäd relativ viel lträ:g (1) au so Journaliträg (.) das mer eifach (.) wänn
211 mer Elterägspröch händ wieder chö:nd (1) datiert quasi sägä wa wänn gsi isch; (1) und au döt
212 Y1: L jo
213 LP: (.) ich find ich (1) do chasch nöd sägä (.) jo ich bruch scho Unterstützig vomnä BüroGummi quasi
214 wo dir denn das macht; (1) aber (2) ich find äs chunt **mega viel meh immer**; (.) jetzt au mit
215 dänä Lerngspröch; so quasi mir entlaschtäd eu: (1) aber äs isch gar kei Entlaschtig (.) will d'
216 Y1: L jo
217 LP: Vorbereitig für die Lerngspröch bruchäd (1) **viel meh Zit**, als wänn ich ä Zeichnigslektion meh
218 mach, (1) un:d (1) si findäd jo dänn (.) quasi: (1) aso (.) mir machäd ebä: (.) üsi: Lerngsprö:ch
219 nöd während dä Schuelzit natürlich; (1) sondern (1) äs isch jo (.) ä Lektion me:h (1) wo quasi (.)
220 Y1: L hmh
221 LP: eigentlich wär jo: (.) d' °Ursprungsidee gsi (.) mer macht das wenn d' Schüler nöd do sind° und
222 bstellt dänn zwei Einzelni, well suscht händ jo d' Chind zwänig Schuel; //jo// (1) und das isch jo
223 au nümä (1) dänn (.) **mir händ zwor nöd** (.) **meh Lektionä**, well di eint (.) die isch üs jo gschenkt
224 (.) aber d' Vorbereitig dätzue (.) isch für mi:ch (.) viel grösser, wänn ich gueti Lerngspröch wöt
225 füehrä. ich wöt jo nöd eifach frögä (.) hey wie gohts der? //hmh// (1) sondern ich wöt jo eigentlich
226 mit jedem Chind individuell (1) ä guets Gspröch ha. (1) und ich find äs chömäd vo obä immer
227 meh Sachä wo me au no söt mächä (.) d IT: (.) jetzt die Coachings (2) °und und und° (.) abe:r
228 (2) äs git wie nöd ä: (.) än Entlaschtig (.) won=ich als Entlaschtig (1) erlab. (1) //hmh// (2) jo: (1)
229 aber da chan mer halt au wieder so mache °oder andersch;° @ (2) @
230 Y1: L hmh L jo
231 Y1: Vilicht jetzt grad (.) isch (.) isch (.) s' Gfühl (.) usäghört isch ä (.) isch än=Usäforderig für dich so
232 chli (.) das immer meh, (.) unds im Allgemeinä (.) wänn so (.) Usäforderigä häsch (.) oder Schwi-
233 rigkeitä (.) im Alltag (2) wo zerscht eifa:ch (2) vilicht fruschtrierend sind (.) oder ärgerlich (.) wie
234 gosch dämüt um (.) mit so- (.) mit sonerä Situation?
235 LP: Ich glaub (.) ich lohs (.) gar nöd (1) so wit cho das mich wü:r (1) richtig beschäftigä. (.) aso wänn
236 Y1: L jo
237 LP: ich merk (.) öpis stört mich, segs äs Verhältä vomä Chi:nd (.) oder ebä (2) jo guet (.) chasch jo
238 nöd überall gleich viel machä oder; @ (2) @ mit däm IT do: (2) da bringt jetzt wenig wenn ich döt
239 Y1: L @ (1) @

240 LP: alüt; oder aber (.) ich find wänn so i dä Schuel öpis isch wo mich fruschtri:e:rt (2) dänn sprich

241 Y1: Ljo

242 LP: ichs mega schnell a:. (.) also ich sprichs eigentlich (1) gad mit äm Chind a, (.) und mängmol

243 Y1: Lhmh

244 LP: säg=i=dänn hey: (1) meinsch langäts wänn ich schnell hei alüt, und ich das no mit dinä Elterä

245 besprich, oder söläd mir zämä anähockä. (1) //jo// (3) jo: (.) aber ich bin halt m::e:ga: (1) direkt.

246 (2) aso (3) jo: (.) isch vilicht nöd f- immer (.) für alli mega agnehm, (.) aber ich chan nö:d (1) nöd

247 drüber schwätzä: (.) unds dänn zerscht mit hundert anderä besp- (.) besprechä: (2) da isch voll

248 nöd mini Art; also wenn ich merk öpis isch nöd guet dänn (1) wöt ichs grad mit äm Chind be-

249 sprechä, und dänn hockäd mir schnäll anä (1) und dänn bhalt ichs am drü schnell do, zum

250 Y1: Lhmh

251 LP: Bispil. (1) und dänn besprechäd mir da no schnell. (1) und dänn ischs au wieder guet, (.) und

252 Y1: Lhmh

253 LP: dänn (.) chan ichs wieder lo:s loh. (1) ich find bi dä Elterä isch mengmol chli schwieriger, (3) will

254 **die häsch nöd so fescht**, (.) oder, //jo// do=sch (.) do ischs dänn ä Telefo:n, und (.) d' Situation

255 isch dänn vilicht belaschtend wenn: (.) d'Elterä: (1) s'Chind wie: (2) am Chind nüt zuetrauäd,

256 und=s' quasi i dä sechstä Klass no bringäd und holä:d, (.) und (.) s' nöd dö:rf mit äm Velo: id

257 Badi ufä fahrä:, (.) da sind so die Sachä wo ich merk mann äs isch **fürs Chind nöd guet** (1)

258 Y1: Lmhm

259 LP: well äs wird (.) nöd (.) gnueg (.) selbstbewusst so:, (1) äs wird äm nünt zuetraut, (1) und das

260 sind Sachä wo mich dänn eher so fruschtrieräd; (.) well das chan ich nöd (1) chan ich nöd so

261 direkt und eifach klärä; (1) do bruchts dänn (.) d' SSA: und so (.) und das git dänn wie grösseri

262 Y1: Ljo

263 LP: Tisch; (1) oder vilicht ä:h sogä:r (2) vilicht sogä:r ä:hm s' KJPD, (.) oder weisch irgendwie öpis

264 wod=afach seisch he:y (1) da=sch (.) °nöd gsund° (1) //hmh// (1) und (.) mich stört dänn das

265 afach @(.)@ (1) **mi:ch** (.) **da nervt mich dänn** (.) wenn Sachä lang gön:d (1) won=ich nöd im

266 Y1: Ljo

267 LP: **Griff han** (.) zum si beschlünigä; (1) will halt d' Prozess (.) ihri (.) Zit bruchäd oder, (.) s' ganze

268 Rösslspiel startät irgendwänn, (.) und du findsch so (.) @oh Gott, (.) äs söt schneller goh@ äs

269 Y1: L@(2)@

270 LP: isch fürs Chind nöd (.) guet; (1) aber du häschs nöd im Griff. (.) **da sind dänn die Sachä** wo

271 Y1: Ljo

272 LP: mich so chli (1) (schnauft laut durch die Nase ein) (1) hmh (2) aber (.) wenn da (.) wens so

273 Situationä git, besprich ich da viel mit mim Mami (.) zum Bispil. (1) //hmh// (1) jo (2) will dänn

274 isch glich öpert, (.) wo nöd (.) voll (.) i dä Schuel däbi isch, (.) das isch nämlich mängmol no

275 schwierig, (.) wänns du mit °@Lehrer@ besprichsch° (1) ä:hm (1) jo: (1) und glich au: (.) weiss

276 Y1: L@(2)@

277 LP: so wie d' Schuel meh oder weniger laufft; oder (.) drum isch dänn au (.) jo do besprich ich dänn

278 °mit äm Mami und ()°

279 Y1: L und dis Mami hät lblick id' Schuel (1) gäll?

280 LP: Lbitzli

281 Y1: L jo

282 LP: L bitzli

283 Y1: Ä:hm (1) nutzisch das (1) im Sinn vo: (2) dich selber (.) reflektierä und usäfindä (.) was chönt

284 ich machä weli Handligsmöglichkeitä han=i? (1) oder au so chli: (.) zum dini Gfühl regulierä das

285 du wieder im (1) meh im Einklang bisch;

286 LP: I glaub isch sochli beidäs; (.) ich find (1) si hät so ä gsundi Ischtelig (1) zu Sachä wo ich dänn

287 wie scho z' nö:ch (.) dra bin (1) oder vilicht lug us dä Distä:nz (1) das Chind läbt scho (.) sit (1)

288 Y1: L hmh

289 LP: zwölf Johr so, (.) äs schaffts jetzt au no: (1) drü Wuchä meh **so quasi**, (.) oder (.) u:nd (2)

290 Y1: L hmh

291 LP: was=s=mir au immer wieder gseit hät wo ich mir jetzt au so chli verinnerlicht han, log äs isch

292 nöd (.) dis (.) Chin:d (1) //hmh// (1) du (.) bisch (.) **i dära Zit was do: isch** (1) bisch du mega

293 wichtig (1) //jo// (.) und s' isch u wichtig, das gern zu dir chunt, das du chasch ä Inslä **si:**, (1) was

294 funktioniert. (1) aber (1) äs=sch (.) du gohst nöd mit däm hei: (1) //hmh// (.) und mir mönd au

295 wies' Vertrauä ha, (.) das mir s' Chind do: so starch machäd, (.) das äbä das dihei schafft, (1)

296 Y1: L hmh

297 LP: nöd alles muen mer schaffä (.) nöd falsch verstoh; (.) aber eifach so (1) jo dänn (.) **cha=si halt**

298 Y1: L hmh

299 LP: **nöd mit äm Velo;** (.) da hät=si jetzt di letschtä zäh Johrä au nöd dörfä. (.) jetzt (2) **packäd mir**

300 **da:** (.) das schaffsch °bis zu dä Summerferie°. (.) aber **äs goht halt;** (1) //hmh// (1) un:d (1) jo

301 du chasch nöd (1) d' Welt veränderä. (.) du chasch än chlinä Teil veränderä; und hoffä das

302 Y1: L jo

303 LP: nochher (1) s' Rädli witer drüllt oder. (1) und si hät amigs so wie diä (.) diä Coolness zum sägä

304 Y1: L hmh

305 LP: hey chum (1) isch guet; (.) und die chömäd mega gern (.) und da isch wie (1) das isch da wo du

306 chasch bü:tä. (1) //jo// (.) s' goht wie nochher (2) °nöd witer.°

307 Y1: Dämfall so chli: (.) zum d' Sach relativierä; (.) wieder so chli (1) Bodä unter dä Füess übercho,

308 LP: L mhm L äs Erdä

309 Y1: (.) sich orientierä, (.) oder so i die Richtig i dämfall (1) nutzisch du (1) so Gspröch.

310 LP: L voll L jo L jo

311 LP: Luschtig (2) **je älter** ich wird (.) deschto weniger. (1) //@mhm@// (1) **jo wirklich**, aso weisch

312 well du häsch wie: (1) **viel Sachä jo scho mol erläbt.** (2) °jo:° (1) und am Afang häsch (.) isch

313 jo alles neu (.) und du findsch alles no viel (.) schlimmer (.) und viel (.) tragischer (.) und du

314 Y1: L @(3)@

315 LP: wötsch no viel meh (.) und merksch äs goht nöd; (.) und döt han ich da no viel öfters gmacht.

316 (1) obwohl i scho (.) au nümä dihei gwohnt ha. (.) also weisch chasch nöd sägä isch (1) da gsi

317 (.) di rü:mlich Trenig, (1) °jo° (2) und i=glaub ich bin au entspannter.; wird ich au entspannter (.)

318 Y1: L jo

319 LP: oder (2) s' Füfi grad si loh (1) //hmh// (1) **für ali** (.) //jo// (1) jo: (5) °jo° (5) //°spannend°//

320 Y1: Jo jetzt muen ich glad luegä (1) ä:hm (2) wa würsch du sägä, (.) was isch (1) dini Stärchi als

321 Lehrperson?

322 LP: (7) I:: glaub (.) i han ä gueti Klassäfüehrig; (2) aso ich gseh (.) alles wa passiert. (.) oder ich
323 gseh viel wo passiert, (.) und ich chan (1) schnell reagierä. (2) ich glaub @ich bin **no luschtig@**
324 LP: @ (2) @ **nei ich glaub im Fall würlklich**; (.) ich (.) **ich bin mega interessiert a dä Schüeler**, (.)
325 Y1: L @ (2) @
326 a däm wo si au i ihrä Freizit machäd; (1) ä:hm (1) und ich hans (.) gärn; (1) ich han eigentlich
327 **ali gärn**; (.) ich han (2) äs brucht **u huerä viel** bis i (1) bis=i mit=öperäm nöd zschlag chum. (.)
328 ich glaub ich bin grosszügig mit dä Schüeler. (.) ich glaub ich chan (.) viel Chind (1) so näh wies
329 sind. (1) und vo döt **probierä s' Besch drus machä**, und wänn s' Besch halt mega (.) wenig
330 Y1: L hmh
331 LP: isch (.) i dä (.) i dä Asicht vo öper=anderem; (.) und äs isch aber trotzdem än Schritt ufwärts, (.)
332 dänn (2) eschtimier ich das. (1) und dänn findi=da mega läss. (1) **jo würlklich**, (.) au wänn im
333 Y1: L hmh L @ (.) @
334 LP: Wi:tsprung nur ein Zentimeter witer gumpt als vo ämä halbä Johr; aber äs (1) **isch witer**
335 gsprungä. (2) °jo° (2) und ich glaub ich bin ufgschellt. (1) ich glaub das isch dä Chind au no
336 wichtig. (1) //hnh// (1) so das mer **gueti Lunä hät**, (3) °und ich chan au über mich selber lachä.°
337 @ha@ **i han hüt verlorä** i dä: (.) Plank Challenge a dä Wand @i bi nur öpä di **sibät Besch**
338 Y1: L @ (.) @ L @ (2) @
339 LP: gsi. (1) **oh Gott isch da schlimm@** und ich verlür so nöd gärn weisch; (.) o:h da schisst mi so
340 Y1: L @hnh@
341 LP: a: (.) woah si hän so gfiät. (.) und jetzt tönd mir mini Oberschenkel weh, (.) well i (1) nöd gnueg
342 fröhe @ufghör-@ ha: (.) si händ mi voll usglachät. (1) i bi fascht schlechter °als ali Buebä° (1)
343 Y1: L @ (1) @
344 LP: ((z hhh)) jo gsehsch, jetzt üeb=i am Wuchenänd. (.) @ha@ **@nögscht Wuchä bini besser@**.
345 Y1: L @ (2) @
346 LP: (1) jo: (1) **jo sicher** (.) jo voll; (.) im Sport. (1) i bin suscht nienet ehrgizig; (1) °nur im Sport.° (1)
347 Y1: L @ehrgi:zig@? @ (3) @
348 LP: @suscht chan i nünt@. (.) @ (2) @ //@ouh@// @ (1) @
349 Y1: L @so guet@
350 Y1: Jo vilicht (1) gad än (.) ä: (.) aschlüssendi Frog; (.) wo (.) wo: im Lehrerbruef ziehsch du Chraft
351 usä. (1) oder Freud?
352 LP: A dä Chind. (1) i chum wäg dä Chind. (1) ich find (1) äs isch so cool do (.) eifach einäzwanzg
353 Y1: L hmh
354 LP: verschideni Nasänä ha:, (.) wo jedä än=anderi Idee hät; (.) ä:hm (1) i find da au cool a däm
355 Alter; (.) ich lieb d' Sechstklässler. (1) i wür: (.) wänn i nöd z' ful gsi wär, (.) wär=i wohrschinli
356 besser Oberstufälehrerin wordä. oder, (1) aber @i han gnueg Schuel gha@. (.) aber **i han**
357 Y1: L @ (.) @ L @ (1) @
358 LP: **eifach die Chind** (.) i find die so cool; ich finds so **lä:ss** wie si mitdänked; (.) wiä si öpis (1)
359 mitbringäd; (1) und (1) so (.) aläs gäbed zum dir gfalä (1) //hnh// (1) si (.) si gäbed **ales**; (1) und
360 (.) ales mue eifach langä. oder, (.) und i find da: (.) i finds=so läss, und i find mir händ (.) so än
361 vielfältigä Brue:f (1) machä:d (2) all fufävierzg Minutä öpis ganz anders, (1) du chasch voll viel
362 mitgschtaltä, (.) aso ich cha: (1) meh oder weniger selber uswä:hle (.) weli Lieder das ich mit

363 ihnä sing. (.) oder aso was ich jetzt hüt im Turnä (.) mach; (.) oder (1) jo: i find (.) mir händ mega
364 än abwechsligrichä Job. (.) und mir händs mit so viel verschiedenä Lüt z tue; (.) und da find i
365 so spannend; (2) aso ich chönt mir nü=bessers vorstelä. ich find au (1) ebä mir händ jetzt grad
366 Elterägspröch; (.) und ich find au (2) d' Elterä (.) wertschätzäd (.) brutal üsi Arbät. (1) und (1)
367 i find da (1) u läss; aso du chunsch (1) **me:ga viel Wertschätzig** über. (.) segs vo dä Chind, (.)
368 wo sich immer freuäd (.) wänn du do bisch; (1) oder d' Elterä: (.) wo dankbar sind das (1) du au
369 dis Beschte gi:sch; (.) und vertrauäd druf dass das langät. oder; (2) i find mir händ (.) mega än
370 schönä Bruef. (2) würklich; (.) aso (.) i find rundumä. (.) aber ich chum würklich (.) ich ha (.) find
371 eifach die coo- (.) üsi Chind so cool; (1) und ich han (1) no nie ä Klass gha (.) won=i da nöd gha
372 ha. (1) würklich nöd. ich bin (.) ich han immer (.) mega (.) lässi (.) Chind (1) //hmh// (2) °jo° (2)
373 und i mag au (1) **i mag au die spezielle Chind** halt mega °guet°. (.) ich glaub ich wör mich wie
374 langwilä (2) **äs wör mich langwilä** wänn ich eifach aläs äso (2) netti (.) aständigi (.) gschaffigi:
375 (.) Chind i dä Schuel het. ich bruch dä wo dä Pingpong Ball versteckterwiis vom rechtän=Eckä
376 hinderäführä zum Pult schüss. und hofft min Chopf vilicht sogar @z' treffä@ oder; (.) **i bru:ch**
377 Y1: L @(2)@
378 **die**. i mag die au. i find (1) die machäd üsen Bruef jo au lä:ss (1) //hmh// (2) °jo°
379 Y1: Jetzt häsch do fascht ächli vorgriffä; (.) ich stell si jetzt eifach gleich=no (.) well äs isch dä Titel vo
380 LP: L @(2)@
381 Y1: minerä Masterarbät; (1) Vielfalt (.) als Chance. (1) wa löst da bi dir us?
382 LP: **Jo::** (.) unbedingt (1) **oh mein Gott hetäd mir än langwiligä Bruef** wänn da (.) wänns da nöd
383 wör ge:h; (1) dänn wör ich nöd cho go schaffä //@hm@// ich (.) find (.) Vielfalt **so: spannend** (.)
384 ich find (1) ich het mega gärn meh Ressourcä zum därä Vielfalt (.) besser chönä entg- (.) aso
385 nöd entgägezwürkä im Sinn vonerä Gegenüberstelig; (.) sondern (1) zum (.) meh us därä Vielfalt
386 Y1: L hmh
387 LP: usäholä oder; (.) mir chönd viel z' wenig (.) profitierä au als Gruppä vo därä Vielfalt. (1) will mir
388 (1) glich (.) irgendwie (.) probieräd (.) ali i ei Richtig; (.) oder; (1) wo mengmol gar nöd sinnvoll
389 isch; ali i ei Richtig; (.) aber mir: (.) probierä:ds; (.) und händ s' Gefühl mir mönd jetzt (1) i die
390 Richtig, (.) aber: (3) i find da so (.) spannend und=i=glaub mir möstäd (.) viel me:h (1) vonänand
391 au; aso under dä Schüeler; oder mir möstäd viel me:h (1) Zit ha (.) zum die Vielfalt au läbe. (1)
392 //hmh// (.) und die häm:er (.) oder die näme=mir=üs vilicht au eifach nöd; (.) vilicht hetäd mir si
393 jo; (1) **aber irgändwie si=mir=no z' wenig** (.) muetig, (3) zums eifach mol so chli (1) °probierä°
394 (.) °weisch so° (1) mir händ immer (.) **ich mein ebä dä Lehrplan** isch quasi üsen (2) üsen Chef;
395 (.) oder; (2) und ich find eigentlich dä Lehrplan 21 isch au ä Cha:nce; (.) will är isch rächt offä,
396 (2) und eigentlich chöntsch viel me:h sägä (1) °so° ((ausatmen beim «so» und zurücklehnen))
397 (2) jetzt schiebä=mir=mol (1) **ali Buecher uf d' Sitä**, und jetzt (.) näme=mir=mol die Vielfalt;
398 oder; und jetzt (1) jetz lueg=ä=mer=mol wa (.) wa bringsch jetzt du? (2) und i mein nöd (1) quasi
399 (.) d' Muetersproch wo anderscht=isch; (.) sondern (.) wa bringsch du mit? (.) wa isch dini
400 Y1: L mhm
401 LP: Perso:n? (.) wo bisch du andersch; (.) wa (1) wa denksch du anderscht; (.) wo: (1) jo: (1) und i
402 glaub (.) äs brüchti viel meh (.) Ustu:sch. (1) aber da (1) **für mi:ch** isch da: (2) aber do denk ich
403 Y1: L hmh

404 LP: vilicht falsch; (.) nur z' machä mit (1) me:h (1) Lüt (.) gleichzeitig i dä Klass. (.) aso me:h Pädagogä
405 gleichzeitig i dä Klass; (.) dass du wie (2) glich chasch (.) muesch jo glich vorwärts cho; sött jo
406 Y1: L hmh
407 LP: dänn nöd eifach so äs (.) Geblö:terle (.) si: (1) //hmh// (2) aber ich bin (.) im Moment no z' wenig
408 muetig (3) jo (.) wohrschinlich z' wenig muetig äh (.) zum: (2) zum die meh läbe die Vielfalt. (3)
409 und (.)
410 Y1: L Weli Ressourcä brüchtis, das wüsch sägä jawoll (.) ich stig jetzt eifach mol i; (.) ganz muetig.
411 LP: (7) ((LP scheint zu überlegen))
412 Y1: Ischs ä personelli oder ä meterielli Ressource; (.) oder: (3)
413 LP: Aso i glaub z' erschü möst mer mol wie: (.) aso ei Wuchä Summerferie i somenä: (1) i sonerä:
414 (1) Peer Gruppä zämehockä; wo da au lä:ss find'; (1) und sich mol so grundsätzlich drüber
415 ustuschä (.) wie: (.) cha=mer: (.) die Vielfalt meh läbä. (1) //hmh// (1) aso (.) ich find äs brüchti
416 (.) i däm Fall Interessantä wo das (.) gli:ch wönd machä mit=ärä Klass, (2) und dänn halt (1)
417 vilicht no öper wo: (1) do besser drus chunt, als jetzt=eifach mir Lehrer oder; (.) wo üs (.) wie so
418 Y1: L hmh
419 LP: (.) Themänä wür (.) inä=geh. (2) so wie (1) kei Ahnig (1) wie: (.) wie läbsch da: (2) i däm Berei:ch;
420 (.) oder wa chönt mer do dru:s machä; (1) so wie (.) ich find äs bru- (.) äs git im Moment au gar
421 kei Input; oder; (.) mir sind eher (.) i dä Gegä:bewegig unterwägs. (.) Vielfalt isch streng; (.)
422 Y1: L hmh L hmh
423 LP: Vielfalt entspricht (.) anerä grossä (.) aso mer mues viel schaffä (2) chom mir höräd u:f mit
424 Vielfalt. aso @weisch@ **äs isch sochli das** und (1) döt wö=mir jo eigentlich nöd anä; (.) aso
425 Y1: L jojo
426 LP: döt chömä=mir au nöd anä (.) äs wird (.) immer (.) vielfältiger (1) //hmh// (1) un:d (.) i glaub äs
427 isch scho=chli, ich meinä das goht mir jo au:; äs isch mengmol au eifach beängschtigend, (1)
428 ä:hm, (1) will=mer (1) gar nöd (.) weiss (1) was mer damit söll afangä; (.) aber (.) ich glaub
429 we=mer (2) offä isch, (.) we=mer (1) ebä grosszügig isch, (.) we=me:r (1) interessiert bli:bt (1)
430 dänn (.) und ebä (.) jo mer möst sich (1) ich glaub mer möst sich bewusst die Zit neh (.) zum
431 überlegä. (1) **ich han mir das im Fall no gar nie überleit.** (.) **ich nim sie eifach** und (.)
432 Y1: L hmh
433 LP: mängmol denk=i (.) woah (1) huerä läss. (1) @ha@ (.) jetzt hä=mir wieder so viel verschieden
434 Y1: L @(3)@
435 Sachä do; (.) und äs isch mega guet wenn alli vonänand chönd profitierä; (1) aber so bewusst
436 anäluegä (2) tuen=i (.) tuen=ich au nö:d. (2) und ebä vilicht wär dänn cool ebä (.) bisch mol z'
437 Y1: L hmh
438 LP: zweitä z' drittä: (1) inerä Klass (1) ä:hm (1) und chaschs mol wie so chli ufchnöpfä zerscht, (.)
439 oder so chli (1) wa bedütät eigentlich Vielfalt? (.) wo: gits überhaupt Vielfalt? oder; (.) well do
440 Y1: L hmh
441 LP: chömä=dir immer nur d' Sprochä in Sinn; oder s Verhaltä: oder so; aber äs git jo eigentlich no
442 viel meh °Punkt,° (1) aber äs wür mich uf jedä Fall reizä jo: (1) und ich glaub mer dörf eifach kei
443 Angscht ha; °vor dä Vielfalt.° (1) //hmh// (1) °ich glaub viel vo üs händ Angscht,° (3) aso Angscht
444 i dä Bedenkä: oder: (1) gsehnds nöd als Chance.

445 Y1: Wa denksch du löst die Angscht us?

446 LP: Jo (1) mer merkt das=mer: (1) dä Chind nöd (.) dä Vielfalt nöd grecht wird; (.) oder dä Chind

447 nöd grächt wird; und (1) ich glaub (.) viel vo üs Lehrer händ immer=no s' Gfü:hl (1) dass s'

448 Wichtigschte isch (1) das mir (.) ali; (.) zur Lernzielerreichig °bringäd.° (2) aber i glaub nöd dass

449 da s' Wichtigscht isch. (.) //hmh// (1) ich glaub s' Wichtigscht i:sch, (1) jedä chunt gern id Schuel;

450 so lang wie möglich. ((hörbares Einatmen)) und dänn (.) bin=i überzügt (.) mit dänä wo d' Lern-

451 ziel chönd erreichä, (1) erreichäd die (.) ohni: (1) dä Druck vo mir:, (1) das ich s' Gfühl han ich

452 mues mit allne d' Lernziel erreichä. sondern die erreichäds eifach; will mir guet schaffäd. (1) und

453 mit däne: wo d' Lernziel nöd erreichäd; (.) **die erreichäds nöd** wills gar nöd so wi:t **sind**. (1)

454 //hmh// (1) aber wenn si **trotzdem gern** id Sch (.) id Schuel chömäd, (.) erreichäds=äs vilicht

455 nögscht Johr. (1) //hmh// (1) und (3) jo: (2) i glaub da: (.) vor däm händ eifach viel Angscht; (.)

456 vor däm (1) huch (.) ich mues döt=anä **und ich schaff das jo gar nöd** (2) und **äs isch au nöd**

457 **z' schaffä**; (2) i weiss nöd woher die Idee chunt (1) das jedä: (1) mues: (1) das chönä erreichä;

458 ich find äs git doch Minimalzi:el, (1) und die isch (.) wo hol ich mir Hilf wänn ich öpis nöd chan,

459 (1) ähm (1) ich chan (1) entscheidä: (1) weli (.) welä Ufgobätyp **mir entspricht**; (1) und zwor

460 will ich ebä äh glärnt han (1) äh wies isch mit erä Uswahl z schaffä; oder ich suech mir mini: (1)

461 Y1: └ hmh

462 LP: Sachä wo ich chan (.) aso ich chan mich selber guet ischätzä (.) das find ich mega wichtig; (.)

463 und (2) **denn** (1) bin ich überzügt das (.) jedä sis Maximum wird erreichä; und wänn das nöd s'

464 Erreichä vo dä Lernziel isch (.) dänn ischs (.) voll okey. (.) will är häts au guet gmacht; (1) und

465 Y1: └ hmh

466 LP: ich glaub (.) das isch än grossä Druck; (.) und ich glaub viel Lehrer händ drum Angscht °vor dä

467 Vielfalt.° (1) und au Angscht das nöd chönä vilicht verhaltensmässig (1) z' händle (1) //hmh//

468 (2) und (3) ich find V- (.) Vielfalt isch au (1) hät au äh sini Grenzä (.) i däm (.) das wänn (1)

469 wänns Chind hät (.) wo: (1) di anderä (1) so fescht störad i dä Umgebig; (1) da muesch dänn

470 usäschnidä (.) aber mir händ einä wo sich dä Chopf ad (1) Heizig anäschlot: (1) permanent (1)

471 Y1: └ hmh

472 LP: und nur scho wenn dä ufmuckt (.) händ ali Angscht; (1) oh Gott (.) hoffentlich goht är nöd zu dä

473 Heizig; oder; (1) //hmh// (1) und (1) i find (1) da isch au ä Art vo Vielfalt; (.) aber (1) i glaub nö:d,

474 (.) das däm Chind (1) gholfä isch mit: (1) exgüsi (.) erä @°Klassäassistenz°@ näbetdra: (1) u-

475 (1) wo: (1) wo dänn eifach dä nimt und (1) isoliert. (2) da isch für mich nöd s' Läbe vo dä Vielfalt.

476 (1) //hmh// (1) ich find Vielfalt isch dänn läss (.) wänn **i:chs** (1) chan händlä. (1) das äs allnä (1)

477 Y1: └ hmh

478 LP: guet goht. (1) und (.) suscht (1) find ich scho au: (2) muemer zersch luegä wo: (1) chan das (.)

479 oder wo lernt das Chind jetzt, (2) sich z' regulierä. (.) oder was so mega wichtig isch für später.

480 Y1: └ hmh

481 LP: (1) //hmh// (1) und i glaub da dörfäd mer au: (.) mö=mir (.) au (.) sägä (.) und ebä nöd Angscht

482 ha: (.) zum sägä hey lug (3) jetzt im Moment (1) isch (1) do chömer das wie nöd träge, (.) aso

483 Y1: └ hmh

484 LP: isch die (1) @Vielfalt@ i däm Sinn au °eifach z' viel;° (1) //hmh// (1) ä:hm (1) jetzt müe=mir z'

485 erscht (.) do luegä das da klappät; (.) und nohhernä (1) wieder probierä: (1) wenn (.) wenns

486 Y1: L hmh

487 LP: goht. (1) oder (.) das z' träge; (.) aber ich find Vielfalt isch nö:d (.) mir näméd eifach ali (1) und

488 mer machäd eifach (1) e:gal (.) **koschte was äs wolle** oder; (.) äs goht dänn halt is Thema

489 Integration inä au. oder; (1) i find das isch no so: ächli än ä:h (3) wänns dänn zwanzg anderi (.)

490 Y1: L °hnh°

491 zämäzuckäd nur scho (.) bi einerä: Bewegig (.) find ichs dänn nümä: (1) mue=mer sich nöd uf

492 d' Fahnä schribä (.) jo: mir (1) sind mega vielfältig; (.) und mir findäd aläs mega läss; (.) und mir

493 integrieräd ales; (.) aber s' goht (1) **am Betroffenä sowieso nöd guet**; (.) suscht (.) würs jo gar

494 Y1: L hmh

495 LP: nöd so wi:t cho; (1) und dä anderä rundumä gohts au gar nöd guet; (.) und dir als Lehrer gohts

496 ganz beschtimmt au nöd guet. oder; (2) °da isch au än=anders Thema.°

497 Y1: L hmh

498 Y1: Wa denksch du (.) jetzt so Chindä wo: ä:hm (1) eidütigi Verhaltensuffälligkeit händ; wo würklich

499 (1) schwerwiegend isch. (1) wie chönt=mer so Chindä uffängä? (1) was brucht äs so äs Chind?

500 (.) wänn du seisch (.) ebä so Vielfalt nöd über ales aber ä:hm (.) was gsehsch du (.)

501 LP: **I glaub äs mues wie merkä** das mers mega gärn hät; (2) und du muesch mega Beziehig

502 ufbauä. (1) aso ich glaub äs fangt scho mega früeh a:. (1) du: muesch (.) mega schnell usäfindä

503 (.) was das Chind lässig findt'. (1) und (.) dänn muesch du: (.) dich (.) döt (.) au (.) witerbildä. (1)

504 LP: well du muesch mit däm über das chönä schwätzä. (.) aso wenn einä än Fuessballfan isch, (.)

505 Y1: L hmh L hmh

506 LP: dänn gang ich am Wuchenänd (.) go (.) vo mir us Bundesliga studierä:; (.) un:d (.) lueg au wär

507 weli **@Goal gschossä hät@**, und ich weiss am Mäntig wänn ich chumä (.) well das isch mini

508 erscht Frog (.) hey (.) häsch geschter au Bundesliga gluegät; (.) läck du mir (.) du dä hät wieder

509 Y1: L hmh

510 LP: äs Goal gschossä; (1) das wie (.) d' Beziehig mue stimmä, (.) das=sich d' Chind überhaupt helfä

511 lönd. (1) //hnh// (1) un=dänn ischs halt mega wichtig dass du: (2) äs git jo die Eskallationsstufä;

512 (1) //hnh// (.) und du muesch **@eifach@** (.) vor äm zweitä Schritt (.) °muesch dus merkä.° (1)

513 //hnh// (1) und ich glaub im Fall (.) denn (2) chömer (.) **ganz ganz ganz ganz ganz ganz** viel

514 Chi:nd (1) ä:hm (.) mega guet uffängä do:. (1) //hnh// (1) und (.) ebä (.) da isch (.) gäll (1) dä

515 Rucksack (.) wo si mitbringäd; (.) i mein (1) dä chönd mir ihnä nöd träge. (1) //hnh// (1) aber, (.)

516 wen=mer (.) s'=do (.) meh oder weniger chönd händle; (.) chömer au: (.) s' Feedback hei geh.

517 (1) sie äs lauft (.) so (.) guet; (1) //hnh// (1) händ=si=s'=au gmerkt dehei? (1) goht- (.) fallts ihnä

518 au liechter; oder (1) wa händ sie s' Gefühl (.) **bruchäd si no öpis vo ü:s**; (1) söll ich ächt mol d'

519 **SSA** frogä öb si hei chunt. zum verzelä wies bi üs lauft. eifach so (1) ich glaub dänn chönd mir

520 Y1: L hmh

521 LP: wie au (.) d' Elterä: (.) is Boot holä: (.) will (2) ich mein (.) die bruchäd wohrschinich öpert wo

522 dihei dänn au chunt go luegä. (1) //hnh// (.) und vilicht **au Tipps git dihei**; (1) und ich glaub

523 wenn mir übers (.) **Chind** (.) chönd (1) positivi News hei=geh; (.) dass ebä **so guet** lauft; (.) will

524 die sind sich jo (.) wens halt zu üs chömäd scho gwöhnt (.) das äbe nöd guet lauft; (.) //jo// (1)

525 i glaub dänn sinds (.) mega offä, (.) für ganz viel(.) Hi:lf (1) was vorher eifach mol zuegmacht

526 händ. (1) //hnh// (3) jo:;

527 Y1: Also wür s' Stichwort (.) Vernetzig au passä (.) im Umgang mit Vielfalt?

528 LP: L jo: L **jo unbedingt**

529 LP: und (.) gäll (.) ich find halt au: (2) wänn (2) nähmed=mir jetzt=ah (.) äs isch (1) nu:r (.) °in Afüh-
530 rigs- und Schlussstrich° (.) än ADHSler wo: (.) **@brutal viel** (1) **Bewegig brucht@** (1) und (.)
531 **mega** unfokussiert isch, (1) °hey dänn find ich au (.) d' Mu:sse ha: (1) zum au i dä viertä Klass;
532 (1) än Kapplasack mitbringä vo dihei° (1) und dänn soll dä doch (1) noch (1) **füf Minutä**

533 Y1: L hmh

534 LP: (1) **zäh Minutä** usä go bauä; (.) und wieder zruck=cho; (1) und vilicht chan=är=dänn irgändwenn
535 siebä Minutä. (1) //hmh// (1) aber (1) däm eifach drü mol säge (1) so (.) pscht (.) schaffä (.) pscht
536 (.) schaffä (2) **da:** (3) i glaub (.) dä chunt dänn nöd wi:ter. (1) //jo// (1) i han au ein do:. (.) dä
537 han=i scho sit dä Zweitä; (1) **ho::** dä isch scho (.) weisch wie=viel mol scho ums Schuelhus
538 grennt i dä Unterstufä; und isch super gsi; (.) und dä hät dänn di **högschtä Türm baut** während
539 dä Mathe. (1) und dänn hät är halt die Hölzli zelt; (1) statt=ä:h (1) Strichli gma:cht und Pünktli
540 gmo:lät bi dä Würfelaugä. (1) °hät är eh chönä.° (1) aso **@weisch@** (1) dänn (.) dänn hät är (.)

541 Y1: L **@(2)@**

542 LP: mösä äs Sechseck bauä: (.) mit dä Kappla statt=s z' molä. (.) und i glaub mir müend (1) offner
543 si für (.) für so Ufträg (1) //hmh// (1) oder au (.) sägä hey (.) dä schafft mir do **e:h nöd**; (.) dä
544 **@stört nur umä** (.) wänn är di ganz Zit umägwagglät.@ (1) **dä:** soll lieber usä go bauä; (1)
545 //hmh// (1) und dänn (.) find i:ch (1) viel Chind gspüräd (.) wänns (.) wieder chönd cho go schaffä;
546 (.) °die chömäd jo dänn wieder;° (.) //jo// (1) und dä ändernä (.) find ich (.) au muetig si und än
547 Timer mitgeh; (1) wänns **piepelät** chunsch wieder inä. (1) //hmh// (1) und dänn hockäd die anä;
548 (.) am Afang gumpäds jo nochli durchs Schuelzimmer durä; und mit (.) und wänn niemert rächt
549 reagiert, (1) wänns gumpäd; (1) dänn laufäds nochher. (1) //hmh// (1) jo: (.) i glaub (.) mir müend
550 wie (1) dötä entspannter si; und sägä (.) **du chasch jetzt gar nöd schaffä**; (.) also (.) °machäd
551 mir jetzt öpis anders° (1) //jo// (5)

552 Y1: Du häsch (.) ä:hm (1) im letschtä Unterrichtsbsuech verzelt (.) über: (.) natürlichi Feedbacks (.)
553 natürlichi Konsequenz (.) Stichwort (.) Brandy Dog; die Arbät; (1) chasch mir nomol meh verzela
554 (.) wa dich so(.) begeischerät hät; (.) a därä Arbät?

555 LP: Also dä Wercharbät?

556 Y1: Jo därä Wercharbät (.) genau:.

557 LP: Üsi Chind (1) wo mir do händ; (.) händ mega wenig Spi:li. (1) und si spiläd (.) kei Gsellschaftspili
558 dihei. (1) will (1) niemer umän=isch; (.) niemer Zit hät; (.) un=drum (.) käned si (.) wie au (.) kei
559 Spi:li. (1) und (1) durs Spilä (.) lernsch jo aläs. (1) du lernsch (1) **@Fruschttolerant-@** (1) du
560 lernsch (1) ebä im Dog au (.) s' Zemäspielä; (1) s' **Rücksichtneh**, (.) wenn einä besseri Chartä
561 brucht (.) °won=ich au gern het;° (.) dänn muesch si halt abgeh (.) fürs Te::am; (1) ä:hm (2) i find
562 nur scho da: (.) isch so dur- (.) s' Spilä chunt bi üs viel z' churz. (1) //hmh// (1) bi üs (.) a däm
563 Schuelstandort. (1) i glaub (.) bi üs allgemein; (1) aber (.) bi ü:s (.) feschät. (1) un:d (1) ä:hm (1) i
564 finds cool (1) wänn si öpis (2) herschtelä:d (1) wo si: (.) nochher chönd bruchä; (3) nöd mönd
565 furtschüssä; (.) wie viläs; (.) vil Wercharbätä; (.) **@hähä@** (.) °(tönds nochher furt)° (1) und si
566 händ (.) direkt (.) s' Feedback (1) a därä Arbät; (1) wie si gschaffät händ; (.) und zwor i mega (.)
567 vilnä (.) Bereich. (1) aso wänn du nöd schön chasch sägelä, (1) dänn (.) passt dir scho sch- (.)

568 s' Spili nümä schön zämä. (.) aber, (.) wenn du dänn guet tuesch schli:fä (1) dänn chasch' s du
569 wieder wie chli rettä; (.) oder; (1) die wo aber dänn nöd schön sägeläd @und nöd schliffäd,@
570 dä: isch dänn Challenge bim Magne:tbora, (.) zum wenigschtens no (.) die Magnet du chaschs
571 ächli vorstoh lo (.) wänn du nöd schön (1) gsägelät (.) und gschliffä häsch; oder; (.) das wür au
572 Y1: L jo
573 LP: no goh; (1) wänns dänn aber dä Magnet no verchert inä tönd; (.) das plus und plus nochher
574 ufänand trifft, (1) dänn gohts dänn nümä. (1) und da heisst mer mues dänn nochher wieder neu
575 bohrä. (1) und än stärcherä Magnet inätue. (.) ich han extra no=n °Supermagnet kauft;° (1) ä:hm
576 Y1: L @(.)@
577 @hähä@ (.) @hämer brucht@ (1) ä:hm (1) jo: (.) u:nd (2) au (.) wenn (1) d' Löcher nochher nöd
578 Y1: L @(2)@
579 LP: schön (.) agmolt häsch; (.) oder die Start und Schlusspositionä; (3) chasch du au wieder, (.)
580 wänn du nochher guet tuesch schli:fä; (.) chasch das wieder usäbringä. (2) aso du chasch ei-
581 gentlich fascht (.) ales, (1) wa du nöd (.) guet (.) gschaffät häsch; (.) chasch du wieder kittä. (2)
582 aber du bruchsch viel länger Zit. (2) und mir händ jetzt (2) i han grad geschter amä Schüleler
583 gseit (.) äs (1) viele Wege führen nach Ro:m; (.) oder; (.) äs goht scho irgänd wie dä Berg duruf;
584 (.) oder; (.) das Spili wird scho (.) irgändwenn (.) fertig (1) //hnh// (1) äs git eifach (.) dä Zickzack
585 (1) **wo=du u huerä lang am wanderä bisch**; (.) **oder du chasch**, (.) wänns guet lauft (1) gosch
586 eifach (.) duruf. (1) und dänn (.) bisch fruehner dobä, (.) ä:hm (1) bisch vilicht ächli müeder, (1)
587 aber du bisch eigentlich (1) bisch huerä stolz; oder; (.) °du bisch eifach direkt ufä.° (1) und (.) bi
588 däm Spili ischs irgändwie genau glich; (.) si wo: mega suber gschaffät hät; (1) schön (.) gsägelät;
589 (.) mega guet gschliffä; (.) suber bohrät; (1) guet gmolat; (1) si isch fertig; (1) si hät s Spili als
590 Erschti chönä hei neh (1) ali häts mega agschissä; (.) und (.) @hüt Morgä (.) hät di ander Gruppä
591 Y1: L hnh
592 LP: Werchä gha;@ (1) hät einä: (.) gseit (1) **si gäled=si** (.) **da hät si jetzt grad au nöd überrascht**
593 (.) das d' (XY) am @schnellschtä gsi isch;@ (1) dänn han i so gseit (.) nä(.)ä (.) wieso? (1) häts
594 Y1: L @(.)@
595 LP: dich au nöd überrascht; (1) nei si:e (1) die chan so (.) suber und präzis (.) schaffä; (1) dänn han
596 i gseit jo: (1) genau; (1) aber (1) jetzt au hüt (.) äbe (1) aso (.) di eint (.) °im Fall würklich;° (2) i
597 han gseit log (1) äs passt (.) nü:t uf s' ander. (1) aber s' coole isch (.) du chasch s' Spili gli:ch
598 spilä. (1) und äs funktioniert. (2) äs gseht nöd so schön us; (.) aber, (1) äs go:ht; (1) äs goht und
599 du häschs (.) weisch (.) si händs ali guet gmacht; (1) //hnh// (2) ich bin au nöd die usdu:rendscht
600 Schafferin gsi. (1) würklich, (1) bin=i hüt jo nonig. (1) aber (1) bi däm Spili find ich afach so läss
601 (.) äs git dir: (.) gad äs Feedback, (.) wie du gschaffät häsch; (1) u:nd=aber=au (3) mer chas
602 trotzdem (.) bruchä. (.) s=cha=nü:t (1) äs hät nüt chönä passierä; (1) was eigentlich (1) unbe-
603 spielbar macht °nochher.° (2) //hnh// (1) jo: (1) und ich (.) ebä (1) mir spiläd (.) mega viel. (1)
604 °ich fins eifach (.) mega wichtig° (2) //hnh// (1) °jo° (3) °bi selber än Spieler° (1) @ (3) @ (1)
605 Y1: L @(.)@
606 LP: und i tuen (.) ali (.) hei (.) unterwägs (1) @ (4) @ (.) @wän=i chan=entscheidä (.) öb i (.) is Ziel
607 Y1: L @ (3) @
608 LP: gang oder nöd (.) tuen=i (.) ali hei (1) extra:@ (.) @ (2) @ @so üebt mer Fruschttoleranz@ (1)

609 Y1: L @ (1) @ L @mhm@

610 LP: @ (2) @ (1) si wüssäds (.) i finds immer °mega (1) Frau (XY) si tüend mich jetzt sicher hei.° (1)

611 LP: jo natü: rli (1) ha (1) und denn nämeds (1) ((tiefes Einatmen durch die Nase)) säg i (1)

612 Y1: L hmh

613 LP: nögschtä Rundi (.) chasch du mich wieder hei tue; (1) und dänn fi: räds da mega (.) wänns mich

614 °dänn chönd heit tue.° (1) das isch wie bim Sitzball; (.) wänns mich chönd abä=schüssä. (.) ich

615 Y1: L @hmh (.) jo@

616 LP: spiel immer mit (.) bim Sitzball. (1) ich finds (.) huerä (.) geil (1) //hmh// (1) da isch mega cool.

617 (.) ich loh mich mega viel abschüssä. (.) aso ich schüss au abä (.) °im Fall° (1) @aber ich loh=mi

618 Y1: L @ (1) @

619 LP: au abäschüssä; @ (.) ich glaub °da isch wichtig (.) das mer chan dä Lehrer abschüssä.° (.) **ebä**

620 Y1: L hmh

621 LP: **wie** (.) **wie bi dir**; (.) du häsch doch dä: (1) @ha (.) weisch (.) die Freu: d@ (1) da händ d'

622 Y1: L @jo@

623 LP: Sechstklässler no; (2) si (.) si schissäd sich fascht id Hosä vor Freud; (.) wänns (.) chönd im

624 Y1: L luschtig @ (1) @

625 LP: Sitzball (1) vier Bäll flügäd uf mi: ch. (1) und si findäd **woah** (1) **voll cool** (.) **sie sind voll troffä**

626 (.) ich so (1) und=wie=du; (3) aber da isch doch mega cool; (1) i mein (.) dänn stimmt doch au

627 Y1: L @ (2) @ L jo

628 LP: dini Beziehig. (.) //@jo@//

629 Y1: Du hetsch au chönä in Kampf go. (1) i mein (.) heti wohrschinlich blöd tue (.) dötä, (1) //hmh//

630 (1) dänn (1) i het worschinlich än ri: esä Kampf gha; i ha gfundä (.) okey: (.) aber Jungs (1) dänn

631 Reglä (1) //@hmh@// (1) da=sch (.) da=sch d' Challenge (1) und dänn isch=äs d' Challenge; (1)

632 LP: L **da isch doch coo: l** L jo:

633 Y1: und dänn hey (.) aber hey (.) hey (.) witer hinderä (1) suscht bi i jo voll (1) unfähig (.) @ (2) @ (1)

634 LP: L @suscht

635 Y1: jo genau (.) i=mein wenn=i di vornä stand (.) isch jo chum-

636 LP: **häts di du@** (1) °sägs nöd.° L jo paar chönd scho recht schüssä

637 (.) gäll; (1) jo dä (XY) cha (.) voll guet schüssä (1) da isch (.) gäg die mach ich au nüm. (1)

638 Y1: L ou jo L @ (2) @ L @ (.) @

639 LP: aber d' Sechstklässler; (1) die (.) woah (2) die (.) im fall voll (.) i zieh amigs d' Brillä ab. (1) aso

640 Y1: L hmh

641 LP: will wänns di trifft, (.) dänn (1) ((Klatschgeräusch)) (3) Nasäblüetä @ (1) @ aber isch guet. (2)

642 Y1: Gits irgendwelchi (1) Erfahrigä (.) oder Prä: gigä (.) im Läbe; oder, (1) ähm (.) Ereignis (.) oder

643 Sachä (.) wo du selber erläbt häsch; (.) wo schwierig sind (1) wo du merksch (1) im Nochhinein

644 (.) fü: r (1) s' Verständnis vo dä Chind; für din Bruef (1) isch das aber (2) wichtig (1) °oder hilfrich;°

645 LP: Hey (.) ich bi eigentlich mega än schlächtä Lehrer döt durä. (.) well ich bin: (.) so: (3) o:hni (2)

646 ein Strich z' machä (.) bis=und=mit Matur; @° (1) @ (.) @id Schuel. @ (2) i (.) i ha würllich (1) i

647 han=nie (.) i mim ganzä Läbe mösä lernä. (1) und äs (1) aso weisch (.) ich han scho mängmol

648 Französischwörtli im Semi mösä lernä; aber (.) ich=chan (2) ich ha mega Glück (.) ich chan (.)

649 auditi:v (1) visuell: (1) ich bin (1) voll (1) ((Klopfgeräusch mit den Fingergelenkknochen auf das
650 Pult)) (1) jo (1) ich mue würllich nünt tue. (.) drum han ich (1) wenig (2) ich weiss nöd wie sich
651 sich die föhläd; (.) ich chamers nur vorstelä. (1) da han=i nö:d. (1) aber (1) i han (1) i dä: (.) füftä
652 Y1: L hmh L hmh
653 LP: sechstä (.) me:ga än coolä Lehrer gha, (.) dä=sch frisch ab äm Semi, (.) aso (1) mol ich glaub
654 °am Semi gsi° (2) frisch abäm Semi cho; (.) än Ma: (1) ähm: (.) da hät aber nüt dämit ztue das
655 Y1: L @(1)@
656 LP: (.) nur är isch än Ma (.) und drum isch är guet; (.) °ich han au schlechti Manä gha;° (.) aber (2)
657 dä isch (.) so än Guetä gsi. (1) und (1) ich weiss no (.) ich bin eher chli (.) so ä frechi Schüelerin
658 gsi; (.) und ich han (1) bi se:hr (1) ich ha wohrschinlich än grossä Gerechtigkeitssinn (.) au gha;
659 (.) als Chind; (2) und ich ha=däm (1) gseit (.) äs seg me:ga (.) aso är hät mich kritisiert (.) am
660 Elterägsprö:ch, (1) ä:hm (.) ich tägi nümä ufhebä. (.) am Afang heg ich immer mega guet mitg-
661 macht, (.) und jetzä mach ich nüm mit. (1) und ich (1) das hät gschtumm:ä, (1) will är hät mich
662 (.) nie dragnoh. (1) imä ganzä (.) Johr (.) nie. (1) nie. (1) i han=immer ufghebät; (1) und ich
663 Y1: L hmh
664 LP: ha gseit; (.) jo aber sie (1) sie nähmed mich (.) nie dra; (1) ich bi=no gar=nie dra gno wordä;
665 (.) sie nämed imm:er; (1) ich han dänn genau ufzellt (.) weli das=är immer dra nimt; (2) un=dänn
666 Y1: L hmh
667 LP: (.) s' isch sini Reaktion (.) äbä bahnbrechend gsi, (.) und äs hät mich so beidruckt; (.) hät är
668 gseit; (1) °ich überleg mir da:s° (1) //hmh// (1) ich mach vo jetzt a: (.) ä Strichlilischtä (.) ä ganzi
669 Wuchä lang, (3) und dänn (2) träff- (.) aso quasi (.) dänn schwätze=mer nomol. (1) //hmh// (1)
670 hey (.) und da hät=dä gmacht. (1) //hmh// (1) un=da hät mich (.) s:o beidruckt. (1) **dä hät nöd**
671 **eifach gseit** (.) so (.) quasi (.) **du dumms Chind**, (1) **ich ha dänn scho recht** (.) und da stimmt
672 nö:d; (1) sondern (.) är hät im Fall w:ürllich, (.) är hät sich so (1) ich überleg mir das; (.) jo (1)
673 Y1: L hmh
674 LP: //hmh// (1) da=sch guet; (1) da han=i (.) nei da (.) da chan si; (.) jo:, (1) und i=ha=da (.) so starch
675 gfundä, (.) dass=so än (.) jungä Ma:, (3) jo: (2) das dä da so gseit hät; (.) und und mir recht gäh
676 hät; (1) dänn au @im Nochhinein@ (1) ä:hm (2) jo (.) drum find=ich ebä das äs Zeichä vo Stärchi
677 Y1: L hmh
678 LP: °wä=mer da cha=so (.) zu sinä (1) zu sinä° (1) aso isch jo nöd än (.) **Fehler**; (.) //jo// (1) äs
679 Y1: L jo
680 LP: isch afach=so (.) jo: (2) und i ha im Fall (.) i find i ha mis Läbe lang würllich (.) gueti Lehrer gha;
681 (1) //hmh// (1) und i (1) i bi (.) gern id Schuel (.) nöd wäg dä Schuel (.) sondern wäg minä Fründä;
682 (1) //hmh// (.) un=drum: (1) find ichs au so wichtig (.) @das mer äs guets Klassäklima hät; (.)
683 will (1) will hä (.) i ha=nöd s' Gfühl äs chunt öpert wäg dä Mathe@ aso (.) @(3)@ (1) **@so ischs**
684 Y1: L jo L @(2)@
685 LP: **dänn jo schon nöd**@ (1) jo: (1) nei (.) i glaub im Fall äs isch eifach so wichtig (.) wie mirs do
686 mitenand händ; (1) ich bi nur drum id Schuel. (1) //hmh// (2) aso drum (.) meh oder weniger gern
687 id Schuel; (1) //jo// (1) jo: (3)
688 Y1: Vilicht zum Schluss no s' Stichwort (1) Gerechtigkeitssinn; (.) du häsch gseit (.) du häsch än
689 hochä Gerechtigkeitssinn; (1) wie isch das hüt (.) un:d (1) wie wirkt sich dä (1) im Bruefsalltag us;

690 LP: I säg meischtens (.) im erschtä Klassärot (.) minerä neuä Klass (1) grecht isch für ali anderscht.
691 (1) //hmh// (1) aso (.) äs isch gerecht (1) vo mir (.) wänn i:ch (1) für ali anderscht bin. (1) will nöd
692 jedä: (1) cha di glichä: (1) Sachä erfülä. (1) und (.) i finds=so wichtig (.) das mer da (.) mit dä
693 Schüeler bespricht; (1) isch äs dänn gerecht, (1) wänn: (1) dä Schüeler (.) A (.) all zäh Minutä
694 dörf ä Bewegigspausä machä; (1) jo: (.) will är si brucht; (1) //hmh// (1) bruchsch dänn du all zäh
695 Minutä ä Bewegigspausä; (1) un=dänn (.) jo nei; (1) wie oft bruchsch si dänn? (1) jah (2) all
696 vierzg Minutä; (1) dänn mach si dänn; (1) //hmh// (.) oder (.) und (2) i find (.) mer mue aber da
697 besprechä (.) mer dörf nöd eifach (.) mer hät jo immer Chin:d (1) wo: (.) ä bsunderigi (1) ähm
698 (1) bsunderigi Reglä bruchäd (.) zum funktionierä. (1) //hmh// (.) oder au (.) anderi (1) Bedürfnis
699 händ. (1) und i find mega simmer (1) mir mönd (.) offä si; (.) mir mönd da asprechä; (.) un=d'
700 Chind verstön=da (.) un=d' Chind sind dänn (1) i nünänünzg Komma nü Prozent (1) grosszügig;
701 (1) //hmh// (1) aber (.) mi:ch (.) stört (1) da:s (3) oder mich stört die Meinig (1) grecht isch (1)
702 we=mer mit allnä gli:ch isch. (1) //hmh// (1) da stimmt (.) eifach (.) nöd; (1) i:ch find (1) für ali wo
703 än Chaugummi im Mul händ; (1) gits di glich Strof. (1) //hmh// (1) da find i (1) nöd für dich gits
704 keini (.) und für dä ander gits mega ä schlimmi; (.) da: schon nöd; (1) äs git Reglä wo=mer
705 mitänand abmachäd. (1) //hmh// (1) aber dänn gits gwüssi Sachä, (.) won=ich nöd vo allnä wöt
706 di glichä iforderä. (1) und ich find da isch wichtig (.) das mer die komuniziert. (3) jo: (1) und (.) i
707 Y1: L hmh
708 LP: glaub im Fall (.) mir Lehrer (3) händ öpädie (.) ä Chind (1) wo mir härter (1) dra nämed, (1) und
709 mir isch mir ufgfalä, (.) aso i han mir da: (.) lang überleit; (2) ä:hm (2) will mir da: (1) °@bim (XY)
710 ((eigener Sohn der LP)) mängmol uffallt;@ (1) aber au im Training;° (1) //hmh// (1) ä:hm (1) d
711 (.) du bisch: (1) mit dä (.) guetä (1) Chind (1) °aso mit dä guet-° (1) leischtigmässig jetzt guetä
712 Schüeler, (1) bisch du (.) oder bin=i:ch (.) oft strenger. (1) //hmh// (1) ich forderä meh i:. (1) und
713 da isch nöd immer fair; (1)
714 Y1: L Für wer?
715 LP: Für K- (.) au für die Guetä; (1) //hmh// (1) i find die dörfäd (.) äs dörf au mol eifach (.) okey si;
716 (1) du muesch nöd (.) immer (.) super abliferä. (1) //hmh// (1) au wenss du chasch; (2) äs git
717 vilicht Täg (.) do chach du nöd super bringä; (1) und (.) das mer (1) denn s' Füfi grad si loht und
718 seit (1) isch für hüt ischs guet; (.) morn wöt=i=s wieder andersch (.) gäll; (1) aso weisch (.) das
719 mer au döt in Dialog goht; (.) °mit dä Chind.° (1) //hmh// (1) aber (1) i glaub mir mönd (1) fescht
720 fescht fescht (1) immer wiede:r (1) reflektierä: (1) und (1) über (.) üs selber: (3) über üs (1) jo:
721 (1) über üs selber (.) nodenkä: (1) wiä: (1) ston=i jetzt grad (.) zum wäm (2) jo: (.) und au vilicht
722 am Schluss vom Tag (.) überlegä: (1) hani (1) wa han i hüt (.) guet gmacht; (.) und (1) wo bin i
723 Y1: L hmh
724 LP: hüt aber au nöd mit mir zfridä; (.) und dänn (1) sich das ufschribä für di nögscht Stund; (.) oder;
725 Y1: L hmh
726 LP: (3) aber i:ch (1) ha do: mini Meinig (.) scho fescht gänderät; (.) aso (1) grecht (1) ich han früehner
727 (.) grecht (.) gfundä (.) grecht isch für ali gli:ch; (.) und ich bin (.) hüt än risä °() grecht isch für ali
728 Y1: L hmh
729 LP: ebä° (1) individuell (2) so:
730 Y1: L Wie ischs zu däm Wechsel cho (1) vo derä Meinig?

731 LP: Erfahrig (1) //hmh// (2) Erfahrig (.) I:sicht (3) jo und ebä (.) i:ch (.) bi natürlich (1) immer (1) **gäll**
732 **i bi immer** (.) hart dra gnoh wordä; (.) i:ch bin mega: (1) sportlich gsi; (.) immer; (1) aso i:ch (1)
733 °äbe i han lang Nazi A Unihockey gspilt;° (.) i bi döt (.) huerä: (1) im (1) Züg inä gsi; (1) mit viel
734 Y1: L hmh
735 LP: Training; (1) un=döt mösä ad' Grenzä; (.) und döt drüber u:s; (1) i bi immer ä mega gueti Schüe-
736 lerin gsi;; (1) aber vo mir (.) isch mega viel erwartät wordä. (.) i bi di Ältischt vo (.) vier, (2) ä:hm
737 (2) **nei** (.) **wän=ich im Fall än Füfer** (.) **än Füfer hei brocht ha** (1) hät so s' Mami gfundä (1)
738 du aber ((Name der LP)) (1) du f:ulä (.) Sack du. (1) °weisch so (.) @oder@° (1) gohts=änart
739 no (1) häsch du überhaupt (.) eimol s' Buech ufgschlagä? (.) °nei logisch nöd ()° (1) und bi minä
740 Y1: L @(2)@
741 LP: Brüederä isch so gsi (1) läck (.) än Vierähalber (1) läck (.) du häsch würlklich fescht güebt; (1)
742 gratulierä. (1) und da han=ich (1) n:ie fair gfundä. (1) //hmh// (1) nei (1) äs isch (.) voll fair gsi;
743 (1) im Nochein. (1) //@(1)@// (.) @aber@ (1) i glaub i ha würlklich (1) da ich au ä Ri:fi Frog;
744 (1) //hmh// (1) aber i find (.) äs isch (.) mit mir (.) zwänig besprochä wordä. (1) //jo// (1) oder mit
745 ü:s fröhner (.) als Chind; (.) fröhner häsch du so: (2) tabuisiert; (1) ales wo speziell isch (.)
746 isch so (1) äs °Tabuthema gsi; (1) und ich find da=sch ganz schlecht.° (2) ich find (.) jedä hät
747 doch irgend- (1) irgendwie (1) irgendöpis; (2) öb ich jetzt än (.) ADHSler oder äh (1) än: (1) Autist
748 bin; (1) oder öb ich jetzt (.) eifach nöd schnell chan renä;; (1) oder äs Holzbei ha; (.) oder d' (XY)
749 hät (1) ä:h (1) ein=Arm. (1) isch doch egal; (1) mir händ (.) ich glaub mir händ (.) jedä: (1) ich
750 cha kei schöni Kreis usschnidä; (.) oder; (1) **nei** (1) **isch doch okey** (1) //hmh// (2) **mir sind ali**
751 **andersch** (.) und (.) **ä:r** (.) brucht jetzt halt (1) °all zäh Minutä ä Pausä.° (1) //jo// (1) und **ich** (1)
752 mue halt dä Kreis zäh mol usschnidä; (.) bis är schön isch. (1) und da hi neh (1) und da
753 Y1: L @(1)@
754 LP: komunizierä; (.) °find ich mega wichtig.° (1) //hmh// (1) °jo:° (2) und i glaub d' Chind (2) °isch für
755 die voll okey. (2) jo (3) jo:° (3)
756 Y1: Mues gad (1) nei (.) ich glaub (1) äs isch guet; (1) @(2)@ (.) ich het (1) wöräd worschlich no
757 LP: L @(1)@
758 Y1: ganz viel Frogä ufcho, (1) i möcht zum Schluss eifach no Frogä (1) gits öpis wo: (1) i:ch jetzt
759 LP: L @(.)@
760 Y1: nonig gfrogät ha, (1) wo du no wichtig findsch (1) zum mitteilä;
761 LP: (11) ((tiefes Ein- und Ausatmen)) (5) nei (1) glaub im Fall nöd; (1) i glaub isch recht
762 Y1: L guet
763 LP: @usfüerlich gsi@ @(1)@
764 Y1: L @(2)@
765 Y1: genau (.) äs heisst eifach (.) mer söll am Schluss no d' Chance geh für (.) Unausgesprochenes
766 (.) Unangesprochenes (.) i han gfundä (.) mach ich jetzt so richtig (1) vorbildlich; (1) aber dänn
767 LP: L nei i glaub nöd
768 Y1: isch guet. (1) nei (1) ich ha: (1) mini Frogä chönä stelä (.) @(.)@ (.) und no viel meh erfahrä (1)
769 LP: (.) oder? L @(3)@
770 Y1: also vo däm (1) für mich (1) °passt das guet.°

771 LP: @ich ha=ächli Angscht das du nöd@ (1) das du (1) äso (.) breit (1) das gar nöd (1) weisch das
772 di gar nöd aso chasch (1)
773 Y1: L ich mach mol stopp (.) gäll; (1)
774 LP: Jo mach stopp.

Transkript Interview 2

1 Y: Du dankä viel mol (2) das du mit mir das (1) Interview führsch (1) für dini Offäheit;
2 LP: L gärn L @(.)@
3 Y: I dänk mir startäd (1) positiv is Interview und ich frog dich afach zum Stichwort (1) darum liebe
4 ich meinen Beruf. (1) was sind d' Gründ (1) us däm du d' Arbät gärn machsch was motiviert dich
5 was triibt dich a: i dim Bruef
6 LP: ((hörbares Einatmen)) das (.) ich (.) chan (1) au noch Johrä jetzt (.) noch über zwanzg Johr
7 Schuel geh immer no wieder Neus dö- dörf dätzue lernä. (.) seg das im Bereich (1) fachspezifisch
8 (.) wo=n=ich äh äbä=n=i dä Geografie Gschicht viel Interessä ha (.) wo=n=ich eifach au immer
9 wieder gern mich ilisä; ((hörbares Einatmen)) oder au im Umgang mit Schüeler. (.) mit dänä
10 ganzä neuä Sachä; (.) Mediä wo (.) au stressvoll sind überha- (.) aso s' (.) s' stoht usser Frog,
11 (.) aber wo=n=i (.) mega spannend find; und wo=n=i au mega dankbar bin (.) das ich nöd än
12 Job ha wo: (1) wo afach so (.) °langwilig° isch; (.) oder wo afach (.) täglich (.) grüsst das Mu-
13 Murbeltier. (.) sondern wo=n=ich wüerkli (1) s' Läbe lang dörf dätzue lernä; (.) das machts für
14 mi:ch mega spannend; (1) dänn au d' Arbät mit dä Chind; (.) wo=n=i wüerkli (1) extrem lohnen-
15 wert find=au wens (1) äbä (.) do stritisch mol; (.) dänn häschs wieder me:ga luschtig mitänand;
16 (.) aber da: wa am Schluss däbi usä chunt (.) oder wo=n=ich au (1) noch Johrä (.) wen=ich
17 Schüeler wieder triff (.) ghörä (2) das macht mich (.) so stolz (.) uf da:s wa mir leischtäd. (.) und
18 nöd nu i:ch, (.) sondern ali bi üs. (.) und und au (.) äbä so (.) die Dankbarkeit wo du im Noch-
19 hinein gpürsch. (.) da wa zruck chunt; (.) das macht min Job (1) extrem schön. (1)
20 Y: L hmh
21 Y: Also du seisch (.) au im fachlichä Bereich tuesch dich gern (.) witerentwicklä?
22 LP: L hmh
23 LP: Git äh (.) Sachä wo=n=i (.) extrem gärn mach, (.) also jetzt grad Neui Autorität isch öpis wo:=n=i
24 find, (1) aso da hät me:h mit äm Umgang jetzt au z' tue, (.) aber ich find äs isch au (.) fachlich
25 (.) öpis Wichtigs; (.) ä:hm (1) wo=n=i (.) mega cool find (.) zum mich do dri gä:h und dri läsä (.)
26 und und au immer wieder Neus erfahrä; (.) **aber** au (.) jetzt grad i dä Geografie (1) mir händs
27 äh (.) dävo gha (.) ä:hm (1) ich han äbä glernt (.) das äs ä:h (1) **jo** (.) **Organisationä** git i dä
28 Welt (.) wo öpis bewürkäd (.) und das hät mit minä Lieblingsfächer z tue; (.) und döt wieder öpis
29 Neus z' machä (.) wo=n=ich vilicht vor Johrä nöd gmacht ha; (1) das find=ich u: cool. (.) aso nöd
30 eifach wieder dä alti Trott fürä neh, (.) sondern (.) aktuell blibä; (.) ä:h (.) au neui Erkenntnis
31 irgendwie dribingä; (.) jetzt grad mit dä KI: au wo (.) wo ex- (.) enorm hilfrich isch (1) zum afach
32 au mol (.) ghörä (.) hey wa (.) wa seit dänn dä: dätzue? (.) aso (.) @wa hät dänn dä so für mich@

33 Y: L@(1)@

34 LP: (1) find=i (.) mega cool. (.) mach=i mega gärn. //hnh//

35 Y: Du häsch Neui Autorität erwähnt; (1) ä:hm du bisch au (.) Teil vonerä Arbätsgruppä (.) Neui

36 LP: L hnh

37 Y: Autorität; (1) us weläm Grund engagiersch du dich i däm Bereich?

38 LP: ((hörbares Einatmen)) ä:hm (.) ich ha:n (.) über (.) ähm (1) °dörf=i dä Namä sägä?°

39 Y: Ich chan=än usästrichä

40 LP: Jo (1) ich han (.) °aso dörfsch än au drin lo.° (.) ich han über üsi Schuelleiterin (.) d' XY (1)

41 han=ich ä:h (.) erfahrä (.) aso si hät zerscht mol (.) isch si ächli mit däm cho: (.) wo=si neui

42 Sachä usprobiert hät (.) im Umgang mit Schüeler. (1) und=äh (.) ich mues ehrlich sägä, (.) mich

43 hät das sehr agsprochä, (.) well ich bin=än extrem emotionalä Mensch, (1) aso ich bin au eifach

44 z' läsä für d' Schüeler, (.) ich bin=aber au (.) sehr schnell so chli (1) jo nöd unfair, (.) aber mäng-

45 mol unverständlich für d' Schüeler. (.) a däm han=i (.) mega lang au immer gschaffät; (.) ich bi

46 immer besser wordä drin; (1) **isch=mer au nöd immer glücklich** (.) **wies halt immer isch**

47 Y: L@(.)@

48 LP: (.) aber (1) und jetzt **die Neu Autorität** die hät (.) extre:m min Alltag erliechterät. (.) will ich

49 eifach gmerkt ah (.) ich mus gar nöd immer (.) sofort reagierä. (.) äbä zum Bispil; (.) ich chan

50 (.) wartä (1) ich chan (.) abäfahrä (1) ich chan mir öpis überlegä ((hörbares Einatmen)) ich chans

51 (.) uf verschiedeni Schulterä verteilä (.) aso eifach so (1) mi:s eigene Schuel gäh (.) und mi:s

52 eigene Wesä (.) däm hät das so entsprochä, (.) das ich würllich gmerkt ha hey nei (1) äs git no

53 öpis viel Bessers (.) als da wo=n=ich bis jetzt immer probiert ha. (1) oder mich zruck z' haltä (.)

54 Y: L hnh

55 LP: und döt wieder; (1) da isch wie nöd (.) **da bin nöd ich gsi** (1) un=da (.) da entspricht mir sehr,

56 (.) un=drum han=ich dänn irgändwenn au gfundä (.) wo=n=i so=chli drin gsi bin isch dä: (1)

57 ander Schuelleiter cho, (.) und hät gfundä hey (.) mir hetät än=Arbätsgruppä, (.) häsch nö:d

58 Interessä; (.) un=do han=i gfundä mol (.) well ich 's (1) mega wichtig find (.) das au anderi (.) vo

59 däm ghöräd. (.) **ich bi=nö:d dötä** zum (.) anderi z' überzügä du musch das machä, (.) aber so:

60 das mer cha sägä (.) hey doch (1) losäd doch mol anä. (.) oder probieräds doch wenigschtäns

61 eifach mol us. (.) oder gwüssi Sachä dävo. (.) oder zum (.) zum würllich chönä sägä hey (.) äs

62 (.) isch (.) so: (.) hilfri:ch (1) und s' erliechterät u: viel (.) °bim Schaffä mit Chind.°

63 Y: L hnh

64 Y: Chasch du äs (1) konkrets Bispil beschribä (.) wo dir di Neu Autorität würllich sehr gholfä hät?

65 LP: Hmh (1) ich ha:n=ähm (2) us ähm zwa- (.) aso äs isch (.) zwei=in=eim eigentlich. (2) ich ha:n (.)

66 ä Vorgob geh, (.) wie mä (.) söll (.) äh (.) a mich anä=cho: (.) ähm (.) in: Form vo ä:hm (.) was

67 isch=s gsi? (1) d' Zimmeriteilig vom Skilager. (1) die hä=mir Lehrpersonä gmacht; (1) ä:hm (.)

68 mit dä Wünsch vo dä Schüeler (.) wo mir ufgnoh händ, (.) hä=mir 's versuecht möglichscht allnä

69 recht z' machä; (.) un=dänn han=i: gseit logäd (.) mir hänkä=die u:f (.) ä:h (.) ihr chönd (.) noch-

70 her, (.) wänn ihr 's gläse händ, (.) schnell zu mir cho: (.) wän=öpis nöd stimmt. (.) ihr chönd

71 eifach (.) ganz äständig frogä (.) Frau XY chö=mir nomol über (.) d' lteilig redä (.) //hnh// (.) u:nd

72 (1) ähm (.) dänn hät=das än Schüeler genau=so gmacht, (.) und ich han völlig überreagiert; i

73 däm Moment. (.) i bi würllich hässig wordä: und ha gfundä (.) wa: jetzt chunsch du jetzt sin=doch

74 Y: L @ (1) @

75 LP: ali so zfridä (.) und bi würllich ächli **gemein** gsi zu=n=äm, (1) u:nd är hät=dänn au=no mösä
76 brüelä (.) är hät aber nöd wäg däm brüelät (.) da händ mir dänn nochher usägfundä (.) sondern
77 well eifach d' Zimmeriteilig @so scheisse gsi isch für ihn@ (1) u:nd ähm (.) i ha dänn da (1) aso

78 Y: L @jo@

79 LP: i ha=da gar nöd mitübercho (.) das är brüelät hät, (.) i han=aber selber gmerkt (.) ups (.) jetzt
80 han=ich würllich jetzt han=i (.) do falsch reagiert, und ha dänn chönä (.) zu ihm anä (.) und sägä
81 hey (.) chö=mer nomol anästo:h (.) aso ich han ihn würllich ä- (.) äs Stuck spöter chönä neh

82 Y: L hmh

83 LP: und sägä hey (.) äs tuet mir leid; (.) ich ha mich chönä entschuldigä, (1) wa jo au (.) ä: Form vo
84 dä (.) aso Neuä Autorität isch, (.) das d' Schüeler au merkäd hey (.) das=sind au Menschä (1)
85 //hnh// (.) und han (.) ihm (.) **ganz klar gseit** (.) hey log (.) du häsch ales richtig gmacht. (1) ich
86 han mich jetzt eifach verletzt gfühlt, (.) will du: (.) gseit häsch d' Zimmeriteilig isch doof; (.) und
87 ä:h (.) han (1) entsprechend reagiert; (.) i han 's persönlich gno und das het ich nöd **dörfä**, (.)
88 und das hät ä:h (1) d' Uswürkig dänn gha; (.) das isch u cool gsi zum gseh (.) das är gseit hät
89 (1) ou Frau XY (.) da tuet mir leid ich hans nöd wölä (.) i han nöd wölä si: beleidigä (.) aber i föhl
90 mi i däm @Zimmer halt eifach nöd wohl@ (.) und dänn han i gseit chom (.) jetzt hockäd mir anä

91 Y: L jo

92 LP: (.) und dänn isch da mega cool gsi zum (1) eifach (1) die Nöchi wieder schaffä=n=oder, (.) aso
93 ich hans chönä **ruebä loh**; (.) für äh (.) aso damol isch 's jetzt nöd äso lang (.) di Zit zwüschät=inä
94 gsi (.) und han aber dänn au chönä würllich ihm zeigä hey (1) ich nim dich ernscht. (1) un:d (.)

95 Y: L hmh L hmh

96 LP: jetzt chö=mir das au reglä. (1) **das** isch dänn (1) äh (.) eigentlich drus resultiert (.) dass dänn
97 nomol zwei drü cho sind; (2) wo: dänn ä:hm: (1) wo=ni dänn wie gmerkt han (.) jetzt (.) jetzt
98 chan=i 's nümä älei händle. (1) jetzt sind mir da wie z' viel Lü:t, (.) wo jetzt do irgendwie s' Gföhl
99 händ (.) si mösäd nomol mit mir über die (.) @Zimmeriteilig@ redä; (.) und han dänn chönä (1)
100 mini Kollegä holä; (.) und sägä hey (.) chönd ihr mir do rasch helfä? (.) ich glaub do mönd mir ali
101 nomol drüber (1) denkä (.) wa chömer machä. (.) aso afach (1) äbä d' Verantwortig au teilä. (.)

102 Y: L hmh

103 LP: i däm Moment; (1) un=da sind so (2) grad zwei Bispiel (1) wo jetzt sehr nöch gsi sind, (1) aso
104 (1) °vor Churzem passiert sind,° (1) wo (.) wo=n=i find (2) früener het=i da eifach älei duräboxt
105 (.) und wär hässig hei. (.) //jo// (.) und jetzt han=i würllich gmerkt (.) **hey nei** (.) ich cha jo die (.)
106 die händ jo da mit mir gmacht, (.) aso (.) chö=mir da mitänand jetzt (1) aluegä; (.) oder

107 Y: L hmh

108 Y: Vilicht (1) s' Stichwort (2) wänn mich än Schüeler (.) ä Schüelerin (.) so r::ichtig nervt (2) dänn

109 LP: L hmh

110 Y: (2) vilicht (.) grad mol (1) was wär frühner gsi (1) was isch hüt?

111 LP: L hmh L hmh L ok

112 LP: Ähm (2) frühner (1) ganz klar (1) do wär=i (2) zimli schnell (.) lu:t wordä, (1) aso (.) lu:t in
113 Form vo (.) afäch mini Stimm (1) sehr sehr lu:t; (1) ä:hm (1) ich bin=nie usfällig wordä; (1) säb

114 nöd, (.) aber ich han äm Schüeler (1) zimli starch z' spürä geh das jetz eifach är söll d'

115 Schnorä °zue tue° (.) aso würekli (1) ((zzzp)) (2) u:nd (1) han so chli die Macht (.) eigentlich

116 Y: L hmh

117 LP: usgspilt wo=n=i gha ha. (1) oder die Macht gägänüber äm Schüeler (.) will i:ch dä Erwachsä

118 bin, (.) und ich dörf das, (.) und ich dörf au hässig si, (.) aso so würekli so: (1) wo: (1) jo (1)

119 schlussendli (2) äbä=n=im Nochhinein gar nie würekli zielführend gsi isch; (.) aso dä Schüe-

120 ler hät dänn halt eifach schiss gha vor mir mengmol, (.) oder dänn händ 's äs extra nomol

121 gmacht; (.) aso weisch irgendwo (.) s' gsunde Verhältnis wo dänn wi (1) gar=nöd so gstummä

122 hät; (.) wo=n=ich aber immer s' Gefühl gha ha (.) momol (.) aso (.) da=isch jetzt richtig so. (1)

123 //hmh// (.) und wo=n=i hüt merkä nei (.) wänn ich äm Schüeler chan andersch beegnä und

124 säge (.) hey los zue (.) im Moment (1) m:erk ich grad (.) ich=cha da mit dir jetzt nöd be-

125 sprechä. (.) äs beschäftigät mich grad viel z' fescht. (1) chöm=mer da morn (.) oder übermorn

126 nomol aluegä; (.) oder chom mir denkäd beidi nomol drüber no. (1) erschens (1) d'

127 Y: L hmh

128 LP: Beziehig blibt intakt zum Schüeler, (.) aso dä Schüeler hät au (1) spöter no (1) nochwievor s'

129 Y: L hmh

130 LP: Gefühl är dörf zu mir cho; (.) wa=n=är jo au dörf (1) //hmh// (.) un:d (.) ich han aber au d' Mög-

131 lichkeit zum chönä (1) drüber no:dänkä (.) hey (.) wa hät mi dänn jetzt gnärvt? (.) aso hät mi

132 jetzt dä Schüeler afach gnervt? (.) oder häts mi gnervt (.) will i=s' scho hundert mol gseit ha, (.)

133 oder will's (1) will=ich s' Gefühl ga ha (.) äs goht um mi:ch persönlich (.) //hmh// oder weisch so

134 (1) ich ha das wie besser chö- (.) aso ich chan das hüt (.) will=ich mir die Zit dänn nimä (2)

135 eifach besser iordnä. (1) //hmh// (1) oder. (.) und und (1) äbä (1) wa: für mich s' Wichtigscht

136 isch (1) d' Beziehig zum Schüeler blibt intakt äso. (1) //jo// (.) oder viel ehner intakt °als fröh-

137 ner°.

138 Y: °Dankä dir° (2) ä:hm (2) bi dä Neuä Autorität isch jo fescht au (.) d' Vernetzigsarbät äs Thema,

139 (2) Stichwort Kooperation (1) wa: bruchts für dich, (1) das (.) d' Zämäarbät fruchtbar isch, (.)

140 oder dass si unterstützend isch; (.) oder wie (1) Zämäarbät (1) was heisst das überhaupt für

141 dich?

142 LP: L Zämäarbät mit (2) allnä möglichä:

143 Y: L was au immer (1) mit allnä wo irgendwie beteiligt sind

144 LP: L jo

145 LP: Ä:hm (1) d' (.) ä Gwüssheit das ich ä:h (1) aglosät wird; (1) das mer mich ernscht nimt (.) wenn

146 ich äs Aligä han; (2) i welerä Form das au immer dänn passiert; (.) und vor allem au (.) s' Ver-

147 trauä ha, (.) das mä: (.) mir dänn hilft. (1) oder versuecht wenigschtäns z' helfä. (.) mengmol

148 (1) goht jo au da: wie nöd; (.) und dänn goht vilicht no: ei Vernetzig witer (.) oder wie au immer

149 (.) //hmh// (2) aber da isch für mi s' (.) würekli s' Wichtigscht; (.) das ich weiss (1) hey ich dörf

150 (.) jederzit (2) zu därä därä Person (2) und mis Aligä mitteilä; (.) und das ich dänn au ernscht

151 gno wird. (.) //hmh// (.) aso da bruchts (1) da brucht für mi:ch (1) da isch für mich s' Wich-

152 tigscht °inerä (1) Kooperation; (.) oder ebä au (.) im (.) in° (1) Form vo (.) Zämäscaffä. (1)

153 //hmh// (1) hmh

154 Y: So: grundsätzlich (1) jetzt nöd nur (.) us dinerä Perspektivä (1) sondern grundsätzlich (2)
155 gsehsch du das als (.) s' Wichtigschte bi dä Zämäarbät?

156 LP: **Jo** (.) jo (.) wür=i (1) so sägä. (.) //hmh// (.) jo (.) das mer **dörf** sägä (.) oder au **dörf** (2) °jo: wie
157 mers dä Schüeler mengmol seit° (1) di dummä Frogä stelä. (.) //hmh// (.) aso (.) oder (1) **wei-**
158 **sch äso** (1) ohni das mer grad u:flauft (.) irgendwo; (1) das isch so chli ((hörbares Einatmen))
159 da han=ich lang erläbt (1) i verschiedenä Schuelhüser; (.) das das ebä (.) aso das du so: (1)
160 Afängerfrogä gar nöd sötsch stelä; (.) well (.) °sötsch äs jo eigentlich wüssä.° (1) //hmh// (.)
161 oder so **die Antwort**. (.) und das hemmt extre:m zum (1) nochher au äbä die wichtigä Sachä
162 frogä. ((hörbares Einatmen)) u:nd (.) **das erläh ich do jetzt aber nö:d**, (1) //hmh// (.) oder **viel**
163 viel weniger; (.) das do würllich au: (.) die Offeheit besteht (.) aso mein ich wird mengmol scho
164 au belächlet (.) wen=i wieder so=n=ä Blondinäfrog mues stelä @anerä

165 Y: L @(.)@

166 LP: Sitzig;@ (1) aber (2) **aber weisch** äso (.) ich merkä (1) si antwortäd mir. (1) ich=chumä (.) d'
167 Antwort über (.) und ich wirdä doch ernscht gnoh; (.) au wenn dänn dä eint oder dä ander so
168 chli (1) ((phö)) (1) aber (1) nöd (.) bös gmeint; (.) sondern eifach (1) °oh mann XY ((Nachname

169 Y: L @ (2) @ L jo

170 LP: der LP))° (1) @(.)@ (.) oder, (.) wo=n=i dänn find (.) **ok**, (1) aber ich chum (1) ich chumä: (1)
171 ich wird doch ernscht gnoh; (.) und aso mer lost (.) zue. (1) //hmh// (.) und da find=i (.) mol (.)
172 da isch für mi: s' Wichtigschte (1) °i däm Fall i dä Zämäarbät.° (1) jo

173 Y: Hm: (2) guetä Unterricht (2) was isch das für dich? (1) wänn seisch du mol, (1) da:s isch än

174 LP: L hmh L @(.)@

175 Y: Unterricht wo=n=ich mich wohlfühl (.) und (1) so isch Unterricht guet;

176 LP: L hmh

177 LP: Uff (1) **ä:hm** (2) ha da gits ganz verschideni Formä; (.) glaub=i. (1) aso do gits ganz

178 Y: L @ (1) @

179 LP: verschideni Sachä au (.) wo=n=ich mich wohl föhl dämit; (1) ich find äs isch so ä (.) gsundi
180 Mischig us (1) **alem**. (1) aso us (.) mol frontal verzelä; (.) wo au mol dörf ä halb Stund go; (.)
181 wänns äh (1) wänns öpis Wichtigs isch; (.) oder öpis au (.) Interessants isch; (2) dänn au (1)
182 äbä (1) neui Mediä nutzä; (1) wo: (.) d' Schüeler würllich au: (1) dä Umgang mönd (.) lernä;
183 (1) aso si chönd än würllich eifach nonig; (.) und (1) mönd lernä; (1) dänn au (1) ähm (1)
184 Sachä wo si (.) selber aktiv sind; (.) aso dä Teil söll au (1) gro:ss si; (1) wo si selber a- (1) seg
185 das mol in Form vomä Arbätsblatt; (1) °da isch (.) find ich (.) isch au scho aktiv.° (1) **oder** (.)
186 das chan au (.) aso ä Form vomänä Spiel si dänn; (1) ä:hm (1) äh (.) öpis erfindä; (1) öpis
187 **bauä**; (1) aso (.) das eifach **dä**: (.) **dä Ateil** vo (1) **selber** (.) **denkä** (1) **selber** (.) **bewegä**. (1)
188 dä söll gro:ss si, (1) dä find ich isch au: (1) da sind au immer di coolschtä Stundä, (.) wänns
189 dänn öpi- (.) wänn s' Resultat so (1) **ersichtlich do=stoht**; (.) woah da hä=mer jetzt baschtlät;
190 (1) da=sch so (.) eifach bi dä Schüeler chunt da:s am beschtä a:, (2) ich find aber au: (1) gad
191 jetzt Stundä: (1) °und do läbäd zum Bispiel mini Geografiestundä läbäd extre:m vo däm;° (.) i
192 weiss u: viel z' verzelä; (.) und i weiss u guet (.) wie ich's dä Schüeler chan verzela (.) das inte-
193 ressant blibt. (1) ((hörbares Einatmen)) und i han Schüeler wo würllich (1) oder (.) ganz viel
194 Schüeler wo: uf dä Prüefig (.) i han immer so=nä=n=Ufgob am Schluss (.) °was wolltest du

195 noch sagen.° (1) //hmh// (1) afach (1) döt cha=mer no (.) vier Zuesatzpüncht holä: (.) wänn
196 afach (1) no öpis (1) hangä blibä=n=isch. (.) und i ha döt (1) s:o viel Schüeler (.) wo döt genau
197 so Sachä dänn ufschribäd, (.) wo=n=ich eifach mol verzellt ha. (2) oder so äs (1) Annekötli us
198 minerä **Jugend** oder so: (.) wo irgendwie: (.) aso w- (1) wo (.) wo immer wieder vor chunt; (.)
199 wos dänn eifach (1) da schribäd's no anä. (1) Frau XY hat erzählt das (.) und das hat mit dem
200 Tourismus zu tun; (.) **irgendwie so** (.) **mega cool**, (.) wies=äs dänn chönd ableitä, (1) und das
201 merk=i dänn au; (1) wenn du chasch (1) guet verzelä; (1) ebä (.) dä Fronta:lunterricht (1) dä
202 Y: L hmh
203
204 LP: cha genau so guet si:. (1) //hmh// (.) i find aber (1) noch wie vor (.) aso (.) für mi:ch macht's (1)
205 d' Mischig us. (1) au über=ä Wuchä gse:h, (2) bin=ich noch=erä Wuchä zfridä (.) wän=i merk
206 (1) hey (1) ich ha (.) aläs irgendwo abdeckt; (.) **jo** (1) äs git mol Stundä (.) wo=d usä laufs
207 (1) °und=dänksch (.) jo:° (1) hetsch jetzt me:h chönä; (1) aber grundsätzlic isch das erfüllt. (.)
208 wo du gmacht häsch:. (.) oder so chli die Minimumforderig mengmol; (1) oder dänn gits au
209 Y: L hmh
210 LP: eifach Stundä, (.) jo s' isch Wuchäpla:n; (3) dänn schafft jetzt dä Schüeler halt nun mol
211 fufävierz Minutä=n=a sim Text (.) wo=n=är schri:bt; (.) und isch nöd aktiv gsi, (.) i däm Sinn mit
212 Y: L hmh
213 LP: ufstoh und baschtlä, ((hörbares Einatmen)) aber für ihn ischs ä ganz ä wichtigi Stund gsi (.)
214 will är hät chönä zum Bispiel sini Gschicht abschlüssä=n=oder. (1) //hmh// (.) wo=n=i: dänn
215 wie find (1) jo (.) i bin dänn zfridä au (.) wän=i merk (1) d' Schüeler hän:d (3) ich säg jetzt mol
216 (1) vierzg Minutä inerä Lektion chönä (2) profitierä. (1) //jo// (.) mengmol sind fufädrissg Mi-
217 nutä; (1) da isch au ok; (1) mängmol sinds au drissg; (.) bi gwüssnä Schüeler; (1) un=da isch
218 au ok; ((hörbares Einatmen)) dänn mue=mer us dänä fufzäh Minutä nochher eifach no öpis
219 machä (.) wo für dä Schüeler sinnvoll gnueg isch, (.) das är nochher wieder cha witer
220 schaffä=n=oder so chli (1) **jo** (2) jo isch no schwi- (.) °ah (.) ich finds no schwierig zum
221 Y: L hmh
222 LP: erklärä im Fall.° (.) @ (2) @
223 Y: L @jo isch guet (1) isch aläs,@ (2)
224 LP: Jo: (.) @ (.) @ (.) aber äbä (.) **ich bin=eigentlich dänn zfridä** (1) **und da merk ich am**
225 **meischtä** (.) wenn (1) wen=i merk (1) d' Schüeler laufäd usä (.) und redäd no so chli drüber.
226 (1) //hmh// (1) oder (.) da glingt (1) **ganz** oft (1) aber nöd immer. (.) //@ (.) @// (1) @ (2) @
227 Y: Und wänn's nöd glungä isch?
228 LP: Dänn bin=i nöd mol unbedingt tru:rig; (.) sondern dänn beschäftigät si vilicht au gad öpis an-
229 ders me:h als (1) mini Mathestund; (.) wo jetzt gad durä=n=isch. @ (2) @ jo (.) aber ä:h (.)
230 Y: L jo @ (1) @
231 LP: wänn da zu oft vor chunt, (.) da isch mer äbä=n=au scho passiert; (.) wo=n=i dänn würckli
232 gmerkt han (.) ok (1) jetzt bisch glaub afach (2) jetz bisch chli feschtgfahrä. (.) //hmh// (.) wei-
233 sch so chli eigleisig (.) un:d äh (.) stur gradu:s; (2) wo=n=i dänn wie gfundä han (.) ok (.) jetzt
234 muen=i glaub wieder mol öpis uflockerä; (.) °oder mol chli öpis anders machä.° (.) //hmh// (.)
235 un:d=ä:h (.) do scheu mi dänn aber au nöd dävör; (.) zum (.) öpis (1) Neus usprobierä (.)

236 //hmh// (1) °aso° (1) jo well=i dänn find (.) jo nei (.) aso (.) mein=i=cha jo nöd di nögschtä
237 zwanzg Johr jetzt eifach @do (.) s' Gli:ch machä;@ @ (3)@
238 Y: L @ (2)@
239 Y: Ä:hm: (3) Stich(.)wort (1) Heterogenität (1) heterogeni Lernständer (.) ä:hm (1) verschieden
240 LP: L hmh
241 Interessä (.) Bedürfnis (2) wie erläbsch das? (.) wie gosch mit=däm um?
242 LP: S' chunt immer (1) aso s' wird immer offäsichtlicher; (.) muen=i vilich so: sägä. (1) s' häts
243 Y: L hmh
244 LP: früener scho gäh (.) und das häts (1) scho immer (1) i dä glichä Form glaub gäh; (2) ä:hm (1)
245 äs wird aber hüt (1) offesichtlicher in Form vo (.) mä achtet viel meh druf. (1) //hmh// (1) aso (.)
246 mer chunt=au viel me:h (.) Chind über wo berei:ts (.) scho: (1) äs Rucksäckli mitnämmed; ((hör-
247 bares Einatmen)) ähm (1) öb das gross (.) chli: (.) ä:h (.) schwär oder nöd=schwär isch; (.) di
248 Meischtä händ irgendöpis däbi; (2) wa:=mir uffällt isch (1) das (1) m:ir (3) z' wenig gschuelät
249 sind für da. (1) aso üs fähled ganz oft (1) äh (.) Verständnissachä; (.) aso (.) aha: (1)
250 Y: L hmh
251 LP: dä: hät da: (.) oder wa isch dänn da genau? (.) aso (.) wie würkt sich dänn da u::s? (1) und
252 Y: L hmh
253 LP: ((hörbares Einatmen)) da fählt üs wie:, (.) da hät aber vermuetli au dämit z' tue (.) das äs äbä
254 früehner (.) so chli tabu gsi isch; (.) und nöd i dä (1) nöd glehrt wordä=n=isch au; (.) hüt isch
255 Y: L hmh
256 LP: das ä offäs Thema; (.) oder ganz viel dävo (.) sind offeni Themänä ((hörbares Einatmen)) wo
257 mer üs (.) selber iläsed; (1) die wo's interresiert, (2) i mue ehrlich zuegeh (.) i han=au=nöd
258 über ales (.) irgendwie (.) gläse; (.) aber, (1) wen=i öpistem begägnä (1) tuen=i mi scho (2) dä-
259 mit usänand setzä. (1) aber döt merk=i (1) da fällt üs () (.) ganz oft s' Verständnis für
260 gwüssi (.) Problematikä vo Chind, ((hörbares Einatmen)) u:nd (1) wen=i's jetzt no uf d' Lern-
261 ständer wür überä=brechä; (.) aso wa so (.) weisch so (.) vom: (1) verschideni (.) Lernständer i dä
262 Klassä, (.) ä:hm (1) do bin=i wüchlich (.) au: (1) ä:h (1) bin=i dra: (.) immer no; (1) oder immer
263 me:h, (1) au: (1) Beurteiligä (.) andersch z' machä. (1) //hmh// (1) aso weisch (.) das i=s' (.) gar
264 nöd (1) ich mus=äs (1) aso (1) da isch äso, (.) du muesch äs irgendwo (.) verglichä (.) ali, (1)
265 a:ber (.) ich ha natürlä dänn au Chind wo=n=ich (1) gärn=ämol (1) vilich än Füler gib, (1) will
266 afach (.) für das Chind (2) d' Leischtig (.) enorm grösser gsi isch (.) obwohl dä Schritt ganz
267 chli: gsi isch, (1) we als für da Chind (.) wo scho viel witer gsi isch; (.) oder so chli ((hörbares
268 Y: L jo
269 LP: Einatmen)) un=da: (1) für döt merk=i (.) döt bin=i au no so chli am suechä (1) wie begründ=i
270 da dänn au? (1) afach (1) am anderä Schüeler gegenüber, (.) wo vilich au dä Füler hät (.) und
271 Y: L hmh L hmh
272 LP: (.) aber (.) viel meh (2) vermeintlich @gmacht hät@ (.) oder, (1) wie begründ'sch da (.) aso (.)
273 Y: L jo
274 LP: wie (.) wie machsch da? (.) wie schaffsch au (.) Transparenz (.) am Schüeler gegenüber? (1)
275 oder (.) aso (.) so Bewertigssystem, (.) i=mein früehner häsch du ä Notä (1) vor=s' Gsicht
276 knallt übercho; (.) und du häsch jetzt eifach dä Füler, (.) du häsch drü Fähler gmacht; (.) oder;

277 (.) //hmh// (.) ((hörbares Einatmen)) aber äs hät dir (.) n:iemer erklärt (.) wie dä z' stand chunt;

278 (.) oder wie=mer öpis bewertät; (1) und da machsch hüt (.) viel me:h, (2) u:nd (1) au so (.) i dä

279 Klassä selber; (.) weisch äso (1) ähm (.) jetzt gad (1) ich has (.) u: cool (1) ich han in=einerä

280 Klass nur drizäh Schüeler; (.) aso elf (.) im=Moment; ((hörbares Einatmen)) ä::h (.) im Dütsch;

281 (1) und do chasch s:o cool schaffä; (1) will=d' afach Zit häsch; (.) zum jedä individuell au (1)

282 vora bringä (.) oder i (.) i däm (.) Setting wo=mer jetzt dra sind, (1) Geschichten schreiben, (2)

283 aso (.) do entschönd (1) s:o viel unterschiedlich Sachä, (.) will afach jedä unterschiedlich isch

284 (1) und jedä unterschiedlich (.) guet schaffät; (.) und guet dra isch; (.) oder (.) guet Rechtschribä

285 Y: L hmh

286 LP: cha, (1) und döt (.) afach wel=i di Zit ha (1) wills jetzt ä chlini Klass isch; (1) die individuell (1)

287 begleitä und förderä (.) isch (1) m:ega mega cool (1) //hmh// (1) inerä=n=anderä Klass mit

288 zweiäzwanzg (.) 'sch da dänn wieder schwieriger, (.) da möstisch=der wie andersch überlegä,

289 (1) //hmh// (1) ((hörbares Einatmen)) ähm (1) jo (1) aso wo=n=i find (3) mit chlinä Klassä (.)

290 hilft äbä doch immer no, (.) aso weisch so (1) fröhner, (.) hät mer d' Chlikklass jo no kennt, (2)

291 Y: L jo

292 LP: wo=n=i eifach find (1) da hät scho öpis däfü:r gha; (.) aso grad jetzt (.) für Chind (1) jetzt nöd

293 ämol unbedingt (1) lernapassti Chind (1) Lernzielapassti; (1) sondern würlklich au (1) ebä inerä

294 Klass (2) wo=d' Lernständ so unterschiedlich sind; (.) öb jetzt (1) aso (1) di völlig (1) äh (.) nor-

295 malä G Schüeler wo du häsch, (.) °du häsch gueti G Schüeler (.) und au di schwachä G

296 Y: L hmh

297 LP: Schüeler;° ((hörbares Einatmen)) wänn du ä chlini Klass häsch (1) chasch du (.) ali förderä.

298 (1) //hmh// (1) oder (.) un=da=sch so: (1) da hät gar=nüt dämüt z' tue (1) das=ä Chlikklass nu:r

299 (1) lernzielapassti Chind möst dinä ha; (.) sondern (1) aso chlineri Klassä, (2) minerä Meinig

300 Y: L hmh

301 LP: no (1) **jetzt merk=i er- @noch zwanzg Jahr Schuel geh** (.) **merk=i da** (.) **mit dără** Klass (.)

302 Y: L @(2)@

303 LP: wills=äso (.) wenig sind@ (1) das da eigentlich u: mega cool isch zum schaffä;

304 Y: Da isch so än Qualitätsfaktor für dich (1) wänn d' Klassä chliner sind?

305 LP: L jo

306 LP: Jo (1) irgendwie scho: (1) aso (1) i merk zwor au: (.) wen=ich Geografie uf dä E Klassä ha, (2)

307 äs isch (.) mega cool zum unterrichtä mit dänä (.) will die so interresiert sind, (1) aso da: (1)

308 ghör=i au vo dä anderä Lehrpersonä wo Fächer händ mit dänä, (1) und trotzdem find=i (.) detä

309 isch äs (.) schwieriger (.) zum dänn einzelni (2) weisch z- (.) oder jedä einzeln irgendwo ab-

310 holä; (.) döt chasch einzelni mol irgendwo näh (1) äbä (.) öper wo relativ schwach isch (.) oder

311 kei Interessä a Geografie hät; (.) oder öper wo (.) m:ega guet isch, (1) **die chasch so=chli**

312 **nä:h** (1) aber s' fählt dir dänn so d' Mitti. (.) aso du chasch (.) wie nöd (.) ali abholä (.) oder, (.)

313 wil=d' afach zweiäzwanzg häsch; (.) und du häsch nur ei Lektion. (1) @(1)@

314 Y: L jo L @(2)@

315 LP: @äs isch so@ (2) jo (3) jo (2) aso ebä (.) Heterogenität (2) (ffff) (3) find=i hüt (2) eifacher

316 zum asprechä, (1) //hmh// (2) wells halt eifach würlklich (1) kei (1) äh (1) Tabu meh isch (.)

317 wo=n=i fröhner (.) aso (.) wo=n=i agfangä han schaffä (.) isch äh (1) aso äs Chind wo: (.)

358 Themä; (.) wo=n=i find (.) hey (.) da ha=n=i jetzt wieder hinädurä überfahrä (1) äh (.) über-

359 fahrä (1) erfahrä (.) @tschuldigung@ @ (2) @ (1) erfahrä; (1) wo (.) wo besser gsi wär (.)

360 Y: L @ (3) @

361 LP: het mers vilicht (.) offä gmacht. (1) weisch äso (.) oder het mers vorher kommuniziert. (1)

362 eifach so=chli da; (1) und jo (.) und d' Struktur (1) so chli au: (1) äs wird (1) nöd übera- (1) aso

363 (.) ich han meng- (.) da chum=ich mengmol s' Gefühl über, (.) äs wird nöd immer (.) mit glichäm

364 Mass gmessä. (1) //hnh// (1) oder (.) wo=n=i dänn mengmol find (.) jo aber (.) wieso hät mer

365 jetzt do da (.) und bi üs nö:d? (1) und wieso söt mer jetzt do da (.) und döt nöd? ((hörbares

366 Einatmen)) (1) **wo=n=i aber au:** (1) und da muen=i offä zuegeh (1) n:öd gnau dähinder gseh;

367 (.) worum=s' dänn mengmol so isch; (.) oder aso döt (.) möst ich vilich au (1) oder (1) jo: (1)

368 Y: L hnh

369 LP: wennis mi würllich wör interessierä (.) oder mega wör störä (1) möst=i döt meh dähinder luegä

370 (.) hey (.) worum isch=äs dänn würlki so; (1) //hnh// (1) ähm (1) aber susch (.) nei (1) ich find

371 (.) a üserä Schuel (.) chunsch du (1) eigentlich (.) extrem viel Unterstützig (.) über, (1) ich merk

372 (.) m:ängmol aber au (1) d' Bequemlichkeit. (1) aso s- Sachä (1) wo=mir au scho agsprochä

373 händ; (1) wo i mir üs würäd wünschä, (1) wo vorwärts gönd; (1) wo: (.) wo (.) wo mer anders

374 wör machä; ((hörbares Einatmen)) wo: wie afach (.) °jo wils bis jetzt jo au gangä isch (.)

375 machäd mirs jetzt halt wi:ter so.° (1) aso weisch (.) so chli (1) mengmol (1) die Scheuh (3)

376 meh z' machä. (1) //hnh// (1) grad i Sachä: (1) ich säg jetzt mol (.) schwachi Schüeler; (1)

377 wo=mer immer wieder als Thema händ; (1) wo i- (.) wo (.) au (.) immer (2) aso jetzt im Mo-

378 ment wird's nöd grad grösser; (1) aber s' isch ä:h (1) Zit lang häts (.) viel (1) meh (.) sottig

379 Schüeler geh (.) mit Problem (1) mit Schwächenä (1) mit Lern- (1) äh (1) Lernzielapassigä: (1)

380 mit Lern- (1) wie seit mer däm? (1) ähm (.) jo (.) mit=ärä Lern(.)schwächi, (1) //hnh// (1) über-

381 haupt (1) ähm: (1) wo: (1) jo: (.) so chli (1) eifach au üs mitgeh wordä isch (1) °jo: weisch (.)

382 i=dä Primarschuel isch's au gangä.° (1) //hnh// (1) jo (.) aber (.) aso (1) w:ie dänn? (1) //hnh//

383 (.) äs isch äbä nöd guet gangä; (.) und jetzt (1) chunt=är zu ü:s (.) und (1) mir händ no

384 Y: L hnh

385 LP: genau drü Johr Zi:t; (2) un=dänn? (2) aso dänn schickä mi- (.) dänn schick=ich öper mit gue-

386 tem (1) oder äbä (.) nöd guetem Gwüssä (.) i'd Welt usä, (.) und (.) ich het eigentlich scho viel

387 frühner sölä. (1) //hnh// (1) oder (.) **und=so=chli da:** (.) **da fählt mir mengmol** (.) die Not-

388 wendigkeit (1) frühner öpis azpackä. (1) //jo// (1) oder (.) oder frühner z' reagierä; (1) bevors

389 äbä bi üs dänn quasi fasch no usartät; (1) i dä Sek. (1) oder (.) well (.) si werdäd dänn jugend-

390 lich; (.) un=dänn (.) @verstärchts ganz oft@ (.) die Problem (.) wo=s scho händ;

391 Y: Aso meinsch (.) strukturell verankerät (.) frühner afgangä (.) jetz nöd (1) du selber (.) sondern

392 LP: L jo L jo L jo das

393 Y: (1) das s' System so ufbaut wird?

394 LP: L jo (.) will (.) viel vo dänä Schüeler (.) wo bi üs jo (1) uffällig sind (1) sind i dä

395 Primar scho uffällig gsi; (.) seg jetzt das mit (.) Lernschwächä (.) oder Verhaltensuffälligkeit. (1)

396 aso (.) das isch jo nöd irgendwie (1) das fangt nöd erscht i dä Sek a. (1) //hnh// (.) aso (.) i

397 nünänünzq Prozent vo dä Fäll nöd; (.) ((hörbares Einatmen)) (.) und wänn du (.) als äh (.) Sek-

398 lehrperson (.) nofrogsch (2) jo (.) da häm=mir jo a- (.) aso (.) da isch bi üs scho so gsi; (1) jo

399 ((hörbares Ausatmen durch die Nase)) dankä. (1) oder (.) aso (.) die (1) Infos (1) die gönd (3)
400 dur üsers Gfäss (.) wo mir händ (.) mit dä (.) mit=äm Zämäsitzä (.) und U:stuschä (.) i dä Sum-
401 merferie (.) oder vor dä Summerferie, (2) die Sachä (1) die gönd witer, (1) //hmh// (1) aso (1)
402 da isch au cool so, (2) aber (.) ich frog mich dänn ganz oft (.) noch dänä Gspröch, (1) jo aber
403 (1) wänn doch dä: scho (1) i=dä Primar nöd (1) guet (.) gloffä=n=isch (1) //hmh// (1) und (.)
404 scho=so Problem gmacht hät (.) aso (.) °wieso hät mer dänn nöd igriffä;° (1) //hmh// (1) jo wei-
405 sch (.) mer häts dänn immer wieder so mit (1) jo (.) dänn isch äbä da au wieder gangä. (1)
406 weisch und (1) //hmh// (1) so chli (.) vertröschänd; (.) oder (.) wo mer dänn (.) wi- (.) äbä (.)
407 mer schiebt s' Problem jetzt (.) zu dä Sek ab, (.) i dä Hoffnig är (1) besserät sich detä (.) will (.)
408 äh (1) si werdäd jo dänn (1) so chli (1) erwachsä. (1) und da isch so chli: (1) da isch eifach ä
409 falschi Hoffnig und (1) döt wür=i mir wünschä: (1) das vilich (1) jo: (1) da isch nöd=ämol unbe-
410 dingt d' Ufgob vo üs Lehrpersonä (.) sondern würlki (2) eis witer obä (1) das we=mä zu dä
411 Schuelleitig au goht (.) und seit (.) hey log (1) dä und dä Schüeler; (.) das mers nöd (1) quasi
412 (.) üs überlot (.) wo nochherther dä Druck vo dä Zit händ; (1) //hmh// (.) well drü Johr sind (.)
413 nünt (2) sondern wäm=mer do scho i dä Primarschuel merkt; (1) do mue=mer i:grifä; (1) das
414 mer halt do würlklich au (.) igri:ft; (1) und nöd eifach nur (1) jo: (.) jetzt nochli (.) do
415 Y: L hmh
416 LP: anäbügä und döt anäbügä (1) und äs chunt dänn scho no; (.) är wird jo no grösser und (.)
417 n:jä:h (.) //hmh// (.) nei (1) sondern akuti Fäll (.) mönd würlklich au (1) akuter °behandlät
418 werdä.° (1) da=sch so=chli da wo=n=i: (1) wo: (1) jo (1) **da bi nöd nur ich** (2) aber s' goht
419 jetzt grad um mich (.) aber (1) //hmh// (1) da=sch bi üs ä=so=chli im Team au: (1) dä Grund (2)
420 modus (1) das mer seit (1) hey (.) mir mönd so viel (.) au uffangä (1) wo eigentlich schad isch.
421 (1) für ali anderä. (3) oder äbä (.) im U- (1) i mim Schuelzimmer (.) wo dänn eigentlich (.) mini
422 Y: L hmh
423 LP: Ufmerksamkeit (.) nöd überchömäd (1) wel=i so vil bruch für dä (1) **wo=mer eigentlich** scho
424 Y: L jo
425 LP: gwüsst het (.) °dä lauft nöd (.) oder so chli° (1) jo (1) **da=sch jetzt i letschter Zit** grad so oft
426 Y: L hmh
427 LP: cho; (1) aso (.) sit zwei drü Johr (.) isch das bi üs (2) äs risä Thema. (2) //hmh// (.) un=döt fählt
428 üs au dänn d' Unterstützig (1) oder (.) au (.) s' Verständnis; (1) aso (2) mir stossäd irgändwie
429 uf (.) taubi Ohrä (1) //hmh// (.) ((hörbares Einatmen)) () mir probieräds witer @(2)@
430 Y: L @(2)@
431 Y: Ä:hm (1) du häsch (.) vorher (1) no erwähnt gha (.) das du probiersch (.) mit verschidenä (1)
432 Beurteiligsformä (3) und du überleisch dir (.) wie chasch dus dä andernä Chindä (.) verchäufä
433 oder (2) jetzt s' Stichwort (1) Grechtiigkeit (1) was isch grecht (1) was häsch du für äs Grechtiig-
434 keitsverständnis?
435 LP: I dä Beur- (.) äh vor- (.) aso i dä Beurteilig? (.) oder au susch?
436 Y: Grundsätzlich (2) und wie treit sich das (1) i din Unterrichtsalltag inä?
437 LP: L @(1)@
438 LP: A::h: (3) isch jetz no schwierig; (1) aso ich han ä grossäs Grechtiigkeitsempfindä, (1) ähm (2)
439 Y: L @(.)@

440 LP: vor=alem andernä gegenüber. (1) aso ich selber: (1) m::ir (1) mit mir cha mer mengmol sehr
441 ungerecht si, (.) und i merks nöd. (1) aso i merks (2) i bi lang: sehr kulant; (.) und i bi lang: (.)
442 eifach au die wo (1) ertreit: (.) oder no macht (2) ähm: (4) w:än=dänn aber dä final cut ver-
443 passt häsch (.) dänn (1) muesch nümä cho. (1) aso dänn isch bi mir dänn würlkli (.) aso i
444 Y: L hmh
445 LP: bi dänn würlkli (.) dänn bin i sehr schwarz wiss. (1) aso dänn isch (.) verbi: (.) dänn wot=i nümä
446 Y: L hmh
447 LP: (.) dänn äh (1) han=i au kei Luscht meh; (.) un=dänn interressiert mi °aber au nümä.° ((hör-
448 bares Einatmen)) ähm (1) nei ich han (.) ich ha würlk- (.) ich han würlkli andernä gegenüber
449 find i (1) bin=i (1) vil (2) han=i viel meh (.) dä (.) Gerechtigkeitssinn (.) wo=n=i (.) viel meh dänn
450 au druf lueg (.) aber wieso machsch jetzt du da wieder? (.) du häsch doch jetzt grad (1) aso (.)
451 chönd mir nöd mol (1) wo=n=i: dänn selber find (1) jo guet (.) dänn mach halt ichs. (1) aso (.)
452 i:ch tue mir dänn meh ufladä, (1) mir gegenüber cha=mer au ungerechter si:, (3) und i (.) ebä
453 (.) i merks (.) nöd so: (1) i reg mi zwor dänn uf (1) aber i änderä nüt dra; (1) wel=i
454 Y: L hmh
455 LP: dänn mengmol wie au find (.) jo äs isch mer jetzt aber au z' viel Energie (.) zum das jetzt (.)
456 änderä (.) well (1) ((hörbares Ein- und Ausatmen)) (1) °dänn mach=i=s halt selber.° (1) oder so
457 chli (1) jo (1) so (.) so bin=ich ehner. (1) ich han aber jetzt glärnt (.) i dä letschtä Johrä; (.) das
458 isch jetzt sit (.) Corona (.) vor allem; (1) han=i glernt (.) hey (2) na=a (1) i=chan mich eifach au
459 us=sotig Situationä usä neh; (.) °äs goht mir besser.° (1) //hmh// (.) ich mos mich nöd um an-
460 deri kümmerä; (.) oder um ali kümmerä, (1) ich mues au nöd ali Ungerechtigkeitä umfa- (.)
461 uffangä (1) //hmh// (1) aso (.) vor allem die wo mi nöd beträffed (.) oder nöd direkt betreffäd;
462 (1) ähm (3) jo (1) ich han mir nöd Fründä gmacht mit däm; (.) aber s' isch (1) trotzdem gohts
463 mer besser; (2)
464 Y: I däm dich abgrenzä chasch?
465 LP: Jo (.) i däm ich eifach au sägä (.) hey log (3) @da (.) log du häsch da verbockt (1) viel
466 Spass.@ (1) //hmh// (1) chasch selber usbadä. (1) aso (1) wo=n=i frühener (.) ehner=no (1)
467 weisch (.) irgendwie da (.) selber no: (.) het wölä (.) probierä mit dir: (1) verbesserä: (.) und no-
468 mol do und dötä (1) wo=n=i mir selber ä heidä Arbät gmacht het, ((hörbares Einatmen))
469 wo=n=i jetzt eifach au find (1) nei (1) nei (.) äs -ch (.) mus nöd immer ales a mir hangä blibä;
470 (.) oder (.) und (1) d' Schwirigkeit isch gsi: (1) will=i halt da (.) lang (.) gmacht ha:, (.) hät mer
471 Y: L hmh
472 LP: sich wie druf verloh (.) d' XY ((Name der LP)) machts dänn scho; (1) //hmh// (1) und wil=is äbä
473 irgändwenn nümä gmacht ha (.) sinds (.) än Hufä Lüt chli vor dä Chopf gstossä gsi, (.) und
474 hässig gsi, (.) und s' isch mir aber gli:ch gsi; (.) will=i würlklich gmerkt ha (1) äs goht mir s:o viel
475 besser; (.) //hmh// (.) aso (.) ich ha eifach so viel meh (.) Energie au, (2) zum anders machä (.)
476 wen=i mi meh uf mich konzentrier. (1) und die Sachä (.) veränderä (.) wo mit mir z' tue händ;
477 Y: L hmh
478 LP: (1) oder die Sachä apackä (.) wo mit mir z' tue händ; (1) jo mängmol au indirekt mit mir; (1)
479 weisch äso=chli wo=n=i merk (1) hey (.) wän=i do jetzt hilf (.) dänn (1) chunt das guet für mi:ch
480 au; (1) //hmh// (.) so: (1) aber (.) Sachä wo mi: (2) jo (1) nöd direkt betreffäd (.) will anderi

481 Fähler machäd (3) jo (.) °du häsch Fähler gmacht;° (1) und jetzt lueg wies (.) witer goht. (1) i
482 hälf dir n- (.) i=cha dir nöd helfä; (1) //hmh// (1) oder (.) wo=n=i (.) wie find (.) jo (1) jo wo=mi
483 vilicht anderi als (.) ungerecht (1) @jetzt würäd anästelä@ (.) wills=äs nöd verstönd; (.) aber
484 Y: L hmh
485 LP: (1) nei (1) ich ha: (.) gmerkt (.) viel Lüt händs (1) tscheckt um was goht; (.) worum ich jetz au
486 nümä (.) aläs mach; (2) ähm (1) nöd ali (1) aber än (.) grossä Teil; (.) und da (.) -sch aber au
487 (.) i mim ganzä Läbä so; (1) aso au mit Fründä (1) äh (.) isch da scho immer so gsi; (.) das i:
488 Y: L hmh
489 LP: (.) i bi d' Alaufstell gsi (.) für ali; (1) aso ich bin Doktor (2) Psycholog (.) weiss ich was (.) gsi; (.)
490 Y: L @(.)@
491 LP: aso (1) ich züch das a: (1) und ich ha mich au detä mösä a- (.) irgändwänn abgrenzä; (.) wel=i
492 mit Lü:t nümä kla:r cho bi; (.) oder wo Lü:t (.) dänn gfundä händ (1) jo aber (.) du redsch jo mit
493 däm (.) und mit däm; (1) aso (.) w:ie chasch du dänn da? (1) weisch wänn Pärli usänand gönd
494 Y: L hmh L hmh
495 LP: zum Bispil. (2) oder ich stell mich immer uf dä Standpunkt (1) du ihr händ mir beidi (.) nüt
496 gmacht; (1) i würd gern mit beidä witer befründät si; (1) und i überlohs dänn dänä, (.) öb si: (.)
497 Y: L hmh
498 LP: das w- (.) möchtäd oder nöd, (.) well wänn dä eint seit (.) du nei (.) ich cha das nö:d, (.) jo
499 dänn (.) bitte; (1) dänn adie, (1) fruehner het=i no (.) drum kämpft, (1) weisch so noch äm
500 Motto (.) hey (.) aber mir händs doch guetä (1) und jo (.) dänn wör=i halt dä ehner (2) sitzä lo:h
501 (.) quasi (.) und das mach=i hüt nümä; (1) aso wänn öper wöt mit mir befründät si (.) dänn dörf
502 är das; (1) und wänn nöd (1) dänn (1) bitte gang. (1) //hmh// (.) aso (.) dänn (1) dots=mer (.)
503 wie nüm we:h; (1) //hmh// (1) und ä::h (2) jo: (1) aber ich ha mösä (1) aso ich ha mösä (.) °alt
504 werdä zum das lernä;° (1) @ (3) @
505 Y: L @ (2) @
506 Y: Und wens (.) dänn (1) so (1) dis Handlä (1) Schüeler und Schüelerinnä gegenüber (1) //hmh//
507 (2) w:as isch (1) gerecht?
508 LP: (3) Wänn du si ernsch nimsch. (1) wänn du si: (1) als (1) jugendlichs (.) Wesä (.) wo si sind;
509 (.) also (.) i mein si sind imä ganz anderä Lebäsabschnitt (.) wi mir; (1) mit ganz andersch
510 gwichtätä Problem, (.) als mir; (2) ok nei (.) si händ di gli:chä Problem; (.) aber andersch
511 gwichtät; (.) so: (1) und (1) wänn du si (.) so wohnnimsch (.) und (1) entsprechend au chasch
512 Y: L hmh
513 LP: (2) ago:h (2) äbä (1) dänn chunt ein mit Liebeschummer i=d' Schuel; ((Klopfen an der Tür)) jo
514 (.) dä: muen=i hüt (.) nöd etzt (3) °wotsch gschnell Pausä machä (.) oder?°
515 Y: °Ähm: (1) i lohs witerlaufä;° (.) und schni:ds usä sucht;
516 LP: L °jo susch chan=is au wart-° L °Pech (.) (jetz) bin=i do:°
517 Y: L hmh
518 LP: Ähm (2) aso weisch (1) dänn: (.) muen=i nöd (1) dä (.) jetzt no extra (.) fünf mol dra: ne:h (.)
519 wel=är eh scho (.) dä lost eh nöd richtig zue; (1) oder (.) und und (1) sondern (1) dä nim=i vi-
520 lich ehner (1) weisch (1) wo=n=i dänn merk (.) hey (.) ich nim dä doch mol uf (.) d' Sitä, (1) und
521 frog afach mol; (.) hey (1) isch irgänd öpis? (1) wotsch mir öpis sägä? (2) söll=di eifach in

522 Rueh lo? (1) //hmh// (1) oder; (1) genau wie=n=i:ch aber (.) das au han. (1) oder (.) ich bin=au
523 än Mensch mit Gefühl; (.) wo=n=ich dä Schüeler au dörf sägä (1) hey (.) hüt isch im Fall eifach,
524 (.) das han=i gha.; (1) vor=ämä Zitli, (1) ä:h (1) wos mir würllich privat (.) °ganz beschissä
525 gangä isch.° (.) //hmh// (.) und dänn han ich das chönä sägä; (.) und i han gseit (.) hey logäd
526 (.) hüt isch im Fall afach (1) ganz än schlächtä Tag; (.) ich ha würllich eifach (.) privat isch öpis
527 los (.) wo=n=i nöd cha lösä grad, ((LP steht auf, geht zu der Tür und öffnet diese. Zwei
528 L ((Klopfen an der Tür))
529 Mädchen stehen vor der Tür))
530 M: Grüezi
531 LP: Adie
532 M: Äh (1) Chö=mir nur ganz churz was holä
533 LP: Nei
534 LP: ((LP macht die Tür zu, kehrt an den Platz zurück und setzt sich wieder hin)) ähm: (1) wo=n=i
535 ä:h (1) da dä Schüeler so ha chönä sägä, (.) oder (.) hey logäd (1) da (.) da=sch wie nöd (.)
536 glö:st; (1) und vilicht bin=i hüt eifach chli abglenkt; (1) //hmh// (1) °und die Schüeler die händ
537 (.) s:o Rücksicht uf mich gno. (1) //hmh// (.) eifach well ich ihnä das gseit han;° (.) si sind nöd
538 (1) weisch (.) mega (1) l:ieb (.) und °oh Frau XY (.) wie gohts ihnä? (.) nei:° ((in hohem Ton die
539 gesprochen)) (1) sondern eifach, (1) si händ super gschaffät; (1) //hmh// (.) und händ würllich
540 versuecht (1) hey (.) nöd jetzt no irgendwie (1) extra no irgendwie (1) äh (.) än Stoffreschtä
541 umärüehrä; (.) oder susch öpis; ((hörbares Einatmen)) und (1) i find (.) grad jetzt dä Schüeler
542 gegenüber, (.) isch's (.) würllich am (.) gerechtischtä (.) wänn du: si (2) als (2) dä Jugendliche
543 (.) aluegsch; (.) wo si sind; (.) döt abholsch (.) wo=n=är stoht; (2) äbä, (1) dänn gits mol ä
544 Y: L hmh
545 LP: Missverständnis; (1) jänu, (1) aber dänn goh doch wieder uf än zue. (1) //hmh// (.) hol=än döt
546 wieder ab; (.) wo=d=än stoh lo häsch. ((hörbares Einatmen)) oder au (1) ihnä (2) ä:hm (1) ver-
547 suechä (.) bi:zbringä (1) äbä (.) hey (1) so lang du (.) du selber bisch, (2) bisch du genau so:
548 guet (.) wie du bisch. (1) //hmh// (1) oder (.) aso (.) egal wie du bisch, (1) wänn du (2) di:ch sel-
549 ber bisch, (2) dänn (1) machsch aläs richtig. (1) //hmh// (1) oder (.) da=sch so chli (1) äh (1)
550 da wo=n=i find (.) da probier i:ch (.) mit Schüeler. (1) aso si würllich (.) dötä (1) abzhölä (.) wo si
551 stönd. (1) //hmh// (4)
552 Y: Wa: wörsch sägä (.) sind dini (.) Stärchenä. (1) als Lehrperson?
553 LP: D' Beziehig zu dä Schüeler. (2) ganz klar (.) d' Beziehig zu dä Schüeler. (1) das=i (.) äh (.) ä
554 wahnsinnigs (.) Gspür au ha: dafür (.) wies ämä Schüeler goht, (.) oder das irgendöpis isch (2)
555 wo=n=i: (.) uf ä ganz gueti Art und Wis (.) mängmol au cha usächützelä; ((hörbares Einatmen))
556 ä:hm (.) die Menschäkenntnis (.) wo=n=i (.) da han=i au (.) im Privatlebä (.) würllich ä w:ahnsin-
557 nigi Menschäkenntnis; (.) äbä (.) s' Gspür für öper; (2) au was (1) dähinter steckt (.) mängmol
558 (.) oder so (1) d' Fassadä (.) wo jo ufbauä wird; (.) @ganz oft@ (1) ähm (1) do bin=i
559 Y: L @(1)@
560 LP: würllich guet drin, (1) wa=n=i au guet bi (1) isch (.) ähm (1) im (.) ä (1) Improvisierä (1) @(2)@
561 Y: L @(2)@
562 LP: @jo bin=i würllich; (.) nöd wil=i immer (.) schlecht vorbereität wär@ (.) sondern eifach (.) da

563 Y: L @ (1) @

564 LP: merk=i so (1) ich=cha da. (1) wänn du mir f- (.) fünf Minutä vorher seisch (1) XY ((Namen der LP)) (1) di nögscht Lektion (1) chom (1) mach irgendöpis. (1) ich=cha da. (1) und (.) si: isch

565 LP: L hmh L @ (2) @

566 Y: L hmh L @ (2) @

567 LP: guet. (1) aso weisch so (1) do bin (.) do bin=i (.) sehr selbstbewusst zum anästoh und sägä (.)

568 mol (.) machä=mir jetz=da ((in sehr hohem Ton gesprochen)) (1) come on (1) ä:hm (1) wa=n=i

569 Y: L @hmh@

570 LP: (.) au guet bi (.) isch im Motivierä, (.) oder (.) Motivation gäh; (1) aso weisch so (.) au di rich-

571 tigä Wo- (1) jo: (.) nöd immer; (1) aber so chli (.) die Wort findä (.) wo=n=än Schüeler au (.)

572 verstoht; (1) aso (.) äso=chli au mengmol (.) i ihrä Spro:ch; (1) aso (.) °do scheuh mi au nöd

573 dävor (.) mit über vierzgi no° (1) geil sägä; (.) oder so: (.) aso weisch (.) äso (.) eifach Sachä

574 wo: (1) wo=n=i merk (.) hey (1) dä Schüeler (.) verstoht mich detä; (1) aso weisch so die (1)

575 die Nöchi (.) wo dänn entstoht; (1) ähm: (2) wo=n=i (.) au guet drin bi (1) isch äh (1) ich ha (.)

576 relativ schnell (.) zu alem ä Meinig (1) //hmh// (1) und cha si dänn aber au (.) vertretä. (1)

577 //hmh// (1) aso äs isch dänn nöd so (.) das i mu zruckchräbsä und merkä (1) huajä (1) sondern

578 Y: L @ (.) @

579 LP: (.) aso (.) ich=cha würkli dän=au (.) dähinder stoh (.) wän=i öpis säg; (3) //°hmh°// (5)

580 Y: So: grundsätzlich (2) i dä hütigä Zit (2) w:a für Fähigkeitä (.) bruchts als Lehrperson?

581 LP: @Witzig@ (1) da hät mi grad letschti öpert gfrogät; (1) wo s' Assessment für @d' Sek 1

582 macht@ @ (1) @ ganz guet@ (1) und gantwortät han=i ähm (.) zu däm stoh=n=i au;

583 Y: L @ (1) @

584 LP: (1) aso d' Fähigkeit muesch ha: (1) ä (.) du muesch än breitä Ruggä ha. (1) da isch würkli (.)

585 Y: L hmh

586 LP: für mich s' Wichtigschte. (1) un=da han=i scho immer (1) gha; (1) drum bin=i vermuetti au: (1)

587 so wi:t cho scho; (1) ähm (1) du muesch dich selber gärn ha; (1) aso du muesch selber (.)

588 würkli akzeptierä (.) dä Mensch wo du bisch; (1) und das usstra:hlä. (1) well (1) dänn nämäd di

589 (.) d' Chind (.) für voll (1) //hmh// (1) und (3) dänn chasch au du: (1) wirklich (2) offä mit dä

590 Chind umgoh. (.) aso weisch (.) äso (1) würkli (.) ä (.) ä Verhältnis schaffä, (1) wo: (1) wo sich

591 jedä wohl föhlt. (1) //hmh// (1) oder (.) und wänn du du selber bisch, (.) und du dich selber gärn

592 häsch, (.) und du zu däm stohsch (.) wa=du bisch (1) wär du bisch; (2) ähm: (2) und das

593 usstra:hlsch, (1) //hmh// (1) dänn (1) isch eifach (.) scho so viel gwunä. (1) dänn find=i au: (1)

594 du musch ähm: (2) wi söl=i da sägä? (1) ä grossäs Interessä ha (1) a (2) dä Jugendlichä sel-

595 ber; (1) //hmh// (1) jetzt i mim Fall (.) sinds Jugendliche, (1) und aber au: (1) a dä Entwicklig. (1)

596 //jo// (1) vo däm Ganzä. (1) oder aso (.) d' Entwicklig vo (1) si chömäd wirklich no als (.) Chind

597 zu mir; (1) mit zwölfi, (1) und si gönd als (1) jungi Erwachseni bi mir wäg; (1) aso a däm (.) Teil

598 vom Läbä (.) muesch du wa:hnsinnig grossäs Interessä ha (.) au; ((hörbares Einatmen)) damit

599 da funktioniert. (1) //hmh// (.) oder (.) well wänns dir eifach egga isch (.) oder dänn schicksch

600 Lüt i=d' Welt usä (.) wo nöd bestönd; (.) und da wot=i nöd; (1) //hmh// (.) ich wot (.) das ali mini

601 Schüeler noch dä: (.) noch dä obligatorischä Schuelzit (.) do usä gönd; (1) und ihräs Lebä

602 chönd bestritä. (1) und da:: (1) da muesch würkli (.) i dä Entwicklig muesch dötä Teil ha; (.)

603 und du bisch än gro:ssä Teil dävo. (1) //hmh// (1) well (.) du bisch dä einzig Erwachsä; (.) oder

604 dä nögscht Erwachsä (.) usserhalb vo dä Familiä; ((hörbares Einatmen)) ähm: (2) wo si
605 gsehd; (1) //hmh// (1) wo (.) für si nöch isch. (1) //hmh// (1) oder (.) well (.) sucht (.) sind (.)
606 sind Onkel Tantä Grosi Mami (.) weiss=i:ch wär, (1) und du bisch eigentlich dä Erwachsä (1) i
607 ihräm Läbä (1) wo: (.) so=chli die Chef Funktion übernimmt, (1) wo=d n- (.) nö:d (.) äbä (.) Fa-
608 miliämitleid isch, (1) wo si ufäluwegäd aber trotzdem; (1) //hmh// (1) oder (.) und das isch so (1)
609 mit därä Rolä muesch chli klar cho (.) au; (1) oder das äh (1) das du do (2) ähm (1) jo (1) ei-
610 gentlich doch (.) än (.) ri:siä=n=Ateil a ihräm Lebä häsch. (1) //hmh// (3) jo (5)

611 Y: Stichwort Elteränarbät

612 LP: Hmh @ (2) @

613 Y: L @ (2) @

614 LP: @ä::h da schlot Welä@ (1) da=sch so luschtig wi=d' detä (.) aso i:ch (.) ch=has Gfühl (.) ich

615 Y: L mhm @ (2) @

616 LP: merk da (.) wahnsinnig (.) guet; (.) ä:hm (1) diä verschidenä (.) Erziehigs: (1) methodä; (.) wo=d
617 merksch; (1) aso weisch (1) mer- (.) i:ch (.) bi relativ streng erzogä wordä; (.) mit sehr genauä
618 Reglä: (1) und tac (.) und tac, (2) und (.) ali Chind (.) wo: (1) glich alt sind wi=n=ich (.) und jetzt
619 Chind händ; (.) erziehnd ihri Chind wieder sehr ähnlich; (1) und die Elterä han ich jetzt grad (.)
620 als Elterä (.) vo minä Schüeler; (1) //@ (.) @// (1) dänn häsch so chli die laissez faire (1) wo
621 laissez faire erzogä wordä sind; (.) und au die händ jo irgendwann dänn Chind gha, (.) und au
622 die han=i vor=ä paar Jahr i mim Schuelzimmer gha, (.) bi dä Elterägspröch; (1) und du merk-
623 sch da; (1) aso (.) weisch so (.) i:ch has Gfühl (.) di verschidenä Erziehigs (.) methodä (.) was
624 gäh hät (.) i dä letschtä zwanzg drissg Jahr, (1) die merk ich jetzt wider. (1) //hmh// (1) und d'
625 Elteräarbät isch entsprechend unterschiedlich; (1) //hmh// (1) aso (.) ich wör nöd sägä (.) si
626 isch besser oder schlächter, (1) sondern eifach (1) andersch (1) //hmh// (1) well mit gwüssä
627 Elterä (1) aso grad mit dänä (.) wo=n=i:ch jetzt au (.) so=chli (.) erzogä wordä bi, (.) mit dänä
628 verstoh mi (.) uf Ahib @besser; (.) wil=i merk (.) ah die verstönd (.) wa=n=i:ch will@ (1) und

629 Y: L @ (2) @

630 LP: mit andernä, (.) wot=dänn ehner no (.) so chli muesch anahockä (1) und ämol so chli (.)
631 uspändlä (.) hey (.) wo anä (1) i weli Richtig (.) gohts. (1) aso (.) bis wo anä (.) chö=mir; (1) wo
632 findä=mir vilich=au än Kompromiss (1) i üserä Zämänarbät? (.) oder (.) well (.) jo (.) °du
633 muesch nöd mit allnä Elterä glicher Meinig si:;° (1) //hmh// (1) wa=n=i merk (.) isch=ä:hm (2)
634 dä Unterschied jetzt (.) zwüschet G und E. (1) ha johrlang G unterrichtät, (1) wo d' Elterä: (1)
635 jo aso (3) dörsch äs nöd wörtlich benutzä, (1) aber äh (1) du bisch eigentlich (.) quasi (.) di
636 hellscht Cherzä (.) i dä- (1) im (.) im (2) Ru:m gsi. (1) //hmh// (1) bi dä Elterägspröch. (1) ganz
637 oft (.) isch das so gsi. (.) oder (.) well (1) jo: (.) da=sch eifach (1) us (.) us (.) familiärtechnischä
638 Gründ (.) Vererbigsgründ (.) weiss au=nöd wa:s (1) oder ganz oft au Lü:t (.) wo: (.) äh (.) nonig
639 so lang do sind; (1) wo dänn s' Dütsch nöd=so verstönd, (1) oder üses Schuelsystem (.) aso
640 (.) du bisch eigentlich eifach immer dä gsi, (1) wo am meischtä weiss im Ru:m. (1) //hmh// (.)
641 über d' Schuel. (2) nöd jetzt irgendwie (.) susch öpis; (1) sondern eifach, (1) über das Gfäss (.)
642 Schuel, (.) und Witerbildig, (.) und Usbildig, (.) und Le:hr, (1) bisch du immer dä gsi (.) wo drin
643 hockt, (1) und (1) ich ha gwüsst (1) i:ch bi die wo cha redä. (1) ich bi die wo d' Infos hät (.) und

644 Y: L hmh

645 LP: ihr sind chli agwisä uf mi:ch. (1) da=sch ä ganz ä anderi Zämänarbät jetz gsi, (1) m:ega

646 Y: L hmh

647 LP: viel cooli Sachä erläbt; (1) mega viel schöni Sachä erläbt; (1) ich han mega viel glernt vo El-

648 terä; (1) //°@hmh@°// (1) Wa:hnsinn. (1) wi jetzt (1) wo=n=i E Le- (.) E Lehrer bin. (1) jetzt

649 han=i (.) anderi Elterä; (1) jetzt bin=i da: (1) ich ha die Rolä nümä. (1) ich han=nümä di glich

650 (1) ich bin=n:ümä die (.) wo am=meischtä weiss. (1) säg=i jetz mol. (1) //hmh// (.) sondern (1)

651 aso (.) scho immer no (.) über das ganze Schuelgähzüg, (1) aber ich han=unter=andrem jetzt

652 au Lüt:tinä (1) wo selber (.) Lehrer sind. (1) das han ich no=nie gha (.) vorher, (1) oder; (1)

653 da=sch so ge- (.) so gemein wies jetzt wüekli tönt; (.) aber (.) ä (.) hm (1) da=sch halt eifach

654 doch än Unterschied; (.) oder; ((hörbares Einatmen)) **wo=n=i merk** (1) hey (.) und die sind au:

655 (1) vo dä Forderigä her (.) ganz andersch. (2) döt wird i:ch gforderät (1) zum ihräs Chind (2)

656 wüsstechisch (1) witerbringä. (1) //hmh// (1) Kanti (1) ä super (.) gueti Lehrstell, (1) und

657 so witer; (.) aso die mönd guet si; (.) die Chind. (1) wo=n=i vorher, (1) d' Forderigä eher gha ha

658 (1) ha si (1) ich bi nur scho froh (.) wänn dä am Morgä @pünktlich chunt;@ (.) @(.)@ oder (.)

659 Y: L @(1)@

660 LP: wo so (1) d' F- (.) Aforderigä (.) so (.) sind wüekli, (.) da-sch da: (.) wo=n=i jetzt im=Moment

661 grad am meischtä (.) wo mi am=meischtä beschäftigät (.) wells grad aktuell isch; (.) //hmh// (.)

662 logisch; ((hörbares Einatmen)) ä:hm (1) wa=n=i susch find (1) isch ä:hm (3) d' Elteränarbät

663 isch (1) eifacher wordä; (1) i dä letschtä zwanzg Johr; (.) für mi:ch; (2) ufgrund vo dä (.) tech-

664 nischä Entwicklig. (1) //hmh// (1) aso (.) äs E-Mail schribä; (1) äs Whatsapp schribä; (1)

665 schnell telefonierä; ((hörbares Einatmen)) ä:hm (1) wo=n=i frühner druf agwisä gsi bi (1) mir

666 chönd (.) chönd si bitte no verbi cho? (1) m=-ich wü no gern; (.) oder (.) hm: (.) oder (.) wo=d

667 viel meh dä (.) persönlich Kontakt gha häsch; (1) mi störts nöd (.) wänn ich nöd so viel per-

668 sönlichä Kontakt ha; (1) wänn=i cha: (.) Sachä am Telefon besprechä, (.) oder ebä=n=au mol

669 äs Whatsapp (.) als Information schickä; (1) und uf Grund vo däm (.) dänn äs Gspröch ab-

670 machä; (.) wänn's notwendig isch; (1) aso i (.) i ha da no gärn so. (2) jo (1) das isch öpis wo

671 Y: L hmh

672 LP: mir (.) °d' Elteränarbät erliechterät hät. (1) jo°

673 Y: Wie regelmässig bisch du mit dä Elterä in Kontakt?

674 LP: Ganz unterschiedlich; (.) mit einigä (.) eimol im Johr; (1) übers Chind (.) wenn=s' äh (1)

675 Elterä@gspröch dra isch, (1) oder wenn=s' Zügnis retour chunt; (.) oder so;@ (1) mit andernä:

676 Y: L @(1)@

677 LP: (1) ä:hm (1) jo: (1) monatlich bis wüchentlich, (1) //hmh// (1) au scho han=i (.) täglich Kontakt

678 gha (.) mit dä: (.) Elterä; (1) aso grad no ((hörbares Einatmen)) ähm (1) aso da=sch no Zitä

679 vom G gsi; (.) jetztä (2) jo: (.) mit Chind wo: (1) wo: (.) Schwierigkä gha händ; (1) äh (.) sich

680 z' organisierä, (2) mit dä Lernagenda, (1) mit dä Husi hei ne:h, (1) mit (.) und so witer; (1) da

681 häm=mer wüekli (.) täglich (.) üs (.) ä paar Wuchä lang (.) ä:h (.) gschnell (.) gschribä; (1) ähm

682 (2) är isch (.) jetzt (.) losgloffä, (1) **guet** (1) är isch dihei. (.) //hmh// (.) oder so Sachä; (.) oder

683 (1) ich ha: (.) chönä schribä (1) är hät hüt (.) das däbi; (1) är mus=äs unterschribä loh. (1)

684 //hmh// (1) aso (.) da si=mir wüekli: (1) da hä=mir Schüeler gha: (.) wo mir extrem nöch (.) be-

685 gleität händ; (.) zum ihnä (1) das erlie- (.) oder (1) dä Wäg (1) erliechterä (1) zum sich chönä

727 LP: ha; (.) für Chind dänn; (.) wo äbä (.) irgend (.) so öpis erlidäd, (.) grad jetzt (.) aso (.) ich ha
728 scho (.) zwei drü Mol chönä profitierä; (.) vo däm (.) das=ich äs **Scheidigschind** bi; (1) und än
729 **Stifvater** han, (1) //hnh// (1) han=ich (1) Zuegang zu Chind übercho; (1) °wo niemert susch
730 gha hät;° (1) eifach (1) obwohl (.) ich mich jo selber (.) nöd mol dra mag erinnere; (1) da han=i
731 dänn au immer gseit; (1) aber eifach (1) das Chind hät wie gmerkt (1) °woah (.) ich bin nöd
732 älei mit däm.° (1) //hnh// (1) °d' Frau XY ((Nachname der LP)) hät das au;° (1) oder (.) und so
733 (1) das isch u: cool gsi (.) zum (.) zum so schaffä; (.) aso ich glaub **das isch würlkli** ((hörbares
734 Einatmen)) ebä (1) **nöd bewusst** (.) **als Erlebnis**; (1) sondern eifach (1) so (.) dä Zeitpunkt wo:
735 (1) wo eifach än Mensch (.) für mich do gsi isch, (.) wo mich gar nöd kennt hät; (1) oder wo
736 mich (1) jo (1) eigentlich (2) ich bi nöd sini Tochter; (1) //hnh// (1) är het nöd mösä; (1) //hnh//
737 (1) är hät aber. (1) und das hät (.) das hät würlkli (.) ganz viel gmacht mit mir; (.) jetzt eifach au
738 (.) später. (1) ((hörbares Einatmen)) ä:hm (1) luschtigerwis hä=mir aber gar nöd (.) so=n=äs
739 extre:ms (.) engs (.) Verhältnis (.) hüt; (1) mir gsehnd üs viel; (.) aber (.) @s' isch jetzt nöd
740 Y: L @(.)@
741 LP: irgendwie so (1) das (.) äh (1) innigschte (.) Vater Tochter Verhältnis; (1) will mir beidi extre:mi
742 Pragmatiker sind. @ @ (2) @ (1) jo isch luschtig; (1) ich ha=da würlkli vo ihm; (.) und (1) so
743 Y: L @ (2) @
744 LP: gö=mir aber au um (.) mitänand. (1) aso (1) s' isch ä:h (.) extrem; (1) aso ich chönt jederzit
745 Y: L @hnh@
746 LP: alütä; (.) weisch (1) und är chämt überall anä für mi:ch; (1) aber (1) ((hörbares Einatmen) s'
747 Y: L jo
748 LP: isch jetzt nöd (1) wänn du üs gsehsch (.) würsch sägä (.) hm ((pffr)) (2) **@heftig@** (1) aber so:
749 si=mir; (1) und äs isch guet so (.) °jo° (.) ((hörbares Einatmen)) (1) s' andere (.) m:ega Erläbnis
750 (1) wo=n=i (.) ä:hm (1) würlkli (.) wichtig find; (1) isch (.) das=ich (.) ä:hm (1) ha dörfä (.) mit Ju-
751 gendlichä (.) usserhalb vo dä Schuel (.) au schaffä. (1) ich bin johrelang (.) Jugendnati Trainee-
752 rin gsi (.) im (1) Steeldarts spilä; (1) //hnh// (1) und han so: (.) ganz viel (.) Sachä au no erläbt;
753 (.) weisch (.) wo Jugendlichi: (3) händ (1) sind (1) oder darsteläd (1) usserhalb vo dä Schuel;
754 (1) //hnh// (1) oder (.) wo=d susch (1) ich has dä Zuegang susch nöd; (.) ich ha selber kei
755 Chind, (1) ich ha=nöd äh (1) jo: (1) ich ha Kollegä wo Chind händ; (1) aber da=sch jetzt ir-
756 gendwie (.) wie nöd s' Gli:ch; (2) ä:hm (1) sondern würlkli eifach (1) vier bis sechs (.) fremdi Ju-
757 gendlich, (.) wo=mich eifach über s' Johr (.) a dä Tournier kenäglernt händ (.) als Nati Coach;
758 (1) ((hörbares Einatmen)) ä:hm (1) gönd mit mir ä Wuchä furt; (1) //hnh// (1) und die Elterä
759 händ mir die Chind (.) mit=gäh. (1) aso (.) zum Teil sinds no mitcho: (.) als Zueschauer oder
760 so; (.) aber grundsätzlich händ die E- (.) händ die mir ihri Chind geh; (1) oder (.) aso (1) **sechs**
761 fremdi Menschä @wo mitchömäd;@ (1) und da isch (.) sind so coo- (1) und mir sind is Us-
762 land; (1) aso (1) mir sind i=dä Türkei gsi; (1) mir sind ä:h (1) i Norwegä gsi; (1) mir sind in
763 Schwedä gsi; (1) mir sind in (.) **Belgie** gsi; (.) aso s' isch mega cool gsi, (1) ((hörbares
764 Y: L wow
765 LP: Einatmen)) (1) u:nd ä:h (1) jo: (1) aso (.) weisch äso (.) afach (.) zum: (1) dötä (.) au no: (2) ä
766 ganz ä=n=anderi (1) aso (.) eigentlich (.) isch's ä ganz ä ähnlich Rolä (.) wie die Lehrpersonä
767 Rolä; (1) a- (.) un=doch isch si ganz andersch. (1) aso weisch (.) eifach (.) döt (.) die Erfahrig

768 Y: L hmh

769 LP: (.) au no sammlä; (.) hey (3) Chind (2) und Jugendlich, (1) uf=än Wä:g bringä; (1) n:äbscht all

770 däm (.) was (.) m:üend. (1) //hmh// (1) Schuel müends; (1) schaffä müends; (2) Dart spilä

771 dörfäds; (.) //hmh// (1) und wänn's döt Erfolg händ; (.) und wänns cool isch (1) isch doch da so

772 än coolä U:sglich; (1) oder weisch (.) Schüeler (.) so (.) aso äbä (.) Jugendlich (.) so no be-

773 gleitä; (1) //hmh// (.) usserhalb (.) vo däm Feld vom (1) ((hach)) (1) °dänn muen=i halt jetzt no

774 wieder Mathe machä;° (1) @oder so@ (1) ((hörbares Einatmen)) da=sch (.) au (.) mega

775 Y: L @(1)@

776 LP: cool gsi; (.) un=da hät=mi (2) i dänä Johrä (.) m:ega viel witer brocht; (.) °au als Lehrperson

777 dänn;° (1) //hmh// (5)

778 Y: Für mi:ch zum Schluss no, (1) s' Stichwort (.) Vielfalt (1) als Chance. (2) wa löst da bi dir us?

779 LP: L hmh

780 LP: @(.)@ ((hörbares Einatmen)) einiges. (1) @(1)@ i finds (1) ga:nz ga:nz (.) ä breits Thema. (1)

781 Y: L @(.)@

782 LP: oder (.) Vielfalt als Chance (.) chan heissä (1) Vielfalt (1) vo=minä Schüeler. (2) was die aläs

783 mitbringäd; (1) //hmh// (1) oder (.) aso das (.) wän=ich zwanzg Schüeler ha (1) keinä vo dänä

784 isch gli:ch; (1) jedä vo dänä bringt was anders mit, (1) öb jetzt positiv (.) oder negativ; (1) abä

785 wi (.) do si=mer wieder bim Rucksäckli. (1) schwär gross chli; (1) dick dünn (.) farbig bunt; (1)

786 einfarbig (1) egal; (1) jedä bringt was mit, (1) un:d (2) das (1) zämä=bringä (1) oder (1) als

787 Y: L hmh

788 LP: Chance. (1) äbä (1) ich profitier vo dir (1) wo: (3) ich säg jetzt mol; (1) irgendwie scho (.) i drü:

789 verschiedenä Länder gläbt häsch; (.) mit zwölfi; (1) //hmh// (1) ich profitier vo dir; (1) will du

790 chasch (.) s:o viel verzelä. (1) //hmh// (1) oder; (1) dafür profitiersch du vo mir; (.) du lernsch

791 kenä (.) was Heimät isch; (1) //hmh// (1) oder (.) was Heimät chan bedütä; (1) oder (.) weisch

792 äso (.) eifach (1) das vonänand profitierä us dä Vielfalt; (.) das find=i u: mega cool; (1) aso da:

793 han=i (.) da=sch öpis (.) wo=n=i glernt ha, (.) ((hörbares Einatmen)) ich bin ufgwachsä (1) i=d'

794 Schuel (2) w:o (.) gad dä Jugoslawiechrieg gsi isch. (1) //hmh// (.) und ich weiss no (1) wo die

795 erschtä: (1) Mazedo:nier (1) Jugoslawä: (1) bi ü:s (1) i (.) i=d' Schuel cho sind, (.) oder (.) ku:m

796 Dütsch (2) händ no mösä (.) äbä (.) do: häts (.) glaub eifach (.) no: Dütsch (.) gheissä. @(2)@

797 so: (.) spezial Dütsch; (1) hüt heists DaZ; (1) ((hörbares Einatmen)) ä:hm (1) wo: (1) weisch

798 wänn die Znüni brocht händ; (1) wänns Geburtstag gha händ; (1) da=sch s:o geil gsi (1) will

799 Y: L hmh L @(2)@

800 LP: da=sch än Znüni gsi (.) wos=susch (.) nie (.) gäh hät; (.) oder (.) susch °hät s' Mami (.) än

801 Chuechä bachä (.) oder hät irgendwie Öpfel mitbrocht;° ((in rauher Stimme gesprochen)) (1)

802 Y: L @(1)@

803 LP: oder so (.) und die händ irgendwie (1) woah (.) die geilä Sachä usäm Ju- (.) us Jugoslawiä; (1)

804 weisch so (.) **wo=d=eifach als Chind** (1) als Chind isch's eifach. (1) oder als Chind (.) da isch

805 Y: L hmh L hmh

806 LP: (.) di gli:ch Spro:ch; (1) öb du dich verstohsch oder nöd (.) //hmh// (1) und das=isch so cool gsi

807 (.) die Kultur (1) als Chind kenäzlernä; (1) ich glaub als Erwachseni het's mir nöd so viel Spass

808 gmacht; (1) will=d eifach scho viel feschtgfahrener bisch. (1) aber als Chind isch=äs s:o eifach

809 Y: L hmh L jo

810 LP: gsi (.) die Kultur eifach z' nä:h. (1) well (1) si isch cool gsi. (1) aso (.) so andersch (.) als da

811 Y: L @(3)@

812 LP: wo=n=ich kenn; (.) weisch so (1) boa:h; (1) und ä:hm (3) da=sch für mi:ch (.) da: (.) da=sch für

813 mich würllich (.) dä Teil (.) vo dä Vielfalt (.) oder äbä (.) Vielfalt als Chance; (.) isch genau da:;

814 (1) ich möcht eigentlich (1) das jedä: (1) vom anderä (.) irgendöpis cha lernä, (.) oder (.) äm

815 anderä öpis cha bi:bringä. (1) //hmh// (.) un=das (1) das seit eigentlich (1) aso jo: (1) meh (mö-

816 schs) eigentlich gar nöd beschribä; (.) well das chasch (1) uf ali Bereich usde:hnä. (1) äbä (1)

817 öb das kulturellä Hindergrund isch; (1) öb das (1) ähm (1) Fähigkeitä sind (.) wo öper hät; (.)

818 oder nöd hät; (1) oder (.) Problem wo öper hät (.) oder nöd hät; (1) oder (.) well (.) für jedäs

819 Y: L hmh

820 LP: Problem wo einä hät; (1) git's ein wo chan helfä, (1) oder (.) aso (.) **irgendwo eifach**, (.)

821 Y: L hmh

822 LP: ((hörbares Einatmen)) und (.) da: (1) da so=chli (.) z' findä und au (.) z' stü:rä (.) mängmol; (.)

823 oder (.) di richtigä Lüt (.) eifach (.) zämä z' bringä. (1) oder äbä au (.) nö:d @(1)@ (.) da find=i

824 Y: L @(1)@

825 LP: extre:m (.) spannend; (1) koscht viel; (1) aso weisch so (1) energetisch (.) muen=i sägä (.) jo:

826 (1) ich bi nöd immer bereit (.) zum das ales (.) händlä (1) //hmh// (1) ich chan=au nöd immer;

827 (1) weil=d eifach au no viel al- (.) anders dri spielt, ((hörbares Einatmen)) (.) aber äs isch (.)

828 extre:m spannend; (.) und i find (3) m:ich chönä so (.) z' bewegä; (2) imänä Umfeld (.) wo=n=i

829 würllich (.) jo (.) ich säg jetzt mol ganz doof; (1) all drü Jo:hr; (1) neui Vielfalt überchum (1)

830 //hmh// (.) @(.)@ find=i (.) mega mega cool; (.) und (2) so wies dir Energie mängmol raubt; (.)

831 git's der si au. (.) //hmh// (.) aso weisch so: (.) i gwüssä Moment; (.) jetz grad üsi Projektwuchä

832 (.) letsch Wuchä; (.) die hät (1) aso (.) ich ha mir si (.) °so langwilig vorgstellt° (.) wil=i gfundä

833 Y: L @(.)@

834 LP: ha (.) oh mein Gott; (1) was machäd die armä Chind ä Wuchä lang bi mir? (1) ((hörbares Ein-

835 atmen)) und ich bi us därä Wuchä usä und ha denkt (.) boah wi geil (1) weisch so richtig

836 Y: L @(2)@

837 LP: (1) da=sch so=nä richtig (.) **cooli Wuchä gsi**; (1) di Chind sind (.) **s:o genial gsi**, (1) und ich

838 han=ä Gruppä Chind gha, (.) wo=n=i d' Hälfti dävo dänkt ha (.) was genau machsch (.) du: (.)

839 bi mi:r (1) //@(.)@// und am erschtä Tag scho gmerkt ha (.) woah geil (1) //@hmh@// (1) woah

840 (.) mega (1) weisch so (.) würllich (.) eifach (.) da=sch so=n=ä cooli Wuchä gsi (.) zum (3) jo: (.)

841 würllich usä laufä, (.) und sägä (1) äs hät=mi nü:t koscht; (2) äs hät mir sogar gä:h; (1) äs hät

842 mir würllich eifach (.) noch äm Skilager (1) wo dir so=viel (.) aso (.) eifach (.) körperlich (.)

843 **@Energie raubt@** (1) bisch noch därä Wuchä usä (.) und denksch (2) °gei:l° (1) //@hmh@//

844 (1) ich bin erho- (.) aso weisch so (.) erholt (1) ich bin=eifach so (.) erfreut. (1) //°schön°// (.) jo

845 (.) ich bi würllich eifach so erfüllt gsi; (1) und s:o cooli Wuchä gsi; (.) und (1) da=sch genau da:

846 gsi; (1) ich ha döt ä Vielfalt a Chind dinä gha; (.) wo=d (.) aso (1) wänn=i si mir het mösä (.)

847 zämästelä (.) d' Gruppä; (.) ich glaub nöd zwei wäräd glich dinä gsi; (.) wie=n=i gha ha. (2) s:o

848 Y: L @(.)@

849 LP: geil. (2) jo: ((in sehr hoher Tonlage gesprochen)) (1) @(.)@ (3)

850 Y: Gits (1) irgänd=äs Thema (.) wo=n=ich jetz nöd agschnittä ha, (.) wo du findsch (.) möchtisch
851 du aber no dribringä? °oder° (.) irgändöpis wo du no verzelä möchtisch (2) us dim Bruefsläbä?
852 LP: L ((verneinender Laut))
853 LP: ((verneinender Laut)) (2) Aso (1) s' Einzig wa mir: (.) ä:hm (1) jo: (1) halt eifach uflit, (.) aber
854 das han=i au scho deponiert; (2) isch würkli (.) ich ha mir: (1) bruefsbegleitend (.) mini Usbil-
855 dig (.) zum: (1) aso (.) min Master gmacht; (1) ((hörbares Einatmen)) zum Seklehrer; (1) und
856 ich han (.) als Erwachsäni (.) da dörfä machä; (1) aso als (1) gschtandni Lehrerin, (1) mit über
857 zäh Johr Erfahrig; (1) han=ich agfangä; (1) ä:h (1) a dä PH studierä; (.) und dä Master machä,
858 (1) ((hörbares Einatmen)) und=ich bemänglä detä scho sehr (.) d' Uusbildig wo die machäd; (.)
859 mit dä Jungä; (1) //hmh// (.) än Hu:fä Sachä (.) wo=n=ich ha mösä machä (.) isch völlig ok (.)
860 für die Jungä; (1) will (.) die händ da no nie gha, (1) die sind nonig Lehrer, (1) und (2) für mi:ch
861 so chli (1) jo jo (1) dänn han=is halt gmacht, ((hörbares Einatmen)) aber s' hät det scho Lückä
862 (.) wo=n=i eifach dänk (.) hey (1) gopferdeckel (2) wieso frogäd ihr eu (1) das=s:o viel jungi
863 Lehrer wieder abspringäd; (.) noch ämä Johr, (1) oder zwei; (1) wänn ihr si nöd vorbereitäd (.)
864 uf dä Bruef? (3) weisch (.) und da sind zum Beispiel (2) äs git äs Modu:l (.) das heisst (1) aus-
865 gewählte Schulschwierigkeiten (1) du ghörsch detä (.) äs halbs Johr lang (.) über (.) Ritzer, (2)
866 Schuelchwänzer, (2) u:nd (3) jo: (.) aso (.) wänns hö:ch chunt (.) vilicht no (.) irgendeinä wo:
867 (.) anderi verprüglät. (1) das=sind's; (2) und do muen=i sägä (1) das isch nöd (.) ausgewählte
868 Schulschwierigkeiten; (1) jo sind's; (1) aber das (1) das begegnät=dir (.) i=dä Laufbahn als
869 Lehrperson (.) vilicht drü mol (1) //hmh// (1) i vierzg Johr. (1) ich wöt döt lieber (.) Alltagsprob-
870 leme ghörä. (1) //hmh// (1) äs Chind wo (.) verweigerät, (1) eifach (1) wil=ich (1) dä Schlüssel
871 ((es ist zu hören wie die LP energisch ihren Schlüsselbund auf den Tisch legt)) do anä gleit
872 ha; (1) äs Chind wo völlig (.) hysterisch reagiert, (1) °was mach ich dänn?° (1) //hmh// (1) aso
873 weisch so (.) so Sachä wot=i ghörä; (1) äs Chind wo (3) jo: (.) us (2) nur scho jetzt irgendwie
874 (1) us=ämä Elterähu:s chunt, (1) wo: (1) Desintressä (.) am Chind hät; (1) //hmh// (1) wie fang
875 ich so äs Chind u:f? (1) //hmh// (1) aso (.) was mach ich dänn mit däm? (1) äs Chind wo: (1)
876 afach, (.) ständig (.) irgändöpis mu (.) kabüt machä; (1) //hmh// (1) weisch so (.) da: (.) aso (.)
877 das alltägliche; (1) das (1) das (1) oder (.) °äs Chind wo fräch isch,° (1) //hmh// (.) nu scho au
878 da; (1) wie händl=ich das? (1) weisch äso (.) eifach, (2) das vermiss=i (1) mega (.) a dä PH,
879 (1) das=si: (1) ä:hm (1) diä jungä Menschä druf vorbereitäd (1) was eigentlich würklich (.) im
880 Alltag lauft. (.) //jo// (1) aso (.) Studentä (.) wo mir jetzt do hinä sitzä händ; (1) jetzt grad au
881 wieder (.) di aktuellä (.) wo mir do: händ; (1) wo=n=i dänn so=chli merk (.) im Gspröch (.) °jo:
882 ((hörbares Ausatmen durch die Nase)) Leute (.) aber (.) aso (.) na-a° (1) @tuet mir leid@ aber
883 nei: (1) sondern (1) hey (2) losäd gnauer anä; (.) weisch (.) si chömäd äso (1) ((hörbares Aus-
884 atmen)) °wie söll=i da formulierä?° (1) si chömäd äso: (3) °blauäugig. (2) ganz ehrlich; (1) aso
885 äs wird ihnä° (1) weisch (.) muesch jo nöd (1) ali Hoffnig grad neh; (.) am Afang; (.) i=dä PH.
886 (1) da isch mir scho kla:r; (.) aber (.) weisch äso (1) eifach au: (2) mer git
887 Y: L hmh L @(1)@
888 LP: ihnä kei Hilf a=d' Hand. (1) aso (.) mer seit ihnä zum Bispil nöd (.) hey (.) wänn das passiert
889 (1) go zum Schuelleiter. (1) //hmh// (1) das wird (.) nöd gseit; (1) sondern (.) das wird verus-
890 gesetzt, (.) das än zwanzg jöhrigä Mensch, (1) wo=no kein Tag (.) im Schuelzimmer

891 Y: L hmh

892 LP: gstandä isch, (.) das eifach weiss. (1) //hmh// (1) da=sch eifach nöd so; (1) //jo// (1) oder (1)

893 äs wird au nöd gseit (1) hey (.) kümmerä di drum; (1) mir händ ä SSA; (1) oder (.) s' git ä SHP;

894 (1) //hmh// (.) frog mol detä (1) //hmh// (1) mir hät mer das au nöd gseit; (.) ich ha das au mösä

895 lernä; (1) und ich ha (1) ich bi drü: vier Mol uf d' Fressä gheit, (1) dozmol; (1) bevor ich gmerkt

896 ha (1) hey (.) scheisse Mann; (1) do häts öpert (.) wo da gstudiert hät, (1) i:ch go mol zu dä

897 SHP, (.) vilich hät jo dä no ä=n=Idee; (1) //hmh// (1) weisch äso (.) eifach so Sachä wo=n=i find

898 (.) gänd dänä Lüt doch me:h so Hilfä ad Hand, (1) nöd Lösigsasätz; (1) da nützt nü:t (1)

899 //hmh// (1) well jedäs Problem isch anderscht; (1) oder jedäs Chind isch andersch, (1) du

900 chasch nöd (.) s' Schema F; (1) da gits nöd. (1) //hmh// (1) aber eifach (3) tönd die Lü:t (.)

901 stärchä; (1) im (1) äbä (3) da si=mir wieder bi Neuä Autorität; (.) oder (1) hilf dir; (1) oder goh

902 dir go Hilf holä. (1) und (.) du häsch a däre Schuel (.) das (.) das und das; (1) //jo// (1) äs git

903 Schuelberotig; (.) und so witer; (1) das ghörsch du döt nie; (1) //hmh// (1) **das isch mi-** (.) **das**

904 **isch mi:r** (.) **äs me:ga Aligä** (1) das hät aber äbä so: jetzt (.) mit mim Schuelgäh (.) nöd viel z'

905 tue; (1) ich ha das eifach gmerkt (.) innerhalb vo dä Uusbildig; (.) das i:ch (1) das aläs under

906 zwüschät weiss; (1) //hmh// (1) aber dä Wäg döt anä (.) isch nöd sehr eifach gsi; (.) bis ich das

907 erfahrä han. (1) //hmh// (1) und ich han ganz vielnä vo minä Mitstudentä (.) jetzt uf däm Wäg

908 (.) wo=n=ich das natürlä ales so witerge (.) und ha gseit (.) **hey** (.) **afach das ihrs wüssäd**; (1)

909 **ihr chönd m:ir alütä**; (1) ich chan=eu (1) helfä; (1) aso weisch so (1) ich cha dänn sägä (.)

910 hey (.) häsch scho () (1) hät=eini gha: (.) wo aglütä hät; (1) hani gseit (2) bisch bim

911 Y: L hmh

912 LP: Schuelleiter gsi? (1) °jo nei (.) meinsch ich cha döt anä go?° dänn säg=i (3) w:o dänn suscht?

913 (1) °jo lacht dä mich nöd us?° (1) dänn säg=i (1) wän=är da macht (.) bisch am falschä=n=Ort;

914 (1) und wän=är grad kei Zit hät; (1) dänn schrib äm rasch ä Mail; (1) seg dringend; (1) //hmh//

915 (1) aso bi mim Chef funktioniert da, (1) ich weiss genau, (1) wän=är s' nögsch Mol würkli Zit

916 hät (1) dänn lütät är sofort a; (1) //hmh// (1) aso weisch so ((hörbares Ausatmen)) da chönt=i;

917 (1) iwandfrei gsi; (1) aso weisch so (1) wo=n=i dänn find (1) scheisse Mann; (1) bildäd doch

918 die Lü:t besser us; (1) aso weisch (1) stärchäd die Lü:t meh (1) i däm wa=si machäd; (1) well

919 si mö- (.) si studieräds usämä Grund. (1) si möchtäd mit Jugendlichä schaffä; (.) oder mit

920 Chind (1) //hmh// (1) aber dänn nämäd änä d' Freud nöd wäg (.) indem ihr si eifach driläufä

921 lönd; (1) aso ich ha (.) s:o oft jetzt Lü:t gseh; ((hörbares Einatmen)) wo: (1) noch eim zwei Johr

922 eifach ufghört händ; (.) well's gfundä händ; (.) ich mag nümä, (1) ich=cha da nöd, (3) dänn

923 han=i gseit (.) jo: (1) aber du bisch im Fall nöd älei; (1) jo: scho: (.) aber äs hilft mir jo niemert.

924 (.) aso (1) //hmh// (1) häsch gfrogät? (1) nei (.) jo wo dänn? (.) jo: (1) //hmh// (1) @oder?@ (1)

925 wo=n=i eifach find (.) jo: (.) da wo mir jetzt do erläbäd (.) bi ü:s (1) au äbä mit (.) mit=äm

926 Grüppli wo=mer händ; (1) mit dä: (1) mit dä Offäheit vo (1) vilnä vilnä Lehrpersonä do: (1) und

927 au vom: (1) ich säg jetzt au (.) vo üserä Behördä; (1) aso ich ha (.) scho jenschti (.) mega cooli

928 Gspröch mit Behördämitleieder gha; (.) well ich (1) äh (.) agfrogät ha (.) du (1) wie gseht das

929 u:s? (1) **eifach das**; (1) das häsch du nöd überall; (1) //hmh// (1) aber du chasch äs überall er-

930 reichä; (1) wänn du nur frogsch (.) oder (1) //hmh// (1) und das musch (.) das musch dä jungä

931 Lüt sägä; (.) aso (.) pf (.) woher wotsch=äs wüssä? (3) un=da fählt mir ächli i dä Uusbildig. (1)

932 eifach so (.) das (.) druf Vorbereitä (.) °uf das Alltagsläbä.° ((hörbares tiefes Einatmen)) jo (1)
933 @isch mir no ä=n=Aligä gsi (.) zum dir das sägä.@ (1) @(3)@
934 Y: L @(1)@
935 Y: Dankä dir viel mol (.) für das Aligä, (1) und dankä viel mol (1) für's (1) Interviewgspröch.
936 LP: L dankä dir
937 LP: Jo (1) s:ehr gärn; (1) isch mega spannend gsi; (1) @(.)@

Bearbeitetes Transkript

- 1 Y1: °Gu:et° (1) äbä m- mir händ jo (.) am Afang mol telefoniert und döt han ich dir bereits scho
2 gseit gha also dä Grund wieso ich au dich usgwählt han (.) isch so chli d' Ussag gsi (.) dass
3 äbä i dä hütigä Zit so vielfältigs und ring zuesätzli- äh zuegänglichs Agebot vo
4 Unterrichtsmaterial git, (1) dass s' nöd oder wenig verstoh chasch dass (.) so heterogeni (.)
5 Lernständ als Problem gseh werdä chönd. ((hörbares Aufschnauften der Interviewerin)) chasch
6 du mir (.) nomol gnau säge wieso dass du das so gsehsch?
7 LP: (4) Jo (.) i:ch (.) also mis überschte Kredo isch jo wiä äs goht allnä guet (.) im Unterricht und
8 äs chömäd ali gärn //hnh// und das goht einersits dur ä guets Lernkli:ma, und andersits
9 aber au dass (.) d' Chind a öpisäm chönd schaffä (.) wo: (.) ihrem Wüssensstand etspricht,
10 also dass sie nöd immer überforderät sind oder au nöd immer underforderät sind/ und do
11 muen ichs eifach abholä döt wos grad sind. ((hörbares Einatmen der LP)) u:nd (2) i ha wie s'
12 Gfühl well da min:: wichtigschtä Punkt isch/ oder üsern (.) oder ein vo üsernä wichtigschtä:
13 Punkt söt si: (1) und ich au wie ächli d' Erwartig @han@ was vilicht au °falsch isch° dass das
14 ali Lehrer ächli glich söttäd ha, chan ichs wie nöd verstoh dass mer (.) nöd uf dä Wäg goht
15 also und ich find äs isch an Wäg, oder wänn i (1) ich schaff jetzt scho füzäh Johr mir fällt da
16 L hnh
17 Y1: ringer, zum (.) Chind abholä, well i au scho meh gmacht han, also ich han au scho meh
18 °Erfahrigä chönä sammlä°, ich weiss vilicht jetzt au (.) wo das ich d' Sachä chan holä (2) jo:
19 (1) und (1) mi- äs stört mich irgendwie=eifach dass so wenig gmacht wird, ich han mir dänn au
20 überleit jo, (1) was gits für Gründ zums nöd-machä (.) und (.) dä: erschti Grund isch vilicht so,
21 (.) ich merks gar nö:d (1) dass gwüssi mega under oder überforderät sind; das ch- chan
22 L hnh
23 Y1: scho si, (.) oder ich mein (.) grad am Afang häsch vilicht anderi Sachä z' tue mit
24 Klassäfüehrig ((hörbares Aufschnauften der LP)) und und also=s' brucht au äs bitzli äs
25 Gspür zum wüssä wär chan no viel meh, oder wär chan (.) u: viel wäniger (1) also machsch
26 äs drum-nöd (.) ode:r, du machsch äs nöd wi:ll (1) da (.) di administrativ Ufgob wo immer
27 meh chunt wo mir °näbet am Unterrichtä hän:d° (1) so gross isch und mich so forderät, dass
28 ich gar kei Zit han, (1) zu:m no luegä was (.) für-dä A: und dä B: no: möglich wär, (1) u:nd di
29 dritt Option isch (.) i han zwor Zit, aber ich han °kei Luscht°, und da fänd ich dänn eifach di
30 schwirig- di (.) also da isch da wo mich am-meischtä stresst (1) so: (1) isch jo eigentlich oke:y,
31 äs lauft alles äs isch grad so ring. (1) und i find äs brucht au Phasä wos äso lauft, oder, (2) du
32 chasch nöd immer (.) meh, und immer (.) öpis-liferä (1) //hnh// und da find ich isch au nöd d'
33 Idee: ich find äs söt so punktuell (.) si: i däm Fach oder (1) i däre Wuchä machäd mir mol
34 ganz öpis anders mit zwei-drü:nä, (1) dass da nöd i jedem Fach stattfindät, da isch mir völlig
35 °bewusst°, (.) aber i glaub äs isch (.) au ä Art vo Wertschätzig gegenüber (.) dänä (.) Chind wo
36 öpis Speziells bruchäd, wänn mer da wohnimmt, (.) und ihnä dänn au öpis git (1) //hnh// (2)
37 Y1: I weläm Fall findschs bsunders wichtig, dass mer do würllich (.) d' Bereitschaft hät (.) äh (.)
38 meh Ufwand oder (.) oder dä Ufwand z' betribä?
39 LP: I glaub eifach für ali Extre:msituationä, aso (1) i säg immer s' oberste Ziel vo mir isch wänn ich
40 do anä chum, (.) das eigentlich ali gärn id Schuel chömäd (2) u:nd für di ganz Schwachä isch
41 äs mega an Seich zum id' Schuel cho will si chömäd eigentlich i jedem (.) Fach oder i jedem

Digitale Dokumentation des Analyseprozesses

Interviewfrage 1

Kode 1	Wohlbefinden der Schülerinnen und Schüler										
Interview-ausschnitt	«[...] mis oberste Kredo isch jo wiä äs goht <u>allnä</u> guet (.) im Unterricht und äs chömäd ali <u>gärn</u> [...]» (Zeile 7/8)										
Kodentoz	Kredo kann so viel bedeuten, wie Leitsatz oder Maxime (Maxime: oberste persönliche Lebensregel, persönlicher Grundsatz des Wollens und Handelns). In der Auseinandersetzung mit der Theorie (Werte) zeigt sich, dass es sich um eine Wertvorstellung (Grundwert «Wohlwollen») der Lehrperson handelt.										
Dimension	Wohlbefinden der Schülerinnen und Schüler: Nicht relevant – positiver Nebeneffekt – oberste Priorität										
Kategorie	Wertvorstellung										
Memo	<table border="1" data-bbox="375 913 746 1198"> <thead> <tr> <th>Werttypo höherer Ordnung</th> <th>Motivationale Ziele und die entsprechenden Grundwerte</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Selbst-Transzendenz</td> <td>Das Wohlergehen anderer Menschen und der Natur fördern, nicht nur nach eigenen Interessen gehen. Grundwerte: <i>Universalismus und Wohlwollen</i></td> </tr> <tr> <td>Bewahren des Bestehenden</td> <td>Bewahrung existierender Zustände, Sicherheit bestehender Beziehungen, Institutionen und Traditionen. Grundwerte: <i>Tradition, Sicherheit und Konformität</i></td> </tr> <tr> <td>Selbst-Stärkung</td> <td>Eigene Interessen verfolgen, auch auf Kosten anderer. Grundwerte: <i>Macht und Leistung</i></td> </tr> <tr> <td>Offenheit für Veränderung</td> <td>Unabhängiges Denken und Handeln sowie das Bevorzugen von Veränderungen. Verfolgen von interkulturellen und emotionalen Wünschen. Grundwerte: <i>Stimulation, Hedonismus und Selbstbestimmung</i></td> </tr> </tbody> </table> <p>Abbildung 3: Werttypen höherer Ordnung (Döring et al. 2021, Abb. 3)</p> <p>Der Wunsch, dass es anderen gut geht, kann als das Interesse am «Wohlergehen anderer Menschen» betrachtet werden. Somit wird diese Aussage der Lehrperson den Wertvorstellungen zugeordnet.</p>	Werttypo höherer Ordnung	Motivationale Ziele und die entsprechenden Grundwerte	Selbst-Transzendenz	Das Wohlergehen anderer Menschen und der Natur fördern, nicht nur nach eigenen Interessen gehen. Grundwerte: <i>Universalismus und Wohlwollen</i>	Bewahren des Bestehenden	Bewahrung existierender Zustände, Sicherheit bestehender Beziehungen, Institutionen und Traditionen. Grundwerte: <i>Tradition, Sicherheit und Konformität</i>	Selbst-Stärkung	Eigene Interessen verfolgen, auch auf Kosten anderer. Grundwerte: <i>Macht und Leistung</i>	Offenheit für Veränderung	Unabhängiges Denken und Handeln sowie das Bevorzugen von Veränderungen. Verfolgen von interkulturellen und emotionalen Wünschen. Grundwerte: <i>Stimulation, Hedonismus und Selbstbestimmung</i>
Werttypo höherer Ordnung	Motivationale Ziele und die entsprechenden Grundwerte										
Selbst-Transzendenz	Das Wohlergehen anderer Menschen und der Natur fördern, nicht nur nach eigenen Interessen gehen. Grundwerte: <i>Universalismus und Wohlwollen</i>										
Bewahren des Bestehenden	Bewahrung existierender Zustände, Sicherheit bestehender Beziehungen, Institutionen und Traditionen. Grundwerte: <i>Tradition, Sicherheit und Konformität</i>										
Selbst-Stärkung	Eigene Interessen verfolgen, auch auf Kosten anderer. Grundwerte: <i>Macht und Leistung</i>										
Offenheit für Veränderung	Unabhängiges Denken und Handeln sowie das Bevorzugen von Veränderungen. Verfolgen von interkulturellen und emotionalen Wünschen. Grundwerte: <i>Stimulation, Hedonismus und Selbstbestimmung</i>										
Kode 2	Passung des Unterrichts / des Lerngegenstands als allgemeingültige Norm										
In-vivo-Kode	Die Kinder abholen, wo sie stehen										
Interview-ausschnitt	«[...] und do muen ichs eifach abholä döt wos grad sind [...]» (Zeile 10/11) «[...] u:nd (2) i ha wie s' Gfühl well da min.: <u>wichtigschtä Punkt</u> isch, oder üsern (.) oder <u>ein</u> vo üsernä wichtigschtä: <u>Punkt söt si.</u> , (1) und ich au wie ächli d' <u>Erwartig @han@</u> was vilicht au °falsch isch°, dass das <u>ali</u> Lehrer ächli <u>glich</u> söttäd ha [...]» (Zeile 11-14)										
Memo:	In dem Transkript sind einzelne Wörter, oder Textstellen zu erkennen, welche eine Irritation hervorrufen und nicht zweifelsfrei mit einem passenden Kode versehen werden können. Diese Wörter oder Textstellen werden markiert. Es werden die verschiedenen Techniken der Grounded Theory (Fragen stellen, Fokussieren einzelner Worte und Sätze und Vergleichen) angewendet, um so einen passenden Kode generieren zu können.										

	<p>Jemanden abholen meint alltagspraktisch, dass man sich zu dem geografischen Standpunkt einer anderen Person hinbewegt (physische Fortbewegung) und diese mitnimmt auf den Weg. Man ändert also seine Position im Raum.</p> <p>Auf den Unterricht und auf den Auftrag der Schule bezogen (die Kinder machen Lernfortschritte -> der Weg meint also den Lernweg / das definierte Ziel ist das Erreichen der Lernziele) macht es jedoch wenig Sinn, wenn sich die Lehrperson räumlich auf die einzelnen Kinder zubewegt und dann mit ihnen durch den Raum geht. Wenn der Weg den «Lernweg» meint, heisst das, dass die Lehrperson die Kinder bei ihrem «Lernstand» abholt. Indem der Lerngegenstand passend ist («Passung des Lerngegenstandes»), ist es für das Kind möglich, mit der Lehrperson mitzugehen (dem Unterricht zu folgen) und den (Lern)Weg zu bestreiten («Lernfortschritte» zu machen).</p>
Kodenotiz	<p>Der Unterricht muss passend gemacht werden und nicht das Kind.</p> <p>«Das Kind abholen, wo es gerade ist», beinhaltet eine Aktivität seitens der Lehrperson. Jemanden abholen meint, dass ich mich auf die Person zubewege und nicht warte, bis diese auf mich zukommt. Im Falle der Aussage der Lehrperson heisst das also, dass sie sich in der Verantwortung sieht, auf das Kind zuzugehen (in dem sie den Lerngegenstand passend macht) und es so an seinem Standpunkt (Lernstand) abholt.</p> <p>Auch wenn es die Lehrperson durch den Einwand, dass sie sich auch irren kann etwas relativiert, so zeigt sich im zweiten Interviewausschnitt doch, dass sie die normative Erwartung der Allgemeingültigkeit ihres Standpunktes hat.</p>
Dimension	<p>Passung: «Das Kind muss passend gemacht werden» vs. «Der Unterricht muss passend gemacht werden»</p>
Kategorie	Haltung
Kode 3	Bestreben nach Weiterentwicklung / Professionalisierung
Interviewausschnitt	«[...] chan ichs wie nöd verstoh dass mer (.) nöd uf dä Wäg goht [...]» (Zeile 14)
	<p>Auch hier meint der Weg keine Änderung der Position im Raum.</p> <p>Bezogen auf die Arbeit einer Lehrperson meint der Weg die Weiterentwicklung der beruflichen Fähigkeiten (die Professionalisierung), mit dem Ziel, sich immer weitere, für das berufliche Handlungsfeld benötigte Fähigkeiten anzueignen.</p>
Kodenotiz	<p>Da es sich im Verständnis der Lehrperson um eine grundlegende professionelle Anforderung handelt, «die Kinder dort abzuholen, wo sie stehen» kann diese Fähigkeit als das (professionelle) Ziel des Weges (der Professionalisierung) gesehen werden. Wenn die benötigten Fähigkeiten (noch) nicht vorhanden sind, um der Vielfalt von Kindern gerecht zu werden, ist es wichtig, dass man sich auf den Weg macht (durch Weiterentwicklung / Weiterbildung / Professionalisierung).</p>
Kategorie	Haltung
Kode 4	Vorteil von Berufserfahrung
Interviewausschnitt	«[...] ich schaff jetzt scho füzäh Jahr mir fällt da <u>ringer</u> , zum (.) <u>Chind abholä</u> , well i au scho meh <u>gmacht han</u> , also ich han au scho meh °Erfahrigä chönä sammlä° [...]» (Zeile 15-18)

Kodenotiz	Die Lehrperson macht ihre Fähigkeit, die Kinder «abzuholen wo sie sind» von ihrer Berufserfahrung abhängig. Durch die gemachten Erfahrungen konnte sie ihre Fähigkeiten (Kompetenzen) kontinuierlich weiterentwickeln. Daher sieht sie ihre Berufserfahrung als Vorteil, gegenüber «Berufsneulingen» mit wenig Erfahrung.
Kategorie	Kompetenz
Kode 5	Feingefühl als wichtiges Personenmerkmal
Interview-ausschnitt	«[...] also=s' brucht au äs bitzli äs Gspür zum wüssä wär chan no viel meh , oder wär chan (.) u: viel wäniger [...]» (Zeile 24/25)
Kodenotiz	Die Kinder wahrzunehmen und genau erfassen zu können, was sie brauchen und welche aktuellen Fähigkeiten sie besitzen ist eine wichtige persönliche Voraussetzung.
Kategorie	Kompetenz
Kode 6	Verurteilung von entwicklungsgefährdendem Lehrpersonenverhalten
Interview-ausschnitt	«[...] u:nd di dritt Option isch (.) i han zwor <u>Zit</u> , aber ich han °kei Luscht°. und da fänd ich dänn eifach di <u>schwirig</u> - di (.) also da isch da wo mich <u>am meischtä</u> stresst [...]» (Zeile 28-30)
	Stressen: auf jemanden wirken; körperlich, psychisch überbeanspruchen -> körperlich und geistig belasten
Kodenotiz	Die gleichgültige Einstellung «stresst» die Lehrperson. Sie führt bei ihr zu psychischer Überbeanspruchung und zur Belastungserfahrung. Hier zeigt die Lehrperson Empörung (von starken Emotionen begleitete Entrüstung als Reaktion auf Verstöße gegen moralische Konventionen) über die Gleichgültigkeit gegenüber Kindern mit einem erhöhten Unterstützungsbedarf, welche sie einigen Berufskolleginnen und Berufskollegen unterstellt. Solches Verhalten wird durch die Lehrperson verurteilt, da es durch das Unterlassen von Engagement zu Entwicklungsgefährdungen bei diesen Kindern kommen kann. Das Registrieren von Kindeswohlgefährdung löst aufgrund ihres stark ausgeprägten Persönlichkeitsmerkmals «Verträglichkeit» («Big Five») und ihrer Wertvorstellung eine psychische Belastung aus und ist für sie daher schwer auszuhalten.
Kategorie	Wertvorstellung
Kode 7	Balance zwischen Selbstfürsorge und Leistungserbringung
Interview-ausschnitt	«[...] und i <u>find</u> äs brucht au Phasä wos äso <u>lauft</u> , oder, (2) du chasch nöd imm:er (.) <u>meh</u> , und immer (.) öpis <u>liferä</u> [...]» (Zeile 31/32)
	Liefen: etwas einer Empfängerin oder einem Empfänger bringen Liefen (Synonym): erbringen, produzieren Bezogen auf die hier relevante Arbeitstätigkeit bedeutet «etwas liefern» so viel wie: eine Leistung erbringen.
Kodenotiz	Etwas «liefern» im Sinne von «eine Leistung erbringen». Die Lehrperson ist sich ihrer Möglichkeiten und Grenzen bewusst und hat nicht nur das Wohl der Kinder im Auge,

	sondern auch ihr eigenes. Dies kann als «Selbstfürsorge» betrachtet werden, was wiederum die benötigten «Selbstkompetenzen» voraussetzt.
Kategorie	(Selbst)Kompetenz
Kode 8	Wertschätzung von Andersartigkeit
Interview-ausschnitt	«[...] i glaub äs isch (.) au ä Art vo <u>Wertschätzig</u> gegenüber (.) <u>dänä</u> (.) <u>Chind</u> wo öpis Speziells bruchäd, wänn mer da wohrnimmt, (.) und ihnä dänn au öpis git [...]» (Zeile, 35/36)
	Speziell: von eigener Art, besonders
Kodenotiz	Ich erkenne, dass du einen besonderen Bedarf hast, und bringe dir Wertschätzung entgegen, indem ich mich um deine Bedürfnisse kümmere.
Memo	<p>Die Lehrperson spricht gegen Ende des Interviews von ihrem Gerechtigkeitsverständnis. Daher fand eine theoretische Aufarbeitung des Begriffs «Gerechtigkeit» statt. Durch diesen Bezug, kann hier «auf gegenseitige Anerkennung basierende Gerechtigkeit» als Gerechtigkeitsvorstellung der Lehrperson festgemacht werden.</p> <p>Miller geht von einer intuitiven Gerechtigkeitsvorstellung aus und hält sich «bei der Rekonstruktion [...] [des] Kerns unserer Intuitionen [...] an die ganz klassische Idee, der zufolge «Gerechtigkeit» bedeutet, jedem «das Seine» zu geben» (Honneth, 2021, S. 166).</p> <p>Nach einer solchen Auffassung verdient es jedes Subjekt, in einer Weise behandelt zu werden, die seinen je individuellen Eigenschaften angemessen ist; mithin verlangt die Gerechtigkeit von uns, Personen nicht einfach gleich zu behandeln, sondern ihre Besonderheit so in Rechnung zu stellen, dass wir sie entweder gleich oder ungleich behandeln. (ebd., S. 166f.)</p> <p>In diesem Fall scheinen Kinder, welche in ihrem Bedarf von der Norm abweichen eine Ungleichbehandlung zu brauchen. Kinder, die nicht mit dem Gleichschritt des Lehrmittels mithalten können, brauchen beispielsweise einen angepassten Lerngegenstand oder aber einen anderen Zugang zum Lerninhalt.</p> <p>Die Lehrperson bringt zum Ausdruck, dass die Andersartigkeit kein Problem ist, sondern dass diese Kinder trotzdem herzlich willkommen sind, am Unterricht teilhaben zu können. Dies signalisiert sie ihnen, durch die Passung des Lerngegenstandes.</p>
Kategorie	Gerechtigkeitsverständnis -> Haltung
Memo	<p>Durch die Verknüpfung des Kode 8 «Wertschätzung von Andersartigkeit» mit dem Kode 2 «Passung des Unterrichts» kann diese Kategorie «Gerechtigkeit» als Teil der Kategorie «Haltung» eingeordnet werden. Das Gerechtigkeitsverständnis ist also ein Teil der Haltung. Um diese These zu überprüfen, wurde nach Theorien gesucht, welche die These stützen oder aber relativieren. Im Kapitel 2.4.10 (Haltung und Gerechtigkeit) sind die Erkenntnisse der Literaturrecherche festgehalten.</p> <p>Die Theorie stützt die Annahme.</p>

Interviewfrage 2:

Kode 9	Normabweichung erfordert erhöhtes Engagement
--------	---

Interview-ausschnitt	«[...] I glaub eifach für ali Extre.msituationä [...]» (Zeile 39)
	Extrem: Bis an die äussersten Grenzen / am weitesten vom Durchschnitt entfernt
Kodenotiz	Extremsituation meint also «Zustände», welche weit von der Norm abweichen. Da sich die Lehrperson im weiteren Verlauf des Interviews auf die <u>ganz</u> schwachen Schülerinnen und Schüler bezieht, kann davon ausgegangen werden, dass sie unter Extremsituationen die stark abweichenden Leistungsmöglichkeiten von einigen Kindern versteht. In ihrem Gerechtigkeitsverständnis («auf Anerkennungsverhältnisse basierende Gerechtigkeit» oder allenfalls handelt es sich hier auch um «ausgleichende Gerechtigkeit» -> Benachteiligte erhalten einen Ausgleich) erfordert diese Normabweichung ein erhöhtes Engagement.
Kategorie	Gerechtigkeitsverständnis
Kode 10	Unterricht als gewaltsame Verletzung von schwachen Schülerinnen und Schüler
Interview-ausschnitt	«[...] für di <u>ganz</u> Schwachä isch äs mega än Seich zum id' Schuel cho will si chömäd eigentlich i jedem (.) <u>Fach</u> oder i jedem zweitä Fach (.) chömäds so dä Hammer-schlag über (.) super da chan ich nöd (.) da chan ich nöd do bruch i °au wieder Hilf° [...]» (Zeile 40-43)
	Hammerschlag (der Schlag mit einem Hammer): Gewaltames Einwirken -> hinterlässt Eindrücke (psychische Verletzungen im Fall des Kindes)
Kodenotiz	Da der Unterricht derart unpassend für die leistungsschwachen Schüler und Schülerinnen ist, erfahren diese Kinder immer wieder, dass sie nicht genügen. Diese permanenten Zumutungen hinterlassen Eindrücke im Selbstkonzept der Kinder. Sie wirken verletzend auf deren Selbstwert. Dies widerspricht der Wertvorstellung (Wohlbefinden der Kinder) der Lehrperson.
Memo	Auch hier kommt erneut das stark ausgeprägte Persönlichkeitsmerkmal «Verträglichkeit» («Big Five») zur Geltung. Es scheint einen Einfluss auf die Wertvorstellung der Lehrperson (Wohlbefinden der Kinder) zu haben. Die Lehrperson beschreibt zudem, dass der Unterricht nicht passend ist für einige Kinder. Weiter oben wurde die Haltung «der Unterricht muss passend gemacht werden und nicht das Kind». Die hier herausgearbeitete «Wertvorstellung» der Lehrperson scheint der «Haltung» der Lehrperson zugrunde zu liegen. Daher kann angenommen werden, dass die Wertvorstellung ein Teil der Haltung ist. Die Auseinandersetzung mit der Theorie bestätigt diese Annahme.
Kategorie	Wertvorstellung
Kode 11	Kritik an der alltäglichen Unterrichtspraxis
Interview-ausschnitt	«[...] u:nd (.) das <u>da</u> kei Spass macht i glaub @do sind mir üs ali einig@; [...]» (Zeile 43/44)

Kodenotiz	<p>Die Lehrperson beschreibt vor dieser Interviewstelle Situationen, welche massiv negative Auswirkungen auf leistungsschwächere Kinder haben. Es schwingt sogar das Erleben von (psychischen) Verletzungen mit.</p> <p>Das Verbinden von diesen Situationen mit dem Begriff «Spas» passt nicht und löst eine Befremdung aus.</p> <p>Die Aussage «dass dies keinen Spas macht», lässt daher keinen Widerspruch zu. Die Lehrperson bezieht den «Hammerschlag» auf alltägliche Unterrichtssituationen, wie sie bei allen Lehrpersonen (mehr oder weniger häufig) auftreten.</p> <p>Durch die Befremdung und die ausgeschlossene Möglichkeit von Widerspruch nötigt diese Aussage zum Überdenken der gängigen oder auch der eigenen Unterrichtspraxis. Man könnte sie ein Stück weit der «Satire» zuordnen, durch die Überdeutliche Darstellung mit dem Hammerschlag und die Kritik an den Unterrichtszuständen. Das lachend ausgesprochene «da sind wir uns alle einig» könnte darauf hindeuten, dass sie darüber lacht -> die Situation «lächerlich» macht.</p> <p>Die Lehrperson übt hier also Kritik an den Zuständen der alltäglichen Unterrichtspraxis aus.</p> <p>Hier kommt sehr deutlich die Haltung als Basis der Kritik zum Ausdruck.</p>
Kategorie	Haltung
Kode 12	Handeln zur Anregung der Lernfreude und der Entwicklung
In-vivo-Kode	Die Kinder im Unterricht nicht verlieren
Interview-ausschnitt	<p>«[...] und mir dörfäd die wie nöd verlürä uf äm Wäg. (1) und (1) <u>die mö=mer irgend-wie mö=mer die chönä packä;</u>; segs mit Sachä ebä (.) wo si au <u>läss findäd [...]</u>» (Zeile 44/45)</p>
	<p>Die Lehrperson spricht von schwachen Kindern. Der Kontext, in welchem sich die Schwäche zeigt, ist der Unterricht. Ein Kind kann in der Schule verloren gehen.</p> <p>Verlieren: Etwas, was einem gehört, was man auch behalten will (die Lehrperson trägt die Verantwortung für die Entwicklung der Kinder in ihrem Unterricht), aus Unachtsamkeit (mangelnde/unpassende Unterrichtsplanung) oder aufgrund widriger Umstände (Überforderung im Berufsalltag) unwillentlich aufgeben.</p> <p>Packen: Jemanden oder etwas mit den Händen oder einem Werkzeug ergreifen. Das «Werkzeug» ist in diesem Fall das Anknüpfen an den Interessen der Kinder. Die Kinder «packen» kann in diesem Zusammenhang also heissen, sie an die Hand zu nehmen (man bietet ihnen etwas, an dem sie sich festhalten wollen und können – das sie interessiert und ihren Fähigkeiten entspricht) und mitzunehmen (die Kinder können und wollen dem Unterricht folgen).</p>
Kodenotiz	<p>Bezogen auf die Kinder kann «verlieren» also heissen: Die Kinder können sich im Rahmen des Unterrichts nicht weiterentwickeln und bleiben in ihren Lernständen zurück. Sie gehen im Unterrichtsgeschehen auf dem Lernweg verloren.</p> <p>Gegen den Verlust braucht es ein aktiv werden der Lehrperson (die Kinder «packen»), indem sie den Unterricht so gestaltet, dass die Lernfreude und die Entwicklung der Kinder angeregt werden.</p>
Kategorie	Haltung
Kode 13	Erhalt von Wertschätzung

Interview-ausschnitt	«[...] i find da wird mega: (.) <u>gschätzt</u> . (2) natürli vo dä Schüele:r (1) und i finds aber au cool (1) äh (.) s Feedback vo dä Elterä dänn [...]» (Zeile 59/60)
Kodenotiz	Die Lehrperson fühlt sich in ihrem Handeln durch die Eltern und durch die Schülerinnen und Schüler wertgeschätzt. Sie erlebt ihr Umfeld sehr positiv.
Kategorie	Umfeld
Kode 14	Erkenntnisse in Handlungen umsetzen können (Es gibt nichts Gutes, ausser man tut es)
Interview-ausschnitt	«[...] woah du häsch <u>gmerkt</u> und <u>machsch sogar öpis</u> [...]» (Zeile 62)
	Sogar: obendrein, überdies Der Begriff «sogar» impliziert, dass die Möglichkeit besteht, dass es bei der Feststellung einer Situation bleiben kann und nicht zwingend eine Handlung folgt. In dem «sogar» steckt zudem eine positive Überraschung. Über das Bemerkten der Situation hinaus folgt eine Handlung. Es handelt sich also um ein «Übertreffen» der gewohnten Praxis.
Kodenotiz	Erkenntnisse aus Beobachtungen in Handlungen umsetzen können. Es ist noch nichts gewonnen, indem man es nur bemerkt. Es reicht nicht, wenn man bemerkt, dass «Missstände» vorhanden sind. Die Kinder können erst profitieren, wenn die Erkenntnisse auch in zielführende Handlungen umgesetzt werden.
Kategorie	Kompetenz
Memo	Das Sprichwort « Es gibt nichts Gutes, ausser man tut es » drängt sich mir an dieser Stelle auf. Auch die objektiven Kompetenzen (welche laut Kuhl, Schwer und Solzbacher (2014) «das Können des Wollens» darstellen) spielen eine wichtige Rolle. Wenn eine Lehrperson eine ungünstige Situation beobachtet und gerne etwas unternehmen möchte («Wollen»), aber nicht die benötigten (objektiven) Kompetenzen dafür hat («Können»), dann ist es ihr nicht möglich, ihre Zielvorstellung zu erreichen. Die interviewte Lehrperson scheint jedoch in Besitz dieser benötigten objektiven Kompetenzen zu sein.
Memo	Ich habe mit den letzten drei Kodes anhand des Kodierparadigmas versucht herauszufinden, was genau als Ursache, als Phänomen, als Strategie und als Konsequenz eingeordnet werden kann (was bedingt was und wird wodurch ausgelöst). Die erhaltene Wertschätzung kann sowohl als Konsequenz von etwas (Handlung der Lehrperson), als auch als Ursache für etwas (Motivation die Handlung zu wiederholen) gesehen werden. Es scheint sich um eine Positivspirale zu handeln, um eine Dynamik, welche sich anhand der linearen Ursache – Phänomen – Strategie – Konsequenz – Darstellung nicht darstellen lässt. Das Kodierparadigma muss erweitert werden oder es braucht eine andere Form der Darstellung.

Interviewfrage 3

Kode 15	Arbeitsfreude durch die Lerntätigkeit der Schülerinnen und Schüler
---------	---

Interview-ausschnitt	«[...] Also ich schaff mega gärn; (1) u::nd (1) ich chum vor allem <u>dänn</u> gärn go schaffä wänn ali öpis z' <u>Schaffä</u> händ. [...]» (Zeile 70/71)
Kodenotiz	Wenn alle Kinder einen Lerngegenstand haben, mit welchem sie sich produktiv auseinandersetzen können, dann hat die Lehrperson ihr Ziel «die Kinder abzuholen, wo sie stehen», erreicht. Es ist ihr gelungen das «Wohl der Kinder» zu sichern (alle Kinder können Lernfortschritte machen). Der Anblick von den Kindern, welche alle eine produktive Lernzeit haben, bestätigt ihr, dass es ihr gelungen ist, ihr «oberstes Kredo» (das Wohl der Kinder) umzusetzen. Dies erfüllt sie mit Zufriedenheit bei der Arbeit. Da sie den Kindern auch emotional sehr zugewandt ist, ist es für sie zudem eine emotionale Wohltat (Freude), wenn sie sieht, dass es ihren «Schützlingen» gut geht (Persönlichkeitsmerkmal: Verträglichkeit -> Big Five).
Unter-kategorie	Persönlichkeitsmerkmal
Memo	In der Verknüpfung dieses Codes mit dem Code 2 «Passung des Unterrichts» und dem Code 8 «Wertschätzung von Andersartigkeit» kann das Persönlichkeitsmerkmal «Verträglichkeit» sowohl als Unterkategorie der «Haltung» als auch des «Gerechtigkeitsverständnisses» gesehen werden. Das Persönlichkeitsmerkmal beeinflusst die Haltung und das Gerechtigkeitsverständnis (-> intervenierende Bedingung).
Kategorie	Gerechtigkeit -> Haltung
Kode 16	Freude an Lernfortschritten und Interesse der Schülerinnen und Schüler
Interview-ausschnitt	«[...] i finds mega schö:n, (.) wänn ich chan durälaufä, (.) und (.) ebä (.) äs chömäd immer Frogä, (.) aber (1) du merksch so (1) hey mega cool , (.) äs goht scho bitzli wi:ter; [...]» (Zeile 74-76)
Kodenotiz	Durch die Passung des Unterrichts, können sich die Kinder ausreichend gut mit den Lerninhalten auseinandersetzen. Der Lernstoff weckt das Interesse der Kinder, was sich durch die aufgabenbezogenen Rückfragen zeigt, und er generiert Lernfortschritte. Die Lehrperson hat beim «durälaufä» eine das Lernen begleitende und unterstützende Funktion. Durch die spontanen Lerngespräche können Entwicklungsfortschritte gefestigt und/oder provoziert und Lerninteresse ausgelöst werden. Wie bereits oben festgehalten, führt das Erreichen ihrer persönlichen Zielvorstellungen (Wohl der Kinder) zu Arbeitszufriedenheit und zu Freude.
Kategorie	Wertvorstellung -> Haltung
Memo	Hier (und auch in weiteren Stellen des Interviews) zeigt es sich sehr schön, dass die Lehrperson ihren Unterricht nicht als «Einweg-Situation» versteht. Unterricht ist etwas Interaktives. Die Lehrperson berücksichtigt bei der Planung möglichst gut die individuellen Voraussetzungen der Kinder, damit möglichst alle Kinder am Unterricht partizipieren können. Darauf reagieren die Kinder wiederum durch eine tiefere Auseinandersetzung mit den Lerninhalten und durch das Zeigen von Interesse. Zudem kann die Lehrperson in ihren Beobachtungen feststellen, dass die Kinder Fortschritte machen, was sie in ihrem proaktiven und auf die verschiedenen Kinder bezogenen (professionellen) Handeln bestätigt und sie positiv bestärkt. Es handelt sich um eine Dynamik, welche sich förderlich auf das Lernen der Kinder auswirkt.

	<p>Beim Hinzuziehen des Kodierparadigmas zeigt es sich, dass die Konsequenz zugleich zur Ursache für den weiteren Interaktionsprozess wird.</p> <p><u>Ursache</u>: Kinder können nicht am Unterricht partizipieren – <u>Phänomen</u>: dies passt nicht mit der Zielvorstellung der Lehrperson überein – <u>Strategie</u>: die Lehrperson passt den Unterricht an (sie besitzt die dafür benötigten Kompetenzen) – <u>Konsequenz</u>: die Kinder können am Unterricht teilhaben und sich weiterentwickeln (=Ursache=) die Zielvorstellung der Lehrperson ist erreicht, was zu Arbeitszufriedenheit führt und sie in ihrem Handeln bestätigt (=Phänomen) und dazu führt, dass sie ihre <u>Strategie</u> beibehält (=Konsequenz) ...</p> <p>Die Entwicklungs- und Lernfortschritte der Kinder, sowie die Arbeitszufriedenheit der Lehrperson werden demnach durch die beschriebene Dynamik begünstigt. Was die «professionelle pädagogische Haltung» der Lehrperson festigt.</p>
Kode 17	Vorausschauendes Handeln, statt Frust beim reaktiven Handeln
Interview-ausschnitt	<p>«[...] und dänn leischt ich (.) <u>mega gärn</u> da Mehrufwand i dä <u>Vorbereitig</u>, (1) dafür isch äs (.) <u>bim</u> Schaffä (.) total entspannt; (1) oder oft total entspannt. (1) well ich wie <u>vorher</u> mir dä Ufwand gmacht han zum <u>äbä</u> [...]» (Zeile 76-78)</p> <p>«[...] <u>ich</u> han eifach nöd gärn dä Stress dänn während äm Schaffä. (1) also ich wött nöd erscht während äm Schaffä merkä, (1) @huh Mischt@ (1) do (.) isch drü Viertel (1) für drü Viertel bringt jetzt das Züg gar nüt. [...]» (Zeile 84-87)</p>
Kodenotiz	<p>Vorausschauendes Handeln bedeutet zwar in einem ersten Schritt einen zeitlichen Mehraufwand und den Einsatz von Energie. Als Resultat dieses Engagements kann dafür sehr viel Energie eingespart werden (kein Erleben von Frust und Stress), da nicht auf Unstimmigkeiten reagiert werden muss. Durch die Zufriedenheit und die Freude bei der Erreichung der Zielvorstellung kann sogar wieder Energie generiert werden (wie sich im Interviewverlauf bereits gezeigt hat).</p> <p>Die Rechnung (Aufwand und Ertrag des Mehraufwandes bei der Vorbereitung) geht also auf. Die Lehrperson muss keinen Energieverlust verbuchen. Im besten Fall erzielt sie bei diesem «professionellen pädagogischen Handeln» sogar einen Energiegewinn.</p>
Kategorie	Kompetenz (-> Selbstbestimmung)
Memo	<p>Auch hier scheint es sich um einen dynamischen Prozess zu handeln:</p> <p><u>Ursache</u>: Kinder können nicht am Unterricht partizipieren – <u>Phänomen</u>: Stress im Unterricht, da die Situation nicht den Zielvorstellungen der Lehrperson entspricht – <u>Strategie</u>: Vorausschauendes Handeln -> Mehraufwand bei der Vorbereitung (was möglich ist, durch das Vorhandensein der benötigten Kompetenzen) – <u>Konsequenz</u>: Zielvorstellung kann erreicht werden -> dies hat einen Effekt auf die gewählte Strategie -> Strategie wird wiederholt</p> <p>Die so entstehende Erfahrung der Selbstwirksamkeit und der Selbstbestimmung (infolge des Vorhandenseins der benötigten objektiven Kompetenzen) haben einen Einfluss auf die Motivation, welche wiederum dazu beiträgt, dass der «Mehraufwand» betrieben wird. Die Kompetenzen können als «intervenierende Bedingungen» gesehen werden.</p> <p>Die Bezugstheorien aus Kapitel 2.4.7 (Objektive Selbstkompetenz) und 2.4.8 (Motivation und Volition) untermauern dies.</p>

Kode 18	Kennen seiner Bedürfnisse und Zielvorstellungen
Interview-ausschnitt	«[...] da mues jedä für sich (.) au (.) chli selber uslotä wa bruch ich zum gern go go schaffä. (.) bi mir isch äs <u>da</u> ; (1) ich wöt gern das (1) möglichst oft (.) <u>jedä</u> (.) uf sim Niveau cha schaffä. //hmh// das <u>mich</u> zfridä macht [...]» (Zeile 88-92)
Kodenotiz	Die Lehrperson ist sich bewusst, was für sie erfüllt sein muss, damit die Arbeitszufriedenheit stimmt.
Kategorie	Kompetenz (-> Selbstbestimmung)
Memo	Durch das Kennen ihrer eigenen Bedürfnisse kann die Lehrperson ihr Handeln auf das Erreichen eines bewussten Ziels hin ausrichten. Durch diese Fähigkeit und in Verbindung mit weiteren Kompetenzen ist ihr Handeln sehr selbstbestimmt.

Interviewfrage 4

Kode 19	Versteckte Kritik gegenüber Lehrpersonen, welche den Gleichschritt im Unterricht anstreben und praktizieren
Interview-ausschnitt	«[...] ich <u>benidä</u> mengmol au die wo, (1) ((hörbares Ausschneufen)) @(hä)@ (1) wo <u>zfridä</u> sind eifach (.) so im normalä: (.) Unterricht <u>ali mächäd s' Glichä</u> . (2) i find da (.) find da mängmol no so (1) ((hach)) (1) äs isch scho=no cool, das mer dänn <u>glich</u> zfridä isch [...]» (Zeile 105-109)
	Das Wort «glich» bedeutet so viel wie trotzdem oder obwohl. Die «beneideten» Lehrpersonen sind also zufrieden, obwohl ihr Unterricht (im Auge der Lehrperson) nicht gut ist. Man ist zufrieden, obwohl man keine gute Arbeit geleistet hat. Dies setzt eine gewisse Ignoranz oder Gleichgültigkeit gegenüber dem Arbeitsauftrag (der Bildung der Kinder) voraus.
Kodenotiz	Da Gleichgültigkeit und Ignoranz in Bezug auf das «Wohl der Kinder» derart der Haltung der Lehrperson widerspricht, kann davon ausgegangen werden, dass sie solche Berufskollegen und -kolleginnen nicht wirklich beneidet. Sie ist sich aber bewusst, dass das Umsetzen ihrer Wertvorstellungen und das Erreichen ihrer Zielvorstellungen, mit einem recht hohen Aufwand verbunden sind. Im Vergleich zu anderen Lehrpersonen arbeitet sie deutlich mehr. Möglicherweise überlegt sie sich manchmal, dass es schön wäre, mit weniger Arbeitsaufwand zufrieden zu sein. Dies würde jedoch bedingen, dass sie ausblenden könnte, wie es den Kindern in ihrem Unterricht geht. Ausblenden zu können, dass es einigen Kindern im und durch den Unterricht nicht gut geht, würde eine deutlich verminderte Wahrnehmung des Gegenübers voraussetzen, was in ihrer Wahrnehmung auf einige im Lehrberuf Tätigen zutrifft. Hier ist eine versteckte Kritik zu entdecken, welche folglich ihre eigene Wertvorstellung hervorhebt.
Kategorie	Wertvorstellung
Kode 20	Unzufriedenheit als Handlungsimpuls, etwas zu ändern (Jeder ist seines Glückes eigener Schmied)

Interview-ausschnitt	«[...] so z (.) <u>zfridä</u> go <u>schaffä</u> (.) isch scho: (1) isch mir scho mega wichtig. (.) °suscht mösti wie öpis anders machä.° [...]» (Zeile 109/110)
Kodenotiz	Arbeitszufriedenheit ist die Zielvorstellung. Wenn die Arbeitszufriedenheit von der Zielvorstellung abweicht, verfällt die Lehrperson nicht in Frust, sondern fühlt sich veranlasst etwas zu ändern, damit die Arbeitszufriedenheit wieder hergestellt ist.
Kategorie	Kompetenz (-> Selbstbestimmung)
Memo	Hier kommt mir das Sprichwort «Jeder ist seines Glückes eigener Schmied» in den Sinn. Die Lehrperson sieht sich in diesem Sinne als selbst verantwortlich für ihre Berufszufriedenheit. Sie macht ihre Zufriedenheit also nicht von äusseren Umständen abhängig, sondern sie tritt sehr selbstbestimmt in Erscheinung. Diese Passage wurde ursprünglich der Kategorie «Selbstbestimmung» zugeordnet. Da jedoch (wie bereits bei Kode 17 herausgearbeitet wurde) dem selbstbestimmten Handeln objektive Kompetenzen zugrunde liegen, wird hier (und im Weiteren) statt der Kategorie «Selbstbestimmung» die Kategorie «Kompetenz» angewendet.
Kode 21	Arbeitszufriedenheit als Antrieb
Interview-ausschnitt	«[...] aber da isch, (.) glaub da au chli <u>lschtelig</u> . [...]» (Zeile 110-112) «[...] äs git so die Typä die machäd afach das <u>gmacht</u> isch, (.) aber so <u>zimli ales</u> und ich bi scho eher ich glaub wenn ichs mach (.) dänn sölls mich au recht <u>zfridä stelä</u> [...]» (Zeile 113-116)
Kodenotiz	Die Lehrperson hat die Einstellung, dass sie aus einer Leistungserbringung auch einen persönlichen Nutzen erzielen möchte. Das heisst also, dass die Aussicht auf Leistungserbringung die «kognitive Reaktion» auslöst, dass sie Arbeitszufriedenheit erreichen möchte und sie dadurch zum Einsatz für diese Zielerreichung antreibt.
Kategorie	Einstellung
Memo	Die Lehrperson spricht über ihre Einstellung. Aus diesem Grund findet eine genauere Auseinandersetzung mit dem Begriff «Einstellung» statt (Berücksichtigung im Theorie-teil dieser Arbeit als Gegenüberstellung zu Haltung).

Interviewfrage 5

Kode 22	Authentizität, Selbsttreue, Grosszügigkeit, Empathie und Humor als wichtige Persönlichkeitsmerkmale für den Beruf als Lehrperson
Interview-ausschnitt	«[...] ich glaub mer mue vor allem <u>autentisch</u> si. (2) sich <u>selber</u> blibä (2) grosszügig si, (1) mit dä: (.) Kollegä und aber <u>au</u> : (1) mit dä Schüeler (.) so wie mit sich selber; (3) Empathie schadet sicher au nö:d, (3) und ich finds mega wichtig das mer ufgstellt isch. (1) das (.) afach so (.) än <u>quetä</u> Humo:r (1) ähm (2) find i u: wichtig; ich (.) find äs mues scho eimol i dä Stund glachät werdä. (1) und hochher chan mer wieder <u>anehockä</u> und <u>witerschaffä</u> [...]» (Zeile 121-125)

Kodenotiz	Grosszügigkeit: Bereitschaft, anderen uneigennützig aus freiem Willen, mit positiver Absicht unübliche materielle oder immaterielle Zuwendungen zu offerieren (Synonym: Toleranz, Verständnis, Vergebung) Großzügigkeit - Definition und Beschreibung
Kategorie	Persönlichkeitsmerkmal
Memo	«Big Five» Persönlichkeitsmerkmale
Kode 23	Humor als positive Umgangsform mit Herausforderungen
Interview-ausschnitt	«[...] än <u>quetä</u> Humo:r (1) ähm (2) find i u: wichtig; ich (.) find äs mues scho eimol i dä Stund glachät werdä. (1) und hochher chan mer wieder anehockä und witer-schaffä [...]» (Zeile 124/125)
Kodenotiz	Humor: Begabung eines Menschen, der Unzulänglichkeit der Welt und der Menschen, den alltäglichen Schwierigkeiten und Missgeschicken mit heiterer Gelassenheit zu begegnen. Humor entspricht dem Persönlichkeitsmerkmal «Extraversion» («Big Five»).
Kategorie	Persönlichkeitsmerkmal
Kode 24	Versteckter Vorwurf, dass sich einige Berufskolleginnen und Berufskollegen nicht ausreichend emphatisch zeigen
Interview-ausschnitt	«[...] Empathie schadet sicher au nö:d , [...]» (Zeile 122/123)
	<p>Beim Aufzählen, der wichtigen Eigenschaften, welche eine Lehrperson haben sollte, werden Authentizität, Selbsttreue, Grosszügigkeit, Empathie und Humor genannt. Einzig bei Empathie hat die Lehrperson zusätzlich gesagt, dass diese «sicher auch nicht schadet». Dies löst eine Irritation aus, weil Empathie grundsätzlich eher positiv konnotiert ist und nicht (oder sicher nicht direkt) mit dem Verursachen von Schaden in Verbindung gebracht wird.</p> <p>Es muss sich daher eine Situation vorgestellt werden, in welcher der Satzteil «schadet sicher nicht» passend ist.</p> <p>Wenn es beispielsweise an einem Tag regnen könnte, «schadet es sicher nicht», wenn man einen Regenschirm dabei hat. Hier meint der Satzteil, dass es nicht sicher ist, aber dass die Möglichkeit besteht, dass man den Regenschirm brauchen kann. Selbst wenn die Möglichkeit besteht, dass man den Schirm nicht braucht und ihn umsonst mitgetragen hat (=«Schaden»), ist man doch froh, wenn man den Schirm im Falle des Regengusses bei sich hat.</p> <p>Bezogen auf die Empathie und den Unterricht kann gesagt werden, dass die Fähigkeit zu Empathie (Empathie im Gepäck haben) grundlegend ist, um als Lehrperson erfolgreich den Berufsauftrag erfüllen zu können. Man muss sich in ein Kind einfühlen können, um zu verstehen, was es braucht, um Lernfortschritte oder allgemeine Entwicklungsfortschritte machen zu können.</p> <p>Weil die Empathie also in jedem Fall gebraucht wird, wirkt «schadet sicher auch nicht» hier etwas fragwürdig. Wenn man nämlich weiss, dass es ganz sicher regnen wird, rüstet man sich aus, um für das Regenwetter gewappnet zu sein. Der Regenschirm (o.ä.) ist notwendig und man ist froh, ihn dabei zu haben. Da spielt der Aufwand des Transportes (Schaden) eine untergeordnete oder keine Rolle mehr.</p> <p>Daher kann davon ausgegangen werden, dass die Lehrperson mit der Aussage «Empathie schadet sicher auch nicht», gewissen Berufskollegen und Berufskolleginnen</p>

	unterstellt, dass diese die Möglichkeit von «Regenwetter» (Unterrichtssituationen, welche Empathie bedürfen) etwas unterschätzen und den Regenschirm (die Empathie) häufig nicht dabei haben (sich im Unterricht nicht empathisch zeigen). Was aus ihrer Sicht fragwürdig ist, da Empathie immer nötig ist im Lehrberuf.
Kodenotiz	Mit der Aussage «Empathie schadet sicher nicht» unterstellt die Lehrperson einigen Berufskollegen und Berufskolleginnen folglich, dass diese unterschätzen, wie viele Unterrichtssituationen Empathie erfordern und dass sich diese daher oftmals zu wenig empathisch zeigen.
Kategorie	Wertvorstellung
Kode 25	Umgang mit Fehlern (Fehlerkultur)
Interview-ausschnitt	«[...] und <u>ebä</u> , au so zu <u>Fehler</u> chönä stoh [...]» (Zeile 127)
Kodenotiz	Es ist wichtig, dass man lernt mit Fehlern umzugehen. Aus der Sicht von der Lehrperson bedeutet ein guter Umgang mit Fehlern, dass man eine gewisse Gelassenheit entwickelt und Fehler durch den Reflexionsprozess als Anlass zum «daraus lernen» (zur Weiterentwicklung) nimmt. Aus FEHLER kann man durch das Vertauschen der Buchstaben HELFER machen.
Kategorie	Selbstberuhigung
Memo	Bezug zur PSI-Theorie: Wenn man einen Fehler gemacht hat, ist es wichtig, dass man über «Selbstberuhigung» (oder ggf. durch «Fremdberuhigung») die Situation genau anschauen kann (Reflexion -> 2. Modulationsannahme -> Interaktion von Objekterkennungssystem und Extensionsgedächtnis/Selbst) und so daraus lernt («Selbstwachstum»).
Kode 26	Nutzung von Synergien – Zusammenarbeit im Team als Arbeitsentlastung
Interview-ausschnitt	«[...] ° <u>Fachwüssä ha</u> ° und so; (1) da hilft <u>sicher</u> , (.) aber du häsch nöd i jedem Bereich (.) wo du unterrichtisch (.) guets <u>Fachwüssä</u> . (2) drum find i: (1) und döt a- (.) und döt sich au <u>Hilf holä</u> , (.) ich find <u>da</u> isch au öpis Wichtigs (.) im Lehrerbruef; (1) hol dir Hilf ((als starke Aufforderung ausgesprochen)) (.) also mer muen jo nü:nt immer neu erfindä. [...]» (Zeile 138-142)
Kodenotiz	Das laute Aussprechen von «hol dir Hilfe» weist auf die Wichtigkeit der Aufforderung hin. Das «Hilfe holen» kann (in Bezug auf den Interviewausschnitt) zur Arbeitsentlastung beitragen, da man sich gewisse Arbeitsaufwände ersparen kann. Wenn alle ihre Fähigkeiten und ihr Wissen einbringen und man die vorhandenen Ressourcen im Team gegenseitig zur Verfügung stellt, ist es nicht weiter schlimm (problematisch für das professionelle Handeln), wenn die einzelnen Lehrpersonen nicht immer in allen Bereichen alles beherrschen. Die Zusammenarbeit im Team kann also auch bei gewissem «Unvermögen» entlasten, da trotz des (momentanen) Unvermögens die Professionalität gewahrt bleiben kann, indem es durch die Kompensationsleistung von anderen ausgeglichen wird.
Kategorie	Teamfähigkeit
Dimension	Teamfähigkeit vs. Einzelkämpfer/Einzelkämpferin

Kode 27	Offenheit für Hilfe als Stärke
Interview-ausschnitt	«[...] für mi isch au än guetä Lehrer einä: (1) wo merkt, (2) wo das=s Problem git; (.) und dänn die au apackt und °sich Hilf holt° [...]» (Zeile 155-157)
	Die Probleme anpacken: Das Problem in die Hände nehmen und (be)handeln. Also ins Handeln kommen und etwas tun.
Kodenotiz	Wenn eine Lehrperson merkt, dass ein Problem besteht und dieses Problem nicht einfach nur erträgt (mit grösserer oder kleinerer Belastungserfahrung), sondern diese als Anlass zum Handeln sieht und es auch schafft die Handlung umzusetzen, dann zeichnet diese Eigenschaft eine Lehrperson in den Augen der interviewten Lehrperson als «gute Lehrperson» aus. Sich Hilfe holen ist laut Interviewausschnitt eine geeignete Strategie (Handlung) bei Problemen. Da «Hilfe holen» bedeutet, dass man sich um ein bestehendes Problem kümmert (etwas tut), ist es trotz persönlichem (vermeintlichem) «Unvermögen» eine Stärke, weil das übergeordnete Ziel (das Problem zu lösen) dadurch erreicht wird.
Kategorie	Teamfähigkeit
Dimension	Teamfähigkeit vs. Einzelkämpfer/Einzelkämpferin
Kode 28	Belastungserfahrungen teilen, als Form von Selbstschutz
Interview-ausschnitt	«[...] i finds au wichtig das wenn:s eim nöd guet <u>go:ht</u> ufgrund vo:: (1) schwi- ä schwi-ämne schwierigä Elterägspröch oder <u>Schüeler</u> wo usäfordernd sind; (1) find ich (.) <u>unbedingt</u> muen mer da meh <u>teilä</u> . //hnh// i find mer muen drüber <u>schwätze</u> : und irgendöpert hät ä gueti <u>Idee</u> : (1) und <u>da</u> find ich au wichtig a üsem Bruef. (.) aso und da isch au: (.) än Sch- än <u>Selbschtschutz</u> [...]» (Zeile 147-151) «[...] i glaub mer blibt au länger <u>gsund</u> im Bruef wä=mer das °frühzeitig macht.° [...]» (Zeile 157/158)
Kodenotiz	Es gibt ausreichend Belastungserfahrungen im Berufsalltag einer Lehrperson, welche, in Anlehnung an den zweiten Interviewausschnitt, die Gesundheit beeinträchtigen können. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Gesundheit auf die Dauer beeinträchtigt wird, ist sehr wahrscheinlich. Im medizinischen Sinne kann die Anwendung von präventiven Massnahmen für die Sicherung der Gesundheit helfen. Auf die berufliche Gesundheit einer Lehrperson bezogen kann der Austausch (das Sprechen über Belastungserfahrungen) als präventive Massnahme gesehen werden. Andere Personen (aus dem beruflichen oder dem privaten Umfeld) können helfen die Belastungserfahrung zu lindern.
Kategorie	Fremdberuhigung
Memo	Im Zusammenhang mit der Analyse dieses Interviewausschnitts bin ich über den Begriff «Selbstschutz» auf den Begriff «Resilienz» gestossen. Die theoretische Auseinandersetzung mit «Resilienz» und den «Persönlichkeitsmerkmalen» haben mich, im Rahmen der Theorie zur «Haltung», auf die «Big Five» (Persönlichkeitsmerkmale) gebracht.

	<p>Eine weiter intensivierte Auseinandersetzung mit dem Thema Haltung (im Zusammenhang mit den Persönlichkeitsmerkmalen) scheint hilfreich zu sein (siehe Theorie- teil «Haltung»).</p> <p>Dieser Theoretische Ansatz liefert zum einen eine Erklärung für Resilienz und zum anderen (dies wurde jedoch erst zu einem späteren Zeitpunkt des Analyseprozesses bemerkt – im Rahmen des Selektiven Kodierens – festgestellt) können die Persönlichkeitsmerkmale als intervenierende Bedingungen des Phänomens Haltung be- stimmt werden.</p>
--	--

Interviewfrage 6

Kode 29	Akteure und Akteurinnen der Schule als Unterstützungsnetzwerk
Interview- ausschnitt	«[...] i find mir händ ä:hm (1) än sehr wohlwollendä Ustusch °do (.) im Team°. [...]» (Zeile 174-176)
Kodenotiz	Die Akteure und Akteurinnen der Schule (Schulleitung, Kollegium, SHP) werden als unterstützend wahrgenommen. Sie sind ein Unterstützungsnetzwerk.
Kategorie	Umfeld
Kode 30	Eltern als Ressource
Interview- ausschnitt	«[...] und i find im Fall au <u>d' Elterä sehr unterstützend</u> . (1) aso (2) <u>total</u> (.) wenn ich (.) wenn ich irgendöpis han (.) und mengmol findsch eifach so läck (.) ich weiss <u>nümä witer</u> ((in hoher Tonlage gesprochen)) (1) <u>ä:h</u> (1) <u>do:</u> (1) und dänn, find ich (.) lüt ich öpä au hei a und säg hey wie lauft dänn bi eu? wa machäd dänn ihr? (1) händ si mir mo än <u>Tip</u> mit ihrnä Chind. [...]» (Zeile 177-181)
	«[...] d' Elterä sind ä <u>grossi</u> Unterstützig; (.) oder au wänn mir irgendwo anä wönd, (1) ä:hm (1) häts immer paa:r wo (.) <u>freiwillig</u> (.) ohni das muesch drü Mol frö:gä (1) sägäd au (.) ich chum doch <u>mit</u> , (.) oder ich mach scho s' <u>Fü:r</u> , (.) oder (1) i find da händ mer <u>würklich sup:er</u> . (1) eigentlich <u>durchs Band</u> . [...]» (Zeile 183-186)
Kodenotiz	Die Lehrperson äussert sich sehr wertschätzend gegenüber den Eltern. Sie bezeichnet diese als unterstützend und als hilfreich - > als Ressource für ihre Arbeit.
Kategorie	Umfeld
Memo	In den Äusserungen zu der Elternarbeit ist deutlich zu erkennen, dass die Lehrperson den Eltern Wertschätzung entgegenbringt. Diese Wertschätzung scheint durch das Engagement der Eltern erwidert zu werden. In der Arbeit mit dem Kodierparadigma – im Rahmen des Axialen Kodierens – ist nicht klar, was nun die Ursache und was die Konsequenz ist. Es scheint sich um eine Dynamik zu handeln, in welcher die gegenseitige Wertschätzung positiv verstärkt wird.

Interviewfrage 7

Kode 31	Zusatzbelastung
---------	------------------------

Interview-ausschnitt	«[...] oder au (1) di ganz <u>Administration</u> ; (.) ich mein (.) mir schaffäd mit äm Lehrer-office (2) und du machsch <u>soviel</u> (.) aso (.) ich (.) mir ä (.) machäd relativ viel Iträ:g (1) au so Journaliträg (.) das mer eifach (.) wänn mer Elterägspröch händ wieder chö:nd (1) datiert quasi sägä wa wänn gsi isch; (1) und au döt (.) ich find ich (1) do chasch nöd sägä (.) jo ich bruch scho Unterstützig vomnä <u>Bürogummi</u> quasi wo dir denn das macht; (1) aber (2) ich find äs chunt <u>mega viel meh immer</u> ; [...]» (Zeile 208-214)
	Bürogummi meint eine Person, welche im Rahmen ihrer beruflichen Tätigkeit in einem Büro arbeitet, und administrative Arbeiten erledigt.
Kodenotiz	Die Lehrperson sagt aus, dass der administrative Teil des Lehrberufes ein Ausmass angenommen hat, welches die zusätzliche Kapazität und die Fähigkeiten einer entsprechend ausgebildeten Person erfordert. Die Administrativen Aufgaben werden als zusätzlicher Aufwand zu den bestehenden Berufsaufgaben gesehen und als Überschreitung der eigenen Kapazität betrachtet. In «du kannst nicht sagen, dass...» steckt eine normative Anforderung: Den administrativen Teil sollte eine Lehrperson selbst leisten können. Das heisst allerdings nicht, dass die Lehrperson nicht froh wäre, wenn sie hier einen Teil der Arbeit abgeben könnte. Denn im Bereich der Administration scheint es Arbeit zu geben, welche nicht zu dem Kerngeschäft einer Lehrperson gehört (sie ist kein «Bürogummi») und daher gut von einer in diesem Bereich ausgebildeten Person übernommen werden könnte.
Kategorie	Umfeld
Dimension	Entlastungsangebot: viel – wenig / entlastend – nicht entlastend
Kode 32	Mangelndes Entlastungsangebot
Interview-ausschnitt	«[...] und ich find äs chömäd vo obä immer meh <u>Sachä</u> wo me au no söt mächä (.) d' IT: (.) jetzt die Coachings (2) °und und und° (.) abe:r (2) äs git wie nöd ä: (.) än Entlaschtig (.) won=ich als <u>Entlaschtig</u> (1) erlab. [...]» (Zeile 226-228)
Kodenotiz	Die Grenze der Kapazität ist erreicht und das Mass ist voll und überläuft. Es werden zu viele Aufgaben in den Berufsauftrag hineingepackt, wodurch dieser nicht mehr (oder zumindest nicht ohne den Aufwand von viel mehr Arbeitszeit) zu bewältigen ist. Es braucht daher Arbeitsentlastung. Die Lehrperson erlebt jedoch einen Mangel an passenden und effektiven Entlastungsangeboten.
Kategorie	Umfeld

Interviewfrage 8 – 10

Kode 33	Selbstwirksamkeitsüberzeugung (jeder ist seines Glückes eigener Schmied)
Interview-ausschnitt	«[...] Ich glaub (.) ich lohs (.) gar nöd (1) so wit cho das mich wü:r (1) richtig beschäftigä. [...]» (Zeile 235)

Kodenotiz	Die Lehrperson ist davon überzeugt, dass sie die Kontrolle über die Situation hat. Wenn für sie etwas nicht in Ordnung ist, dann hat sie die nötigen Fähigkeiten, um etwas ändern zu können.
Kategorie	Kompetenz (-> Selbstbestimmung)
Kode 34	Schnelles Handeln bei Unstimmigkeiten
Interview-ausschnitt	«[...] Ich glaub (.) ich lohs (.) gar nöd (1) so wit cho das mich wü:r (1) richtig beschäftigt. aso wänn ich <u>merk</u> (.) öpis <u>stört</u> mich [...] (Zeile 235-237)
Kodenotiz	Störung: Beeinträchtigung der Funktion / Problem, welches zu Schwierigkeiten, Belastungen und Beeinträchtigungen führen kann -> etwas stört mich, beeinträchtigt mich (in meinem Funktionieren) -> beeinträchtigt meine Funktionsfähigkeit. Die Lehrperson ist sehr gut in der Lage, ihr Befinden wahrzunehmen und hat die Tendenz bei Unstimmigkeiten schnell zu reagieren.
Kategorie	Kompetenz (-> Selbstbestimmung)
Kode 35	Schüler und Schülerinnen als kompetentes Gegenüber
Interview-ausschnitt	«[...] ich sprichs eigentlich (1) <u>gad</u> mit äm Chind a, (.) und mängmol säg=i=dänn hey: (1) meinsch langäts wänn ich schnell hei alüt, und ich das no mit dinä Elterä besprich, oder söläd mir zämä anähockä. [...]» (Zeile 242-245)
Kodenotiz	Die Kinder werden als «fähig» betrachtet, Situationen, welche sie betreffen zu reflektieren und zu überlegen, was sie brauchen oder was aus ihrer Sicht der richtige nächste Schritt wäre. Die Lehrperson «behandelt» nicht die Situation, in welcher sich die Schülerinnen und Schüler befinden, sondern sie geht innerhalb dieser Situation in die Interaktion mit den entsprechenden Kindern. Sie betrachtet die Schülerinnen und Schüler als kompetentes Gegenüber und nutzt diese «Kompetenz» als Ressource zur Lösung des Problems oder zur Klärung der Situation.
Kategorie	Persönlichkeitsmerkmal
Kode 36	Direktes Angehen von Problemen
Interview-ausschnitt	«[...] aber ich chan nö:d (1) nöd drüber schwätzä: (.) unds dänn zerscht mit hundert anderä besp- (.) besprechä: (2) <u>da</u> isch voll nöd mini Art; [...]» (Zeile 246-248)
Kodenotiz	Probleme werden direkt dort angegangen, wo sie entstanden sind.
Kategorie	Persönlichkeitsmerkmal
Kode 37	Nach der Klärung das Problem loslassen können
Interview-ausschnitt	«[...] also wenn ich merk öpis isch nöd <u>quet</u> dänn (1) wöt ichs grad mit äm Chind besprechä, und dänn hockäd mir schnell anä (1) und dänn bhalt ichs am drü schnell do, zum Bispil. (1) und dänn besprechäd mir da no schnell. (1) und dänn ischs au wieder <u>quet</u> , (.) und dänn (.) chan ichs wieder lo:s loh. [...]» (Zeile 248-251)
Kodenotiz	Eine Situation möglichst bald zu klären und sie richtig einzuordnen ist sehr wichtig für die Lehrperson. Wenn etwas eingeordnet ist, muss man es nicht mehr in den Händen

	halten. Wenn Klarheit besteht und wieder alles in Ordnung ist, entspannt sich die Situation. Die Lehrperson kann die Hände wieder frei, um völlig befreit in Beziehung zu gehen.
Kategorie	Wertvorstellung
Memo	<p>2. Modulationsannahme der PSI-Theorie: Bei einer Unstimmigkeit ist das Objekterkennungssystem (der Fehlerzoom) der Lehrperson aktiv. Durch das Besprechen mit dem Kind, kann die Situation durch die Interaktion des Extensionsgedächtnisses und das Objekterkennungssystems (2. Modulationsannahme) eingeordnet werden. Der «Fehlerzoom» des Objekterkennungssystems wird wieder inaktiv und der Blick auf das Kind als ganze Person (und nicht nur Kind mit Problem) wird wieder besser möglich. Die Beziehung und die Wertschätzung der Person an sich kann wieder vollumfänglich gelebt werden.</p> <p>Es kann die Überlegung gemacht werden, ob die Lehrperson aus dem Grund so bemüht ist, Situationen möglichst schnell und direkt zu klären, weil der «Fehlerzoom», welcher bei nicht-Klärung der Situation aktiv ist, die Beziehung zu dem Kind stört. Die Beziehung zu den Kindern ist für die Lehrperson jedoch sehr wichtig, wie im Interview immer wieder deutlich wird. Daher hält es die Lehrperson nicht so gut aus, wenn die Beziehung «belastet» ist und strebt eine möglichst schnelle Klärung an.</p>
Kode 38	Kritischer Moment bei Ohnmachtgefühl
Interview-ausschnitt	«[...] mi:ch (.) da nervt mich dänn (.) wenn Sachä lang gön:d (1) won= ich nöd im Griff han (.) zum si beschlünigä; (1) will halt d' Prozess (.) ihri (.) Zit bruchäd oder, (.) s' ganze Rösslispiel startät irgendwänn, (.) und du findsch so (.) @oh Got , (.) äs söt schneller goh@ äs isch fürs Chind nöd (.) quet ; (1) aber du häschs nöd im Griff. [...]» (Zeile 265-270)
Kodenotiz	<p>Hier kommt deutlich das «oberste Kredo» - das «Wohl der Kinder» - zum Vorschein. Wie bereits schon in früheren Interviewpassagen bemerkt, zeigt die Lehrperson eine grosse Bereitschaft, sich für das «Wohl der Kinder» zu engagieren. Sie leistet sogar einen Mehraufwand, um dieses Ziel zu erreichen.</p> <p>Problematisch wird es, wenn es nicht in ihrer Hand liegt, etwas zu ändern. Wenn ihr «die Hände gebunden sind» und sie daher keine Handlungsmöglichkeiten hat, mit welchen sie einen Einfluss auf eine Situation nehmen könnte. Sie ist in einer «Ohnmachtsposition». Es kann liegt nicht an ihr, eine Situation in Ordnung zu bringen. Dies auszuhalten fällt ihr (wie in dem obenstehenden Memo festgehalten) sehr schwer und es kommt zu einem für sie kritischen Moment.</p>
Kategorie	Wertvorstellung
Memo	<p>Hier scheint eine sehr relevante Stelle in den Daten aufgetaucht zu sein. Zum ersten Mal scheint die Lehrperson an ihre Grenzen zu kommen. Die administrativen Herausforderungen werden zwar auch als unangenehm erlebt, scheinen aber irgendwie noch händelbar zu sein. Möglicherweise hängt dies damit zusammen, dass hier das «Wohl der Kinder», welches ja durch die Lehrperson als das oberste Kredo bezeichnet wurde, gefährdet ist und sich die Lehrperson als handlungsunfähig erlebt. Dies widerspricht zwei der wichtigsten Ziele und Bedürfnisse der Lehrperson («Wohl des Kindes» und «Handlungsfähigkeit»).</p> <p>Dieser Moment ist sehr entscheidend, weil hier herauskommt, wie die Lehrperson mit fremdbestimmten und ungewollten Situationen umgeht, in welchen ihr anscheinend</p>

	die benötigten Eigenschaften, (Selbst)Kompetenzen oder anderweitigen Ressourcen fehlen...
Kode 39	Fremdberuhigung
Interview-ausschnitt	«[...] wenns so Situationä git, besprich ich da <u>viel</u> mit mim Mami [...]» (Zeile 272-273) «[...] und <u>si</u> hät amigs so wie diä (.) diä Coolness zum sägä hey chum (1) isch <u>quet</u> ; (.) und die chömäd mega gern (.) und da isch wie (1) das isch <u>da</u> wo du chasch bü:tä. [...]» (Zeile 303-306)
Kodenotiz	Der Begriff «Fremdberuhigung» wurde nach der intensiven Auseinandersetzung mit der Theorie (siehe Kapitel Haltung) gewählt. Der ursprüngliche Kode war: Aussenreflexion bei mangelnden Selbstregulations- und Selbstreflexionsmöglichkeiten.
Kategorie	Fremdberuhigung
Kode 40	Selbstgewählte Fremdberuhigung
Interview-ausschnitt	«[...] si hät so ä <u>gsundi</u> Ischtelig (1) zu Sachä wo ich dänn wie scho <u>z' nö:ch</u> (.) dra bin [...]» (Zeile 286/287)
	Gesunde Eistellung: Bewertung des Reizes sowie die Meinung (Gefühle) und Verhaltensideen sind gesund -> förderlich für das Wohlbefinden Eine Einstellung kann also auch krank machen -> sich ungünstig auf das Wohlbefinden auswirken
Kodenotiz	Die Lehrperson hat schon mehrfach die Erfahrung gemacht, dass sich die Einstellung ihrer Mutter positiv auf ihre Gesundheit (auf ihr Wohlbefinden) auswirkt. Mit diesem Vertrauen in das Wirken ihrer Mutter, wählt sie das Gespräch mit ihrer Mutter als Möglichkeit zur Fremdberuhigung, wenn die Selbstberuhigung nicht gelingt.
Kategorie	Fremdberuhigung
Kode 41	Selbstwachstum
Interview-ausschnitt	«[...] was=s=mir au immer wieder gseit hät wo ich mir jetzt au so chli verinnerlicht han, log äs isch <u>nöd</u> (.) <u>dis</u> (.) <u>Chin:d</u> (1) //hmh// (1) <u>du</u> (.) <u>bisch</u> (.) <u>i dära Zit</u> wos do: isch (1) <u>bisch du mega wichtig</u> (1) //jo// (.) und s' isch <u>u wichtig</u> , das gern zu dir chunt, das du chasch ä Inslä <u>si:</u> , (1) wos funktioniert. (1) aber (1) äs=sch (.) du gohsch nöd mit däm <u>hei:</u> [...]» (Zeile 291-294)
Kodenotiz	Auch der Begriff «Selbstwachstum wurde nach der intensiven Auseinandersetzung mit der Theorie (siehe Kapitel Haltung) gewählt.
Kategorie	Selbstwachstum
Memo	Es zeigt sich, dass es der Lehrperson durch «Fremdberuhigung» gelingt, die Situation zu reflektieren, was in der weiteren Konsequenz zu Selbstwachstum bei ihr führen kann. Fremdberuhigung führt zu Reflexionsmöglichkeit, führt zu Selbstwachstum (2. Modulationsannahme der PSI-Theorie), führt zu Selbstkompetenzerweiterung und somit

	<p>zur Weiterentwicklung der «Professionellen Pädagogischen Haltung» (siehe Theorie zu Haltung). Hier könnte ich auf ein/das Kernphänomen gestossen sein.</p> <p>Ab diesem Moment wird daher überprüft, inwiefern sich die auftauchenden Phänomene, durch die PSI-Theorie erklären lassen. Die PSI-Theorie wird zum theoretischen Bezugsrahmen.</p> <p>Die Forschungsleitende Fragestellung kann nun präzisiert werden: <i>Inwiefern hat das Erleben von «Vielfalt als Chance» mit der Haltung einer Lehrperson zu tun?</i></p>
Kode 42	Energie in das Mögliche investieren
Interview-ausschnitt	«[...] du chasch nöd (1) <u>d' Welt</u> veränderä. (.) du chasch än <u>chlinä</u> Teil veränderä [...]» (Zeile 301)
Kodenotiz	Die Fähigkeit besitzen, bestimmen zu können, wo die Handlungsmöglichkeiten und wo die Handlungsgrenzen sind. Die Grenzen akzeptieren können und die Energie dort investieren, wo etwas bewirkt werden kann.
Kategorie	Fremdberuhigung
Kode 43	Abnahme des Bedürfnisses der Fremdberuhigung
Interview-ausschnitt	«[...] Luschtig (2) je älter ich wird (.) deschto weniger. [...]» (Zeile 311) «[...] well du häsch wie: (1) viel Sachä jo scho mol erläbt . (2) °jo:° (1) und am <u>Afang</u> häsch (.) isch jo <u>alles</u> neu (.) und du findsch <u>alles no viel</u> (.) <u>schlimmer</u> (.) und <u>viel</u> (.) <u>tragischer</u> [...]» (Zeile 312/313)
Kodenotiz	Durch das «Selbstwachstum» (Erweiterung der Selbstkompetenz) nach der «Fremdberuhigung» (Gespräche mit der Mutter) ist es immer besser möglich, dass die Lehrperson «Selbstberuhigung» anwenden kann. Auch hier handelt es sich um einen dynamischen Prozess.
Kategorie	Selbstwachstum

Interviewfrage 11

Kode 44	Effektives Unterrichtsmanagement
Interview-ausschnitt	«[...] ich gseh (.) <u>alles</u> wa passiert. (.) oder ich gseh <u>viel</u> wo passiert, (.) und ich chan (1) <u>schnell reagierä</u> . [...]» (Zeile 322/323)
Kodenotiz	[...] Lehrer leisten im Unterricht eine ähnlich komplexe Leistung, wenn sie intuitiv registrieren [...] [Selbstkompetenz], was sich in der Klasse tut, welche Schüler aufmerksam sind, wo die Aufmerksamkeit nachlässt, welche Stimmungen spürbar sind, wo erste Anzeichen für Störungen auftauchen, ja sogar ob und wie viel Verstehen die Mienen der Schüler jeweils ausdrücken [...]. Eines der heute schon «klassischen» Ergebnisse der Unterrichtsforschung zeigt, dass diese Fähigkeit der Lehrkräfte, «alles

	<p>im Blick zu haben» [...] zentraler Prädiktor für effektives Unterrichtsmanagement ist (Kounin 1976; Seidel 2009). (Kuhl, Schwer & Solzbacher, 2014, S. 88)</p> <p>Die Intuitive Verhaltenssteuerung der PSI-Theorie spielt hier eine Rolle.</p>
Kategorie	Kompetenz
Kode 45	Interesse an den Mitmenschen
Interview-ausschnitt	«[...] ich bin mega interessiert a dä <u>Schüeler</u> , [...]» (Zeile 324)
Kodenotiz	Persönlichkeitsmerkmal «Big Five» -> Offenheit (Interesse an den Mitmenschen)
Kategorie	Persönlichkeitsmerkmal
Kode 46	Positive emotionale Beziehung zu den Schülerinnen und Schülern
Interview-ausschnitt	«[...] ich hans (.) <u>gärn</u>; (1) ich han <u>eigentlich ali gärn</u> ; [...]» (Zeile 326/327)
	Das Wort «eigentlich» deutet an, dass es grundsätzlich so ist. Es deutet aber auch ein (kleines) <u>aber</u> an. Zum Beispiel: ... aber es gibt einzelne Kinder, da fällt mir die Aufrechterhaltung der positiven emotionalen Zugewandtheit schwerer als bei anderen. Oder: ... aber in jeder Beziehung kommt auch einmal zu negativen erlebten Beziehungsmomenten.
Kodenotiz	Ein Kind gernhaben meint, eine positive emotionale Beziehung zu diesem zu haben.
Kategorie	Wertvorstellung
Kode 47	Offenheit, Verständnis und Wohlwollen als Persönlichkeitsmerkmale
Interview-ausschnitt	«[...] äs brucht u huerä viel bis i (1) bis=i mit=öperäm nöd zschlag chum . [...]» (Zeile 327)
Kodenotiz	Persönlichkeitsmerkmal «Big Five» -> Extraversion (gesellig, personenorientiert, herzlich), Offenheit (sich auf Neues einlassen) und Verträglichkeit (Verständnis und Wohlwollen)
Kategorie	Persönlichkeitsmerkmal
Kode 48	Umgang mit Vielfalt -> Passung des Unterrichts / des Lerngegenstands als all-gemeingültige Norm
In-vivo-Kode	Die Kinder nehmen wie sie sind
Interview-ausschnitt	«[...] ich glaub ich chan (.) <u>viel</u> Chind (1) <u>so näh wies sind</u>. (1) und vo döt probierä s' Bescht drus machä [...]» (Zeile 328/329)
Kodenotiz	Die Lehrperson hat nicht das Bedürfnis ein Kind zu ändern, damit es einer Norm entspricht. Sie hat ein breites Repertoire an Fähigkeiten, durch welche sie flexibel auf vielfältige Ausgangsbedingungen von Kindern eingehen kann.

	Persönlichkeitsmerkmal «Big Five» -> Verträglichkeit (Grosszügigkeit, Verständnis und Toleranz)
Dimension	Welche (für den Umgang mit Vielfalt relevanten) Fähigkeiten sind vorhanden und wie gut sind diese bereits ausgebildet?
Memo	<p>An dieser Stelle im Transkript zeigt sich, dass die Lehrperson ihre normative Vorgabe von Unterrichtsgestaltung (der Unterricht muss passend gemacht werden und nicht das Kind) durch ihre Persönlichkeitsmerkmale (intervenierende Bedingungen -> Kodierparadigma) und durch ihre vorhandenen Kompetenzen (intervenierende Bedingungen, welche eine Einwirkung auf die Strategien haben) in der Berufspraxis auch umsetzen kann.</p> <p>Kode: Passung des Unterrichts / des Lerngegenstands als allgemeingültige Norm</p> <p>Kodenotiz: «die Kinder abholen, wo sie stehen» (der Unterricht muss passend gemacht werden und nicht das Kind). Die Lehrperson ist in der Verantwortung für die positive Entwicklung des Kindes.</p> <p>Phänomen: «[...] und do muen ichs eifach abholä döt wos grad sind [...]» (Zeile 10/11)</p> <p>Nach dem Kodieren, in welchem Phänomene benannt und fragen an diese gestellt werden, werden Kategorien gebildet (Huber & Lehmann, 2016). Bei der Entwicklung von Kategorien geht es darum «theoretische Konzepte zu bilden, welche das interessierende Phänomen zu erklären vermögen» (ebd., S. 250)</p> <p>In diesem Zusammenhang kann hier die Kategorie «Haltung» bestimmt werden</p> <p>Im Rahmen des «Axialen Kodierens» wird die Kategorie durch das Kodierparadigma genauer untersucht: Ursache: Vielfalt / Phänomen: Haltung / Strategien: der Unterricht wird passend gemacht / Konsequenz: Es kann eine breitere Vielfalt am Unterrichtsgeschehen partizipieren -> Intervenierende Bedingungen: Persönlichkeitsmerkmale und vorhandene Kompetenzen</p> <p>Somit kann vorläufig die gegenstandsverankerte Theorie aufgestellt werden, dass die Haltung, in Zusammenhang mit den Persönlichkeitsmerkmalen und den zur Verfügung stehenden Kompetenzen den Umgang mit Vielfalt begünstigt.</p> <p>Es ist aber noch nicht erklärt, ob und warum die Vielfalt als «Chance» erlebt wird. Beziehungsweise, wie diese Haltung genau entstanden ist.</p> <p>Des Weiteren kommt bei mir die Überlegung zum Vorschein, ob die erfolgreiche Umsetzung des definierten Ziels wiederum einen Einfluss auf die Haltung hat (diese festigt), also als «Ursache» der Haltung gesehen werden kann. Ich komme mit dieser linearen Darstellung nicht weiter und muss den dynamischen Aspekt genauer bestimmen und darstellen können.</p>
Kategorie	Haltung
Kode 49	Unabhängigkeit der Meinungsbildung

Interview-ausschnitt	«[...] und wänn s' Bescht halt mega (.) wenig isch (.) i dä (.) i dä Asicht vo öper=anderem; (.) und äs isch aber <u>trotzdem</u> än Schritt ufwärts, (.) dänn (2) eschtimier ich das. (1) und dänn findi=da mega läss. [...]» (Zeile 329-332)
Kodenotiz	Persönlichkeitsmerkmal «Big Five» -> Offenheit «Personen mit hohem Offenheitswerten [...] sind unabhängig in ihrem Urteil [...]» (Quelle?)
Kategorie	Persönlichkeitsmerkmal
Kode 50	Selbstironie
Interview-ausschnitt	«[...] °und ich chan au über mich selber lachä. ° [...]» (Zeile 336)
Kodenotiz	Selbstironie: Fähigkeit über sich selber zu lachen und sich und seine Fehler nicht allzu ernst zu nehmen.
Kategorie	Persönlichkeitsmerkmal
Memo	<p>«Happiness is a choise not a result » Diese Aussage habe ich der Vorschau einer Fernsehserie entnommen. Mir ist sofort die das Interview mit der Lehrperson in den Sinn gekommen. Warum? Anscheinend ist bei mir immer wieder rübergekommen, dass sie ein fröhlicher Mensch mit einer positiven Haltung ist. Ausserdem scheinen ihre Handlungen sehr selbstbestimmt zu sein und es klingt bei mir auch an, dass sie grosse Kontrollüberzeugung hat. Kann man (die Lehrperson) sich entscheiden glücklich zu sein? Ich denke ja. Denn mit der Aussage: «[...] Ich glaub (.) ich lohs (.) gar nöd (1) so wit cho das mich wü:r (1) richtig beschäftigä. aso wänn ich merk (.) öpis stört mich [...]» (Zeile 235-237) signalisiert sie sehr deutlich, dass sie sich bei Unzufriedenheit dafür entscheidet zu handeln, damit sie danach wieder zufrieden (glücklich) ist. An einer anderen Stelle sagt sie, dass Zufriedenheit wichtig für sie ist: «[...] zfridä go <u>scaffä</u> (.) isch scho: (1) isch mir scho mega wichtig. (.) °suscht mösti wie öpis anders machä. ° [...]» (Zeile 109/110) Und auch hier ist die herauszulesen, dass Unzufriedenheit bei ihr einen Handlungsimpuls auslöst. Wird Unzufriedenheit als Phänomen betrachtet, kann die Änderung der Situation als Strategie und die Zufriedenheit als Konsequenz gesehen werden. Die in den Daten hochkommende Kontrollüberzeugung deutet darauf hin, dass die Lehrperson über die benötigten Kompetenzen verfügt, um etwas ändern zu können. (vorhandene Kompetenzen = intervenierende Bedingungen). An dieser Stelle kann auf die Kausalwirkung der objektiven Kompetenzen und der «Professionellen pädagogischen Haltung» Bezug genommen werden (Theoretischer Bezugsrahmen)</p> <p>Das Diagramm zeigt die Beziehungen zwischen drei Variablen: Objektive Kompetenzen, Subjektive Überzeugung und Professionelle Haltung. Objektive Kompetenzen sind mit Subjektiver Überzeugung korreliert (Korrelation: Objektive Kompetenzen führen zu subjektiver Überzeugung). Objektive Kompetenzen haben eine echte Kausalwirkung auf die Professionelle Haltung (echte Kausalwirkung: Objektive Kompetenzen bestimmen massgeblich die Haltung). Subjektive Überzeugung ist fälschlich kausal interpretierte Korrelation mit der Professionellen Haltung.</p>

	Durch die intervenierende Bedingung «Kompetenz» ist die Lehrperson folglich der subjektiven Überzeugung, die Situation «im Griff» zu haben.
--	---

Interviewfrage 12

Kode 51	Arbeitsmotivation durch die (Vielfalt der) Kinder
Interview-ausschnitt	«[...] i chum wäg dä Chind. (1) ich find (1) äs isch <u>so</u> cool do (.) eifach einäzwanzg verschideni Nasänä ha.; (.) wo jedä än=anderi Idee hät; [...]» (Zeile 352-354)
Kodenotiz	Der positive Bezug zur gegebenen Vielfalt kommt sehr deutlich zum Vorschein. Die Lehrperson kommt nicht nur weil sie die Kinder als Personen an sich sehr mag gerne zur Arbeit, sondern sie fühlt sich durch die Verschiedenheit (die Vielfalt) der Kinder positiv angeregt (Persönlichkeitsmerkmal «Big Five» -> Offenheit, Extraversion und Verträglichkeit).
Kategorie	Persönlichkeitsmerkmal
Kode 52	Anerkennung und Wertschätzung der Kinder
Interview-ausschnitt	«[...] die Chind (.) i find die so <u>cool</u> ; ich finds so <u>lä:ss</u> wie si <u>mitdänked</u> ; (.) wiä si öpis (1) <u>mitbringäd</u> ; (1) und (1) so (.) <u>aläs</u> gäbed zum <u>dir</u> gfalä (1) //mhm// (1) si (.) si gäbed <u>ales</u> ; (1) und (.) <u>ales</u> mue eifach langä. [...]» (Zeile 358-360)
Kodenotiz	Im ersten Teil dieses Interviewausschnitts, wird vor allem die Leistung der Kinder anerkannt. Im letzten Teil «alles muss einfach reichen» zeigt sich, dass sie aber das Kind als Person anerkennt und wertschätzt.
Kategorie	Gerechtigkeitsverständnis
Memo	Verknüpfung zur Theorie Anerkennung und Wertschätzung.
Kode 53	Übereinstimmung der Berufsbedingungen und Persönlichkeitsmerkmale sowie Bedürfnisse der Lehrperson
Interview-ausschnitt	«[...] i finds=so <u>läss</u> , und i find mir händ (.) so än <u>vielfältigä</u> Brue:f (1) machä:d (2) all <u>füfävierzg</u> Minutä öpis <u>ganz</u> anders, (1) du chasch <u>voll</u> viel mitschtaltä, (.) aso ich cha: (1) meh oder weniger <u>selber</u> uswä:hle [...]» (Zeile 360-362) «[...] i find (.) mir händ <u>mega</u> än abwechsligrichä <u>Job</u> . (.) und mir händs mit <u>so viel</u> verschiedenä Lüt z tue; (.) und da find i so <u>spannend</u> ; (2) aso ich chönt mir <u>nü=bessers</u> vorstelä. [...]» (Zeile 363-365)
Kodenotiz	Die Persönlichkeitsmerkmale der Lehrperson («Big Five» -> Offenheit und Extraversion) gehen mit den Bedingungen des Berufes konform. Die bestehende Handlungsfreiheit kommt den Bedürfnissen der Lehrperson sehr entgegen.
Kategorie	Persönlichkeitsmerkmal
Kode 54	Erhalt von Wertschätzung / Auf Gegenseitigkeit beruhende Wertschätzung

Interview-ausschnitt	«[...] und ich find au (2) d' Elterä (.) wertschätzäd (.) brutal üsi Arbät. (1) und (1) i find da (1) u läss ; aso du chunsch (1) me:ga viel Wertschätzig über. (.) segs vo dä Chind , (.) wo sich immer freuäd (.) wänn du do bisch ; (1) oder d' Elterä : (.) wo dankbar sind das (1) du au dis Beschte gi:sch; (.) und vertrauäd druf dass das langät. [...]» (Zeile 366-369)
Kodenotiz	Die Lehrperson beschreibt, wie sie von den Eltern und den Kindern Wertschätzung erhält und wertschätzt diese in ihren Interviewaussagen ebenfalls (gegenseitige Wertschätzung).
Kategorie	Gerechtigkeitsvorstellung
Memo	Der Punkt «Erhalt von Wertschätzung wurde bereits an einer früheren Stelle schon genauer angeschaut. Es scheint sich um eine wechselseitige Wertschätzung zu handeln. Um eine wechselseitige Anerkennung. Für die Entstehung der individuellen Autonomie braucht es daher vielmehr die wechselseitige Anerkennung zwischen Subjekten (Honneth, 2021). Es braucht die «[...] Beziehung zu anderen Personen, die uns ebenso bereit sind wertzuschätzen, wie wir sie wertschätzen können müssen» (Honneth, 2021, S. 61.).
Kode 55	Vielfalt als Bedingung von Berufszufriedenheit
Interview-ausschnitt	«[...] und i mag au (1) i mag au die spezielle Chind halt mega °guet°. (.) ich glaub ich wör mich wie langwilä (2) äs wör mich langwilä wänn ich eifach aläs äso (2) netti (.) aständig (.) gschaffigi : (.) Chind i dä Schuel het. ich bruch dä wo dä Pingpong Ball versteckterwiis vom rechtän=Eckä hinderäführä zum Pult schüss. und hofft min Chopf vilicht sogar @z' treffä@ oder; (.) i bru:ch die . i mag die au . i find (1) die machäd üsen Bruef jo au lä:ss [...]» (Zeile 373-378)
Kodenotiz	Da die stark ausgeprägten Persönlichkeitsmerkmale der Lehrperson (wie Neugier, Interesse oder Wunsch nach Abwechslung) durch die Vielfalt bedient werden, ist Vielfalt (Heterogenität) von der Lehrperson sehr erwünscht. Im Umkehrschluss bringt Homogenität wenig Abwechslung mit sich. Das Interessante ist recht bald «erforscht». Da es wenig Neues/Überraschendes gibt, kann die Neugierde nicht befriedigt werden. Das Resultat wäre Langeweile und in der Folge Frustration im Beruf. Aus diesem Grund kann Vielfalt als Bedingung von Berufszufriedenheit gesehen werden.
Kategorie	Persönlichkeitsmerkmal

Interviewfrage 13

Kode 56	Vielfalt als Kriterium für die Berufswahl
Interview-ausschnitt	Interviewfrage: Vielfalt (.) als Chance . (1) wa löst da bi dir us? «[...] Jo:: (.) unbedingt (1) oh mein Gott hedät mir än langwiligä Bruef wänn da (.) wännns da nöd wör ge:h; (1) dänn wör ich nöd cho go schaffä //@hm@// ich (.) find (.) Vielfalt so: spannend [...]» (Zeile 382/383)

Kodenotiz	Wenn es keine Vielfalt gäbe, würde die Arbeit in der Schule der Lehrperson nicht entsprechen. Vielfalt ist also ein wichtiges Kriterium, dass sie sich für diesen Beruf entschieden hat und ihn auch weiterhin ausführen möchte.
Kategorie	Haltung
Memo	<p>Da «Vielfalt als Chance» der Kern dieser Arbeit ist, habe ich bei dieser Stelle mit dem Kodieren begonnen.</p> <p>Ich hatte Schwierigkeiten, dieser Textpassage einen Code zuzuordnen. Ich habe mich recht lange mit folgender Frage auseinandergesetzt: Wie sagt man, wenn jemand gerne möglichst viele neue Eindrücke hat und Neues (kennen)lernen möchte. Diese Frage habe ich sogar an einige weitere Personen aus meinem Umfeld weitergeleitet.</p> <p>Nach mehreren Tagen ist mir spontan der (simple) Begriff «Neugier» in den Sinn gekommen.</p> <p>Weiterführend habe ich mir die Frage gestellt, warum Neues oder Vielfalt nicht als Überforderung, sondern als positive Herausforderung erlebt.</p> <p>Ein erster alltagstheoretischer Gedanke ist, dass wenn ich mich auf etwas Neues und Unbekanntes einlassen muss ich mir sicher sein, dass ich damit auch umgehen kann und dass meine eigenen Grenzen gewahrt bleiben.</p> <p>Was braucht es, dass ich diese Sicherheit habe? Positive Erfahrungen? Wenn ich oft genug erfahren habe, dass ich mit Neuem und Ungewissem umgehen kann, dann kann ich mich auch offener und neugieriger auf neues einlassen? Oder ist es schlicht ein Persönlichkeitsmerkmal (man ist neugierig, oder eben nicht)?</p> <p>Ich notiere diese Fragen in einem Memo und lasse sie an dieser Stelle aber noch offen.</p>
Kode 57	Die Vielfalt für den Profit kontrollieren
Interview-ausschnitt	«[...] ich het mega gärn meh <u>Ressourcä</u> zum därä Vielfalt (.) <u>besser chönä entg-</u> (.) <u>aso nöd entgägezwürkä</u> im Sinn vonerä <u>Gegenüberstelig</u> ; (.) <u>sondern</u> (1) zum (.) <u>meh us därä Vielfalt usäholä</u> [...]» (Zeile 384-387)
	<p>Fehlleistung: entgegenwirken (-> entgegenwirken: seine Wirkung gegen etwas einsetzen, gegen etwas handeln, etwas abwehren, stoppen, hemmen -> <u>die Wirkung durch eine entgegengesetzte Massnahme kontrollieren</u>)</p> <p>Vielfalt soll gebändigt werden (der Vielfalt entgegenwirken) durch mehr Ressourcen.</p>
Kodenotiz	Vielfalt kann nur dann einen Gewinn bringen, wenn sie kontrolliert werden kann. Hierfür braucht es mehr Ressourcen (Personelle, wie sich im in Z 436-458 zeigen wird)
Kategorie	Gesellschaftliche Normen
Kode 58	Vielfalt braucht vielfältige Möglichkeiten
Interview-ausschnitt	«[...] mir chönd <u>viel z' wenig</u> (.) <u>profitierä</u> au als Gruppä vo därä <u>Vielfalt</u> . (1) will mir (1) <u>glich</u> (.) <u>irgendwie</u> (.) <u>probieräd</u> (.) <u>ali i ei Richtig</u> ; (.) <u>oder</u> ; (1) <u>wo mengmol gar nöd sinnvoll isch</u> ; <u>ali i ei Richtig</u> ; (.) <u>aber mir</u> : (.) <u>probierä:ds</u> ; (.) <u>und händ s' Gefühl mir mönd jetzt</u> (1) <u>i die Richtig</u> , [...]» (Zeile 387-390)
Kodenotiz	Hier wird die Engführung des Unterrichts beschrieben. Es gibt einen Weg (Lernweg), der zu einem Ziel (Lernzielerreichung) führt. Der Unterricht findet im Gleichschritt

	<p>statt. Alle Kinder (in einer Klasse) machen zur selben Zeit das gleiche, ob es nun ihren Voraussetzungen entspricht, oder nicht.</p> <p>Wenn es vielfältige Lernwege oder Unterrichtssituationen geben würde, dann wäre es möglich, dass durch die Schülerinnen und Schüler neue Denkweisen, Lösungsansätze und Ideen eingebracht werden könnten, von welchen möglicherweise auch andere profitieren könnten. Damit dieses gegenseitige Profitieren (Bereichern) aber stattfinden kann, braucht es eine gewisse Offenheit im Unterricht. Eine Offenheit, welche Raum für vielfältige Möglichkeiten (Lernwege...) bietet.</p>
Kategorie	Gesellschaftliche Normen
Memo	Es ist mir bewusst, dass hier mein persönliches (theoretisches und praktisches) Wissen miteinfließt. Diese Interpretation der Interviewaussage ist daher durch den persönlichen beruflichen Hintergrund (und vor allem die eigenen Erfahrungen im Umgang mit Vielfalt) subjektiv gefärbt.
Kode 59	Vielfalt braucht Zeit, um gelebt zu werden
In-vivo-Kode	Die Vielfalt leben
Interview-ausschnitt	«[...] i find da so (.) <i>spannend und=i=glau</i> mir möstäd (.) <i>viel me:h (1) vonänand au; aso under dä Schüler; oder mir möstäd viel me:h (1) Zit ha (.)</i> zum die Vielfalt au läbe . [...]» (Zeile 390-391)
	<p>«Die Vielfalt leben» hat ähnlich wie «Vielfalt als Chance» einen normativen Charakter. Vielfalt soll gelebt werden können.</p> <p>Was meint allerdings «Vielfalt leben»?</p> <p>Synonym zu leben: existieren</p> <p>leben – Schreibung, Definition, Bedeutung, Etymologie, Synonyme, Beispiele DWDS (www.dwds.de)</p> <p>7. (etw. leben)</p> <p>b) eine Anschauung, Idee als Richtschnur seines Lebens nehmen</p> <p>Beispiele: seine Gedanken, die Toleranz leben</p> <p>In Bezug auf «Vielfalt leben» heisst das also, dass die Anschauung von Vielfalt (Vielfalt als Chance, Wertschätzung von Vielfalt, ... -> siehe Theoretische Auseinandersetzung zu diesem Thema) zur Richtschnur seines Lebens wird.</p> <p>Ich handle so, dass Vielfalt (vielfältige Ideen, vielfältige Vorgehensweisen, vielfältige Bedürfnisse, vielfältige Voraussetzungen...) existieren, gezeigt werden, eingebracht werden, wahrgenommen werden... darf.</p> <p>Im Gegensatz dazu würde «die Vielfalt nicht leben» bedeuten, dass Bestrebungen im Gange sind, welche dazu führen, dass Vielfalt nicht existent sein darf. Was zu sehr von einer Norm abweicht, muss sich anpassen. Es gibt keine Praktiken, welche zulassen würden, dass Vielfalt zum Ausdruck kommen darf und einen Einfluss nehmen kann.</p> <p>Vielfalt ist eine Tatsache. Dadurch, dass sich vielfältige Individuen beispielsweise in der gleichen Klasse befinden, ist Vielfalt zwar vorhanden, aber noch nicht «gelebt». Vielfalt leben meint: Der Vielfalt den Raum geben, damit sie nicht nur vorhanden ist, sondern auch einen Ausdruck finden darf und berücksichtigt wird. In Anlehnung an die «Anerkennungstheorie» beruht dies allerdings auf Wechselseitigkeit.</p>
Kodenotiz	Die Lehrperson äussert, dass es mehr Zeit bräuchte, um die «Vielfalt zu leben».

	Damit meint sie, dass der «altbekannte» Unterricht nicht die Möglichkeit bietet, die «Vielfalt zu leben». Es bräuchte folglich extra Unterrichtseinheiten, welche das «Leben der Vielfalt» zulassen. Extra meint zusätzlich oder darüber hinaus, was bedeutet, dass es über den üblichen Unterricht hinaus noch ein zusätzliches Zeitfenster bräuchte, in welchem die «Vielfalt gelebt werden kann».
Kategorie	Umweltbedingungen
Memo	Bei der Internetrecherche zu «Vielfalt leben» wurden recht viele Lehrmittel, Literaturbeiträge, Blogs sowie (politische und andere) Gruppierungen, welche dieses Leitmotto haben, gefunden. Sehr oft wird «Vielfalt leben» mit Diversity und Inklusion in Verbindung gebracht. Es sind viele Ansätze und Ideen zu finden, wie ein gemeinsames Aktiv-sein (egal ob in der Schule, in der Freizeit, in der Gesellschaft...) gestaltet werden kann/soll, damit die Vielfalt gelebt werden kann.
Kode 60	Mut und Prioritätensetzung bei der Unterrichtsplanung
Interview-ausschnitt	«[...] und die häm:er (.) oder die <u>näme</u> =mir=üs vilicht au eifach nöd; (.) vilicht <u>hetäd</u> mir si jo; (1) aber irgändwie si=mir=no z' wenig (.) <u>muetig</u> , (3) zums eifach mol so chli (1) °probierä° [...]» (Zeile 392/393)
Kodenotiz	Die Lehrperson relativiert ihre Aussage, indem sie einräumt, dass das «Problem» nicht bei den (gesetzlichen) Vorgaben, sondern bei der Prioritätensetzung und dem persönlichen Mut bei der Unterrichtsplanung liegt.
Kategorie	Persönlichkeitsmerkmal
Memo	Wenn die rechtlichen Vorgaben nicht das Hindernis sind, um «Vielfalt zu leben», wenn man sich nicht gegen rechtliche Vorgaben auflehnen muss – warum braucht es dann «Mut», um die Vielfalt zu leben? Hier kann ein theoretischer Bezug zu den «Spannungsfeldern» gemacht werden, in welchen sich Lehrpersonen tagtäglich bewegen. Die Spannungsfelder zeichnen sich durch widersprüchliche (normative) Erwartungen aus. Die Lehrperson soll zwar die Vielfalt wertschätzen, als Chance sehen und in der Unterrichtsplanung berücksichtigen – sie soll aber auch darauf achten, dass möglichst alle Kinder möglichst gut die Lernziele erreichen, damit diese in dem aktuellen Gesellschaftsmodell (neoliberales Gesellschaftsmodell, in welchem es um das Erringen von Zertifikaten und nicht um die Solidarität geht) bestehen können. Führt «Vielfalt als Chance» oder «Vielfalt leben» nicht zu einem Profit, im Sinne von der Qualifikation für den Arbeitsmarkt, dann wird die Lehrperson (gesellschaftlichen) Widerstand gegenüber ihrem Unterrichtshandeln erfahren. Trotz des Nicht-Wissens (des Mangels an Erfahrung), ob «Vielfalt leben» einen förderlichen Einfluss auf die Kompetenzerwerbung, die Lernzielerreichung oder aber die Qualifikation hat, «Vielfalt leben» in seiner Unterrichtsgestaltung miteinzubeziehen braucht folglich Mut. Es besteht schliesslich die Möglichkeit, dass die Kinder zu wenig vom Leben der Vielfalt profitieren (zu wenig messbare Leistungsfortschritte machen). Dann würde eine Lehrperson unter Druck geraten und müsste für ihre Entscheidung zur «alternativen» Unterrichtsplanung geradestehen oder aber die mögliche Kritik aushalten können.
Kode 61	Der Vielfalt untereinander offen begegnen

Interview-ausschnitt	<p>«[...] und i mein nöd (1) quasi (.) d' <u>Muetersproch</u> wo anderscht=isch; (.) sondern (.) wa bringsch du <u>mit</u>? (.) wa isch dini <u>Perso:n</u>? (.) wo bisch du andersch; (.) wa (1) wa denksch du anderscht; [...]» (Zeile 398-401)</p> <p>«[...] wa bedütät eigentlich <u>Vielfalt</u>? (.) <u>wo</u>: gits überhaupt Vielfalt? oder; (.) well do chömä=dir immer nur d' <u>Sprochä</u> in Sinn; oder s <u>Verhältä</u>: oder so; aber äs git jo eigentlich no viel meh °Pünkt, ° [...]» (Zeile 439-442)</p>
Kodenotiz	<p>Stichwort «Intersektionalität»: «Jeder ist anders anders» Vielfalt soll in ihren vielen Fassetten und Nuancen entdeckt werden können. Hierfür braucht es Offenheit und Neugier.</p>
Kategorie	Gerechtigkeitsverständnis
Kode 62	Offenheit der rechtlichen Vorgaben
Interview-ausschnitt	<p>«[...] <u>dä Lehrplan</u> isch quasi üsen (2) üsen <u>Chef</u>; (.) oder; (2) und ich find eigentlich <u>dä Lehrplan 21</u> isch au ä <u>Cha:nce</u>; (.) will är isch rächt <u>offä</u> [...]» (Zeile 394/395)</p>
Kodenotiz	<p>Der Lehrplan 21, welcher der bildungspolitisch legitimierte Auftrag der Gesellschaft an die Volksschule (der Chef) ist, unterstützt «Vielfalt als Chance» oder «Vielfalt leben», weil er den Vielfältigen Voraussetzungen Raum gibt (offen ist für andere Formen der Unterrichtsgestaltung, welche die «Vielfalt» berücksichtigen). Aus rechtlicher Sicht besteht die Möglichkeit, der Vielfalt mehr Zeit und Raum zu geben und somit die «Vielfalt zu leben».</p>
Kategorie	Einstellung / Meinung
Kode 63	Lehrmittel behindern das «Leben der Vielfalt»
Interview-ausschnitt	<p>«[...] und eigentlich chöntsch <u>viel</u> me:h sägä (1) °so° ((ausatmen beim «so» und zurücklehnen)) (2) jetzt schiebä=mir=mol (1) <u>ali Buecher uf d' Sitä</u>, und jetzt (.) <u>näme=mir=mol die Vielfalt</u>; oder; und jetzt (1) jetz lueg=ä=mer=mol wa (.) wa bringsch jetzt <u>du</u>? [...]» (Zeile 396-398)</p>
Kodenotiz	<p>Wenn die Bücher (die Lehrmittel) beiseitegeschoben werden müssen, sind sie der Vielfalt (oder dem «Leben von Vielfalt») im Weg. Das heisst also, dass die Nutzung von Lehrmitteln das «Leben der Vielfalt» behindert.</p>
Kategorie	Einstellung / Meinung
Kode 64	Erhöhter Bedarf an personellen Ressourcen
Interview-ausschnitt	<p>«[...] <u>für mi:ch</u> isch da: (2) aber do denk ich vilcht <u>falsch</u>; (.) nur z' machä mit (1) <u>me:h</u> (1) Lüt (.) <u>glichzeitig</u> i dä Klass. (.) aso me:h <u>Pädagogä</u> glichzeitig i dä Klass; [...]» (Zeile 402-405)</p>
Kodenotiz	<p>Die neue Form der Unterrichtsgestaltung bedarf (möglicherweise, vermutlich) mehr personeller Ressourcen. Das zusätzliche Personal muss eine pädagogische Ausbildung vorweisen können. Um Vielfalt im Unterricht leben zu können braucht es also nicht einfach nur zusätzliche personelle Unterstützung, sondern es muss auch ein</p>

	professionelles Wissen vorhanden sein. Dies könnte darauf hindeuten, dass «Vielfalt leben» eben nicht nur bedeuten kann «im Unterricht Spass zu haben» (es soll ja nicht einfach ein «Geblöterle» sein -> siehe unten), sondern dass die Vielfalt als Chance gesehen wird, um das Lernen der Kinder zu begünstigen (Lernzielerreichung). Hierfür braucht es geschultes Personal.
Kategorie	Einstellung / Meinung
Kode 65	Input – Output Orientierung
Interview-ausschnitt	«[...] muesch jo glich <u>vorwärts</u> cho; sött jo dänn nöd eifach so äs (.) Geblö:terle (.) <u>si</u> : [...]» (Zeile 405-407)
	«Geblöterle»: Jeder und jede macht was er oder sie gerade will. Es wird planlos gehandelt und ziellos herumgeirrt.
Kodenotiz	Dies widerspricht zum einen dem Persönlichkeitsmerkmal «Gewissenhaftigkeit» (effektiv, verantwortlich, zielstrebig und planend) der Lehrperson und zum anderen kommt hier der Einfluss durch das aktuelle Gesellschaftsmodell der freien Marktwirtschaft zum Vorschein. Aus einer Investition (Input) muss ein Profit (Output) gezogen werden können. Auf die Schule bezogen heisst das, dass die Investition in das «Leben von Vielfalt» auch eine positive Auswirkung auf das Erreichen der Lernziele haben.
Kategorie	Gesellschaftliche Norm
Kode 66	Steuerbarkeit der Offenheit und des Unbekannten
Interview-ausschnitt	«[...] aber ich bin (.) im Moment no z' wenig muetig (3) jo (.) wohrschijnlijk z' wenig muetig äh (.) zum: (2) zum die meh <u>läbe</u> die Vielfalt. [...]» (Zeile 407/408)
Kodenotiz	Hier scheint es der Lehrperson an den benötigten Kompetenzen, dem benötigten Wissen und der benötigten Erfahrung zu mangeln. Es klingt die Sorge mit, dass beim «Leben der Vielfalt», beim Beiseiteschieben der Lehrmittel, die Ziele nicht erreicht werden können, da man vom Kurs abkommt. Da die Erfahrungen und die Ideen fehlen, wie «Vielfalt» gelebt werden kann, entsteht eine Unsicherheit, ob beim «Beiseiteschieben der Lehrmittel» die Ziele dennoch erreicht werden können. Die mangelnde Kontrollüberzeugung (Unsicherheit) bewirkt die Vermeidung des Ausprobierens und verhindert den mutigen ersten Schritt. Es ist also eine Frage der Steuerbarkeit der Offenheit und des Unbekannten.
Kategorie	Kompetenz
Memo	Bei der Frage «Vielfalt als Chance – was löst das bei dir aus?» stelle ich fest, dass die Lehrperson noch nicht ganz «sattelfest» ist. Wo sie sonst ganz klare Ideen äussert, ist sie hier eher noch in einem Findungsprozess. Ihr scheinen die Erfahrungen zu fehlen und sie kann daher die Konsequenzen, welche aus dem «Leben der Vielfalt» resultieren noch nicht so recht abschätzen. Ihr fehlt die Kontrollüberzeugung. Auch wenn sie Vielfalt nicht nur mag, sondern auch sucht und dem «Leben der Vielfalt» sehr offen gegenübersteht (da dies mit ihren Persönlichkeitsmerkmalen, ihren Wertvorstellungen und ihrer Gerechtigkeitsvorstellung -> Haltung konform geht) zeigt sich ihre Unsicherheit doch an einigen Stellen.

	<p>In Aussagen, wie «[...] <i>muesch jo glich vorwärts cho; sött jo dänn nöd eifach so äs</i> (.) <i>Geblö:terle</i> (.) <i>si: [...]</i>» (Zeile 405-407) übernimmt sie daher vermutlich aktuelle gesellschaftliche Normen (Leistungsorientierung), welche ein Stück weit (je nach Auslegung und Umsetzung) im Widerspruch zu dem «Leben der Vielfalt» stehen können. Bei einer solchen Aussage handelt es sich vermutlich eher um eine noch wenig reflektierte «Einstellung» als um eine gefestigte «Haltung».</p> <p>Durch ihre Haltung (geprägt von ihren Persönlichkeitsmerkmalen, Wertvorstellungen und ihrer Gerechtigkeitsvorstellung) ist sie aber bereit, ihre Position und die Situation zu reflektieren und sich weiterzuentwickeln.</p> <p>Thema «Umgang mit Ungewissheit» und «Umgang mit Spannungsverhältnissen» -> Theorie der «Ambiguitätstoleranz» bzw. der «Ungewissheitstoleranz» (siehe Theorie-Teil).</p>
--	--

Interviewfrage 14

Kode 67	Interessensgemeinschaft als Unterstützung beim Einstieg
Interview-ausschnitt	«[...] <i>Aso i glaub z' erscht möst mer mol wie: (.) aso ei Wuchä Summerferie i somenä: (1) i sonerä: (1) Peer Gruppä zämehockä; wo da au lä:ss find'; (1) und sich mol so grundsätzlich drüber ustuschä</i> (.) <i>wie: (.) cha=mer: (.) die Vielfalt meh läbä. (1) //hmh// (1) aso (.) ich find äs brüchti (.) i däm Fall Interessäntä wo das (.) gli:ch wönd machä mit=ärä Klass, [...]</i> » (Zeile 413-416)
Kodenotiz	<p>In einer Interessensgemeinschaft wirken, heisst, dass die Teilnehmenden eine persönliche Motivation haben (interessiert sind). Durch das persönliche Interesse besteht eine erhöhte Bereitschaft zur Mitgestaltung. Eine gegenseitige Bereicherung und Unterstützung sind viel wahrscheinlicher, als wenn Personen zusammenwirken, welche einen Auftrag dazu erhalten haben.</p> <p>Die Interessensgemeinschaft bietet ausserdem die Möglichkeit zum Reflektieren und sie gibt Rückhalt (man ist nicht allein). Der Einstieg braucht somit weniger Mut und Aufwand und er kann durch ein geteiltes Interesse «beflügelt» (erleichtert) werden.</p>
Kategorie	Teamfähigkeit
Memo	Eine Interessensgemeinschaft kann in diesem Sinn auch als Ort der Fremdberuhigung und der Fremdmotivation (siehe PSI-Theorie) gesehen werden.
Kode 68	Unterstützung durch kompetente Person
	«[...] <i>und dänn halt (1) vilicht no öper wo: (1) do besser drus chunt, als jetz=eifach mir Lehrer [...]</i> » (Zeile 416/417)
Kodenotiz	<p>Die Lehrperson adressiert die Gesamtheit der Lehrpersonen (den ganzen Berufsstand) als inkompetent, in Bezug auf den unterrichtlichen Umgang mit Vielfalt.</p> <p>Aus diesem Grund bedarf es einer kompetenten Person, welche die Lehrpersonen bei der Weiterentwicklung ihrer Kompetenzen und der Erweiterung ihres Wissens, in Bezug auf den Umgang mit Vielfalt, unterstützen kann.</p>
Kategorie	Kompetenz
Kode 69	Abkehr von «Vielfalt als Chance» durch mangelnde «Anleitung»

Interview-ausschnitt	«[...] äs git im Moment au gar kei Input; oder; (.) mir sind eher (.) i dä <u>Gegä:bewegig</u> unterwägs. (.) Vielfalt isch <u>streng</u> ; (.) Vielfalt entspricht (.) anerä grossä (.) aso mer mues viel <u>schaffä</u> (2) chom mir höräd u:f mit Vielfalt. [...]» (Zeile 420-424)
Kodenotiz	Da Inputs (Aus- oder Weiterbildung) zum Thema «Umgang mit Vielfalt» fehlen, haben die Lehrpersonen nicht das benötigte «Werkzeug» (das benötigte Wissen und die benötigten Kompetenzen) dafür und sind nicht (oder nur bedingt) in der Lage die normative Vorgabe «Vielfalt als Chance» zu sehen oder aber den Auftrag einen inklusiven Unterricht anzubieten umzusetzen. Das Scheitern führt zur Abkehr von der Idee «Vielfalt als Chance» (welche ja grundsätzlich gutgeheissen wird).
Kategorie	Einstellung
Kode 70	Vielfalt als gegebene Tatsache
Interview-ausschnitt	«[...] döt <u>chömä</u> =mir au nöd anä (.) äs wird (.) <u>immer</u> (.) <u>vielfältiger</u> [...]» (Zeile 426)
Kodenotiz	Vielfalt ist eine Tatsache. Durch Migration, oder Inklusion wird die sowieso schon bestehende Vielfalt unter den Schülerinnen und Schülern noch vielfältiger.
Kategorie	Meinung
Kode 71	Vielfalt als Unsicherheit
Interview-ausschnitt	«[...] das goht mir jo <u>au</u> ; äs isch mengmol au eifach <u>beängschtigend</u> , (1) ä:hm, (1) will=mer (1) <u>gar</u> nöd (.) <u>weiss</u> (1) was mer damit söll <u>afangä</u> ; [...]» (Zeile 427/428)
Kodenotiz	Stichwort «Denormalisierungsangst»: Wenn die nötige Absicherung fehlt (die Absicherung, dass man durch die Vielfalt nicht irgendwann überwältigt wird und man nicht mehr weiss, wie damit umgegangen werden kann) löst das Ängste aus, was zu dem Wunsch führen kann, dass die Vielfalt kleiner wird (Wunsch nach Homogenisierung).
Kategorie	Kompetenz
Memo	Da bei den Codes 69-71 ein maximaler Kontrast zu «Vielfalt als Chance» zu finden ist – nämlich «Vielfalt als Überforderung und Belastung» - scheint es wichtig zu sein, diese Stelle genauer mit dem «Kodierparadigma» zu analysieren. <u>Ursache</u> : Mangelnde Inputs (Weiterbildung, Ausbildung...) – <u>Phänomen</u> : Unsicherheit im Umgang mit Vielfalt (durch mangelndes Wissen und mangelnde Kompetenzen) – <u>Strategie</u> : Festhalten an Bekanntem – <u>Konsequenz</u> : Vielfalt wird als Problem erlebt (Wunsch nach Homogenität) (=Phänomen) – <u>Strategie</u> : Versuch die Vielfalt in einen Gleichschritt zu zwingen (Vielfalt ist eine Tatsache und kann nicht «wegentschieden» werden, daher wird der Vielfalt versucht entgegenzuwirken, indem versucht wird, sie in einen Gleichschritt zu drängen) – <u>Konsequenz</u> : Da sich Vielfalt nicht (oder nur bedingt) in einen Gleichschritt bringen lassen kann, ist diese Strategie unpassend und es kann zu einer Verschlimmerung der Probleme kommen (wenn ein Kind passend gemacht werden soll, aber nicht passend gemacht werden kann, dann führt dies zum einen zu «Verletzungen» auf Seiten des Kindes («Hammerschlag») und zum anderen zum «Versagen» er Lehrperson, weil sie ihren (vermeintlichen) Berufsauftrag nicht erfüllt (Lernzielerreichung aller Kinder) -> Negativspirale mit wachsender Ohnmacht und Angst – <u>Phänomen</u> : die Haltung «Vielfalt ist ein Problem» verfestigt sich.

Für den Umgang mit Vielfalt fehlen die benötigten Kompetenzen. Mit Blick auf die Grafik zu der Kausalität (als Theoriebezug) zeigt sich, dass nicht die subjektive Überzeugung «Vielfalt nicht gerecht werden zu können» steht, sondern, die vorhandenen Kompetenzen (oder eben nicht vorhandenen Kompetenzen) massgeblich die Haltung bestimmen.

Durch die Verbindung der Daten mit dem Theoretischen Bezugsrahmen, kann die Theorie aufgestellt werden: Durch mangelnde Kompetenzen wird die Haltung entwickelt, dass Vielfalt ein Problem ist und Homogenisierung angestrebt werden muss.

Wir nun noch die die 2. Modulationsannahme aus der PSI-Theorie hinzugezogen, kann gesagt werden, dass mangelnde Kompetenzen zu «Stress» und infolgedessen dazu führen, dass der Blick auf Probleme gelenkt wird (Fehler-Zoom). Der Blick auf das grosse Ganze geht verloren. Es werden immer mehr Probleme in der «Vielfalt» entdeckt, was zu Bedenken und zur Ablehnung von Vielfalt führt.

An diesem Punkt wäre es laut der PSI-Theorie nötig, dass Fremd- oder Selbstberuhigung stattfinden kann (Hemmung des negativen Affekts), um wieder Zugang zum Selbst zu erhalten. Dadurch besteht die Möglichkeit zu Selbstwachstum (die Entwicklung von Selbstkompetenzen, wie Selbstberuhigung/Emotionsregulation). Dies ermöglicht die Situation als Ganzes zu reflektieren und zu beurteilen und geeignete Konsequenzen ableiten zu können.

Kode 72	«Vielfalt als Chance» braucht Offenheit, Grosszügigkeit und Interesse
Interview-ausschnitt	«[...] aber (.) ich glaub we=mer (2) <u>offä</u> isch, (.) we=mer (1) <u>ebä grosszügig</u> isch, (.) we=me:r (1) <u>interessiert bli:bt</u> (1) <u>dänn</u> [...]» (Zeile 428-430)
Kodenotiz	Offenheit, Grosszügigkeit und Interesse («Big Five» Persönlichkeitsmerkmale: Offenheit und Verträglichkeit) helfen gegen die Unsicherheit gegenüber dem Umgang mit der Vielfalt.
Kategorie	Persönlichkeitsmerkmal
Memo	<p>Heisst das im Umkehrschluss, dass Vielfalt nicht als Chance gesehen werden kann, wenn man nicht in Besitz dieser Persönlichkeitsmerkmale ist?</p> <p>Die theoretische Auseinandersetzung ergibt, dass:</p> <p>Ängstlichkeit (als Erstreaktion) kann in Verbindung mit einer guten Bewältigungskompetenz zum Motor der Selbstentwicklung werden, weil die ängstliche Erstreaktion zunächst auf schwierige oder gar schmerzhaft Erfahrungen aufmerksam macht, die dann durch die Fähigkeit, den negativen Affekt herunterzuregulieren (gelassene Zweitreaktion) ins Selbst integriert werden können. (Kuhl, Schwer & Solzbacher, 2014, S. 112f.)</p> <p>In Anlehnung an die 2. Modulationsannahme kann also festgehalten werden, dass, auch wenn gewissen Persönlichkeitsmerkmale (wie z.B. Ängstlichkeit -> Angst vor Ungewissheit) vorherrschen, es durch die Fähigkeit zur «Selbstberuhigung» zum</p>

	«Selbstwachstum» kommen kann. Dies heisst, dass eine Person es schaffen kann, sich trotz ihrer Vorbehalte mit dem Thema «Umgang mit Vielfalt» auseinander zu setzen und so neue Fähigkeiten zu erproben und zu entwickeln, welche hilfreich sind im Umgang mit Vielfalt. Resultieren aus dieser Weiterentwicklung positive Erfahrungen im Umgang mit Vielfalt, kann Vielfalt (trotz des ursprünglichen Unbehagens) Vielfalt nun eher als «Chance» wahrgenommen werden...
Kode 73	Fehlende gezielte Auseinandersetzung mit dem Thema «Umgang mit Vielfalt»
Interview-ausschnitt	«[...] mer möst sich (1) ich glaub mer möst sich <u>bewusst</u> die Zit neh (.) zum <u>überlegä</u> . (1) ich han mir das im Fall no gar nie überleit . (.) ich nim sie eifach und (.) <u>mängmol denk=i</u> (.) <u>woah</u> (1) <u>huerä läss</u> . (1) <u>@ha@</u> (.) <u>jetzt hä=mir wieder so viel verschieden</u> <u>Sachä do</u> ; (.) <u>und äs isch mega guet wenn alli vonänand chönd profitierä</u> ; (1) <u>aber so <u>bewusst</u> anäluegä</u> (2) <u>tuen=i</u> (.) <u>tuen=ich au nö:d</u> . [...]» (Zeile 430-436)
Kodenotiz	Die Lehrperson praktiziert in ihrem Unterricht bereits ein «Leben der Vielfalt». Dies basiert jedoch eher auf Routinehandeln, aufgrund ihres bereits vorhandenen Wissens und ihrer bereits vorhandenen Fähigkeiten und Erfahrungen.
Kategorie	Wissen
Kode 74	Interesse an der Auseinandersetzung mit dem Thema «Vielfalt leben»
Interview-ausschnitt	«[...] <u>aber äs wür mich uf jedä Fall reizä jo</u> : [...]» (Zeile 442)
Kodenotiz	Das «Pädagogische Alltagswissen oder Professionswissen» soll durch Erziehungswissenschaftliches Wissen reflektiert und erweitert werden, sodass neue Möglichkeiten im «Leben der Vielfalt» entstehen. Umgang mit Vielfalt («Vielfalt leben») soll zu Routinehandlung werden (einem leicht fallen).
Kategorie	Persönlichkeitsmerkmal
Kode 75	Angst vor Überwältigung durch die Vielfalt
Interview-ausschnitt	«[...] <u>und ich glaub mer dörf eifach kei <u>Angscht</u> ha</u> ; °vor dä Vielfalt.° (1) //hnh// (1) °ich glaub viel vo üs händ <u>Angscht</u> ;° (3) <u>aso Angscht i dä <u>Bedenkä</u></u> ; oder: (1) <u>gsehnds nöd als Chance</u> . [...]» (Zeile 442-444)
Kodenotiz	Stichwort «Denormalisierungsangst»: Wenn die nötige Absicherung fehlt (die Absicherung, dass man durch die Vielfalt nicht irgendwann überwältigt wird und man nicht mehr weiss, wie damit umgegangen werden kann) löst das Ängste aus, was zu dem Wunsch führen kann, dass die Vielfalt kleiner wird (Wunsch nach Homogenisierung).
Kategorie	(Selbst)Kompetenz

Interviewfrage 15

Kode 76	Angst vor Ungenügen
---------	----------------------------

Interview-ausschnitt	Interviewfrage: Wa denksch du löst die Angscht us? «[...] Jo (1) mer merkt das=mer: (1) dä <u>Chind</u> nöd (.) dä <u>Vielfalt</u> nöd gerecht wird; [...]» (Zeile 446)
Kodenotiz	Nicht gerecht werden können: Eine Aufgabe nicht erfüllen können, einer Sache nicht gewachsen sein Gerecht (Synonyme): akzeptabel, fair, in Ordnung, vertretbar, angemessen, passend Der Vielfalt (den Kindern) nicht gerecht werden: Den Kindern in ihrer Vielfalt (ihren vielfältigen Bedürfnissen, Fähigkeiten, Interessen...) nicht gerecht werden können. Nicht jedes Kind ausreichend gut (angemessen, passend, akzeptabel) behandeln können, wie es sein sollte (normative Vorgaben). Zu Grunde liegendes Gerechtigkeitsverständnis: Auf Gleichheit basierende Gerechtigkeit -> Gleichverteilung
Memo	Im Theorieteil zu «Haltung und Gerechtigkeit» ist zu lesen, dass sich bei der «auf Gleichheit basierenden Gerechtigkeit» zwei Typen unterscheiden lassen: Bei dem ersten Typ führt die in der Haltung verankerte Orientierung zu der Überzeugung, unter den gegebenen Bedingungen nicht allen gerecht werden zu können und der Versuch, es trotzdem zu schaffen zur Überforderung und teilweise auch zu Versagensgefühlen (Behrens, 2014). Bei dem zweiten Typ steht die Verteilungsgerechtigkeit eher als gleichberechtigtes Ideal neben dem Ideal der Anerkennung von der Verschiedenheit der Lernenden (ebd.). «Diese Ideale werden nicht als Widerspruch wahrgenommen, wenn es gelingt, eine auf Eigenständigkeit bauende Unterrichtsgestaltung zu etablieren» (ebd., S. 125).
Kategorie	Gerechtigkeitsverständnis
Kode 77	Lehrseitige Orientierung
In-vivo-Kode	Die Kinder zur Lernzielerreichung bringen
Interview-ausschnitt	«[...] ich glaub (.) viel vo üs Lehrer händ immer=no s' Gfü:hl (1) dass s' <u>Wichtigste</u> isch (1) das mir (.) <u>ali</u> : (.) <u>zur Lernzielerreichig °bringäd.°</u> (2) [...]» (Zeile 447-448)
Kodenotiz	«Bringen» meint, transportiert etwas von A nach B. Die Aktivität liegt auf der Seite des oder der Transportierenden. Dieser oder diese trägt auch die Last des zu transportierenden Gegenstandes mit sich. Die Lehrperson transportiert die Kinder von A nach B (vom Nicht-Wissen zur Lernzielerreichung). Sie ist diejenige, welche aktiv ist. Die Schülerinnen und Schüler haben eine passive Rolle (sie sind das Transportgut). Indem die Lehrperson das Transportgut von A nach B transportiert (die Kinder unterrichtet) trägt sie die Last des Transportgutes. Wenn die Lehrperson die Kinder zur Lernzielerreichung bringt, trägt sie also die Verantwortung und die Last. Wenn das Transportgut (die Schülerinnen und Schüler) nicht am Zielort abgeliefert werden können (die Lernziele nicht erreichen) liegt das «Versagen» also bei der Lehrperson. Sie hat ihren Auftrag nicht erfüllt.
Kodenotiz	Normative Erwartung: Alle Kinder sollen die Lernziele erreichen.

	Eine Lehrperson würde in dem Fall der Vielfalt nicht gerecht werden, wenn sie es nicht (trotzt der vielfältigen Gegebenheiten) schafft, alle zur Lernzielerreichung zu bringen. Der Blick liegt auf der Lehrperson. Es geht um ihre Lehrtätigkeit. Durch das Lehren sollen alle Kinder es schaffen, die Lernziele zu erreichen (Lehrseitige Orientierung).
Kategorie	Gerechtigkeitsverständnis (Gleichbehandlung)
Memo	<p>«Zur Lernzielerreichung bringen» -> In dieser Formulierung ist das Erreichen der Lernziele, aus der Position der Schülerinnen und Schüler, etwas Passives. Sie werden durch die Lehrperson dorthin gebracht.</p> <p>Das heisst also: wenn der Transport durch die Lehrperson (zur Lernzielerreichung) nicht gelingt, liegt die Verantwortung (die Schuld) für dieses Misslingen allein bei der Lehrperson. Die Formulierung berücksichtigt nicht, dass die Kinder sehr viel von sich aus mitbringen, worauf die Lehrperson unter Umständen nur bedingt Einfluss hat. Liegt dem Unterrichten von Kindern die normative Erwartung (alle Kinder müssen zur Lernzielerreichung gebracht werden) zu Grunde, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine Lehrperson scheitert, sehr gross. In der Angst vor dem Ungenügen steht sie der Vielfalt daher ablehnend gegenüber und befürwortet homogene Klassen, in welchen die Lernstände der Kinder möglichst der Norm entsprechen (Norm im Sinne von «Normal» -> nicht zu sehr von der Norm, von dem Durchschnitt abweichen), weil sie dann bessere Aussichten auf die Erfüllung ihres «beruflichen Auftrags» hat.</p>
Kode 78	Lernseitige Orientierung
Interview-ausschnitt	<p>«[...]jaber i glaub nöd dass da s' <u>Wichtigscht</u> isch. (.) //hmh// (1) ich glaub s' <u>Wichtigscht</u> i:sch, (1) jedä chunt gern id Schuel; so lang wie möglich. ((hörbares Einatmen)) und dänn (.) bin=i <u>überzüg</u>t (.) mit dänä wo d' Lernziel chönd <u>erreichä</u>, (1) erreichäd die (.) ohni: (1) dä <u>Druck</u> vo mir:, (1) das ich s' <u>Gfühl</u> han ich mues mit allne d' <u>Lernziel</u> erreichä. Sondern die erreichäds eifach; will mir guet <u>schaffäd</u>. (1) und mit däne: wo d' Lernziel <u>nöd</u> erreichäd; (.) die erreichäds nöd wills gar nöd so wi:t <u>sind</u>. [...]</p> <p>(Zeile 448-453)</p>
Kodenotiz	<p>Der Blick liegt hier nicht nur auf der Tätigkeit der Lehrperson, sondern auch die Kinder mit ihren Möglichkeiten, Fähigkeiten und Bedürfnissen werden in die Überlegungen zum (erfolgreichen) Unterrichtshandeln miteinbezogen.</p> <p>Die Lehrperson belehrt die Kinder nicht einfach, sondern sie schaut, was für die Kinder überhaupt möglich ist und was sie für ihre individuellen Lernfortschritte brauchen. Die Orientierung liegt folglich auf dem Lernen der Kinder (Lernseitige Orientierung).</p>
Kategorie	Haltung
Memo	<p>«Das Gras wächst nicht schneller, wenn man daran zieht».</p> <p>Die Lehrperson hat gute Kenntnisse von den Lernständen, sowie den Interessen der Kinder. Dies konnte bei den Unterrichtsbeobachtungen, sowie den Gesprächen ausserhalb des Interviews immer wieder festgestellt werden.</p> <p>« [...] mit dänä wo d' Lernziel chönd <u>erreichä</u>, (1) erreichäd die (.) ohni: (1) dä <u>Druck</u> vo mir:, (1) das ich s' <u>Gfühl</u> han ich mues mit allne d' <u>Lernziel</u> erreichä. sondern die erreichäds eifach; will mir guet <u>schaffäd</u>. [...]</p> <p>Das heisst, es braucht nicht einen Unterricht, welcher auf ein definiertes Lernziel hinführt und welchem alle Kinder im Gleichschritt folgen müssen (wenn es sein muss mit erhöhtem Druck durch die Lehrperson, damit sie schneller vorwärts machen), sondern «gutes Schaffen» meint, dass der Unterricht so gestaltet sein soll, dass er «alle</p>

	<p>Kinder abholt, wo sie sind» und alle Kinder die Möglichkeit haben, einen Lernzugang zu finden und individuelle Lernfortschritte zu machen. Ist ein Kind in der Lage die Lernziele zu erreichen, unterstützt dieser «gute» Unterricht das Kind in seinem Lernprozess und hilft ihm so, das Lernziel zu erreichen.</p> <p>Die Lehrperson orientiert sich zwar an den Lernzielen, lässt aber davon ab, dass sie (allein) die Verantwortung trägt, dass alle Kinder gleichzeitig das Ziel erreichen müssen. Ihr ist bewusst, dass es auch stark von dem Kind abhängig ist, wie der Lernweg bis zum Ziel verläuft. Sie sieht sich eher als engagierte, interessierte und Kompetente Begleiterin des Lernprozesses.</p> <p>Dies kann zwar einen erhöhten Aufwand bedeuten, wenn es nicht einfach ein Programm für alle geben kann. Im Gegenzug ist es jedoch besser möglich, den Berufsauftrag zu erfüllen, wenn er in diesem Sinne verstanden wird (was mit Blick auf den Lehrplan 21 richtig ist). Zusätzlich wird so dem Kernanliegen der Lehrperson, das «Wohl der Kinder» (produktive Arbeitszeit der Schülerinnen und Schüler sowie Lernfreude) Rechnung getragen, was zur Berufszufriedenheit der Lehrperson führt. Sie ist dadurch also «erfolgreich» und zufrieden in ihrer Berufstätigkeit.</p>
Kode 79	Unrealistische Zielsetzung
Interview-ausschnitt	<p>«[...] vor däm händ eifach viel <u>Angscht</u>; (.) vor däm (1) huch (.) ich mues döt=<u>anä</u> und ich <u>schaff</u> das jo gar nöd (2) und <u>äs isch au nöd z' schaffä</u>; (2) <u>i weiss nöd woher die Idee chunt</u> (1) das <u>jedä</u>: (1) mues: (1) das chönä <u>erreichä</u>; [...]» (Zeile 455-457)</p>
	<p>«Ich weiss nicht, woher diese Idee kommt»: Der Ort der Entstehung dieser Idee ist unklar. Vermutlich handelt es sich nicht um eine offizielle Anordnung, da deren Herkunft sonst bekannt wäre (der Blick auf den Lehrplan 21 bestätigt dies).</p> <p>Die Idee kommt. Sie ist selbstständig erschienen, ohne klares Zutun durch eine bestimmte Person oder Instanz. Es handelt sich um ein Phänomen, das ohne Klarheit über dessen Entstehung vorhanden ist und mitschwingt.</p> <p>In der Auseinandersetzung mit der Geschichte zu Pädagogik und zur Bildung ist die Idee (die normative Vorgabe) «alle müssen zur Lernzielerreichung gebracht werden» in den gesellschaftlichen Zusammenhängen historisch gewachsen.</p> <p>Die «Idee» kommt folglich aus der historischen Entwicklung der Gesellschaft.</p> <p>Da die «Idee» jedoch nicht einem offiziellen Auftrag entspringt, folgen viele Lehrpersonen also einer (dubiosen) Idee, welche nicht einmal eine Berufsvorgabe ist. Sie folgen irgendwelchen normativen Vorgaben, ohne diese je überprüft zu haben. -> schädlicher Gehorsam: Die Idee wird dadurch ständig reproduziert und schadet den Lehrpersonen wie den Schülerinnen und Schülern gleichermaßen.</p> <p>Hinter «ich weiss nicht, woher diese Idee kommt» könnte folgende verdeckte (kritisierende) Botschaft an die Berufskolleginnen und Berufskollegen stecken: «Liebe Berufskollegen und Berufskolleginnen – denkt doch bitte etwas mehr nach, bevor ihr unreflektiert und unkritisch irgendwelche (schädlichen) Ideen (normativen Vorgaben) übernehmt und anwendet».</p>
Kodenotiz	Diskrepanz zwischen (professioneller) normativer Anforderung und der Möglichkeit zur Erreichung dieses Ziels. Mangelnde Reflexionsarbeit.
Kategorie	(Selbst)Kompetenz
Memo	Gegenüberstellung von Lehrseitige Orientierung und Lernseitige Orientierung:

	<p>Lehrseitige Orientierung -> Die Lehrperson im Fokus: «zur Lernzielerreichung bringen» bedeutet, dass die Schülerinnen und Schüler passive Beteiligte sind, welche von der Lehrperson als Aktive und Verantwortliche zu der Lernzielerreichung transportiert werden. Dies führt zu einem Druck aufseiten der Lehrperson, denn es ist eine entweder/oder Situation -> Lernziel erreicht (= Lehrperson ist erfolgreich) / nicht erreicht (= Lehrperson war nicht erfolgreich – konnte ihren Berufsauftrag nicht erfüllen – hat versagt). Vor diesem «Versagen» haben viele Lehrpersonen laut Aussage der interviewten Lehrperson Angst:</p> <p>«[...] vor däm händ eifach viel <u>Angscht</u>: (.) vor däm (1) huch (.) ich mues döt=<u>anä und ich schaff das jo gar nöd</u> (2) und <u>äs isch au nöd z' schaffä</u>; [...]»</p> <p>Es ist nicht zu schaffen, dieses Ziel zu erreichen. Dies löst Stress, Angst und Überforderung aus, wodurch Vielfalt als Bedrohung erlebt und abgelehnt wird.</p> <p>Lernseitige Orientierung -> die Schülerinnen und Schüler erreichen die Ziele, weil die Lehrperson sie gut dabei unterstützt hat. Die Lernenden sind aktiv an ihrem Lern-erfolg beteiligt. Die Lehrperson regt das Interesse an und hilft einen Zugang zum Lerngegenstand zu finden.</p> <p>Nun sieht das entweder/oder bezüglich der Lernzielerreichung etwas anders aus. Das Lernziel wurde erreicht (= das Kind war dazu in der Lage) / das Lernziel wurde nicht erreicht (= es ist für das Kind (noch) nicht möglich).</p> <p>Die Lehrperson ist auch bei einer Nichterreichung der Lernziele erfolgreich, <u>wenn</u> es ihr gelungen ist, die Schülerinnen und Schüler gut zu erfassen und passende Unterstützung im Lernprozess zu generieren (Passung des Unterrichts/des Lerngegenstands), was sich wiederum in dem Lerninteresse, der Lernfreude, den Lernfortschritten und der Erreichung der individuellen (realistischen) Lernzielen zeigt.</p> <p>Wenn eine Lehrperson in Besitz der hierfür benötigten Kompetenzen ist, ist es realistisch, dieses (professionelle) Ziel zu erreichen.</p> <p>Die «Vielfalt» ist keine Bedrohung des beruflichen Erfolgs und «darf» weiterhin existieren (es entsteht keine ablehnende Haltung zur Vielfalt).</p> <p>Da die Lehrperson bei der Ausführung ihres Berufsauftrags (Bildung der Kinder) eine Lernseitige Orientierung anwendet, ist sie in ihrer Haltung offen, in Bezug auf Vielfalt.</p>
Kode 80	Individualnorm als Bezugsnorm
Interview-ausschnitt	<p>«[...] ich find <u>äs git doch Minimalzi:el</u>, (1) und die isch (.) wo hol ich mir <u>Hilf</u> wänn ich <u>öpis nöd chan</u>, (1) <u>ähm</u> (1) ich <u>chan</u> (1) <u>entscheidä</u>: (1) weli (.) <u>welä Ufgobätyp mir entspricht</u>; (1) und <u>zwor will ich ebä äh glärnt han</u> (1) <u>äh wies isch mit erä Uswahl z schaffä</u>; oder ich <u>suech mir mini</u>: (1) <u>Sachä</u> wo ich <u>chan</u> (.) <u>aso ich chan mich selber guet ischätzä</u> (.) <u>das find ich mega wichtig</u>; (.) und (2) <u>denn</u> (1) <u>bin ich überzüggt</u> das (.) <u>jedä sis Maximum wird erreichä</u>; und wänn das <u>nöd s' Erreichä</u> vo dä Lernziel isch (.) <u>dänn ischs</u> (.) <u>voll okey</u>. (.) <u>will är häts au guet gmacht</u>; [...]» (Zeile 458-464)</p>
Kodenotiz	<p>Der Fokus liegt auf den Überfachlichen Kompetenzen (Selbstkompetenzen). Diese werden als Voraussetzung für das erfolgreiche Lernen gesehen. Im Unterricht soll (vor dem Blick auf die Lernziele) der Ausbildung dieser Kompetenzen genügend Platz eingeräumt werden.</p>

	Die Lehrperson wendet bei der Beurteilung die «Individualnorm» (Blick auf die individuellen Lernfortschritte) anstelle der «Sozialnorm» (Vergleich mit anderen) an. Lernbereitschaft und individuelle Fortschritte werden gewürdigt.
Kategorie	Einstellung
Kode 81	Die Vielfalt darf keinen Schaden anrichten
Interview-ausschnitt	«[...] <u>Vielfalt</u> isch au (1) hät au äh sini Grenzä (.) i däm (.) das wänn (1) wänns Chind <u>hät</u> (.) wo: (1) di anderä (1) <u>so fescht störad</u> i dä Umgebig; [...]» (Zeile 468/469)
Kodenotiz	Vielfalt soll so gelebt werden, dass möglichst niemand zu Schaden kommt.
Memo	Hier wird die Vielfalt von Verhalten angesprochen. Verhalten, welches zu stark von der Norm abweicht (Verhaltensauffälligkeiten) können also einen schädlichen Faktor darstellen, wenn es keinen passenden Umgang mit diesem normabweichenden Verhalten gibt. Wenn das Verhalten nicht «händelbar» ist, wie weiter unten (Kode 83) zu entnehmen ist. Die Frage ist, wann und warum ist diese Grenze erreicht? Die Grenze der Vielfalt ist dann erreicht, wenn die Grenzen für die Möglichkeit zum Umgang mit dieser erreicht ist und nicht mehr gewährleistet werden kann, dass niemand zu Schaden kommt. Sie ist also dann erreicht, wenn die Kompetenzen fehlen, um das Verhalten zu «händeln». Dann resultiert daraus das subjektive Empfinden «die tragbare Grenze von Vielfalt ist erreicht».
Kategorie	Einstellung
Kode 82	Separation in der Inklusion
Interview-ausschnitt	«[...] <u>da</u> isch au ä Art vo Vielfalt;(.) aber (1) i glaub nö:d, (.) das däm Chind (1) <u>gholfä</u> isch mit: (1) <u>exgüsi</u> (.) erä @° <u>Klassäassistenz</u> °@ <u>näbetdra</u> : (1) u- (1) wo: (1) wo dänn eifach dä nimt und (1) <u>isoliert</u> . (2) da isch für mich nöd s' <u>Läbe</u> vo dä Vielfalt. [...]» (Zeile 473-475)
Kodenotiz	Wenn ein Kind in seiner ganzen Vielfalt (positiv konnotiert) seiner Abweichung von der Norm (negativ konnotiert) zwar einen Platz in der Klasse erhält, aber nicht an der Gemeinschaft und am Unterricht partizipieren kann, dann kann nicht vom «leben der Vielfalt» (von erfolgreicher Inklusion) gesprochen werden. Es handelt sich laut Aussage der Lehrperson eher um eine Separation in der Inklusion.
Kategorie	Einstellung
Kode 83	Vorhandene Handlungsmöglichkeiten
Interview-ausschnitt	«[...] <u>Vielfalt</u> isch dänn läss (.) wänn <u>i:chs</u> (1) chan <u>händlä</u> . (1) das äs allnä (1) <u>guet goht</u> . [...]» (Zeile 476-478)
	händelbar: Etwas muss so beschaffen sein, dass damit umgegangen werden kann. Es muss passlich handsam (-> handgerecht) sein. Das «Problem» passt zu meinen Fähigkeiten. Das Situation (Vielfalt) muss also so beschaffen sein, dass ich mit meinen vorhandenen Möglichkeiten damit umgehen kann.

Kodenotiz	Die Abweichung von der Norm muss händelbar bleiben.
Kategorie	Einstellung
Kode 84	Inklusion aus Prinzip
Interview-ausschnitt	«[...] Vielfalt isch nö:d (.) mir nämed eifach <u>ali</u> (1) und mer machäd eifach (1) <u>e:gal</u> (.) koschte was äs wolle oder; (.) äs goht dänn halt is Thema <u>Integration</u> inä [...]» (Zeile 487-489)
Kodenotiz	Das Thema Integration (Inklusion) stellt die Erwartung, dass möglichst alle Lernenden in die Regelschule integriert werden. Das Ausführen dieser Vorgabe (aus Prinzip) wird hinterfragt, weil die möglichen Folgen nicht berücksichtigt werden.
Kategorie	Einstellung
Memo	<p>Hier war ich recht irritiert bezüglich der Aussage der Lehrperson. Die Intensität der Ablehnung von Kindern mit Verhaltensauffälligkeiten war für mich recht überraschend. Vor allem im Zusammenhang mit dem bereits gesagten, aber auch im Zusammenhang mit den Unterrichtsbeobachtungen, welche ich an zwei Tagen machen durfte.</p> <p>Aus diesem Grund habe ich im Interview spontan nachgefragt, wie, bei den durch sie beschriebenen Kindern, ihrer Meinung nach vorgegangen werden sollte.</p> <p>Selbstreflexion (Reflexion meiner eigenen Haltung, die ich in den Forschungsprozess mitreibringe): Ich merke, dass ich hier befangen bin. Mit einer anderen Haltung hätte ich vermutlich an dieser Stelle die Gründe herausgearbeitet, welche gegen «Vielfalt als Chance» sprechen. Durch mein Bestreben, Schülerinnen und Schüler mit «Verhaltensauffälligkeiten» (mit recht gutem Erfolg) im Unterricht der Regelschule zu integrieren, habe ich die Tendenz, diese Aussage zu relativieren. Dies erklärt auch die spontane Frage beim Interview. Ich konnte die Aussagen nicht auf sich beruhen lassen und habe die Lehrperson durch meine Frage zum weiteren Nachdenken herausgefordert.</p> <p>Durch ihre Antwort relativierte sich wieder einiges:</p>

Interviewfrage 16

Kode 85	Beziehungsaufbau – Gefühl des Angenommenseins
Interview-ausschnitt	«[...] I glaub äs mues wie merkä das mers mega <u>gärn</u> hät; (2) und du muesch <u>mega</u> Beziehig ufbauä. [...]» (Zeile 501-502)
Kodenotiz	Das Kind muss sich angenommen fühlen. Es muss merken, dass es (so wie es ist) anerkannt und wertgeschätzt wird.
Kategorie	Wertvorstellung
Kode 86	Auf das Kind zugehen (das Kind abholen, wo es steht)

Interview-ausschnitt	«[...] ich glaub äs fangt scho <u>mega</u> früh a.: (1) <u>du</u> : muesch (.) <u>mega</u> schnell usäfindä (.) was das Chind lässig findt'. (1) und (.) <u>dänn</u> muesch du: (.) <u>dich</u> (.) <u>döt</u> (.) <u>au</u> (.) <u>witerbildä</u> . [...]» (Zeile 502/503)
Kodenotiz	Hier zeigt sich, dass es nicht nur am Kind liegt (den Merkmalen des Kindes), ob es die Grenze von der positiv erlebten Vielfalt überschreitet, sondern auch in der Verantwortung der Lehrperson. Durch das Erweitern ihrer Kompetenzen (oder das gezielte und überlegte Einsetzen der vorhandenen Kompetenzen) ist sie in der Lage mehr herausfordernde Situationen zu «händeln» und erweitert so von ihrer Position aus die «Grenzen der Vielfalt» («Vielfalt» im Sinne von «Vielfalt leben»).
Kategorie	Wertvorstellung
Memo	Dies ist eine wichtige Erkenntnis im Forschungsprozess. Wann und warum man die Grenze der als positiv erlebten Vielfalt erreicht ist, kann je nach Haltung an den Merkmalen des Kindes oder aber an den eigenen Fähigkeiten festgemacht werden. Im ersten Fall ist man darauf angewiesen, dass sich das Gegenüber ändert (ändern kann). Man ist in einer «Ohnmachtsposition» (erlebt sich als Fremdbestimmt), in welcher nur noch der Ausschluss des Kindes mit der unerwünschten Normabweichung als Handlungsoption zur Regulierung der Störung besteht. Im zweiten Fall kann ich bei mir selbst ansetzen und habe dadurch deutlich mehr Handlungsmöglichkeiten. Ich bleibe handlungsfähiger. Dies zeugt von deutlich mehr Selbstbestimmung. Gelingt es, durch die Arbeit an sich selbst, ein Kind, welches in seinem Verhalten stark von der Norm abweicht, in den Unterricht zu integrieren, hat dies einen Effekt auf die Haltung.
Kode 87	Frühzeitiges Erkennen von Schwierigkeiten – Proaktives Handeln
In-vivo-Kode	Die Kinder im Unterricht auffangen
Interview-ausschnitt	«[...] äs git jo die Eskalationsstufä; (1) //hmh// (.) und du muesch @eifach@ (.) vor äm <u>zweitä</u> Schritt (.) °muesch dus merkä.° (1) //hmh// (1) und ich glaub im Fall (.) <u>denn</u> (2) chömer (.) ganz ganz ganz ganz ganz ganz viel Chi:nd (1) ä:hm (.) <u>mega</u> guet <u>uffangä</u> do:. [...]» (Zeile 511-514)
	Auffangen: nicht fallen lassen -> Auffangen vor dem Aufprall bewahren
Kodenotiz	Durch aufmerksames Beobachten sollen sehr schnell Spannungen festgestellt werden können. Denn je früher man bei Spannungen reagiert, desto weniger konnten sich Probleme und Konflikte verfestigen und desto einfacher können sie «aufgefangen» (ein Umgang damit gefunden) und gelöst werden. Viele von der Norm abweichenden Verhaltensweisen können in der Schule aufgefangen werden, wenn aus der Spannung noch keine Dynamik entstanden ist, welche die (Verhaltens)Probleme verstärkt (die «Fronten» verhärten lässt).
Kategorie	Wertvorstellung
Memo	Da die Lehrperson von den «Eskalationsstufen» gesprochen hat, wird nach dem Theoretischen Hintergrund dieser «Eskalationsstufen» gesucht. In der Recherche bin ich auf «die Kellertreppe der Entzivilisierung» nach Friedrich Glasl (1992) gestossen.

	<p>Dort steht beim ersten Schritt: «zeitweilige Ausrutscher», «Bewusstsein der Spannung erzeugt Krampf», «Überzeugung: Spannungen durch Gespräch lösbar», «noch keine starren Lager».</p> <p>Dieses Modell wird im nächsten Schritt in das Kodierparadigma eingefügt:</p> <p><u>Ursache</u>: Von der Norm abweichendes Verhalten – <u>Phänomen</u>: Spannungen, Verkrampfungen, Ausrutscher – <u>Strategie</u>: «Vor dem 2. Schritt merken» (schnell handeln und das Gespräch suchen) – <u>Konsequenz</u>: Viele von der Norm abweichenden Verhaltensweisen können in der Schule aufgefangen werden, wenn aus der Spannung noch keine Dynamik entstanden ist, welche die (Verhaltens)Probleme verstärkt (die «Fronten» verhärten lässt).</p>
Kode 88	Eltern als Kooperationspartner
Interview-ausschnitt	<p>«[...] d' <u>Elterä</u>: (.) is Boot holä: (.) will (2) ich mein (.) die <u>bruchäd</u> woorscheinich öpert wo dihei dänn au chunt go luegä. (1) //hmh// (.) und vilicht <u>au Tipps git dihei</u>; (1) und ich glaub wenn mir übers (.) <u>Chind</u> (.) chönd (1) <u>positivi</u> News hei=geh; (.) dass ebä <u>so guet</u> lauft; (.) will die sind sich jo (.) wenns halt zu <u>üs chömäd</u> scho gwöhnt (.) das äbe <u>nöd guet</u> lauft; (.) //jo// (1) i glaub <u>dänn</u> sinds (.) <u>mega offä</u>, (.) für <u>ganz</u> viel(.) <u>Hi:l</u>f (1) wos vorher eifach mol <u>zuegmacht</u> händ. [...]» (Zeile 521-526)</p>
Kodenotiz	<p>Die Eltern sind in den Augen der Lehrperson grundsätzlich eine Ressource. Wenn die Eltern zu viele Negativrückmeldungen von der Schule erhalten, löst das bei ihnen Stress aus. Aus Selbstschutz verschliessen sie sich vor der Zusammenarbeit (vermeiden so die verletzenden Rückmeldungen). Diese mangelnde Kooperationsbereitschaft führt dazu, dass die Schule viele «Probleme» gar nicht bearbeiten kann, da diese nur (oder deutlich besser) im Elternhaus bearbeitet werden können (und umgekehrt). Die Eltern durch positive Rückmeldungen ins Boot zu holen (für die Kooperation zu gewinnen) heisst, dass die Schule ihren Handlungsspielraum (ihre Einflussmöglichkeiten) erweitern kann.</p>
Kategorie	Gerechtigkeitsvorstellung
Memo	<p>Die Antwort auf die Nachfrage zeigt, dass die Lehrperson trotz ihrer befürwortenden Haltung zu «Vielfalt als Chance» nicht vor emotionalen und kognitiven Erstreaktionen (Einstellungen, Affekten...) (PSI-Theorie -> Erst- und Zweitreaktionen) bewahrt ist.</p> <p>Menschen kommen im Alltag nicht ohne «Erstreaktionen» aus (Kuhl et al., 2014). «Erstreaktionen regulieren unser Verhalten so, dass wir in jeder Situation bei Bedarf eine «Standartreaktion» zur Verfügung haben [...]» (Kuhl et al., 2014, S.110f.).</p> <p>Mit der Antwort auf meine Rückfrage zeigt es sich, dass es sich bei den Aussagen bezüglich der Grenzen von Vielfalt wohl eher um eine Einstellung, als um eine gefestigte Haltung handelt. Denn die Antworten auf die Frage, wie man konkret mit bei solchen Kindern, welche die Grenzen der Vielfalt überschreiten, vorgehen soll, zeugt wieder von ihrer befürwortenden Haltung zu «Vielfalt», welche ganz oft im Interview zum Vorschein kommt (Zweitreaktion).</p>

Interviewfrage 17

Kode 89	Mut zur Lücke und zu anderen Wegen des Lernens
---------	---

Interview-ausschnitt	«[...] Mu:sse ha: (1) zum au i dä viertä Klass; (1) än Kapplasack mitbringä vo dihei° (1) und dänn söll dä doch (1) noch (1) fünf Minutä (1) zäh Minutä usä go bauä ; (.) und wieder zruck=cho ; [...]» (Zeile 531-534)
	Musse: Freie Zeit und innere Ruhe, in der man seinen eigenen Interessen nachgehen kann. Freie Zeit (nicht fremd- sondern selbstgesteuert) die man nach eigenem Wunsch nutzen kann. Innere Ruhe für selbstbestimmte Entscheidungen (Ich-Stärke)
Kodenotiz	Es braucht eine innere Gelassenheit und Stärke, um eigene Entscheidungen zu treffen (für die Situation passende und sinnvolle) auch wenn diese von dem üblichen Vorgehen (von den normativen Erwartungen) abweichen. Sich gegen übliche Vorgehensweisen zu entscheiden brauch Selbststärke und Mut.
Kategorie	Haltung
Kode 91	Berücksichtigung der Bedürfnisse und Möglichkeiten der Schülerinnen und Schüler (Passung des Lerngegenstandes / des Unterrichts)
Interview-ausschnitt	«[...] i glaub (.) mir müend wie (1) dötä entspannter si; und sägä (.) du chasch jetz gar nöd schaffä ; (.) also (.) °machäd mir jetzt öpis anders° [...]» (Zeile 549-551)
Kodenotiz	«Das Gras wächst nicht schneller, wenn man daran zieht». Wenn man akzeptieren kann, dass jegliche Form der Energieinvestition nichts bringt und man höchstens bei dem Versuch es doch schaffen zu können, in einen Erschöpfungszustand gerät, dann kann man sich durch die Akzeptanz in einen entspannteren Zustand versetzen. Akzeptanz und Entspannung bedeuten jedoch nicht, dass man sich zurücklehnen und nichts machen soll. Die Entspannung soll dazu dienen, bessere Lernzugänge zu ermöglichen, indem man die Bedürfnisse der Kinder berücksichtigt.
Kategorie	Selbstberuhigung
Memo	Die Persönlichkeitsmerkmale («Big Five») der Lehrperson: Offenheit, Gewissenhaftigkeit, Extraversion, Verträglichkeit und vor allem auch «Ich-Stärke» (Zufriedenheit, Ruhe, Stabilität und Sicherheit) sind sehr begünstigende intervenierende Bedingungen für diese Haltung. Die Lehrperson fordert die anderen Lehrpersonen dazu auf: «Bleibt entspannt, schaut was das Kind braucht, und versucht nicht, etwas zu erzwingen, was nicht möglich ist. Sie fordert sie also zu Offenheit, Verträglichkeit und Ich-Stärke auf. Das Umsetzen der Aufforderung bedingt jedoch, dass gewisse (Selbst)Kompetenzen vor allem die Fähigkeit zur Selbstberuhigung vorhanden sind. Sich entspannen meint «Selbstberuhigung». Alternative Lernangebote machen meint «Kompetenz zur Selbstentwicklung» und «Handlungskompetenz» (Siehe 1. Und 2. Modulationsannahme der PSI-Theorie und Abb. 6).

Interviewfrage 19

Kode 93	Prägendes Erlebnis
---------	---------------------------

Interview-ausschnitt	«[...] s'isch sini Reaktion (.) äbä bahnbrechend gsi, (.) und äs hät mich so beidruckt ; [...]» (Zeile 667)
	Bahnbrechend: eine gänzlich neue Entwicklung einleitend Beeindruckend: einen bleibenden Eindruck hinterlassen -> bei jemandem ein deutliches, bewunderndes Gefühl hinterlassen
Kodenotiz	Die Reaktion des Lehrers hat die Lehrperson (als sie selbst noch Schülerin war) derart positiv überrascht und ein bleibendes bewunderndes Gefühl hinterlassen, dass bei ihr eine neue Entwicklung eingeleitet wurde.
Kategorie	Biografie
Kode 95	Umgang mit Fehlern
Interview-ausschnitt	«[...] und i=ha=da (.) so starch gfundä, (.) dass=so än (.) jungä Ma:, (3) jo: (2) das dä da so gseit hät; (.) und und mir recht gäh hät; (1) dänn au @im Nochein@ (1) ä:hm (2) jo (.) drum find=ich ebä das äs Zeichä vo Stärchi °wä=mer da cha=so (.) zu sinä (1) zu sinä° (1) aso isch jo nöd än (.) Fehler ; [...]» (Zeile 674-678)
Kodenotiz	Die Lehrperson hat ihren damaligen Lehrer beim Eingestehen seines Fehlers als stark erlebt, was bei ihr ein bewunderndes Gefühl hinterlassen hat. Die Bewunderung von Stärke beim Eingestehen von Fehlern hatte einen grossen Einfluss auf die heutige Haltung, dass «zu Fehlern stehen» eine «Stärke» ist.

Interviewfrage 20

Kode 97	Auf Anerkennung basierende Gerechtigkeitsvorstellung
Interview-ausschnitt	«[...] grecht isch für ali anderscht. (1) //hmh// (1) aso (.) äs isch gerecht (1) vo mir (.) wänn i:ch (1) für ali anderscht bin. (1) will nöd jedä: (1) cha di glichä: (1) Sachä erfülä. [...]» (Zeile 690-692)
Kodenotiz	Hier könnte man zuerst auf die Idee kommen, dass es sich bei der Gerechtigkeitsvorstellung der Lehrperson um «Ausgleich bei Benachteiligung» handeln könnte. Beim genaueren Durchlesen kommt heraus, dass sie jedem Kind das Recht auf «Ungleichbehandlung» einräumt. Sie bezieht sich nicht auf die Abweichung von einer Norm, sondern auf den Bedarf der Kinder. Die Lehrperson anerkennt die je verschiedenen Bedürfnisse der Kinder. Es handelt sich folglich eher um eine «Auf Anerkennung basierende Gerechtigkeitsvorstellung». Oder wie im Memo zu Kode 8 schon festgehalten um eine intuitive Gerechtigkeitsvorstellung (jedem das Seine geben).
Kategorie	Gerechtigkeitsvorstellung
Kode 98	Auf gegenseitige Anerkennung basierende Gerechtigkeit
Interview-ausschnitt	«[...] mer hät jo immer Chin:d (1) wo: (.) ä bsunderigi (1) ähm (1) bsunderigi Reglä bruchäd (.) zum funktionierä . (1) //hmh// (.) oder au (.) anderi (1) Bedürfnis händ. (1) und i find mega simmer (1) mir mönd (.) offä si; (.) mir mönd da asprechä; (.) un=d' Chind verstön =da (.) un=d' Chind sind dänn (1) i nünänünzg Komma nü Prozent (1) grosszügig ; [...]» (Zeile 697-700)

Kodenotiz	Wenn man nachvollziehen kann, warum andere eine «Andersbehandlung» erfahren und man selbst sie Sicherheit hat, dass die eigenen Bedürfnisse auch Berücksichtigung durch die anderen finden, dann ist man viel besser zu grosszügigem Denken in der Lage. Die Schülerinnen und Schüler erhalten das Vertrauen, dass die «Andersbehandlung» im Sinne von «Rücksicht» für alle gilt. Ziel: Wechselseitige Rücksichtnahme -> ich berücksichtige die Bedürfnisse der anderen und kann darauf vertrauen, dass meine Bedürfnisse wiederum durch die anderen berücksichtigt werden. «Auf <u>gegenseitige</u> Anerkennung basierende Gerechtigkeit»
Kode 100	Gleichbehandlung ist ungerecht
Interview-ausschnitt	«[...] mich <u>stört</u> die Meinig (1) <u>gerecht</u> isch (1) we=mer mit allnä gli:ch isch. (1) //hmh// (1) da <u>stimmt</u> (.) <u>eifach</u> (.) <u>nöd</u> ; [...]
Kodenotiz	Die Lehrperson lehnt Gleichbehandlung ab und verurteilt sie als ungerecht.
Kategorie	Gerechtigkeitsvorstellung
Kode 102	Selbstreflexion
Interview-ausschnitt	«[...] i glaub mir mönd (1) <u>fescht fescht fescht</u> (1) immer wieder (1) <u>reflektierä</u> : (1) und (1) über (.) <u>üs selber</u> : (3) über üs (1) jo: (1) über üs <u>selber</u> (.) <u>nodenkä</u> : (1) <u>wiä</u> : (1) <u>ston=i jetzt grad</u> (.) zum <u>wäm</u> (2) jo: (.) und au vilicht am Schluss vom <u>Tag</u> (.) <u>überlegä</u> : (1) hani (1) <u>wa</u> han i hüt (.) <u>guet gmacht</u> ; (.) und (1) <u>wo</u> bin i hüt aber au nöd mit mir <u>zfridä</u> : (.) und dänn (1) sich das ufschribä für di nögscht Stund; [...]
Kodenotiz	Selbstreflexion
Kategorie	(Selbst)Kompetenz
Kode 103	Meinungsänderung
Interview-ausschnitt	«[...] do: mini Meinig (.) scho <u>fescht gänderät</u> ; (.) aso (1) <u>gerecht</u> (1) ich han fröhner (.) <u>gerecht</u> (.) <u>gfundä</u> (.) <u>gerecht</u> isch für ali <u>gli:ch</u> ; (.) und ich bin (.) hüt än risä °() <u>gerecht</u> isch für ali ebä° (1) <u>individuell</u> [...]
Kodenotiz	Meinungsänderung durch Selbstwachstum
Kategorie	Selbstwachstum